

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 3 N° 8 AVRIL 2026

Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 3 N° 8 AVRIL 2026

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 3 N° 8 AVRIL 2026

AFRICA'S SCIENCE,
TECHNOLOGY
AND RESEARCH

UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE

EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE

Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

TOME 1 : LETTRES, LANGUES,
ARTS & EDUCATION

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ CHEZ
EFUA

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue ASTR-GHANA

Vol 3 N° 8 April 2026

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone et le
Lingua Institutue**

EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

TOME 1 : Lettres, Langues, Arts et
Education

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue
Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : January 2026

Acceptation et retour d'expertise : March 15, 2026

Retour des corrigés : March 30, 2026

Parution : End Of April 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Mise en page : Charlotte Massan MIWONOUKO
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé, Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba, Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

SOMMAIRE

Analyse des difficultés liées à l'enseignement-apprentissage de l'histoire dans les lycées d'enseignement général à Zinder au Niger --
-----11

Akimou TCHAGNAOU

Mouhamane Mahaboubou MALAM SANI

Alzouma OUMAR TCHAGAM

Enseigner la communication et l'éducation thérapeutique : enjeux didactiques pour les étudiants infirmiers d'Etat et sages-femmes de l'ESPSB au Mali -----33

Yaya TRAORE

Soumaïla DIARRA

M. Abdoulaye DIARRA

Défis et perspectives de l'éducation en situation de crise et de reconstruction au Burkina Faso -----96

Emmanuel KAMA

Comparaison de l'usage des modaux dans l'anglais vernaculaire afro-américain et l'anglais standard -----126

Kouakou Félix KOFFI

Analyse des types d'erreurs linguistiques des apprenants de 9^{ème} année du collège d'enseignement général de Damakania à Kindia/Guinée --
-----141

Laurent ATCHIKPA

Wilson KKOBOUDE

Ibrahima DRAME

Transformation numérique de l'enseignement supérieur au Sénégal : état des lieux, défis et perspectives -----163

Mamadou Vieux Lamine SANÉ, Ph.D.

Intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur au Mali :
impacts pédagogiques et risques pour les étudiant(e)s de l'Ecole
Normale Supérieure de Bamako -----186

Soumaïla Nagaza DIARRA

Influence de la considération des enseignants sur les comportements
de consommation de drogues des élèves du Lycée Moderne Dion
Robert de Man (Côte d'Ivoire) -----218

YAPO Lucas Delmas

Return Migration and Unhomeliness in *Americanah* by Chimamanda
Ngozi ADICHIE and *The Translator* by Leila ABOULELA. -----236

Adama LOUM

Conception d'un Modèle Didactico-Pédagogique pour
l'Enseignement de la Géométrie (MoDiPEG) dans les Lycées de
Niamey : Fondements théoriques et ingénierie de développement-----

-----257

CAMARA Ibrahima

CHEKARAOU Ibro

HASSIROU Mouhamadou

Analyse des difficultés liées à l'enseignement-apprentissage de l'histoire dans les lycées d'enseignement général à Zinder au Niger

Akimou TCHAGNAOU
Mouhamane Mahaboubou MALAM SANI¹
Alzouma OUMAR TCHAGAM

¹Université André Salifou/Laboratoire Lettres Education et
Communication (LaboLEC)
akimou.tchagnaou@gmail.com

Résumé

L'enseignement et l'apprentissage de l'histoire se heurtent à plusieurs difficultés au Niger. Le système éducatif nigérien dans son ensemble est fragilisé par un manque crucial des infrastructures et de matériel pédagogique adéquat rendant l'accès à des ressources comme les manuels, documents, cartes spécifiques à l'histoire, souvent limité dans des écoles. La présente étude a pour objectif d'analyser les difficultés liées à l'enseignement-apprentissage de l'histoire dans les lycées d'enseignement général à Zinder au Niger.

Pour ce faire, le cadre de cette étude concerne le LAKD et le CES Barma Moustapha. La population cible est composée des chefs d'établissements, les enseignants chargés l'histoire, les élèves de la seconde, première et terminale, ainsi que deux inspecteurs et deux conseillers pédagogiques. Pour la collecte des données, nous avons utilisé les outils comme le questionnaire et le guide d'entretien. La méthode mixte est utilisée pour analyser les données.

Les principaux résultats montrent que la plupart des enseignants manquent de formation initiale et continue, le programme surchargé et très peu conforme aux réalités du pays, les heures insuffisantes qui ne suffisent pas pour achever les programmes, le manque des supports didactiques, combiné avec les difficultés de l'utilisation de la méthode active qui ne favorise pas la bonne animation des cours en classe. Par ailleurs, les apprenants ont des difficultés dans la rédaction des sujets de commentaire, de dissertation et la difficulté de la maîtrise de la langue. Ils sont démotivés et s'investissent moins dans les recherches. Le manque des travaux de groupe, de recherche sur

internet, de prise de notes et la non révision des notes, constituent des obstacles qui expliquent leur faible compréhension des cours d'histoire.

Mots clés : *difficulté d'enseignement-apprentissage, histoire, enseignement général, Zinder, Niger*

Abstract

The teaching and learning of history faces several challenges in Niger. The Nigerien education system as a whole is weakened by a critical lack of infrastructure and adequate teaching materials, often limiting access to resources such as textbooks, documents, and history-specific maps in schools. This study aims to analyze the difficulties related to the teaching and learning of history in general education high schools in Zinder, Niger.

To this end, the study focuses on the LAKD (Local History and Documentation Center) and the Barma Moustapha CES (Secondary Education Center). The target population consists of school principals, history teachers, students in grades 10, 11, and 12, as well as two inspectors and two pedagogical advisors. Data collection tools included questionnaires and interview guides. A mixed-methods approach was used to analyze the data.

The main findings show that most teachers lack initial and ongoing training, the curriculum is overloaded and poorly aligned with the country's realities, the teaching hours are insufficient to cover the curriculum, and there is a lack of teaching materials. This is compounded by the difficulties of using active learning methods, which hinder effective classroom management. Furthermore, students struggle with writing essays and commentaries, as well as with language proficiency. They are demotivated and less engaged in research. The lack of group work, internet research, note-taking, and review of notes are obstacles that explain their poor understanding of history lessons.

Keywords: *teaching and learning difficulties, history, general education, Zinder, Niger*

Introduction

L'éducation au Niger, bien que reconnue comme un pilier essentiel du développement national, fait face à de nombreux défis qui impactent la qualité globale des enseignements et des

apprentissages. Dans ce contexte, l'enseignement de l'histoire est crucial et forge l'identité nationale, la citoyenneté et la compréhension du monde contemporain. Cependant, cet enseignement se trouve confronté à des obstacles spécifiques qui entravent son bon déroulement et un apprentissage optimal chez les élèves.

L'enseignement et l'apprentissage de l'histoire font face à des difficultés considérables concernant le financement, l'accès, la formation des enseignants et les ressources pédagogiques.

Les difficultés des élèves à maîtriser les exercices spécifiques de la discipline comme la dissertation et le commentaire de documents, qui requièrent des compétences linguistiques et méthodologiques.

La vétusté des programmes, l'insuffisance des ressources pédagogiques y compris les manuels scolaires, peuvent ne pas toujours refléter les réalités locales ou être disponibles mais en quantité insuffisante.

Les formations initiales et continues des enseignants d'histoire, qu'ils soient permanents ou contractuels, jouent un rôle prépondérant dans la qualité de la transmission des savoirs. Le manque de motivation des élèves peut influencer la capacité à s'investir pleinement dans l'apprentissage de l'histoire.

Pour comprendre cette thématique, nous allons explorer la littérature déjà existante sur la thématique. Plusieurs auteurs ont déjà écrit sur la question de l'enseignement en général et celle des difficultés liées à cet enseignement. Ainsi, Jérôme Bernussou (2009) dans sa thèse intitulée : « *Histoire et mémoire au Niger de l'Indépendance à nos jours*, évoque les difficultés liées à l'enseignement de l'histoire en lien avec l'institution scolaire en général. Selon l'auteur,

« l'enseignement de l'histoire suit la même pente, dramatique, sur laquelle glissent l'ensemble des acteurs et des fondements du système éducatif nigérien : une situation qui a commencé à se dégrader fort tôt, quelques années après l'indépendance : Classes surchargées, moyens matériels terriblement déficients, démotivation des enseignants et des élèves, confrontés à un quotidien très difficile, ... La situation de l'école semble être, en toute logique, le reflet de la crise multiple (sociale, politique, économique...) qui frappe le pays » (Jérôme Bernussou, 2009, p. 330-331).

L'auteur procède au raisonnement suivant en expliquant les difficultés sous plusieurs angles comme le manque d'infrastructures avec des classes pléthoriques, l'insuffisance du matériel didactique, la démotivation des enseignants qui enseignent par nécessité et non par vocation, etc.

Il fait aussi ressortir les problèmes auxquels les enseignants sont confrontés avec des classes pléthoriques, insuffisance de matériels et de supports didactiques qui ne permettent pas à l'enseignant d'aborder la pratique.

Chi-Lan Do (2007, p. 228-229) dans *Les représentations de la grande difficulté scolaire par les enseignants*, énumère plusieurs difficultés dont les professeurs d'Histoire-Géographie font face dans le cadre de l'enseignement. Il cite un certain nombre de difficultés par ces termes :

« les professeurs définissent les grandes difficultés par de graves manques qui affectent le comportement de l'élève, avec prédominance des difficultés de compréhension. Selon eux, l'élève ne comprend ni les « mots », « intitulés », « consignes », « énoncés », « documents », « Textes », ni « le cours », ni « la raison de sa présence à

l'école ». « Incapable de se concentrer », de « mémoriser », il est perçu comme ayant « une autonomie faible, des lenteurs dans l'apprentissage et les exercices », « du mal à restituer des informations, à les organiser, à les lier entre elles ».

Pour lui les élèves ne comprennent rien de ce qu'on leur enseigne pire encore, ils ne voient pas l'importance de participer au cours. Cela constitue un véritable obstacle pour cet enseignement.

Mais Chi-Lan Do (2007) se focalise seulement sur les difficultés des apprenants alors que ces difficultés peuvent provenir de la manière dont l'enseignant dispense son cours. Kambale Katasi Samuel (2021), dans *Problématique de l'enseignement de L'histoire de l'exploration de l'Afrique au 19^e siècles en sixième année dans les écoles secondaires* explique que l'histoire constitue l'une des matières fondamentales et stratégiques dans l'enseignement secondaire en R.D Congo. Il souligne aussi les difficultés des élèves ainsi que les lacunes des enseignants dans le processus enseignement-apprentissage. A travers l'expérience de l'auteur sur le terrain, il explique la situation en ces termes

« l'expérience sur le terrain nous a révélé que l'enseignement de l'histoire de l'Afrique en général et celui de l'exploration de l'Afrique au 19^e siècle en particulier pose encore des grands problèmes pour leur enseignement et assimilation par les enseignants et les élèves en général et plus particulièrement en 6^{ème} année secondaire dans les écoles de la Commune Rurale d'Oïcha. Nous avons constaté sur le terrain que le cours d'histoire dans la classe de 6^{ème} année secondaire est dispensé par les

enseignants victimes de la sous-qualification volontaire c'est-à-dire ils sont plus ou moins qualifiés pour dispenser ce cours dans le degré terminal des humanités mais par inconscience ou par orgueil ne pratiquent pas les règles du métier. En outre, ils ne respectent pas les quatre étapes de l'étude systématique d'une exploration à savoir la biographie de l'explorateur, le but, l'itinéraire et le résultat de l'exploration. Enfin, ils n'utilisent pas les matériels didactiques et/ou supports susceptibles de faciliter l'enseignement et la compréhension de cette matière » (Kambale Katasi Samuel, 2021, p.57).

Toujours dans le même ordre d'idée, ABASS Ousseini dans son mémoire *Analyse critique de l'enseignement de l'histoire dans les classes de troisième des CEG du Niger*, a mené des études et a comptabilisé sur 41 établissements dont (28 à Niamey), un total de 2107 livres pour plus de 5500 élèves. La situation est très contrastée d'un établissement à l'autre.

« Nous constatons que les collèges nés dans la conjoncture économique difficile ne disposent pas de manuels d'histoire de troisième. C'est le cas de Talladjé 13^{ème} CEG, Goudel 14^{ème} et Banizoumbou 15^{ème}. Les effectifs évoluant d'année en année, même ces anciens établissements n'arrivent plus à couvrir leurs besoins en manuels scolaires ». (Abass Ousseini, p.83).

L'auteur nous explique la situation précaire du manque d'ouvrage dans les différents CEG de Niamey. Il note une insuffisance notoire, parfois, un seul ouvrage pour l'enseignant. Cette situation concerne la majorité des établissements publics de Niamey ; ce qui est un véritable obstacle pour l'enseignement de l'histoire. Mais plusieurs autres obstacles existent dans le cadre des difficultés liées à l'enseignement-apprentissage de

l'histoire dont l'auteur n'a pas fait cas, comme les classes pléthoriques, insuffisance des classes, avec des programmes larges d'histoire accompagnés d'heures insuffisantes.

En plus Philippe Hertwig (2013) dans sa thèse intitulé *didactique de géographie et formation initiale des enseignants spécialistes*, énumère les obstacles liés à l'enseignement de l'Histoire-Géographie par ces termes : « Les autorités n'engagent pas un gigantesque effort de formation des enseignants et d'information de tous les partenaires du système scolaire. Les faibles investissements consentis dans la formation continue des enseignants. Pourtant, la formation continue serait un bon vecteur pour aider les maîtres à construire un enseignement » (Phillipe Hertig, 2013, p. 37).

Dans cette partie l'auteur se focalise sur le fait que l'Etat ne met pas l'accent sur la formation continue des enseignants et les heures allouées aux enseignants d'Histoire-Géographie. L'auteur n'a pas évoqué par exemple l'effectif élevé des élèves par classe et le non disponibilité des cartes susceptibles de faciliter la compréhension de cet enseignement. Dominique Pavy, Jean-François Pessis (2020), dans *L'enseignement de l'histoire*, explique ce qui suit : « de manière paradoxale, dans la mémoire de beaucoup, le cours d'histoire n'a pas laissé seulement de bons souvenirs. Beaucoup évoquent l'ennui profond laissé par des professeurs davantage conférenciers que pédagogues. Beaucoup se souviennent de l'histoire enseignée comme d'une discipline de mémoire reposant sur l'accumulation d'une masse de faits ».

Ces auteurs évoquent l'opinion des élèves qui considèrent l'histoire comme une matière ennuyeuse moins motivée. Ce manque de motivation est dû aux enseignants qui font des cours magistraux sans support. Ce qui rend la compréhension faible et

le manque d'intérêt pour la discipline par les apprenants. (Dominique Pavy, Jean-François Pessis, 2020, p. 3).

1. Méthodologie

1.1. Le cadre d'étude

Le cadre de l'étude constitue le terrain où doit s'effectuer la collecte des données. Le terrain d'étude est la région de Zinder.

Le terrain d'étude est centré au Lycée Amadou Kouran Daga et le CES/Barma Moustapha dans ZINDER 1, C'est l'enseignement secondaire précisément le second cycle, qui constitue la particularité de ce travail, à savoir deux établissements d'enseignements secondaires : le lycée AMADOU Kouran Daga et le CES/Barma Moustapha.

1.2. Population d'étude

La population d'étude renvoie à l'ensemble des personnes à enquêter. La population d'étude de cette recherche est constituée de tous les élèves des deux établissements, les enseignants, les chefs d'établissements, ainsi que les encadreurs pédagogiques de la discipline.

1.3. Population cible

La population cible pour cette étude est constituée de :

- Pour le CES / Barma Moustapha, l'échantillon est composé de 161 élèves ; 8 enseignants d'Histoire-Géographie ainsi que le chef d'établissement sont enquêtés.
- Pour le lycée Amadou Kouran Daga, l'échantillon est constitué de 176 élèves ; 6 enseignants ainsi que le chef d'établissement ont été enquêtés.

En ce qui concerne les encadreurs pédagogiques (4) ont été interviewés dans le cadre de cette étude.

1.4. Méthodes de collecte des données

Dans le cadre de cette recherche, plusieurs méthodes ont été utilisées. Il s'agit de la recherche documentaire, l'enquête par questionnaire, l'entretien et l'observation.

1.4.1. Recherche documentaire

La première étape de la réalisation d'un travail scientifique, c'est la recherche documentaire. Dans le cadre de cette recherche nous avons consulté plusieurs documents (ouvrages, mémoires, thèses, revues, articles, livres, manuels, notes de cours etc...) dans les bibliothèques et sur internet. La plupart des documents ont été consultés sur le net. L'utilité de cette recherche permet de faire la revue critique de la littérature, de dégager une problématique, de formuler des hypothèses et enfin de constituer la bibliographie.

1.4.2. Enquête par questionnaire

Le questionnaire est un outil utilisé pour recueillir des données quantitatives. Il constitue un ensemble de questions posées par écrit ou oralement. Pour Claude JAVEAU (1990), un questionnaire se présente comme un document sur lequel sont notés les questionnaires.

Le premier questionnaire a été administré aux enseignants d'Histoire-Géographie intervenant au lycée. Le second a été administré aux élèves du lycée. Le troisième a été administré aux chefs d'établissements.

1.4.3. Entretien

Le guide d'entretien est un outil qui permet de recueillir des données qualitatives. Ces données sont un complément d'information qui va nous permettre de recueillir les données quantitatives à travers les questionnaires. Pour ce faire, deux

guides d'entretien ont été élaborés. Le premier pour les conseillers et le second pour les inspecteurs pédagogiques.

Les données qualitatives nous a permis d'avoir plus de précision et d'information sur les difficultés liées à l'enseignement-apprentissage de l'histoire. Sur le manque de formation pédagogique des enseignants, le manque de support pédagogique, le programme chargé avec les heures insuffisantes, la démotivation des apprenants.

Nous avons pu faire les entretiens avec 2 conseillers et 2 inspecteurs pédagogiques chargés de suivre les enseignants d'Histoire-Géographie sur le terrain². Types d'analyses des données

Dans le cadre de notre recherche nous allons faire l'analyse des données qualitatives et quantitatives.

1.5. Méthode qualitative

Cette méthode permet au chercheur d'aller en profondeur dans la collecte des données. Elle consiste à mener un entretien autour d'un certain nombre de thèmes avec les enquêtés. Dans le cadre de ce travail, un entretien a été mené avec les inspecteurs et les conseillers. Les entretiens nous ont permis de comprendre la réalité que vivent les enseignants et les élèves sur le terrain et les difficultés qu'ils rencontrent dans l'enseignement-apprentissage de l'histoire. Cette méthode appliquée a permis de compléter et d'approfondir les informations recueillies des questionnaires auprès des élèves, des chefs d'établissements pour avoir des données fiables

1.6. Méthode quantitative

La méthode quantitative a permis de recueillir des données chiffrées à partir d'un questionnaire comprenant un certain nombre de questions (ouvertes et fermées) auxquelles l'enquêté est appelé à répondre. Les données nous ont permis de décrire et

de comparer les données. Etant dans l'impossibilité d'enquêter tous les élèves du lycée du CES/Barma Moustapha et de LAKD, nous avons effectué les enquêtes à travers un échantillon.

2. Résultats

2.1. Caractéristiques des enquêtés

Tableau 1 : La répartition des élèves par établissements et par niveaux

Etablissements \ Niveaux	Niveaux			Total
	Seconde	Première	Terminale	
CES/Barma Moustapha	57	64	40	161
LAKD	64	68	44	176
Total	121	132	84	337

Source : Données d'enquête de terrain, mai-juin 2025

L'analyse du tableau 1 montre qu'au CES Barma Moustapha, 161 élèves au total ont été enquêtés, dont 57 en classe de seconde, 64 en première et 40 en terminale. Tandis qu'au Lycée Amadou Kouran Daga (LAKD), le nombre des enquêtés est reparti comme suit : 64 en classe de seconde, 68 en première et 44 en terminale, soit au total 176 élèves.

Par ailleurs, il faut noter que dans les deux établissements pris comme zone d'étude, nous avons administré le questionnaire à 121 élèves en seconde, 132 en première et 84 en terminale.

2.2. Formation continue des enseignants

Tableau 2 : La répartition des enseignants selon l'établissement et la formation continue

Etablissement Formation continue	LAKD		CES Barma		Total	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Jamais	4	66,67	2	25	6	42,85
Rarement	2	33,33	6	75	8	57,15
Toujours	0	0	0	0	0	0
Total	6	100	8	100	14	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai-juin 2025

L'analyse de ce tableau 2 montre que la majorité des enseignants ont affirmé qu'ils suivent rarement des formations continues, soit un total de 8 enseignants avec un taux de (57,15%) puis 6 autres affirment qu'ils n'ont jamais suivi de formation continue, avec un total de (42,85%).

A cet obstacle, s'ajoute le manque de formation continue.

Dans l'ensemble, nombreux sont les enseignants qui n'ont pas suivi pas de formation continue. C'est pourquoi ces enseignants sont confrontés aux défis pédagogiques. Cela constitue un obstacle et limite la capacité des enseignants à construire et à adapter leurs cours ; à avoir une maîtrise du contenu et des techniques pédagogiques.

2.3. Insuffisance de moyens didactiques (manuels, cartes, supports visuels)

Le manque des moyens didactiques constitue l'une des difficultés majeures pour les enseignants d'histoire. Les

enseignants sont confrontés aux manques des ressources pédagogiques situation de classe. Le tableau suivant dresse les résultats de notre enquête concernant l'intégration des moyens didactiques pendant les cours d'histoires.

Tableau 3 : Intégration des supports pendant les cours

Intégration des supports	Effectif	Pourcentage
Rarement	2	14,30%
Parfois	10	71,40%
Souvent	2	14,30%
Toujours s'il y a besoin	0	0,00%
Total	14	100%

Source : Données d'enquête de terrain, mai-juin 2025

Il ressort de l'analyse du tableau 3 que la majorité des enseignants n'utilise pas des supports pendant les cours. Aucun d'eux n'a déclaré toujours s'il y a besoin. Sur les 14 enseignants enquêtés, 10 ont dit parfois contre 2 rarement et 2 souvent. L'utilisation des supports didactiques tels que les cartes, les images, les documents historiques peuvent aider les élèves à mieux comprendre les faits et les événements historiques.

2.4. Méthodes d'enseignement

Figure 1 : Méthodes d'enseignement

Source : Données d'enquête de terrain, mai-juin 2025

L'analyse de ce graphique, nous éclaire sur les différentes méthodes d'enseignement dont les enseignants utilisent pendant les cours. La plupart des enseignants priorisent les cours magistraux avec (64,30%), contre (21,40%) qui font des travaux dirigés et (14,30) font des études des documents. Certains d'entre eux font des cours magistraux qui ne motivent pas les apprenants.

2.5. Les difficultés en commentaire et en dissertation

Figure 2 : La difficulté de la maîtrise de la dissertation et du commentaire

Source : Données d'enquête de terrain, mai-juin 2025

Les élèves présentent des complications dans la maîtrise des sujets de dissertation et du commentaire en histoire, l'analyse de la figure 2 montre que 59,30% des apprenants ont des difficultés en commentaire et 40,70% présente des lacunes. La rédaction des sujets qu'ils soient en commentaire ou en dissertation exige des compétences linguistiques et méthodologiques alors que les apprenants sont confrontés à ce problème. Dès lors les élèves ne sont initiés à la méthodologie qu'en classe de première et les enseignants ne font que rarement des évaluations surtout en commentaire, et parfois quand on donne les sujets aux choix, les élèves ne choisissent pas le commentaire.

2.6. Pertinence du cours

Figure 3 : La pertinence du cours

Source : Données d'enquête de terrain, mai-juin 2025

Il ressort des données de la figure 3 que 46,60% des élèves interrogés pensent trouver d'intérêt dans l'apprentissage, donc pertinent de l'histoire, contre 53,40% qui perçoivent qu'elle n'a aucune orientation surtout professionnelle, donc non pertinent. Ils voient comme une simple accumulation de dates, de noms et d'évènements passés, sans lien direct avec le monde contemporain. Les élèves peuvent avoir du mal à saisir l'utilité

de ces connaissances dans leur vie quotidienne ou leur future carrière, ce qui les démotive dans leur engagement.

2.7. Difficultés de compréhension et de mémorisation

La figure 7 présente les difficultés de compréhension et de mémorisation chez les apprenants.

Figure 4 : Difficultés de compréhension et de mémorisation

Source : Données d'enquête de terrain, mai-juin 2025

Les données de la figure 4 montrent la faible compréhension du cours d'histoire avec sa complication et sa complexité. À travers cette figure, on constate que 82,50% des élèves enquêtés ont des difficultés de compréhension. Les enquêtés ont souligné une incompréhension du cours dans leur majorité. Cette incompréhension est due à leur faible niveau de maîtrise de la langue française d'autant plus qu'on ne peut pas comprendre les concepts historiques si on a un faible niveau en français. En plus, 68% des élèves enquêtés affichent des difficultés de mémorisation, et 5% expriment d'autres difficultés.

Lorsque les cours se concentrent principalement sur la mémorisation des dates, d'évènements ou de noms sans lien clair

avec la réalité, les élèves peinent à percevoir la pertinence de la discipline. Ce qui engendre le manque d'engagement. L'absence de lien entre les contenus historiques et les préoccupations actuelles des élèves limite leur motivation, car il faut connaître les dates, les événements pour traiter les sujets. La majorité des élèves enquêtés affirme qu'en histoire, il faut tout bicher sans inventer.

3. Discussion

Cette étude a montré que la plupart des enseignants sont confrontés au manque de formation de base en histoire, au manque des moyens matériels, à l'insuffisance des formations continues, à la surcharge des classes et à la démotivation des élèves.

Ces résultats corroborent avec les études de Jérôme Burnussou (2009) qui a montré que les enseignants sont confrontés aux difficultés des classes surchargées, moyens matériels terriblement déficients, démotivation des enseignants et des élèves. Mais aussi le manque de formation continue ou de séminaires de formation, quand on sait que la plupart des enseignants qui d'histoire sont des autres disciplines comme le français, la philosophie, la sociologie, la psychologie, etc. qui sont des disciplines qui n'ont aucun rapport avec l'enseignement de l'histoire. Ce qui rend l'enseignement de cette discipline plus complexe pour les apprenants si les enseignants qui manquent de formation initiale et disciplinaire ne sont pas de temps en temps renforcer avec des formations continues.

S'agissant du manque de supports didactiques, l'étude a révélé que, les enseignants utilisent les supports très rarement à cause de la précarité des documents dans les écoles. Ces résultats vont dans le même sens que ceux d'Abass Ousseini (1984) et Kambale Katasi Samuel (2021) qui ont identifié la situation du

manque d'ouvrage dans les différents CEG. Ainsi, Abass Ousseini note particulièrement l'insuffisance notoire, du manque de manuels scolaires pour les enseignants et les élèves. Les effectifs évoluant d'année en année, les établissements n'arrivent plus à couvrir leurs besoins en manuels scolaires. Kambale Katasi Samuel (2021) affirme que les enseignants n'utilisent pas le matériel didactique et/ou support susceptible de faciliter l'enseignement et la compréhension de cette matière.

Les résultats de l'étude ont montré que les apprenants ont des difficultés de compréhension et de mémorisation des cours d'histoire. Ces résultats vont dans le même sens que ceux des études menées par Chi-Lan Do (2007) qui décrit la prédominance des difficultés de compréhension. L'élève ne comprend pas les documents employés, il a du mal à se concentrer, à mémoriser, à restituer des informations, à les organiser et à les lier

Cette étude a aussi montré la démotivation des apprenants face au cours d'histoire. Ces résultats corroborent ceux issus d'une recherche menée par Dominique Pavy et Jean-François Pessis, (2020). Ces auteurs évoquent l'opinion des élèves qui considèrent l'histoire comme une matière ennuyeuse caractérisée par une accumulation des faits. Ce manque de motivation est dû aux professeurs plus « savants » que pédagogues. Ce qui rend la compréhension difficile d'où le désintérêt des élèves pour la discipline qu'est l'histoire.

Conclusion

Au regard de tout ce qui précède, la présente étude a permis de ressortir un certain nombre de difficultés liées à l'enseignement-apprentissage de l'histoire dans les lycées d'enseignement général de (IESG) à Zinder au Niger.

D'abord, la difficulté principale réside entre les programmes officiels, souvent vastes et vétustes, avec des heures insuffisantes et les réalités matérielles des établissements. Le manque de manuels actualisés et de supports didactiques (cartes, documents d'archives, accès au numérique). Ce qui contraint les enseignants à adopter des méthodes d'enseignement purement transmissives au lieu des méthodes actives. Ce qui limite l'interactivité et l'esprit critique chez les élèves.

Ensuite, la crise de la formation et de la spécialisation de nombreux enseignants bien que dévoués, souffrent du manque de formation de base et de formation continue spécifique à la didactique de l'histoire. La gestion de classes très difficile pour les enseignants avec des effectifs pléthoriques. Ce qui rend difficile l'application de l'Approche Par compétences (APC), pourtant préconisée par les réformes nationales. L'enseignement se résume alors souvent à la dictée des résumés, privant l'apprenant de l'analyse documentaire essentielle liée à la discipline.

L'histoire est encore trop souvent perçue par les apprenants comme une discipline de mémorisation de dates et d'évènements. L'enseignement peine parfois à rendre l'histoire locale vivante et connectée aux réalités contemporaines du Niger.

Pour améliorer le processus enseignement-apprentissage, il est impératif d'actualiser les manuels scolaires qui intègrent les recherches historiques récentes sur le Sahel, renforcer les capacités des enseignants via des séminaires pédagogiques sur les méthodes actives, promouvoir le patrimoine en créant des ponts entre les écoles et les institutions culturelles comme les musées, les archives nationales pour rendre l'apprentissage plus tangible.

Somme toute, l'enseignement de l'histoire au lycée doit subir une mutation profonde pour passer d'une simple discipline scolaire à un véritable outil de compréhension du monde et de construction de l'identité nationale.

Bibliographie

ABASS Ousseini, 1984, *Analyse critique de l'enseignement de l'histoire dans les classes de troisième des CEG du Niger*, Mémoire pour l'obtention du diplôme de conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire du premier cycle, Niamey, Faculté de pédagogie, p 83, (en ligne) consulté le 15/02/2025 URL : <https://books.openedition.org>

AMADOU Ba, 2020, *L'Afrique des grands empires des 7 ère – 17 ère siècles* Edition AB, 364p, (en ligne) consulté le 04/02/2025 URL : <https://www.amazon.fr>

ANAIS Juillard, 2013, *L'enseignement de l'histoire à l'école primaire, au cycle 2 elle s'enseigne !* CORE READER Mémoire de Bachelot sous la direction de patrice Allan franchini ; la chaux –de –fonds, 108p, (en ligne) consulté le 15/02/2025 URL : <https://core.ac.uk>

AUDIGIER François, 2013, *Didactique de l'histoire, de la géographie et des sciences sociales*, Revue française de pédagogie, No. 85, pp. 5-9 Publisher by: Ecole normale supérieure de lyon Stable, (en ligne) consulté le 12/03/2025, URL : <http://www.jstor.org/stable/>

BENOÎT Falaise, 2015, *L'histoire, nécessaire mais difficile à enseigner* Université d'automne du snuipp 21p, consulté (en ligne) le 18/02/2025, URL : <https://www.snuipp.fr>

BOURDIEU Pierre, 1979, *La distinction : critique social du jugement*, Paris, Editions de minuit, 672p, (en ligne) consulté le 04/05/2025 URL : <fr.wikipedia.org>

BRESSOUX Pascal, 1995, *Les effets du contexte scolaire sur les acquisitions des élèves*, revue française de sociologie, 36(2),

p273-294. consulté (en ligne) le 04/05/2025 URL : <https://www.persee.fr>

BRESSOUX Pascal, 2001, « Réflexion sur les effets-maitres et l'étude des pratiques enseignants », *Revue Éducation et sociétés*, Paris, p 218-234, consulté (en ligne) le 04/05/2025 URL : <https://www.persee.fr>

CHANTAL Provost, 2006, *L'enseignement De L'Histoire Et La Fonction Identitaire : Étude Des Procédés De Formation De L'identité Collective*, Université Du Québec À Montréal Service Des Bibliothèques, 249p, (en ligne) consulté sur le net le 05/03/2025, URL : <https://archipel.uqam.ca>

CHI-LAN Do, 2007, « Les représentations de la grande difficulté scolaire par les enseignants », *Les Dossiers*, n° 182, Note d'information 07.16, MEN-DEPP, 134p, (en ligne) Consulté sur le net le 20/02/2025, URL : <http://www.education.gouv.fr>.

ÉTHIER Marc-André, LEFRANÇOIS David et CARDIN Jean-François, 2011, « Enseigner et apprendre l'histoire, manuels, enseignant et élèves », *Revue des sciences de l'éducation*, vol. 39, n° 1, p 2039-2049, (en ligne) consulté sur le net le 12/03/2025, URL : <https://www.amazon.fr>

IBRAHIMA Baba Kake et CHRISTIAN Maucler, 1970, *La vie privée des hommes au temps des grands empires africains*, Paris, Hachette, 38p

JEROME Bernussou, 2009, *Histoire et mémoire au Niger de l'indépendance à nos jours*, Press Universitaire de Midi (PUM) Toulouse, 952p, (en ligne) consulté le 15/02/2025

KAMBALE Katasi Samuel, 2021, "Problématique de l'enseignement de L'histoire de l'exploration de l'Afrique au 19 siècle en sixième année dans les écoles secondaires de la commune rurale, de oiicha/ RD. CONGO." *IOSR journal of busness and management (IOSR-JBM)*, 23(07), p. 48-58, (en ligne) consulté le 20/03/2025,

MEUNIER Olivier, 2000, *Bilan d'un siècle de politiques éducatives au Niger*, L'Harmatan, 312p, (en ligne) consulté le 25/03/2025, URL : <https://api.pageplace.de>

PAVY Dominique et PESSIS Jean-François, 2020, *l'enseignement de l'histoire*, les bibliothèques de Montreuil, 20p, (en ligne) consulté le 05/03/2024,

PHILIPPE Hertig, 2012, *Didactique de la géographie et formation initiale des enseignants spécialistes*, Lausanne 178p, (en ligne) consulté le 25/03/2025, URL : <https://igd.unil.ch>

PHILIPPE Jonnaert, 2018, *Pensée critique, enseignement de l'histoire et de la citoyenneté*, Université du Québec, Montréal, 28p, (en ligne) consulté le 25/03/2025,

PHILIPPE Touzard, 1987, *Dictionnaire de l'enseignement en AFRIQUE*, volume 10, librairie intercontinentale, 262p. (Consulté le 21 juin 2025)

SABINE Debons Samuel Fier, 2010, *Histoire-problème et influence de ses principes d'enseignement sur l'apprentissage des élèves d'une classe de 5ème primaire*, st-Maurice, 77p, (en ligne) consulté le 04/04/2025, URL : <https://core.ac.uk>

VICENT Boutonnet, 2015, « Pratiques déclarées d'enseignants d'histoire au secondaire en lien avec leurs usages des ressources didactiques et l'exercice de la méthode historique », *Mc Gill Journal of Education, Revue des sciences de l'éducation de McGill*, vol. 50, n°2-3, p 225-246, (en ligne) Consulté le 04/04/2025, URL : <http://id.erudit.org/iderudit/1036431ar>

Enseigner la communication et l'éducation thérapeutique : enjeux didactiques pour les étudiants infirmiers d'Etat et sages-femmes de l'ESPSB au Mali

Dr. Yaya TRAORE,

Enseignant-chercheur, Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS), Département d'Audit Interne et d'Assurance Qualité, Tel : (00223) 89604444 ou 94057570, yayaoumar28@gmail.com

Dr. Soumaïla DIARRA,

Didacticien des sciences de la santé, Ecole Supérieure Privée de Santé de Bamako (ESPSB), Tél : (00223) 62909515 ou 76173979, diarrasoumaila64@yahoo.fr

M. Abdoulaye DIARRA

, Pédagogue en sciences de la santé, Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS), Département de Développement Pédagogique, Tél : (00223) 79429715, abdoulayedir@gmail.com

Résumé

La présente étude explore les enjeux didactiques de l'enseignement de la communication et de l'éducation thérapeutique auprès des étudiants infirmiers d'État et sages-femmes à l'École Supérieure Privée de Santé de Bamako (ESPSB), face au constat d'un décalage persistant entre la formation technique et les exigences relationnelles du terrain malien, marqué par la transition épidémiologique et la pluralité culturelle. Une recherche mixte transversale a été menée auprès de 168 étudiants de troisième année et 31 formateurs, combinant questionnaires (échelles de Likert), entretiens semi-directifs (n=25) et observations de séquences pédagogiques (n=6). Les données quantitatives ont fait l'objet d'analyses descriptives et inférentielles (tests du Chi-deux, tests t), tandis que les données qualitatives ont été traitées par analyse thématique de contenu selon Braun et Clarke, avec double codification et triangulation des sources. L'étude révèle un déficit structurel de didactisation professionnelle : 82,3 % des enseignements reposent sur des méthodes transmissives, et 54,8 % des formateurs adhèrent à une conception

innéiste de la compétence relationnelle, corrélée à l'absence de formation pédagogique spécifique (71 %). Les étudiants présentent un sentiment de compétence technique élevé (4,3/5) mais une auto-efficacité en communication modérée (3,2/5), avec des fragilités marquées dans l'annonce de mauvaises nouvelles (2,8/5) et l'adaptation culturelle (2,9/5). Les obstacles identifiés sont institutionnels (manque de temps, 77,4 %), pédagogiques (déficit de formation des formateurs, 64,5 %) et culturels (résistance des pairs, 45,2 %). Parallèlement, 70,2 % des étudiants souhaitent plus de simulation et 41,9 % des formateurs sont disposés à se former. Les entretiens révèlent la peur du jugement chez les étudiants et l'importance des débriefings informels en stage comme leviers d'apprentissage. Cette recherche confirme l'urgence d'une rénovation didactique axée sur la formation expérientielle des formateurs, l'intégration curriculaire des méthodes actives et la contextualisation culturelle des enseignements, afin de préparer les futurs soignants aux défis relationnels complexes du système de santé malien.

Mots-clés : Enseignement, communication en santé, éducation thérapeutique, didactique des sciences de la santé, ESPSB au Mali.

Abstract

This study examines the didactic challenges of teaching communication and therapeutic patient education to state-registered nursing and midwifery students at the Private Higher School of Health in Bamako (ESPSB), addressing the persistent gap between technical training and the relational demands of the Malian healthcare context, characterized by epidemiological transition and cultural diversity. A cross-sectional mixed-methods study was conducted with 168 third-year students and 31 trainers, combining questionnaires (Likert scales), semi-structured interviews (n=25), and observations of teaching sessions (n=6). Quantitative data were analyzed using descriptive and inferential statistics (chi-square tests, t-tests), while qualitative data underwent thematic content analysis according to Braun and Clarke's method, with double coding and data triangulation. The study reveals a structural deficit in professional didactization: 82.3% of teaching relies on transmission-based methods, and 54.8% of trainers adhere to an innatist conception of relational competence, correlated with a lack of specific pedagogical training (71%). Students report high technical competence (4.3/5) but moderate communication self-efficacy (3.2/5), with marked weaknesses in breaking bad news (2.8/5) and cultural adaptation (2.9/5). Identified barriers include institutional (time constraints, 77.4%),

pedagogical (trainers' training deficit, 64.5%), and cultural factors (peer resistance, 45.2%). Meanwhile, 70.2% of students desire more simulation and 41.9% of trainers are willing to undergo training. Interviews reveal students' fear of judgment and the importance of informal clinical debriefings as learning leverage. This research confirms the urgent need for didactic renewal focused on experiential trainer training, curricular integration of active methods, and cultural contextualization of teaching to prepare future healthcare professionals for the complex relational challenges of the Malian health system.

Keywords: *Teaching, health communication, therapeutic patient education, health sciences didactics, ESPSB in Mali*

Introduction

Enseigner la communication et l'éducation thérapeutique à l'École Supérieure Privée de Santé de Bamako (ESPSB) ne saurait être réduit à une simple adjonction de modules dans un curriculum déjà densément chargé. Cette entreprise pédagogique interroge fondamentalement la mission de l'institution, la posture des formateurs et, plus profondément encore, la nature même du soin tel qu'il est appelé à se déployer dans le contexte socioculturel et sanitaire malien. Le constat qui motive cette réflexion est à la fois empirique, documenté par la littérature et structurel. Sur le terrain des établissements de santé maliens, les professionnels de santé fraîchement diplômés, qu'ils soient infirmiers d'État ou sages-femmes, font souvent état d'un sentiment de décalage, voire d'une forme d'impuissance, entre la maîtrise technique des gestes acquis pendant leur formation et la capacité à établir une relation de confiance authentique avec le patient, à annoncer une mauvaise nouvelle avec humanité, ou à accompagner une femme dans son projet de naissance en intégrant toutes ses dimensions psychoaffectives, sociales et culturelles. Cette difficulté à mobiliser des compétences relationnelles pourtant cruciales est loin d'être anecdotique. Des études récentes menées dans des contextes comparables montrent que les jeunes diplômés se sentent souvent

insuffisamment préparés à gérer la dimension émotionnelle des soins, à communiquer avec des patients issus de milieux culturels divers ou à exercer une fonction éducative auprès de personnes vivant avec une maladie chronique (Amsalem et al., 2021; Berman et al., 2023). Parallèlement à ce vécu professionnel, les usagers du système de santé malien, dans leur diversité, expriment de manière croissante, parfois silencieusement mais profondément, un besoin de reconnaissance, d'écoute attentive et de considération qui dépasse largement le cadre de la seule prescription médicamenteuse ou technique. Cette quête de sens dans la relation de soin est aujourd'hui documentée par des travaux africains qui mettent en lumière l'importance des attentes relationnelles des patients dans la construction de la confiance thérapeutique et l'observance des traitements (Samb et al., 2022; Touré et al., 2021). Ce fossé persistant entre une clinique essentiellement technique et une clinique pleinement relationnelle interpelle directement les formations initiales dispensées dans les écoles de santé. À l'ESPSB, institution de référence dans le paysage de la formation privée en sciences de la santé au Mali, où se côtoient quotidiennement sur les bancs de l'école et dans les stages étudiants infirmiers d'État et sages-femmes, se pose avec une acuité particulière la question de la didactique de ces compétences dites « douces » ou « transversales » que sont la communication interpersonnelle et l'éducation thérapeutique. Comment s'acquiert véritablement l'art complexe et subtil de la relation d'aide ? Par quels processus pédagogiques un étudiant peut-il cheminer de la connaissance théorique des modèles de communication à une habileté incarnée, contextualisée, réflexive et adaptée à la singularité de chaque situation de soin rencontrée ? La réponse à ces interrogations fondamentales est d'autant plus cruciale que l'Éducation Thérapeutique des Patients (ETP) s'est imposée, au cours des dernières décennies, comme un levier majeur pour

l'amélioration de l'observance thérapeutique, la prévention des complications, la qualité de vie des personnes vivant avec une maladie chronique et leur autonomisation dans la gestion de leur santé. Dans un pays comme le Mali, confronté à une transition épidémiologique marquée par la montée en charge des maladies non transmissibles (hypertension, diabète, drépanocytose) qui s'ajoutent au fardeau persistant des pathologies infectieuses, la capacité des soignants à éduquer et accompagner les patients sur le long terme devient un enjeu de santé publique majeur. Comme le soulignent Dionisi et al. (2022) dans leur revue de littérature, l'intégration systématique et structurée de l'ETP dans la formation initiale des soignants constitue un défi pédagogique majeur pour les institutions de formation du XXI^e siècle, confrontées à la nécessité impérieuse de développer des approches pédagogiques innovantes, fondées sur des données probantes, permettant l'acquisition de compétences complexes à la fois techniques, relationnelles et éducatives. Former efficacement à la communication et à l'ETP, c'est donc fondamentalement préparer les futurs soignants à un rôle élargi et profondément renouvelé d'accompagnateurs, de partenaires de santé et d'agents de changement, et non plus seulement à celui d'exécutants compétents mais silencieux de gestes techniques. Pour appréhender cette complexité didactique dans toute son épaisseur, cette recherche s'ancre dans un cadre théorique intégratif qui emprunte à plusieurs champs des sciences de l'éducation et de la formation des adultes. D'une part, la didactique professionnelle, dont les fondements ont été posés par Pastré (2011) et Vergnaud (2001), offre des outils conceptuels précieux pour analyser finement comment les situations de travail caractéristiques du métier peuvent être transformées en situations potentielles d'apprentissage riches de sens. Il s'agit, dans cette perspective, de comprendre comment les étudiants développent progressivement des schèmes opératoires et des concepts pragmatiques pour communiquer

efficacement en situation réelle ou simulée, en s'appuyant sur une conceptualisation dans et par l'action, guidée par l'expérience et la réflexion sur celle-ci. D'autre part, le cadre de la pédagogie des compétences relationnelles, qui s'appuie sur les travaux fondateurs de modélisation de la communication en santé, comme le modèle de Calgary-Cambridge développé par Silverman, Kurtz et Draper (2016), permet de décomposer les habiletés communicationnelles en micro-compétences observables et entraînables, pour mieux les enseigner de manière explicite et progressive. Selon Chan et al. (2020), l'enseignement explicite et structuré des compétences communicationnelles, lorsqu'il est associé à des opportunités répétées de pratique supervisée en environnement sécurisé et à un feedback constructif immédiat, améliore significativement et durablement la performance des étudiants en situation simulée, et cette amélioration tend à se transférer, au moins partiellement, en contexte clinique réel. Enfin, l'approche par compétences, qui sous-tend aujourd'hui la plupart des réformes des curricula de formation en santé à l'échelle internationale, servira de toile de fond conceptuelle pour interroger les modalités d'évaluation de ces apprentissages complexes et leur intégration cohérente et progressive dans un référentiel métier partagé par l'ensemble des acteurs de la formation. Ces différents cadres théoriques, mobilisés de manière articulée et complémentaire, permettront d'analyser avec rigueur non seulement le contenu de ce qui est enseigné, mais aussi les processus par lesquels cet enseignement est délivré et, surtout, la manière dont il est reçu, interprété, approprié et transformé par les étudiants eux-mêmes dans leur cheminement vers la professionnalisation.

L'objectif général de cette recherche est d'analyser les enjeux didactiques spécifiques à l'enseignement de la communication et de l'éducation thérapeutique auprès des étudiants infirmiers d'État et sages-femmes à l'ESPSB, afin de proposer des pistes d'optimisation pédagogique pertinentes, contextualisées et en

adéquation fine avec les réalités socio-sanitaires et culturelles du Mali. Cet objectif général se décline opérationnellement en plusieurs objectifs spécifiques convergents : premièrement, il s'agira d'identifier et de caractériser avec précision les représentations sociales et professionnelles, ainsi que les pratiques déclarées des formateurs de l'ESPSB, toutes filières confondues, concernant l'enseignement de ces compétences relationnelles souvent considérées comme secondaires. Deuxièmement, nous chercherons à analyser en profondeur la perception qu'ont les étudiants de leur propre parcours de formation en communication et en ETP, ainsi que le sentiment de compétence et d'auto-efficacité qui en découle à l'approche de leur insertion professionnelle, à l'instar des travaux menés par Kopp et al. (2021) qui ont mis en évidence un écart parfois significatif entre la perception subjective de compétence des étudiants et leur performance objectivement évaluée en situation de communication difficile, notamment lors de l'annonce d'un diagnostic ou de la gestion d'une émotion intense. Troisièmement, cette étude visera à décrire et analyser systématiquement la nature, la diversité et la fréquence des dispositifs pédagogiques effectivement mis en œuvre dans les deux filières (simulation pleine échelle, jeux de rôle, analyse de pratiques professionnelles, stages cliniques avec supervision pédagogique, etc.) et leur adéquation perçue par les différents acteurs avec les réalités complexes du terrain professionnel malien, marqué par des contraintes structurelles, matérielles et culturelles spécifiques. Enfin, il s'agira d'identifier avec rigueur les obstacles (pédagogiques, institutionnels, culturels, matériels) et les leviers (individuels, collectifs, organisationnels) à l'implémentation efficiente et durable d'une didactique rénovée de la relation de soin au sein de l'institution.

La question générale qui structure l'ensemble de cette recherche est la suivante : dans quelle mesure les modalités didactiques actuellement déployées dans l'enseignement de la

communication et de l'éducation thérapeutique à l'ESPSB préparent-elles effectivement les étudiants infirmiers d'État et sages-femmes à faire face, avec compétence et humanité, aux défis relationnels multiples et complexes de leur future pratique professionnelle au Mali ? De cette question centrale découlent plusieurs interrogations spécifiques qui guideront l'investigation empirique : comment les formateurs, avec leurs parcours et représentations divers, traduisent-ils concrètement les référentiels nationaux de compétences en situations d'apprentissage structurées et progressives pour la communication et l'ETP ? Quel est l'écart objectif et perçu entre les compétences communicationnelles enseignées en milieu académique relativement protégé et celles qui sont effectivement requises et mobilisées, parfois dans l'urgence, en contexte de stage, question qui fait directement écho aux préoccupations de Pype et al. (2020) concernant la transférabilité souvent problématique des apprentissages en communication d'un contexte à l'autre ? Les approches pédagogiques actuellement utilisées par les formateurs prennent-elles suffisamment en compte, de manière explicite et réflexive, les dimensions culturelles spécifiques de la communication interpersonnelle, du rapport à la maladie, à la souffrance, à la mort et à l'institution soignante dans le contexte malien, où la pluralité des langues, des systèmes de croyances et des normes sociales complexifie considérablement la relation de soin ? Enfin, les dispositifs d'évaluation des apprentissages actuellement en vigueur permettent-ils de mesurer valablement, c'est-à-dire de manière valide, fiable et équitable, l'acquisition progressive de ces compétences complexes par les étudiants, sachant que, comme le notent judicieusement Foronda et al. (2020) dans leur revue systématique, l'évaluation authentique des compétences relationnelles requiert des outils spécifiques, souvent chronophages, et une formation approfondie des évaluateurs à leur utilisation et à l'analyse des traces de l'activité ?

En réponse à ces différentes questions, l'hypothèse générale qui sous-tend l'ensemble de ce travail est que l'enseignement de la communication et de l'éducation thérapeutique à l'ESPSB, bien que formellement présent dans les intentions curriculaires et les maquettes pédagogiques, souffre d'un déficit significatif de didactisation professionnelle. Plus précisément, nous formulons l'hypothèse structurante que ce déficit de didactisation résulte, d'une part, d'une représentation encore trop largement « naturaliste » ou « innéiste » de la compétence relationnelle, trop souvent perçue par une partie des formateurs comme relevant davantage de qualités personnelles innées, de traits de caractère ou d'un « don » naturel que d'un savoir professionnel complexe à construire méthodiquement, et d'autre part, d'un manque criant de dispositifs pédagogiques appropriés permettant un apprentissage véritablement expérientiel, réflexif, progressif et profondément adapté aux réalités socioculturelles spécifiques du Mali. Les hypothèses spécifiques découlent logiquement et de manière cohérente de ce postulat général : premièrement, les formateurs, souvent recrutés pour leur expertise clinique plus que pour leur formation pédagogique spécifique, ont tendance, par manque de temps, de ressources ou de formation adéquate, à privilégier spontanément des méthodes pédagogiques essentiellement transmissives et descendantes (cours magistraux, exposés théoriques) au détriment de méthodes actives et expérientielles pourtant plus efficaces (jeux de rôle, simulation, analyse de pratiques), comme l'ont observé van de Pol et al. (2022) dans leur étude approfondie sur les pratiques pédagogiques déclarées et observées des formateurs en soins infirmiers. Deuxièmement, les étudiants, à l'issue de leur cursus de formation, sortent de l'institution avec un sentiment de compétence technique élevé, légitimement renforcé par la formation reçue, mais avec une moindre confiance, voire une réelle appréhension, en leurs propres habiletés relationnelles, en particulier dans des situations jugées émotionnellement

difficiles, imprévisibles ou culturellement sensibles (accompagnement de fin de vie, annonce de handicap, médiation avec la famille élargie, etc.). Troisièmement, il existe une corrélation positive statistiquement significative entre l'exposition précoce, répétée et supervisée à des dispositifs de simulation et d'analyse réflexive des pratiques pendant la formation initiale et le sentiment de compétence en éducation thérapeutique déclaré par les étudiants en fin de cursus, hypothèse solidement étayée par les travaux de Lavoie et al. (2021) sur l'efficacité démontrée de la simulation en formation initiale en santé, notamment pour le développement des compétences non techniques.

Pour explorer empiriquement ces hypothèses et apporter des éléments de réponse solides aux questions posées, cette recherche s'articulera autour de trois grandes parties complémentaires. La première partie exposera de manière détaillée et justifiée la méthodologie de l'étude, décrivant précisément le terrain de recherche qu'est l'ESPSB, la population ciblée comprenant l'ensemble des acteurs concernés (étudiants des deux filières, formateurs permanents et vacataires, responsables pédagogiques), ainsi que les outils de recueil et d'analyse des données mixte choisis pour leur pertinence épistémologique au regard des objectifs poursuivis et des questions posées. La seconde partie sera consacrée à la présentation rigoureuse et structurée des résultats, issus du traitement statistique des questionnaires, de l'analyse thématique des entretiens semi-directifs et de l'observation systématique de séquences pédagogiques. Enfin, la troisième partie proposera une discussion approfondie et critique de ces résultats, en les mettant en perspective avec le cadre théorique initial et les travaux de recherche internationaux les plus récents, afin de dégager des implications concrètes et actionnables pour la formation à l'ESPSB et de tracer, in fine, des pistes crédibles

pour l'évolution des pratiques didactiques dans le champ si essentiel de la relation de soin au Mali.

1. Cadre méthodologique

La présente recherche s'inscrit dans une démarche empirique visant à éclairer les enjeux didactiques de l'enseignement de la communication et de l'éducation thérapeutique à l'École Supérieure Privée de Santé de Bamako. Ce cadre méthodologique a été rigoureusement construit pour répondre aux objectifs fixés et permettre une collecte de données en adéquation avec les questions de recherche formulées dans l'introduction.

1.1. Approche de l'étude

Cette étude a privilégié une approche mixte, combinant des méthodes quantitatives et qualitatives. Ce choix méthodologique se justifie par la nature multidimensionnelle de l'objet de recherche, qui nécessite à la fois de mesurer des phénomènes (fréquence des dispositifs pédagogiques, sentiment de compétence des étudiants) et de comprendre en profondeur les représentations, les pratiques et les expériences vécues par les acteurs de la formation. Comme le soulignent Creswell et Guetterman (2021), l'approche mixte permet une compréhension plus complète des phénomènes éducatifs complexes en tirant parti de la complémentarité des données chiffrées et des données narratives. Dans cette recherche, l'approche quantitative a permis d'obtenir une vue d'ensemble des perceptions et des pratiques déclarées, tandis que l'approche qualitative a offert un éclairage contextualisé sur les processus didactiques à l'œuvre et sur la manière dont les étudiants et formateurs donnent sens à leur expérience de formation.

1.2. Type et période de l'étude

Il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive et analytique. Le choix d'un design transversal se justifie par la volonté de dresser un état des lieux précis des pratiques pédagogiques et des perceptions des acteurs à un moment donné du cursus de formation, sans suivre l'évolution dans le temps. Cette approche est couramment utilisée en recherche en éducation des professionnels de santé pour identifier les forces et les faiblesses d'un curriculum à un instant T (Polit & Beck, 2021). La dimension descriptive a permis de caractériser finement les dispositifs existants, tandis que la dimension analytique visait à explorer les associations potentielles entre certaines variables (exposition à des méthodes actives, sentiment de compétence, etc.). La collecte des données s'est déroulée sur une période de quatre mois, de janvier à avril 2024, correspondant au second semestre de l'année académique 2023-2024 à l'ESPSB.

1.3. Population d'étude

La population d'étude était constituée de l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de formation à la communication et à l'éducation thérapeutique au sein de l'ESPSB. Cette population se répartissait en deux groupes distincts mais complémentaires. Le premier groupe comprenait les étudiants inscrits en troisième année de formation dans les filières infirmiers d'État et sages-femmes. Le choix de la troisième année a été délibéré, car ces étudiants avaient déjà bénéficié de l'essentiel des enseignements théoriques et cliniques relatifs à la communication et à l'ETP, et se trouvaient à un stade de leur parcours où ils pouvaient porter un regard réflexif sur l'ensemble de leur formation. Le second groupe était constitué des formateurs permanents et vacataires intervenant dans ces deux filières, toutes disciplines confondues, afin de recueillir la diversité des pratiques et des représentations pédagogiques.

1.4. Population cible

La population cible a été définie en affinant la population d'étude selon des critères de pertinence par rapport aux objectifs de recherche. Pour les étudiants, la population cible concernait spécifiquement ceux ayant effectué au moins deux stages cliniques significatifs, afin qu'ils puissent se prononcer sur l'adéquation entre formation reçue et réalité du terrain. Pour les formateurs, la population cible incluait ceux intervenant dans des enseignements en lien direct ou indirect avec la relation de soin, l'éducation thérapeutique ou les sciences humaines et sociales. Au total, la population cible était estimée à environ 180 étudiants (répartis entre les deux filières) et 35 formateurs, sur la base des effectifs communiqués par la direction des études de l'ESPSB.

1.5. Critères d'inclusion

Ont été inclus dans l'étude :

- Pour le groupe des étudiants : tout étudiant régulièrement inscrit en troisième année de la filière infirmiers d'État ou sages-femmes à l'ESPSB, présent au moment de la collecte, ayant donné son consentement libre et éclairé, et ayant effectué au moins deux stages cliniques au cours de son cursus.
- Pour le groupe des formateurs : tout formateur (permanent ou vacataire) intervenant dans l'une ou l'autre des deux filières depuis au moins un an au moment de l'étude, et ayant accepté de participer à la recherche.

1.6. Critères de non inclusion

N'ont pas été inclus dans l'étude :

- Pour les étudiants : ceux en première ou deuxième année de formation, ceux absents lors des périodes de collecte, ceux n'ayant pas effectué le nombre requis de stages, ainsi que ceux ayant refusé de participer.

- Pour les formateurs : ceux intervenant exclusivement dans des disciplines sans aucun lien avec la relation soignant-soigné ou la pédagogie (par exemple, certains enseignements techniques très spécialisés), ainsi que ceux n'ayant pas la disponibilité pour participer aux entretiens ou n'ayant pas donné leur consentement.

1.7. Méthodes et techniques d'échantillonnage

Deux méthodes d'échantillonnage distinctes ont été utilisées en fonction des groupes et des objectifs poursuivis. Pour la phase quantitative de l'étude (questionnaires), un échantillonnage probabiliste de type exhaustif a été adopté pour les étudiants : tous les étudiants de troisième année répondant aux critères d'inclusion ont été invités à participer, afin d'obtenir une représentativité maximale et de permettre des analyses statistiques robustes (Gray et al., 2020). Pour les formateurs, compte tenu de leur effectif plus réduit, une approche par échantillonnage non probabiliste de convenance a été retenue pour les questionnaires, complétée par un échantillonnage raisonné pour les entretiens qualitatifs. Ce choix a permis de sélectionner des informateurs-clés présentant des profils variés (ancienneté, discipline d'enseignement, statut) afin de capturer la diversité des points de vue, conformément aux recommandations de Patton (2015) pour la recherche qualitative en éducation.

1.8. Définitions et description des variables

Les variables retenues pour cette étude ont été opérationnalisées en cohérence avec le cadre théorique et les objectifs de recherche. Pour la composante quantitative, les principales variables étaient les suivantes : les variables sociodémographiques (âge, sexe, filière d'étude ou discipline d'enseignement, années d'expérience) ; les variables relatives aux représentations de la communication et de l'ETP

(importance perçue, conception innéiste versus acquise de la compétence relationnelle) ; les variables relatives aux pratiques pédagogiques déclarées (types de méthodes utilisées, fréquence d'utilisation de la simulation, de l'analyse de pratiques, etc.) ; les variables relatives au sentiment de compétence des étudiants en communication et en ETP, mesuré à l'aide d'une échelle de Likert en cinq points inspirée des travaux de Kopp et al. (2021); et enfin, les variables relatives à la perception de l'adéquation formation-terrain. Pour la composante qualitative, les thèmes explorés ont émergé des questions de recherche et incluaient: les conceptions de la relation de soin, les difficultés rencontrées dans l'enseignement ou l'apprentissage de la communication, les stratégies pédagogiques jugées efficaces, et les suggestions d'amélioration.

1.9. Description des techniques et outils de collecte des données

La collecte des données a mobilisé trois techniques complémentaires, choisies pour leur pertinence au regard des objectifs de l'étude. Premièrement, un questionnaire auto-administré a été élaboré spécifiquement pour cette recherche. Il comprenait des questions fermées et ouvertes, et avait été préalablement testé auprès d'un petit groupe d'étudiants et de formateurs (n=15) pour en vérifier la clarté, la pertinence et la durée de passation. Les ajustements nécessaires ont été apportés suite à ce pré-test. Le questionnaire étudiant explorait le parcours de formation, l'exposition aux différents dispositifs pédagogiques, le sentiment de compétence, et les attentes non satisfaites. Le questionnaire formateur interrogeait les pratiques pédagogiques déclarées, les conceptions de l'enseignement de la relation, et les obstacles perçus. Deuxièmement, des entretiens semi-directifs individuels ont été menés auprès d'un sous-échantillon d'étudiants (n=15) et de formateurs (n=10), sélectionnés pour leur représentativité de la diversité des profils.

Un guide d'entretien, construit à partir des questions de recherche, abordait des thèmes tels que les expériences marquantes en formation, les situations de communication difficiles rencontrées en stage, et les représentations de la compétence relationnelle. Troisièmement, une observation non participante de séquences pédagogiques (n=6) a été réalisée dans le but de confronter les pratiques déclarées aux pratiques effectives. Ces observations ont concerné des cours magistraux, des séances de simulation et des temps d'analyse de pratiques. Une grille d'observation structurée a permis de relever systématiquement les méthodes pédagogiques employées, les interactions formateurs-étudiants, et les occasions d'apprentissage expérientiel.

1.10. Déroulement de la collecte des données

La collecte des données s'est déroulée en plusieurs phases successives, après avoir obtenu les autorisations nécessaires de la direction de l'ESPSB. Dans un premier temps, une phase d'information et de sensibilisation a été menée auprès des étudiants et des formateurs, afin de présenter les objectifs de la recherche, les modalités de participation et les garanties éthiques. Les questionnaires ont ensuite été administrés en version papier lors de séances dédiées, en dehors des heures de cours, pour ne pas perturber le déroulement pédagogique. Un temps suffisant (environ 30 minutes) a été accordé aux répondants. Parallèlement, les prises de rendez-vous pour les entretiens semi-directifs ont été organisées avec les volontaires. Ces entretiens, d'une durée moyenne de 45 à 60 minutes, ont été menés dans des salles calmes mises à disposition par l'institution, et ont été intégralement enregistrés avec l'accord des participants. Les observations de séquences pédagogiques ont été planifiées en concertation avec les formateurs concernés, après avoir obtenu leur consentement et celui des étudiants présents. L'observateur s'est installé discrètement dans la salle et

a rempli la grille d'observation sans intervenir dans le déroulement du cours. À l'issue de la collecte, tous les questionnaires ont été vérifiés pour s'assurer de leur complétude, et les enregistrements audio ont été transcrits intégralement et anonymisés.

1.II. Traitement et analyse des données

Le traitement et l'analyse des données ont été réalisés séparément pour les deux types de données, avant une phase d'intégration. Les données quantitatives issues des questionnaires ont été saisies dans un tableur Excel puis analysées à l'aide du logiciel SPSS version 26. Des statistiques descriptives (fréquences, pourcentages, moyennes, écarts-types) ont d'abord été calculées pour caractériser l'échantillon et décrire les réponses aux différentes variables. Des tests statistiques (tests du Chi-deux, tests de comparaison de moyennes) ont ensuite été utilisés pour explorer les associations entre variables, avec un seuil de significativité fixé à $p < 0,05$. Les données qualitatives issues des entretiens et des observations ont fait l'objet d'une analyse thématique de contenu, selon la méthode préconisée par Braun et Clarke (2021). Cette analyse a suivi plusieurs étapes : familiarisation avec les données (lectures répétées des transcriptions), génération des codes initiaux, recherche des thèmes, revue et affinement des thèmes, et enfin définition et nomination des thèmes. Pour renforcer la validité de l'analyse, une double codification d'un échantillon des verbatims (20%) a été effectuée par un second chercheur, et les divergences ont été résolues par discussion jusqu'à consensus. La triangulation des sources de données (questionnaires, entretiens, observations) a permis de croiser les regards et d'augmenter la crédibilité des résultats (Flick, 2022).

1.12. Considérations éthiques

Cette recherche a été menée dans le respect des principes éthiques fondamentaux de la recherche impliquant des participants humains. Une attention particulière a été portée à l'information des participants et à l'obtention de leur consentement libre et éclairé. Une note d'information écrite, expliquant clairement les objectifs de l'étude, le caractère volontaire de la participation, les modalités de collecte et d'utilisation des données, ainsi que les droits des participants (possibilité de se retirer à tout moment sans conséquence), a été remise à chaque personne sollicitée. Un formulaire de consentement a été signé par tous les participants avant le début de la collecte. L'anonymat et la confidentialité des données ont été rigoureusement garantis : tous les questionnaires étaient anonymes, les noms des participants aux entretiens ont été remplacés par des codes alphanumériques, et toutes les données permettant une identification indirecte ont été supprimées des transcriptions. Les enregistrements audio ont été détruits après transcription. Les données ont été conservées sur un serveur sécurisé accessible uniquement aux membres de l'équipe de recherche. Par ailleurs, une attention particulière a été accordée à la relation entre chercheurs et participants, en veillant à instaurer un climat de confiance et à éviter toute forme de pression ou de jugement. Cette recherche a reçu l'approbation du comité d'éthique institutionnel de l'ESPSB, conformément aux procédures en vigueur.

1.13. Limites de l'étude

Cette recherche comporte certaines limites qu'il convient de mentionner pour une juste interprétation des résultats. La première limite tient à la nature déclarative d'une partie des données, notamment celles issues des questionnaires et des entretiens. Les réponses des participants peuvent être influencées par un biais de désirabilité sociale, les amenant à

surestimer certaines pratiques ou compétences. La triangulation avec les observations a permis d'atténuer ce biais, mais ne l'a pas totalement éliminé. Deuxièmement, le caractère transversal de l'étude ne permet pas d'établir des relations causales définitives entre les variables, mais seulement des associations. Une étude longitudinale aurait permis de suivre l'évolution des compétences et des perceptions dans le temps, mais n'était pas envisageable dans le cadre de ce travail. Troisièmement, l'étude s'est déroulée dans une seule institution de formation, ce qui limite la généralisation des résultats à d'autres contextes. Cependant, la richesse des données contextuelles recueillies permet une certaine transférabilité vers des institutions présentant des caractéristiques similaires. Quatrièmement, malgré les efforts pour inclure un maximum de participants, un certain nombre d'étudiants et de formateurs n'ont pas pu être joints ou ont refusé de participer, ce qui pourrait introduire un biais de sélection. Enfin, l'observation de séquences pédagogiques, bien que très informative, reste ponctuelle et peut ne pas refléter la totalité des pratiques d'un formateur. Ces limites ont été prises en compte dans l'interprétation des résultats et dans les recommandations formulées.

2. Présentation des résultats

2.1. Résultats quantitatifs

L'analyse des données quantitatives, issues des questionnaires administrés aux étudiants de troisième année et aux formateurs de l'ESPSB, vise à objectiver les représentations, les pratiques déclarées et les perceptions liées à l'enseignement de la communication et de l'éducation thérapeutique. Les résultats présentés ci-dessous s'articulent autour des axes définis par les objectifs spécifiques de la recherche, en mobilisant les variables opérationnalisées dans le cadre méthodologique.

2.1.1. Caractéristiques sociodémographiques et professionnelles de l'échantillon

L'échantillon quantitatif comprend 168 étudiants, soit un taux de participation de 93,3 % de la population cible, et 31 formateurs, représentant 88,6 % des formateurs éligibles. Parmi les étudiants, 58,3 % sont inscrits en filière infirmiers d'État et 41,7 % en filière sages-femmes, avec une prédominance féminine (72 %), conforme à la démographie des métiers du soin au Mali. L'âge moyen des étudiants est de 24,6 ans (ET = 2,3 ans), et tous ont effectué au moins trois stages cliniques, dépassant le critère d'inclusion fixé à deux stages. Côté formateurs, la majorité (67,7 %) exerce à titre vacataire, avec une ancienneté moyenne dans l'enseignement de 5,2 ans (ET = 3,1 ans). Leur répartition disciplinaire montre que 41,9 % d'entre eux interviennent dans des enseignements directement liés aux soins techniques, contre seulement 22,6 % dans les sciences humaines ou la relation de soin.

2.1.2. Représentations sociales et professionnelles des formateurs sur l'enseignement des compétences relationnelles

L'analyse des représentations des formateurs révèle une tension persistante entre la reconnaissance théorique de l'importance des compétences relationnelles et une conception encore largement innéiste de leur acquisition. Sur une échelle de Likert à cinq points (1 = pas du tout d'accord, 5 = tout à fait d'accord), 87,1 % des formateurs estiment que « la communication est essentielle à la qualité des soins » (score moyen = 4,6/5). Cependant, 54,8% d'entre eux adhèrent à l'idée que « les compétences relationnelles relèvent avant tout de la personnalité du soignant » (score moyen = 3,4/5). Ce résultat conforte l'hypothèse d'une représentation « naturaliste » persistante, susceptible d'influencer les choix pédagogiques. Par ailleurs, 71 % des formateurs déclarent ne pas avoir reçu de formation

spécifique à la didactique des compétences relationnelles, ce qui pourrait expliquer le recours privilégié à des méthodes transmissives plutôt qu'expérientielles.

2.1.3. Perception des étudiants sur leur parcours de formation et sentiment d'auto-efficacité

Les étudiants expriment un sentiment de compétence technique élevé (score moyen de 4,3/5), mais rapportent une confiance moindre dans leurs habiletés relationnelles, en particulier dans des situations complexes. Sur une échelle mesurant le sentiment d'auto-efficacité en communication (inspirée de Kopp et al., 2021), la moyenne globale s'établit à 3,2/5 (ET = 0,7). Les scores les plus faibles concernent des items spécifiques tels que « gérer une situation d'annonce de mauvaise nouvelle » (moyenne = 2,8/5) et « adapter sa communication aux croyances culturelles du patient » (moyenne = 2,9/5). À l'inverse, les items relatifs à la communication courante avec les patients obtiennent des scores plus élevés (moyenne = 3,6/5). Ces résultats corroborent l'hypothèse d'un décalage entre préparation technique et préparation relationnelle en fin de cursus. Une analyse comparative entre filières montre que les étudiants sages-femmes rapportent un sentiment d'auto-efficacité légèrement supérieur en éducation thérapeutique (moyenne = 3,4/5) par rapport aux infirmiers (moyenne = 3,1/5), différence significative au seuil $p < 0,05$ (test t de Student). Cette disparité pourrait refléter une exposition plus précoce ou plus intensive à des situations éducatives dans les stages de maternité.

2.1.4. Dispositifs pédagogiques mis en œuvre : nature, fréquence et adéquation perçue

L'inventaire des dispositifs pédagogiques déclarés par les formateurs et perçus par les étudiants met en lumière une prédominance des méthodes transmissives. Selon les répondants, 82,3 % des enseignements en communication et

ETP reposent sur des cours magistraux ou des exposés théoriques, contre seulement 35,5 % incluant des jeux de rôle et 29 % ayant recours à la simulation. L'analyse de pratiques professionnelles supervisée n'est mentionnée que par 19,4% des formateurs comme méthode régulièrement utilisée. Ces chiffres révèlent un écart significatif entre les intentions curriculaires affichées et la réalité des pratiques pédagogiques, confirmant l'hypothèse d'un déficit de didactisation professionnelle. Du côté des étudiants, 76,2% jugent que les méthodes actives (simulation, jeux de rôle) sont « insuffisamment utilisées » dans leur formation. Par ailleurs, 68,5 % estiment que les enseignements reçus ne préparent pas « de manière satisfaisante » aux réalités relationnelles du terrain malien, en particulier dans sa dimension multiculturelle et multilingue. Ce constat est renforcé par l'analyse des réponses ouvertes, où émergent des termes comme « décalage », « théorie éloignée du terrain », ou encore « besoin de pratique concrète ».

2.1.5. Obstacles et leviers perçus pour une didactique rénovée de la relation de soin

L'identification des freins et des ressources potentielles à une évolution pédagogique constitue un axe central de cette recherche. L'analyse des perceptions croisées des formateurs et des étudiants permet de dresser une cartographie précise des dynamiques bloquantes et des opportunités d'innovation au sein de l'ESPSB. Du côté des formateurs, les obstacles déclarés se structurent autour de trois catégories principales : institutionnels, pédagogiques et culturels. Sur le plan institutionnel, 77,4 % des formateurs citent le manque de temps comme un frein majeur, évoquant des programmes surchargés qui laissent peu de place à des méthodes expérientielles jugées chronophages. Par ailleurs, 71 % mentionnent l'insuffisance des ressources matérielles, notamment l'absence de salles équipées pour la simulation haute-fidélité et de supports pédagogiques adaptés au contexte

malien (exemples : vidéos de consultations en langue bambara, cas cliniques intégrant les réalités locales). Sur le plan pédagogique, 64,5 % des formateurs reconnaissent leur propre déficit de formation à la didactique des compétences relationnelles, ce qui se traduit par un sentiment d'incompétence à animer des séances de jeu de rôle ou à conduire des débriefings après simulation. Plus frappant encore, 58,1 % des formateurs interrogés avouent ne pas maîtriser les outils d'évaluation des compétences non techniques, comme les grilles d'observation structurées ou les portfolios réflexifs. Sur le plan culturel, 45,2 % des formateurs évoquent une certaine résistance de la part de leurs pairs, qui considèrent encore la relation de soin comme relevant du « bon sens » ou de l'expérience clinique, et non comme un objet d'enseignement systématique. Ce dernier point rejoint l'hypothèse d'une représentation innéiste persistante, déjà identifiée dans l'analyse des représentations.

Du côté des étudiants, les perceptions des obstacles diffèrent partiellement. Si 68,5 % d'entre eux déplorent l'insuffisance des méthodes actives, 72 % insistent sur le décalage entre les situations travaillées en cours et la complexité réelle des stages. Par exemple, 63,1 % des étudiants rapportent avoir été confrontés à des situations de communication impliquant des interprètes informels (membres de la famille, personnel non soignant) sans y avoir été préparés. De plus, 57,7 % des répondants estiment que les aspects culturels de la communication (rôle de la famille élargie, croyances traditionnelles sur la maladie, rapports de genre) sont insuffisamment abordés dans leur formation, ce qui génère un sentiment d'insécurité lors des stages en milieu rural ou périurbain. Les leviers identifiés offrent toutefois des perspectives encourageantes. Côté formateurs, 61,3 % citent la motivation des étudiants comme un levier majeur, soulignant leur soif d'apprendre et leur demande explicite de plus de pratique. Par ailleurs, 48,4 % des formateurs évoquent la

possibilité de mobiliser des cliniciens de terrain expérimentés pour co-animer des séances d'analyse de pratiques, à condition de formaliser ces partenariats. Enfin, 41,9 % des formateurs se disent prêts à s'engager dans une formation continue à la pédagogie des compétences relationnelles, si l'institution leur en offre la possibilité. Côté étudiants, 70,2 % déclarent qu'ils participeraient volontiers à des ateliers de simulation en dehors des heures de cours, et 66,1 % souhaitent que les enseignements intègrent davantage de retours d'expérience de soignants maliens chevronnés. Ces données révèlent une demande latente forte pour une rénovation didactique, qui contraste avec l'inertie des pratiques actuelles.

Une analyse bivariée complémentaire montre une corrélation positive significative entre l'ancienneté des formateurs et leur perception des obstacles : les formateurs les plus expérimentés (plus de 10 ans d'enseignement) sont plus susceptibles de mentionner les freins culturels ($r = 0,34, p < 0,01$), tandis que les plus jeunes (moins de 3 ans) insistent davantage sur le manque de ressources matérielles ($r = 0,28, p < 0,05$). Cette distinction suggère des besoins de formation différenciés selon les générations de formateurs.

2.1.6. Synthèse des résultats quantitatifs

La synthèse des résultats quantitatifs fait émerger un portrait contrasté mais cohérent de la situation didactique à l'ESPSB. Trois constats majeurs se dégagent, en résonance directe avec les hypothèses formulées en introduction.

Premièrement, l'étude confirme l'existence d'un déficit structurel de didactisation professionnelle dans l'enseignement de la communication et de l'éducation thérapeutique. Ce déficit se manifeste par une prédominance écrasante des méthodes transmissives (82,3 % des enseignements) au détriment des approches expérientielles, pourtant reconnues comme plus efficaces pour l'acquisition de compétences complexes. Ce

déséquilibre n'est pas le fruit du hasard : il s'enracine dans une conception encore largement innéiste de la compétence relationnelle, partagée par une majorité de formateurs (54,8 %), et dans leur manque de formation spécifique à la pédagogie des habiletés non techniques (71 %). La sous-utilisation de la simulation (29 %) et de l'analyse de pratiques (19,4 %) apparaît ainsi comme la conséquence logique de ces représentations et de ces lacunes formatrices.

Deuxièmement, les résultats mettent en lumière un décalage préoccupant entre la préparation technique et la préparation relationnelle des étudiants en fin de cursus. Si le sentiment de compétence technique est élevé (4,3/5), le sentiment d'auto-efficacité en communication stagne à un niveau modéré (3,2/5), avec des points de fragilité particulièrement nets dans des situations à forte charge émotionnelle (annonce de mauvaise nouvelle : 2,8/5) ou culturellement complexes (adaptation aux croyances locales : 2,9/5). Ce contraste valide l'hypothèse selon laquelle les étudiants sortent de l'institution avec une confiance inégale en leurs capacités, et suggère que la formation actuelle ne parvient pas à transformer les connaissances théoriques en compétences incarnées et transférables.

Troisièmement, l'analyse des obstacles et des leviers dessine les contours d'une possible transformation pédagogique. Les freins identifiés sont multiples mais non insurmontables : ils relèvent autant de contraintes structurelles (temps, ressources) que de représentations culturelles et de déficits de compétences pédagogiques. Cependant, la convergence des demandes exprimées par les étudiants (70,2 % favorables à plus de simulation) et la disposition d'une part significative des formateurs à se former (41,9 %) constituent un terreau favorable au changement. La corrélation entre l'exposition à des méthodes actives et un meilleur sentiment de compétence en éducation thérapeutique, bien que modeste, conforte l'idée qu'investir

dans ces dispositifs produirait des effets mesurables sur la qualité de la formation.

En définitive, les résultats quantitatifs apportent une validation empirique solide aux hypothèses de recherche. Ils objectivent l'existence d'un fossé entre les intentions curriculaires et les pratiques réelles, identifient les mécanismes sous-jacents de ce déficit, et mettent en évidence des leviers actionnables pour une rénovation didactique. Ces données chiffrées, par leur robustesse et leur cohérence interne, constituent une base argumentative solide pour engager une réflexion institutionnelle sur l'avenir de la formation à la relation de soin à l'ESPSB. Les analyses qualitatives qui suivent viendront, par leur épaisseur narrative, éclairer et nuancer ces tendances, en donnant voix aux expériences vécues des acteurs de terrain.

2.2. Résultats qualitatifs

L'analyse thématique des entretiens semi-directifs menés auprès de 15 étudiants et 10 formateurs, ainsi que l'observation non participante de 6 séquences pédagogiques, vise à enrichir et à donner du sens aux tendances quantitatives précédemment identifiées. Cette approche qualitative permet d'accéder aux représentations profondes, aux vécus subjectifs et aux logiques d'action des acteurs de la formation, en donnant voix à leur expérience. Les résultats sont structurés selon les mêmes axes que l'analyse quantitative, afin de favoriser la triangulation et la complémentarité des données.

2.2.1. Représentations des formateurs : entre reconnaissance de l'importance et ancrage innéiste

Les entretiens avec les formateurs confirment et nuancent les résultats quantitatifs relatifs aux représentations de la compétence relationnelle. Si tous les formateurs rencontrés s'accordent sur l'importance cruciale de la communication dans l'exercice du soin, leurs discours révèlent une tension profonde

entre une adhésion de principe et des conceptions plus implicites qui influencent leurs pratiques pédagogiques. Ainsi, un formateur en soins infirmiers, fort de quinze ans d'expérience clinique, exprime cette dualité :

« Bien sûr que la communication, c'est fondamental. Un bon soignant, ce n'est pas seulement celui qui pose une perfusion du premier coup, c'est celui qui sait rassurer, expliquer. Mais honnêtement, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Certains étudiants, dès le premier stage, on voit qu'ils ont le contact facile. D'autres, même si on leur donne tous les cours du monde, ils resteront maladroits. » (Formateur, INF-F-07)

Ce verbatim illustre la persistance d'une conception innéiste, déjà objectivée par les données quantitatives (54,8 % des formateurs). Le discours naturaliste s'ancre ici dans une observation empirique des différences interindividuelles entre étudiants, ce qui conduit à une forme de résignation pédagogique. Un autre formateur, intervenant en sciences humaines, adopte une position plus nuancée mais non moins révélatrice :

« Je ne dirais pas que c'est inné, mais disons que la personnalité de base compte pour beaucoup. On peut apprendre des techniques, bien sûr, des phrases types, comment structurer un entretien. Mais l'authenticité, l'empathie profonde, ça ne s'enseigne pas vraiment. Ça se travaille, peut-être, mais à partir d'un terreau personnel. » (Formateur, SHS-F-03)

Ce discours, plus subtil, introduit l'idée d'un « travail » possible à partir d'un « terreau » personnel, ce qui pourrait constituer une porte d'entrée pour une didactique plus affirmée. Cependant, il maintient l'idée d'un noyau dur inenseignable, ce qui relativise la place de la formation.

À l'inverse, certains formateurs, plus rares, adoptent une posture résolument constructiviste, insistant sur la nécessité d'un enseignement méthodique et progressif. Une formatrice sage-

femme, également impliquée dans des activités de simulation, témoigne :

« Moi, j'ai longtemps cru que le relationnel, ça venait avec l'expérience, tout seul. Mais en formant à la simulation, j'ai vu des étudiants très réservés progresser de façon spectaculaire quand on leur donne des outils concrets, des grilles, des retours précis. Je pense aujourd'hui que c'est une compétence comme une autre : ça s'apprend, ça se travaille, ça se débriefe. » (Formatrice, SF-F-12)

Ce verbatim, en contrepoint des précédents, montre que l'expérience de la simulation et du feedback structuré peut faire évoluer les représentations, soulignant ainsi l'importance des dispositifs de formation des formateurs eux-mêmes.

2.2.2. Parcours de formation des étudiants : sentiment d'inachevé et attentes insatisfaites

Les entretiens avec les étudiants de troisième année font écho aux scores modérés d'auto-efficacité mesurés quantitativement (3,2/5). Le discours étudiant est marqué par un sentiment récurrent d'inachevé, voire de frustration, face à une préparation relationnelle jugée insuffisante.

Une étudiante infirmière résume ce malaise avec une certaine acuité :

« Techniquement, je me sens prête. Je sais poser une sonde, faire un pansement, calculer une dose. Mais ce qui me fait peur, c'est d'être seule face à un patient en détresse, ou face à une famille qui pose des questions difficiles. En cours, on a vu des modèles, des schémas de communication. Mais sur le terrain, c'est le chaos, c'est les pleurs, c'est les non-dits, c'est la famille qui parle en bambara et qu'il faut traduire. On n'est pas du tout préparés à ça. » (Étudiante, INF-ET-23)

Ce verbatim illustre le décalage entre une clinique technique maîtrisée et une clinique relationnelle vécue comme anxiogène, confirmant les données quantitatives sur les situations de

communication difficiles. L'évocation du « chaos » et des « non-dits » renvoie à la complexité émotionnelle et culturelle du terrain, que la formation actuelle ne semble pas suffisamment outiller.

Un étudiant sage-femme abonde dans le même sens, en insistant sur le caractère trop théorique des enseignements :

« On a eu un cours sur l'annonce du handicap à la naissance. C'était intéressant, mais c'était du cours magistral, avec des diapos. On n'a jamais joué la scène, on n'a jamais été filmés, on n'a jamais eu de retour d'une sage-femme expérimentée sur comment elle fait concrètement. Alors quand je me suis retrouvé en stage face à une maman dont le bébé avait une malformation, je me suis senti complètement perdu. J'ai bafouillé, j'ai dit des choses maladroites, je le sais. » (Étudiant, SF-ET-09)

Ce témoignage poignant met en lumière les conséquences concrètes du déficit de didactisation professionnelle : l'étudiant, livré à lui-même dans une situation à haute charge émotionnelle, expérimente un sentiment d'échec et d'impuissance, faute d'avoir été préparé par des méthodes actives et réflexives.

Plusieurs étudiants évoquent également le manque de prise en compte des réalités culturelles dans leur formation, un point déjà identifié dans l'enquête quantitative (57,7 %). Une étudiante infirmière, ayant effectué un stage en zone rurale, partage cette expérience :

« En ville, ça va, les patients sont habitués au français, au système de santé moderne. Mais en brousse, c'est différent. Les gens parlent mal français, ils ont leurs croyances sur la maladie, parfois ils consultent le tradipraticien avant de venir à l'hôpital. On ne nous a jamais appris à négocier avec ça. Comment on fait pour expliquer un traitement quand le patient pense que sa maladie vient d'un sort ? On est désarmés. » (Étudiante, INF-ET-31)

Ce verbatim souligne l'urgence d'une didactique contextualisée, intégrant les dimensions anthropologiques et interculturelles du

soin au Mali, sous peine de laisser les futurs professionnels démunis face à la diversité des terrains.

2.2.3. Dispositifs pédagogiques observés : entre inertie transmissive et initiatives isolées

Les observations de séquences pédagogiques (n=6) offrent un éclairage direct sur les pratiques effectives, en complément des déclarations recueillies par questionnaires et entretiens. Elles confirment la prédominance des méthodes transmissives, mais révèlent aussi l'existence d'initiatives isolées, souvent portées par des formateurs convaincus.

Lors d'un cours magistral sur les « fondamentaux de la communication soignant-soigné » observé en filière infirmière, le format est classique : un formateur expose, face à un amphithéâtre d'une centaine d'étudiants, les différentes théories de la communication (Palo Alto, Rogers, etc.). Les étudiants prennent des notes, quelques-uns posent des questions en fin de séance. L'observation note l'absence totale de mise en situation, de jeu de rôle ou de support vidéo illustrant des consultations réelles. Le formateur, interrogé informellement après la séance, justifie ce choix :

« Je sais que ce n'est pas idéal, mais avec 100 étudiants, pas de salle de TP disponible, et un programme à boucler, je n'ai pas le choix. Le cours magistral, c'est le seul moyen de couvrir le programme. La pratique, ils l'auront en stage, normalement. » (Formateur, INF-F-15, communication personnelle)

Ce verbatim illustre le poids des contraintes structurelles (effectifs, locaux, temps) dans le maintien de pratiques transmissives, mais aussi une certaine délégation de la formation pratique au stage, sans garantie de supervision pédagogique de qualité.

En revanche, l'observation d'une séance de simulation en petits groupes dans la filière sage-femme (6 étudiants) offre un contraste saisissant. La séance, animée par deux formatrices,

porte sur la gestion d'une hémorragie du post-partum, avec un accent mis sur la communication en équipe et avec la patiente. Une étudiante joue le rôle de la sage-femme, une autre celui de l'aide-soignante, une troisième celui de la patiente. La séquence est filmée. Après 15 minutes de jeu, un débriefing d'une heure est mené par les formatrices, alternant questions ouvertes, visionnage d'extraits clés et retours constructifs.

Une étudiante, à l'issue de la séance, exprime son enthousiasme :

« C'est la première fois qu'on fait ça. C'est impressionnant de se voir à l'écran, on se rend compte de ses tics, de son ton de voix. Et le débriefing, c'est super utile parce qu'on nous dit pas seulement ce qui n'allait pas, mais comment faire autrement. On apprend cent fois plus que dans un cours. » (Étudiante, SF-ET-14)

Ce verbatim conforte l'hypothèse de l'efficacité des méthodes expérientielles, et fait écho aux 70,2 % d'étudiants favorables à plus de simulation dans l'enquête quantitative. La formatrice qui anime la séance souligne toutefois les difficultés de généralisation :

« On fait ça sur notre temps libre, avec du matériel qu'on a bricolé nous-mêmes. On est deux formatrices passionnées, mais on ne peut pas former tous les étudiants avec ce niveau d'intensité. Il faudrait que ça devienne institutionnel, avec des moyens dédiés. » (Formatrice, SF-F-12)

Ce témoignage met en lumière le caractère artisanal et fragile de ces initiatives, qui reposent sur l'engagement individuel plutôt que sur une politique pédagogique structurée, confirmant les obstacles institutionnels identifiés dans l'analyse quantitative.

2.2.4. Obstacles et leviers vécus : une cartographie subjective des freins et des ressources

Les entretiens ont également exploré en profondeur la perception subjective des obstacles et des leviers à une

rénovation didactique, offrant un éclairage complémentaire aux données chiffrées.

Du côté des obstacles, au-delà des contraintes matérielles et temporelles déjà largement documentées, émerge un frein plus insidieux : la peur du jugement et de la vulnérabilité chez les étudiants. Une étudiante explique pourquoi elle redoute les jeux de rôle :

« Jouer un rôle devant les autres, c'est hyper stressant. On a peur de mal faire, d'être ridicule, que les autres se moquent. Du coup, on préfère rester dans l'anonymat du cours magistral. Même si on sait que c'est moins efficace, au moins on est tranquille. » (Étudiante, INF-ET-27)

Ce verbatim révèle une dimension psychologique importante : la mise en situation active expose l'étudiant, le rend vulnérable au regard des pairs et du formateur. La sécurité psychologique, condition essentielle de l'apprentissage expérientiel, n'est pas toujours garantie, ce qui peut constituer un frein à l'engagement des étudiants.

Un formateur, conscient de cette difficulté, propose une piste :

« Pour que les étudiants acceptent de se lancer dans le jeu de rôle, il faut créer un climat de confiance absolue. Leur dire que le droit à l'erreur existe, que c'est en se trompant qu'on apprend. Et puis, il faut qu'on soit nous-mêmes formateurs capables de montrer l'exemple, d'accepter de jouer le rôle, de nous faire filmer. Ça demande une certaine humilité. » (Formateur, INF-F-11)

Ce témoignage souligne l'importance de la posture du formateur, de sa capacité à modéliser la vulnérabilité et à instaurer un cadre sécurisant, comme levier essentiel pour dépasser les réticences des étudiants.

Du côté des leviers, les entretiens confirment l'importance des stages et de la confrontation précoce au terrain, à condition que celle-ci soit accompagnée. Une étudiante sage-femme raconte une expérience marquante :

« Lors d'un stage, une sage-femme m'a prise à part après une consultation difficile. Elle m'a expliqué pourquoi elle avait dit telle chose, pourquoi elle s'était tue à un moment, comment elle avait géré la colère de la patiente. Ce moment informel, ce "débriefing de couloir", ça m'a plus appris que tous les cours. » (Étudiante, SF-ET-18)

Ce verbatim met en lumière le rôle crucial des cliniciens de terrain comme formateurs occasionnels, et l'importance des moments informels d'analyse de pratique, qui pourraient être systématisés et valorisés dans le cursus.

Enfin, plusieurs formateurs insistent sur la nécessité d'une formation spécifique pour eux-mêmes, rejoignant les 41,9 % identifiés dans l'enquête quantitative. Un formateur résume cette aspiration :

« On nous demande d'enseigner la communication, mais on ne nous a jamais appris à le faire. C'est un comble ! Si on veut changer les choses, il faut d'abord nous former, nous donner des outils, nous permettre d'expérimenter entre nous les méthodes qu'on devrait utiliser avec les étudiants. Il faut qu'on vive nous-mêmes l'expérience de la simulation pour comprendre son intérêt et ses difficultés. » (Formateur, INF-F-04)

Ce témoignage, particulièrement éclairant, suggère que la formation des formateurs est le premier levier à actionner pour une transformation durable des pratiques pédagogiques.

2.2.5. Synthèse des résultats qualitatifs

L'analyse qualitative des entretiens et des observations permet d'approfondir et de donner une épaisseur humaine aux tendances objectivées par les données quantitatives. Plusieurs enseignements majeurs se dégagent de cette exploration.

Premièrement, les représentations des formateurs, bien que majoritairement favorables à l'importance de la communication, restent profondément marquées par une conception innéiste de la compétence relationnelle. Cette représentation, souvent

ancrée dans l'expérience clinique, conduit à une forme de résignation pédagogique et à une sous-estimation des possibilités réelles d'enseignement méthodique de ces habiletés. Cependant, l'existence de discours alternatifs, portés par des formateurs engagés dans des pédagogies actives, montre que ces représentations sont susceptibles d'évoluer au contact de l'expérience.

Deuxièmement, le vécu des étudiants est marqué par un sentiment d'inachevé et d'insécurité face aux dimensions relationnelles et culturelles du soin. Le décalage entre une formation théorique décontextualisée et la complexité émotionnelle et sociale du terrain génère de l'anxiété et un sentiment d'impuissance, particulièrement dans des situations sensibles (annonce de mauvaise nouvelle, médiation interculturelle). Les verbatims recueillis donnent à voir la souffrance silencieuse d'étudiants qui se sentent démunis face à des réalités pour lesquels ils n'ont pas été outillés.

Troisièmement, les observations pédagogiques confirment la prédominance des méthodes transmissives, mais révèlent aussi l'existence d'initiatives isolées de simulation et d'analyse de pratiques, portées par des formateurs passionnés. Ces expériences, bien que marginales et fragiles, démontrent la faisabilité et l'efficacité d'approches alternatives dans le contexte malien, et constituent autant de laboratoires d'innovation potentiels pour l'institution.

Quatrièmement, l'analyse des obstacles et des leviers subjectifs enrichit la compréhension des dynamiques en présence. Au-delà des contraintes structurelles (temps, ressources), émergent des freins plus subtils liés à la sécurité psychologique des étudiants et à la posture des formateurs. Les leviers identifiés ne sont pas seulement matériels : ils tiennent aussi à la qualité de l'accompagnement clinique, à la création d'espaces de parole sécurisés, et surtout à la nécessité d'une formation spécifique des formateurs à la didactique des compétences relationnelles.

En définitive, les résultats qualitatifs apportent une profondeur et une intelligibilité nouvelles aux constats quantitatifs. Ils donnent à voir la complexité des représentations, la richesse des expériences vécues et la diversité des logiques d'action à l'œuvre au sein de l'ESPSB. Ils confirment l'urgence d'une rénovation didactique, mais en dessinent aussi les conditions de possibilité, en mettant en lumière les ressources humaines et les dynamiques positives sur lesquelles l'institution pourrait s'appuyer pour engager une transformation profonde et durable de l'enseignement de la relation de soin. La triangulation avec les données quantitatives, loin de se réduire à une simple confirmation, produit un effet de résonance qui renforce la crédibilité et la pertinence des conclusions de cette recherche.

3. Discussion des résultats

3.1. Résultats quantitatifs

La discussion des résultats quantitatifs s'attache à mettre en perspective les données recueillies auprès des 168 étudiants et 31 formateurs de l'ESPSB avec le cadre théorique mobilisé et les travaux de recherche internationaux les plus récents. Cette mise en dialogue vise à éprouver la validité des hypothèses formulées et à dégager les implications pour la didactique de la communication et de l'éducation thérapeutique dans le contexte malien.

3.1.1. Caractéristiques sociodémographiques et professionnelles de l'échantillon

La composition de l'échantillon, avec un taux de participation remarquable de 93,3 % pour les étudiants et 88,6 % pour les formateurs, confère une robustesse statistique aux analyses effectuées et limite les risques de biais de sélection souvent redoutés dans les recherches en éducation (Polit & Beck, 2021). La prédominance féminine chez les étudiants (72 %) reflète

fidèlement la féminisation des professions de soin au Mali, mais interroge également la persistance de stéréotypes de genre dans la répartition des rôles relationnels, comme le soulignent les travaux de Mbarga et al. (2023) sur la division sexuée du travail émotionnel dans les systèmes de santé ouest-africains. La structure du corps formateur, composé à 67,7 % de vacataires avec une ancienneté moyenne de 5,2 ans, dessine les contours d'une professionnalisation pédagogique encore inachevée. Ce constat fait écho aux observations de Sissoko et Traoré (2022) sur la précarité statutaire des formateurs dans les écoles privées de santé au Mali, qui limite leur disponibilité pour l'innovation pédagogique et la formation continue. La surreprésentation des enseignements techniques (41,9 %) au détriment des sciences humaines (22,6 %) dans les disciplines d'intervention des formateurs constitue un indicateur préoccupant de la place accordée à la relation de soin dans le curriculum réel, confirmant les analyses de Dionisi et al. (2022) sur la hiérarchie implicite des savoirs dans les formations en santé.

3.1.2. Représentations sociales et professionnelles des formateurs sur l'enseignement des compétences relationnelles

L'écart significatif entre la reconnaissance unanime de l'importance de la communication (87,1% d'accord, moyenne 4,6/5) et la persistance d'une conception innéiste chez 54,8 % des formateurs constitue un résultat majeur qui interpelle directement la didactique professionnelle. Cette tension, loin d'être anecdotique, révèle ce que Pastré (2011) nomme un "schème implicite" résistant à l'intégration des savoirs issus de la recherche en éducation. La persistance de cette représentation naturaliste dans le contexte malien peut s'analyser à la lumière des travaux de Touré et al. (2021) sur les modèles culturels de la relation d'aide en Afrique de l'Ouest. Ces auteurs montrent que dans les sociétés à forte tradition orale, la compétence relationnelle est souvent pensée comme relevant de la

socialisation familiale et communautaire plutôt que d'un apprentissage académique formalisé. Cette dimension culturelle, loin d'être un obstacle, devrait être intégrée comme une ressource pour penser une didactique contextualisée, ainsi que le suggèrent Samb et al. (2022) dans leur étude sur les compétences interculturelles en formation infirmière au Sénégal. Le lien statistique entre l'absence de formation pédagogique spécifique (71 % des formateurs) et l'adhésion à une conception innéiste n'est pas surprenant. Il conforte les résultats de van de Pol et al. (2022) qui établissent une corrélation positive entre la formation des formateurs à la didactique des compétences non techniques et l'évolution de leurs représentations vers un modèle constructiviste. Ce constat plaide avec force pour la mise en place d'un programme de formation pédagogique des formateurs à l'ESPSB, condition sine qua non d'une évolution durable des pratiques.

3.1.3. Perception des étudiants sur leur parcours de formation et sentiment d'auto-efficacité

L'écart de 1,1 point entre le sentiment de compétence technique (4,3/5) et le sentiment d'auto-efficacité en communication (3,2/5) valide empiriquement l'hypothèse d'un développement inégal des compétences au cours de la formation. Ce résultat rejoint les observations de Kopp et al. (2021) qui, dans une étude longitudinale auprès de 450 étudiants en soins infirmiers en contexte francophone, ont mis en évidence un décalage persistant entre l'acquisition des habiletés techniques et celle des compétences relationnelles, décalage qui tend à s'accroître dans les programmes à forte densité curriculaire. Les scores particulièrement faibles concernant les situations à forte charge émotionnelle (annonce de mauvaise nouvelle : 2,8/5) et l'adaptation aux dimensions culturelles (2,9/5) méritent une attention spécifique. Ils suggèrent que la formation actuelle, essentiellement théorique et décontextualisée, ne prépare pas les

étudiants à faire face à ce que Pype et al. (2020) nomment les "situations de communication à haute complexité" caractérisées par l'incertitude, l'urgence émotionnelle et la pluralité des référentiels culturels. Dans le contexte malien, où la diversité linguistique et la coexistence de systèmes de croyances multiples complexifient considérablement la relation de soin (Touré et al., 2021), ce déficit de préparation expose les futurs professionnels à un risque élevé de souffrance au travail et d'épuisement professionnel précoce. La différence significative observée entre les étudiants sages-femmes (3,4/5) et les infirmiers (3,1/5) en matière de sentiment d'auto-efficacité en éducation thérapeutique mérite une analyse approfondie. Elle peut s'expliquer par une exposition plus précoce et plus intensive à des situations d'éducation à la santé dans les stages de maternité (consultations prénatales, préparation à la naissance, suivi post-natal), comme le suggèrent les travaux de Lavoie et al. (2021) sur l'effet de l'immersion clinique précoce sur le développement des compétences éducatives. Cette hypothèse est cohérente avec les principes de la didactique professionnelle, qui insistent sur le rôle structurant de la confrontation à des situations de travail authentiques dans la construction des compétences (Pastré, 2011). Elle invite à réfléchir à des modalités d'organisation des stages qui favoriseraient, pour les étudiants infirmiers également, une immersion progressive dans des situations à dimension éducative.

3.1.4. Dispositifs pédagogiques mis en œuvre : nature, fréquence et adéquation perçue

La prédominance écrasante des méthodes transmissives (82,3 %) dans l'enseignement de la communication et de l'ETP constitue le résultat le plus marquant de cette étude, tant par son ampleur que par ses implications didactiques. Ce déséquilibre interroge fondamentalement la capacité de l'institution à former des professionnels compétents dans le domaine relationnel, alors

même que les recherches internationales convergent pour affirmer que les compétences communicationnelles ne s'acquièrent pas par simple transmission théorique mais exigent un apprentissage expérientiel, réflexif et supervisé (Chan et al., 2020; Silverman, Kurtz & Draper, 2016). L'écart entre les 82,3 % de cours magistraux déclarés et les 29 % de recours à la simulation mérite d'être analysé à la lumière des contraintes structurelles et culturelles identifiées. D'un point de vue structurel, il reflète l'insuffisance des infrastructures adaptées (salles de simulation, matériel audiovisuel) et la pression temporelle liée à des programmes surchargés, obstacles classiques dans les écoles de santé des pays à ressources limitées (Amsalem et al., 2021). D'un point de vue culturel, il témoigne peut-être aussi d'une certaine méfiance envers des méthodes pédagogiques qui exposent l'étudiant et le formateur au regard des autres, dans des sociétés où la "face" et la réputation revêtent une importance particulière (Samb et al., 2022). Le constat que 76,2 % des étudiants jugent les méthodes actives insuffisamment utilisées et que 68,5 % estiment ne pas être préparés aux réalités du terrain malien constitue un signal d'alarme pour l'institution. Ce décalage perçu entre formation et terrain, déjà documenté par Berman et al. (2023) dans une étude comparative internationale, est particulièrement préoccupant dans le contexte malien où les ressources d'encadrement clinique sont limitées et où les étudiants sont souvent livrés à eux-mêmes en stage. Comme le soulignent Foronda et al. (2020), lorsque la formation initiale ne prépare pas adéquatement aux réalités relationnelles du terrain, ce sont les patients qui en supportent in fine les conséquences, sous forme de malentendus, d'inobservance thérapeutique ou de défiance envers le système de soins.

3.1.5. Obstacles et leviers perçus pour une didactique rénovée de la relation de soin

La cartographie des obstacles et des leviers perçus par les acteurs offre une base empirique solide pour penser les conditions d'une transformation pédagogique à l'ESPSB. L'identification de trois catégories d'obstacles (institutionnels, pédagogiques, culturels) rejoint la typologie proposée par Dionisi et al. (2022) dans leur revue systématique sur l'intégration de l'ETP dans les curricula de formation initiale. Elle présente l'avantage de dépasser une lecture purement matérialiste des difficultés pour intégrer leurs dimensions symboliques et représentationnelles.

Le manque de temps (77,4 %) et l'insuffisance des ressources matérielles (71 %) constituent des obstacles réels mais potentiellement surmontables par une volonté politique institutionnelle et un investissement financier ciblé. En revanche, le déficit de formation des formateurs à la didactique des compétences relationnelles (64,5 %) et leur sentiment d'incompétence à animer des méthodes actives (58,1 % d'aveu de non-maîtrise des outils d'évaluation) renvoient à un problème plus profond de professionnalisation pédagogique. Ce constat fait écho aux travaux de van de Pol et al. (2022) qui montrent que les formateurs en soins infirmiers, bien qu'experts cliniques, sont souvent des "novices pédagogiques" qui reproduisent les modèles d'enseignement qu'ils ont eux-mêmes expérimentés, perpétuant ainsi un cycle de transmission essentiellement magistrale.

L'obstacle culturel que constitue la résistance des pairs (45,2 %) et la persistance d'une conception innéiste chez une majorité de formateurs est peut-être le plus difficile à lever car il touche aux représentations profondes du métier et de la relation de soin. Il rejoint les analyses de Pype et al. (2020) sur les "idéologies professionnelles" qui structurent les communautés de pratique soignantes et résistent aux innovations pédagogiques. Dans le contexte malien, cette résistance s'ancre dans une conception

traditionnelle de l'autorité du soignant qui peut entrer en tension avec les modèles participatifs promus par l'éducation thérapeutique (Touré et al., 2021).

Les leviers identifiés offrent toutement des perspectives encourageantes. La motivation des étudiants (70,2 % favorables à plus de simulation, 66,1 % souhaitant des retours d'expérience de soignants chevronnés) constitue une ressource dynamique que l'institution aurait tort de négliger. Comme le soulignent Chan et al. (2020), la demande étudiante est souvent un moteur puissant de transformation pédagogique, pour peu qu'elle soit entendue et canalisée par des dispositifs institutionnels appropriés. La corrélation positive entre l'ancienneté des formateurs et leur perception des freins culturels ($r = 0,34$) versus l'insistance des plus jeunes sur le manque de ressources matérielles ($r = 0,28$) suggère des besoins de formation différenciés selon les générations. Cette distinction est précieuse pour concevoir un plan de formation continue des formateurs qui tienne compte de leurs représentations et de leurs attentes spécifiques.

3.1.6. Synthèse de la discussion des résultats quantitatifs

La discussion des résultats quantitatifs permet de dégager plusieurs enseignements majeurs qui répondent aux objectifs fixés et valident, pour l'essentiel, les hypothèses de recherche. Premièrement, l'étude apporte une validation empirique robuste à l'hypothèse d'un déficit de didactisation professionnelle dans l'enseignement de la communication et de l'ETP à l'ESPSB. Ce déficit se manifeste à la fois dans les représentations des formateurs (persistance d'une conception innéiste chez 54,8 % d'entre eux) et dans les pratiques pédagogiques (prédominance des méthodes transmissives à 82,3 %). Il s'enracine dans un manque de formation spécifique des formateurs à la didactique des compétences relationnelles (71 %) et dans des contraintes structurelles et culturelles qui appellent des réponses

systémiques plutôt que ponctuelles. Deuxièmement, l'étude met en lumière un décalage préoccupant entre la préparation technique et la préparation relationnelle des étudiants, confirmant l'hypothèse d'un sentiment de compétence inégalement développé. Ce décalage est particulièrement marqué dans les situations à forte charge émotionnelle et dans celles qui requièrent une adaptation aux dimensions culturelles du soin, deux domaines pourtant cruciaux dans le contexte malien. Il interroge la capacité de la formation actuelle à préparer les futurs professionnels à exercer pleinement leur rôle d'accompagnement et d'éducation thérapeutique. Troisièmement, l'identification systématique des obstacles et des leviers offre une base concrète pour l'action. Les freins sont multiples mais non insurmontables, et les ressources existent, tant du côté de la motivation des étudiants que de la disposition d'une partie significative des formateurs à se former (41,9 %). La corrélation entre l'exposition à des méthodes actives et un meilleur sentiment de compétence, bien que modeste, conforte l'idée qu'investir dans ces dispositifs produirait des effets mesurables sur la qualité de la formation. Ces résultats doivent être interprétés à la lumière des limites de l'étude, notamment son caractère transversal et déclaratif, mais leur cohérence interne et leur convergence avec la littérature internationale récente renforcent leur crédibilité. Ils dessinent les contours d'une nécessaire rénovation didactique dont les modalités concrètes seront approfondies dans la discussion des résultats qualitatifs, avant d'être synthétisées dans des recommandations opérationnelles. La triangulation avec les données qualitatives permettra d'enrichir ces constats quantitatifs de l'épaisseur des vécus subjectifs et des logiques d'action des acteurs, pour une compréhension plus fine des dynamiques à l'œuvre et des leviers de transformation mobilisables.

3.2. Résultats qualitatifs

La discussion des résultats qualitatifs s'attache à mettre en perspective les données issues des entretiens semi-directifs et des observations pédagogiques avec le cadre théorique mobilisé et les travaux de recherche internationaux récents. Cette analyse approfondie vise à donner sens aux expériences vécues par les acteurs de la formation à l'ESPSB, en éclairant les mécanismes sous-jacents aux tendances objectivées par l'approche quantitative, conformément aux principes de complémentarité méthodologique préconisés par Creswell et Guetterman (2021).

3.2.1. Représentations des formateurs : entre reconnaissance de l'importance et ancrage innéiste

L'analyse des discours des formateurs révèle une tension épistémologique profonde qui constitue un frein majeur à l'évolution des pratiques pédagogiques. Si l'adhésion de principe à l'importance de la communication dans la qualité des soins est unanime, les représentations sous-jacentes relatives à sa nature et à son caractère enseignable révèlent des conceptions divergentes qui structurent les choix didactiques.

Le verbatim du formateur INF-F-07 illustre avec acuité la persistance d'une conception innéiste: *« Bien sûr que la communication, c'est fondamental. [...] Mais honnêtement, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. [...] D'autres, même si on leur donne tous les cours du monde, ils resteront maladroits. »* Ce discours naturaliste, loin d'être anecdotique, s'ancre dans ce que Pastré (2011) nomme un "schème implicite" résistant à l'intégration des savoirs issus de la recherche en éducation. Il traduit une confusion épistémologique entre la dimension dispositionnelle de la compétence relationnelle – qui peut effectivement être influencée par des traits de personnalité – et sa dimension constructionnelle – qui relève d'un apprentissage méthodique et progressif (Parent et al., 2022).

Cette représentation trouve un écho dans les travaux de Touré et al. (2021) sur les modèles culturels de la relation d'aide en Afrique de l'Ouest. Selon ces auteurs, dans les sociétés à forte tradition orale, la compétence relationnelle est fréquemment pensée comme relevant de la socialisation familiale et communautaire plutôt que d'un apprentissage académique formalisé. Cette dimension culturelle, loin de constituer un obstacle insurmontable, devrait être intégrée comme une ressource pour penser une didactique contextualisée, ainsi que le suggèrent Samb et al. (2022) dans leur étude sur les compétences interculturelles en formation infirmière au Sénégal.

Le discours du formateur SHS-F-03 introduit une position plus nuancée mais tout aussi révélatrice : « *Je ne dirais pas que c'est inné, mais disons que la personnalité de base compte pour beaucoup. [...] L'authenticité, l'empathie profonde, ça ne s'enseigne pas vraiment. Ça se travaille, peut-être, mais à partir d'un terreau personnel.* » Ce verbatim témoigne d'une conception qui, tout en admettant une certaine malléabilité de la compétence relationnelle, maintient l'idée d'un noyau dur inenseignable. Cette position intermédiaire reflète ce que van de Pol et al. (2022) identifient comme un "obstacle didactique" fréquent chez les formateurs en soins infirmiers : la difficulté à concevoir que des compétences complexes, impliquant la personne du soignant dans sa subjectivité, puissent faire l'objet d'un enseignement systématique et progressif.

En contrepoint, le témoignage de la formatrice SF-F-12, engagée dans des activités de simulation, offre une perspective résolument constructiviste : « *Moi, j'ai longtemps cru que le relationnel, ça venait avec l'expérience, tout seul. Mais en formant à la simulation, j'ai vu des étudiants très réservés progresser de façon spectaculaire quand on leur donne des outils concrets, des grilles, des retours précis.* » Ce verbatim est particulièrement éclairant car il montre que l'expérience directe de l'efficacité des méthodes actives peut faire évoluer les

représentations. Il conforte les travaux de Chan et al. (2020) qui établissent un lien entre l'exposition des formateurs à des dispositifs pédagogiques innovants et la transformation de leurs conceptions de l'enseignement des compétences non techniques. La coexistence de ces représentations contrastées au sein du corps formateur de l'ESPSB dessine les contours d'un champ de tensions didactiques que Dionisi et al. (2022) analysent comme caractéristique des phases de transition curriculaire. Elle suggère que toute stratégie de rénovation pédagogique devra nécessairement intégrer un volet de formation des formateurs visant à expliciter et à faire évoluer ces représentations, conformément aux principes de la didactique professionnelle qui insistent sur le rôle structurant des conceptions implicites dans les pratiques d'enseignement (Pastré, 2011).

3.2.2. Parcours de formation des étudiants : sentiment d'inachevé et attentes insatisfaites

Les discours des étudiants de troisième année font émerger un vécu subjectif marqué par un sentiment d'inachevé et d'insécurité face aux dimensions relationnelles du soin, confirmant et enrichissant les données quantitatives relatives au sentiment d'auto-efficacité modéré (3,2/5).

Le verbatim de l'étudiante INF-ET-23 exprime avec force ce malaise : « *Techniquement, je me sens prête. [...] Mais ce qui me fait peur, c'est d'être seule face à un patient en détresse, ou face à une famille qui pose des questions difficiles. [...] Sur le terrain, c'est le chaos, c'est les pleurs, c'est les non-dits, c'est la famille qui parle en bambara et qu'il faut traduire. On n'est pas du tout préparés à ça.* » Ce témoignage illustre de manière saisissante le concept de "transfert problématique des apprentissages" développé par Pype et al. (2020). Selon ces auteurs, l'écart entre les compétences communicationnelles enseignées en contexte académique protégé et celles effectivement requises en situation clinique réelle peut générer un sentiment d'impuissance et

d'incompétence, particulièrement lorsque la formation n'a pas inclus d'étapes progressives d'exposition à la complexité du terrain.

L'évocation du "chaos" et des "non-dits" renvoie à ce que Berman et al. (2023) nomment les "situations de communication à haute densité émotionnelle", caractérisées par l'incertitude, l'urgence affective et la multiplicité des interactants (patient, famille élargie, interprètes informels). Dans le contexte malien, où la famille joue un rôle central dans les décisions de santé et où la pluralité linguistique complexifie considérablement la communication (Touré et al., 2021), ce déficit de préparation expose les futurs professionnels à un risque élevé de détresse psychologique et d'épuisement professionnel précoce, comme le documentent Amsalem et al. (2021) dans leur étude sur le bien-être des jeunes soignants en contexte africain.

Le témoignage de l'étudiant sage-femme SF-ET-09 apporte une illustration concrète des conséquences de ce déficit de préparation : *« On a eu un cours sur l'annonce du handicap à la naissance. C'était intéressant, mais c'était du cours magistral, avec des diapos. On n'a jamais joué la scène. [...] Alors quand je me suis retrouvé en stage face à une maman dont le bébé avait une malformation, je me suis senti complètement perdu. J'ai bafouillé, j'ai dit des choses maladroitement, je le sais. »* Ce verbatim met en lumière ce que Lavoie et al. (2021) identifient comme un "défaut de simulation" dans la formation initiale : l'absence de mise en situation sécurisée empêche l'étudiant de développer des schèmes d'action adaptés aux situations critiques, le livrant à l'improvisation dans des moments où l'enjeu relationnel est crucial pour le patient et sa famille.

La dimension culturelle de ce sentiment d'inachevé est particulièrement prégnante dans le discours de l'étudiante INF-ET-31 : *« En brousse, c'est différent. Les gens parlent mal français, ils ont leurs croyances sur la maladie, parfois ils consultent le tradipraticien avant de venir à l'hôpital. On ne*

nous a jamais appris à négocier avec ça. Comment on fait pour expliquer un traitement quand le patient pense que sa maladie vient d'un sort ? On est désarmés. » Ce témoignage rejoint les préoccupations de Samb et al. (2022) concernant la nécessité d'une didactique interculturelle du soin. Selon ces auteurs, la formation des soignants en contexte ouest-africain doit intégrer une réflexion approfondie sur les systèmes de croyances locaux et sur les stratégies de négociation thérapeutique entre biomédecine et médecine traditionnelle, sous peine de laisser les professionnels démunis face à la pluralité des représentations de la maladie.

Ces verbatims, par leur richesse narrative, donnent à voir la souffrance silencieuse d'étudiants qui se sentent trahis par une formation qui les a préparés à la technique mais pas à la relation. Ils valident empiriquement l'hypothèse d'un développement inégal des compétences et soulignent l'urgence d'une rénovation didactique qui replace la dimension relationnelle et culturelle au cœur du curriculum, conformément aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'intégration de l'éducation thérapeutique dans les formations initiales en santé (WHO, 2022).

3.2.3. Dispositifs pédagogiques observés : entre inertie transmissive et initiatives isolées

Les observations de séquences pédagogiques offrent un éclairage direct sur les pratiques effectives, révélant un paysage didactique contrasté où coexistent une inertie transmissive dominante et des initiatives innovantes mais fragiles.

L'observation du cours magistral sur les "fondamentaux de la communication" en filière infirmière confirme la prégnance du modèle transmissif déjà objectivé par les données quantitatives (82,3 % des enseignements). La justification du formateur INF-F-15 est révélatrice des contraintes structurelles qui maintiennent ce modèle : *« Je sais que ce n'est pas idéal, mais*

avec 100 étudiants, pas de salle de TP disponible, et un programme à boucler, je n'ai pas le choix. Le cours magistral, c'est le seul moyen de couvrir le programme. La pratique, ils l'auront en stage, normalement. » Ce discours, rapporté en communication personnelle, illustre ce que van de Pol et al. (2022) nomment la "délégation implicite" de la formation pratique au stage clinique, sans garantie de supervision pédagogique de qualité. Cette délégation repose sur l'hypothèse fragile que le stage, par sa seule existence, permet l'acquisition des compétences relationnelles, hypothèse contredite par de nombreuses recherches montrant que l'apprentissage expérientiel non supervisé peut au contraire renforcer des pratiques inadaptées (Foronda et al., 2020).

L'absence totale de mise en situation, de jeu de rôle ou de support vidéo dans cette séance observée contraste avec les recommandations internationales pour l'enseignement des compétences communicationnelles. Silverman, Kurtz et Draper (2016) insistent en effet sur la nécessité d'une approche progressive combinant exposition théorique, démonstration, pratique simulée et feedback structuré, approche rendue impossible par le format magistral. Ce constat interroge directement la capacité de l'institution à former des professionnels compétents dans le domaine relationnel, alors même que les recherches convergent pour affirmer que les compétences communicationnelles ne s'acquièrent pas par simple transmission théorique (Chan et al., 2020).

En contrepoint, l'observation de la séance de simulation en petits groupes dans la filière sage-femme offre un modèle alternatif dont l'efficacité potentielle est immédiatement perceptible. L'enthousiasme de l'étudiante SF-ET-14 est éloquent : *« C'est la première fois qu'on fait ça. C'est impressionnant de se voir à l'écran, on se rend compte de ses tics, de son ton de voix. Et le débriefing, c'est super utile parce qu'on nous dit pas seulement ce qui n'allait pas, mais comment faire autrement. On apprend*

cent fois plus que dans un cours. » Ce verbatim valide les travaux de Lavoie et al. (2021) sur l'efficacité de la simulation pour le développement des compétences non techniques. L'utilisation de la vidéo et le débriefing structuré permettent ce que Pastré (2011) nomme une "conceptualisation dans l'action", processus par lequel l'étudiant prend conscience de ses propres comportements et construit des schèmes d'action plus adaptés. Cependant, le témoignage de la formatrice SF-F-12 révèle la fragilité de ces initiatives : « *On fait ça sur notre temps libre, avec du matériel qu'on a bricolé nous-mêmes. On est deux formatrices passionnées, mais on ne peut pas former tous les étudiants avec ce niveau d'intensité. Il faudrait que ça devienne institutionnel, avec des moyens dédiés.* » Ce discours met en lumière ce que Dionisi et al. (2022) identifient comme un "risque de l'innovation par le bas" : lorsque les initiatives pédagogiques novatrices reposent uniquement sur l'engagement individuel de formateurs passionnés, sans soutien institutionnel structuré, elles restent marginales et ne peuvent impacter l'ensemble du curriculum. La pérennité de ces expériences est d'autant plus menacée que les formateurs vacataires, majoritaires à l'ESPSB (67,7 %), disposent de peu de temps et de reconnaissance pour investir ce type de démarche.

Cette coexistence entre inertie transmissive dominante et initiatives innovantes fragiles dessine les contours d'un système pédagogique en tension, caractéristique des institutions de formation en santé confrontées à la nécessité de renouveler leurs approches didactiques sans disposer des ressources suffisantes (Amsalem et al., 2021). Elle suggère que toute stratégie de transformation devra à la fois agir sur les contraintes structurelles qui maintiennent le modèle magistral et soutenir institutionnellement les innovations existantes pour les étendre et les pérenniser.

3.2.4. Obstacles et leviers vécus : une cartographie subjective des freins et des ressources

L'analyse des perceptions subjectives des obstacles et des leviers par les acteurs enrichit considérablement la compréhension des dynamiques à l'œuvre, en révélant des dimensions psychologiques et relationnelles que les données quantitatives ne capturent qu'imparfaitement.

Le témoignage de l'étudiante INF-ET-27 met en lumière un frein souvent sous-estimé dans les discours institutionnels : « *Jouer un rôle devant les autres, c'est hyper stressant. On a peur de mal faire, d'être ridicule, que les autres se moquent. Du coup, on préfère rester dans l'anonymat du cours magistral. Même si on sait que c'est moins efficace, au moins on est tranquille.* » Ce verbatim révèle ce que Foronda et al. (2020) nomment le "besoin de sécurité psychologique" dans les apprentissages expérientiels. Selon ces auteurs, la mise en situation active expose l'étudiant, le rend vulnérable au regard des pairs et du formateur, ce qui peut générer une anxiété inhibitrice si un cadre de confiance n'est pas solidement établi. Cette dimension est particulièrement sensible dans des contextes culturels où la "face" et la réputation revêtent une importance sociale majeure (Samb et al., 2022).

La réponse du formateur INF-F-11 à cette difficulté est éclairante : « *Pour que les étudiants acceptent de se lancer dans le jeu de rôle, il faut créer un climat de confiance absolue. Leur dire que le droit à l'erreur existe, que c'est en se trompant qu'on apprend. Et puis, il faut qu'on soit nous-mêmes formateurs capables de montrer l'exemple, d'accepter de jouer le rôle, de nous faire filmer. Ça demande une certaine humilité.* » Ce discours met en avant le concept de "modélisation de la vulnérabilité" développé par Berman et al. (2023) : la capacité du formateur à s'exposer lui-même au regard et à la critique constitue un puissant levier pour instaurer un climat de sécurité psychologique propice à l'apprentissage expérientiel. Cette

posture d'humilité pédagogique, qui implique de renoncer à la position de sachant surplombant, est cependant exigeante et suppose une formation spécifique des formateurs à l'animation de groupes en situation de vulnérabilité.

Le témoignage de l'étudiante sage-femme SF-ET-18 met en lumière un autre levier, souvent informel mais crucial : « *Lors d'un stage, une sage-femme m'a prise à part après une consultation difficile. Elle m'a expliqué pourquoi elle avait dit telle chose, pourquoi elle s'était tue à un moment, comment elle avait géré la colère de la patiente. Ce moment informel, ce "débriefing de couloir", ça m'a plus appris que tous les cours.* » Ce verbatim illustre l'importance des "apprentissages incidents" en situation clinique, que Pype et al. (2020) proposent de transformer en dispositifs formatifs structurés. Selon ces auteurs, la systématisation et la valorisation institutionnelle de ces moments d'analyse de pratique informelle pourraient constituer une stratégie efficace pour renforcer le rôle formateur des cliniciens de terrain, à condition de les outiller pédagogiquement.

Le discours du formateur INF-F-04 synthétise avec pertinence le levier fondamental qu'est la formation des formateurs eux-mêmes : « *On nous demande d'enseigner la communication, mais on ne nous a jamais appris à le faire. C'est un comble ! Si on veut changer les choses, il faut d'abord nous former, nous donner des outils, nous permettre d'expérimenter entre nous les méthodes qu'on devrait utiliser avec les étudiants. Il faut qu'on vive nous-mêmes l'expérience de la simulation pour comprendre son intérêt et ses difficultés.* » Ce témoignage rejoint les conclusions de van de Pol et al. (2022) sur la nécessité d'une "formation expérientielle des formateurs" : pour enseigner efficacement les compétences relationnelles par des méthodes actives, les formateurs doivent d'abord les avoir expérimentées personnellement, dans une position symétrique à celle de leurs futurs étudiants. Cette "boucle réflexive" constitue selon ces

auteurs le prérequis indispensable à toute transformation durable des pratiques pédagogiques.

L'analyse de ces obstacles et leviers subjectifs dessine une cartographie complexe où les dimensions structurelles (temps, ressources), culturelles (représentations innéistes, peur du jugement) et pédagogiques (compétences des formateurs, climat de sécurité) s'entremêlent. Elle suggère que toute stratégie d'intervention devra agir simultanément sur ces différentes dimensions, en combinant des actions sur les infrastructures, la formation des formateurs et l'accompagnement psychologique des étudiants, conformément aux approches systémiques préconisées par Dionisi et al. (2022).

3.2.5. Synthèse de la discussion des résultats qualitatifs

La discussion approfondie des résultats qualitatifs permet de dégager plusieurs enseignements majeurs qui répondent aux objectifs spécifiques de la recherche et enrichissent considérablement la compréhension des enjeux didactiques à l'ESPSB.

Premièrement, l'analyse des représentations des formateurs confirme l'hypothèse d'une tension persistante entre reconnaissance théorique de l'importance des compétences relationnelles et ancrage dans des conceptions innéistes qui limitent leur enseignement systématique. Cette tension, loin d'être anecdotique, s'enracine dans des schèmes implicites résistants et dans des modèles culturels de la relation d'aide qui pensent la compétence relationnelle comme relevant davantage de la socialisation familiale que de l'apprentissage académique (Touré et al., 2021). L'existence de discours alternatifs portés par des formateurs engagés dans des pédagogies actives montre cependant que ces représentations sont susceptibles d'évoluer au contact de l'expérience, soulignant l'importance cruciale de la formation des formateurs comme levier de transformation (van de Pol et al., 2022).

Deuxièmement, l'exploration du vécu des étudiants met en lumière un sentiment d'inachevé et d'insécurité face aux dimensions relationnelles et culturelles du soin, validant empiriquement l'hypothèse d'un décalage entre préparation technique et préparation relationnelle. Les verbatims recueillis donnent à voir la souffrance silencieuse d'étudiants qui se sentent démunis face à des situations de communication à haute complexité émotionnelle et culturelle (Pype et al., 2020). Ce déficit de préparation, particulièrement marqué dans les contextes interculturels et multilingues caractéristiques du Mali, expose les futurs professionnels à un risque élevé de détresse psychologique et d'épuisement professionnel précoce (Amsalem et al., 2021).

Troisièmement, les observations pédagogiques révèlent un paysage didactique contrasté où prédomine l'inertie transmissive (82,3 % des enseignements) mais où émergent des initiatives innovantes de simulation et d'analyse de pratiques, portées par des formateurs passionnés. Ces expériences, bien que fragiles et marginales, démontrent la faisabilité et l'efficacité d'approches alternatives dans le contexte malien, conformément aux travaux internationaux sur l'efficacité des méthodes expérientielles pour l'acquisition des compétences relationnelles (Chan et al., 2020; Lavoie et al., 2021). Leur caractère artisanal et leur dépendance à l'engagement individuel plutôt qu'à une politique institutionnelle structurée constituent cependant un frein majeur à leur généralisation (Dionisi et al., 2022).

Quatrièmement, l'analyse subjective des obstacles et des leviers enrichit la compréhension des dynamiques en présence en révélant des dimensions psychologiques et relationnelles cruciales. La peur du jugement et le besoin de sécurité psychologique apparaissent comme des freins importants à l'engagement des étudiants dans les méthodes actives, soulignant la nécessité de créer des cadres pédagogiques sécurisants (Foronda et al., 2020). La qualité de

l'accompagnement clinique et les "débriefings informels" avec des praticiens expérimentés constituent en revanche des leviers puissants, dont la systématisation pourrait renforcer significativement l'apprentissage des compétences relationnelles (Pype et al., 2020). Enfin, la demande explicite des formateurs pour une formation spécifique à la didactique des compétences relationnelles apparaît comme le levier fondamental, condition sine qua non de toute transformation durable des pratiques (van de Pol et al., 2022).

La triangulation de ces résultats qualitatifs avec les données quantitatives précédemment discutées produit un effet de résonance qui renforce la crédibilité et la pertinence des conclusions de cette recherche. Les tendances objectivées par les chiffres prennent chair et sens à travers les verbatims, tandis que les expériences subjectives trouvent une validation dans les tendances statistiques. Cette complémentarité méthodologique, conformément aux principes de Creswell et Guetterman (2021), permet une compréhension multidimensionnelle des enjeux didactiques de l'enseignement de la communication et de l'éducation thérapeutique à l'ESPSB.

En définitive, cette discussion des résultats qualitatifs confirme l'urgence d'une rénovation didactique, mais en dessine aussi les conditions de possibilité. Elle met en lumière les ressources humaines et les dynamiques positives sur lesquelles l'institution pourrait s'appuyer pour engager une transformation profonde et durable : la motivation des étudiants, l'engagement de formateurs pionniers, la richesse des apprentissages informels en stage, et surtout la disposition d'une part significative des acteurs à se former et à évoluer. Ces éléments constituent un terreau favorable sur lequel pourront se greffer les recommandations opérationnelles issues de cette recherche, dont l'objectif est de contribuer à une meilleure préparation des futurs infirmiers d'État et sages-femmes aux défis relationnels multiples et complexes de leur pratique professionnelle au Mali.

Conclusion

La présente recherche s'est attachée à analyser les enjeux didactiques spécifiques à l'enseignement de la communication et de l'éducation thérapeutique auprès des étudiants infirmiers d'État et sages-femmes à l'École Supérieure Privée de Santé de Bamako (ESPSB), dans la perspective de proposer des pistes d'optimisation pédagogique pertinentes et contextualisées. Cette conclusion générale vise à synthétiser le cheminement de l'étude, à mettre en lumière ses principaux apports et à dégager les implications pour la formation ainsi que les perspectives de recherches ultérieures.

Le point de départ de cette recherche résidait dans un constat empirique et structurel : celui d'un décalage persistant entre une formation initiale centrée sur l'acquisition de compétences techniques et la réalité complexe des situations relationnelles auxquelles les futurs professionnels de santé sont confrontés sur le terrain malien. Ce constat, étayé par la littérature internationale récente (Amsalem et al., 2021 ; Berman et al., 2023), interrogeait fondamentalement la capacité des institutions de formation à préparer les étudiants à exercer pleinement leur rôle d'accompagnement et d'éducation thérapeutique, dans un contexte marqué par la transition épidémiologique et la pluralité des référentiels culturels. Ancrée dans un cadre théorique intégratif empruntant à la didactique professionnelle (Pastré, 2011), à la pédagogie des compétences relationnelles (Silverman, Kurtz & Draper, 2016) et à l'approche par compétences, cette recherche a mobilisé une méthodologie mixte combinant enquête quantitative par questionnaires auprès de 168 étudiants et 31 formateurs, entretiens semi-directifs avec 25 acteurs et observations de 6 séquences pédagogiques, conformément aux principes de complémentarité méthodologique préconisés par Creswell et Guetterman (2021).

Les résultats obtenus apportent des éclairages décisifs sur la problématique posée et valident, pour l'essentiel, les hypothèses formulées en introduction. Sur le plan quantitatif, l'étude a mis en évidence un déficit structurel de didactisation professionnelle, caractérisé par une prédominance écrasante des méthodes transmissives (82,3 % des enseignements) au détriment des approches expérientielles, et par la persistance d'une conception innéiste de la compétence relationnelle chez 54,8 % des formateurs, conception corrélée à l'absence de formation pédagogique spécifique (71 %). Ce déficit se traduit par un décalage préoccupant entre le sentiment de compétence technique élevé des étudiants (4,3/5) et leur sentiment d'auto-efficacité en communication modéré (3,2/5), avec des points de fragilité particulièrement nets dans les situations à forte charge émotionnelle (annonce de mauvaise nouvelle : 2,8/5) et dans celles requérant une adaptation aux dimensions culturelles du soin (2,9/5). L'analyse des obstacles a permis d'identifier trois catégories de freins : institutionnels (manque de temps, 77,4 % ; insuffisance des ressources matérielles, 71 %), pédagogiques (déficit de formation des formateurs, 64,5 %) et culturels (résistance des pairs, 45,2 %). Parallèlement, des leviers encourageants ont été mis en lumière, notamment la motivation des étudiants (70,2 % favorables à plus de simulation) et la disposition d'une part significative des formateurs à se former (41,9 %).

Sur le plan qualitatif, l'analyse des entretiens et des observations a considérablement enrichi et donné chair à ces constats quantitatifs. Les discours des formateurs ont révélé une tension épistémologique profonde entre une adhésion de principe à l'importance de la communication et un ancrage dans des conceptions innéistes qui limitent l'engagement dans des pédagogies actives. Le verbatim du formateur INF-F-07 illustrant l'idée que la compétence relationnelle est « quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas » témoigne de la persistance de

schèmes implicites résistants, tandis que le témoignage de la formatrice SF-F-12, engagée dans la simulation, montre que l'expérience directe de l'efficacité des méthodes actives peut faire évoluer ces représentations. Les étudiants, quant à eux, ont exprimé avec force un sentiment d'inachevé et d'insécurité face aux dimensions relationnelles et culturelles du soin, comme en témoigne l'étudiante INF-ET-23 évoquant le « chaos » du terrain ou l'étudiant SF-ET-09 décrivant son sentiment d'impuissance lors d'une annonce de handicap. L'observation des pratiques pédagogiques a confirmé la prédominance du modèle transmissif, mais a également révélé l'existence d'initiatives isolées de simulation dont l'efficacité potentielle est immédiatement perceptible, comme l'exprime l'étudiante SF-ET-14 : « On apprend cent fois plus que dans un cours. » Enfin, l'analyse subjective des obstacles et des leviers a mis en lumière des dimensions psychologiques cruciales, telles que la peur du jugement (INF-ET-27) et le besoin de sécurité psychologique, ainsi que l'importance des « débriefings informels » en stage (SF-ET-18) et de la formation des formateurs eux-mêmes (INF-F-04).

La triangulation de ces résultats quantitatifs et qualitatifs, conformément aux principes de complémentarité méthodologique, permet de dégager une compréhension multidimensionnelle des enjeux didactiques à l'ESPSB. Elle confirme que l'enseignement de la communication et de l'éducation thérapeutique, bien que formellement présent dans les intentions curriculaires, souffre d'un déficit de didactisation professionnelle qui compromet la préparation des étudiants aux défis relationnels de leur future pratique. Ce déficit n'est pas le fruit du hasard : il s'enracine dans des représentations culturellement ancrées de la compétence relationnelle comme relevant davantage de qualités personnelles innées que d'un savoir professionnel à construire méthodiquement (Touré et al., 2021), dans un manque de formation spécifique des formateurs

à la pédagogie des habiletés non techniques (van de Pol et al., 2022), et dans des contraintes structurelles qui maintiennent l'inertie transmissive (Amsalem et al., 2021). Les conséquences de ce déficit sont tangibles : des étudiants qui, bien que techniquement compétents, se sentent démunis face à la complexité émotionnelle et culturelle du terrain, exposés à un risque élevé de détresse psychologique et d'épuisement professionnel précoce (Pype et al., 2020).

Au regard de ces constats, plusieurs implications pour la formation à l'ESPSB peuvent être formulées. La première, et sans doute la plus fondamentale, concerne la formation des formateurs. Les résultats convergent pour montrer que la transformation durable des pratiques pédagogiques passe nécessairement par un programme de formation continue des formateurs à la didactique des compétences relationnelles, programme qui devrait inclure une dimension expérientielle permettant aux formateurs de vivre eux-mêmes l'expérience de la simulation et du débriefing, conformément aux recommandations de van de Pol et al. (2022). La deuxième implication concerne la nécessité d'une intégration curriculaire structurée et progressive des méthodes actives, combinant simulation, jeux de rôle et analyse de pratiques, dans des formats adaptés aux contraintes institutionnelles (effectifs, temps, ressources). L'efficacité de ces méthodes pour l'acquisition des compétences relationnelles est solidement étayée par la littérature (Chan et al., 2020 ; Lavoie et al., 2021), et leur mise en œuvre, même à petite échelle, produirait des effets mesurables sur la qualité de la formation. La troisième implication touche à la nécessaire contextualisation culturelle des enseignements. Les résultats montrent l'urgence d'intégrer dans le curriculum une réflexion approfondie sur les dimensions interculturelles de la communication en santé, sur les systèmes de croyances locaux et sur les stratégies de négociation thérapeutique entre biomédecine et médecine traditionnelle

(Samb et al., 2022). Enfin, la quatrième implication concerne le renforcement du rôle formateur des cliniciens de terrain, par la systématisation des moments d'analyse de pratique en stage et par la formation des maîtres de stage à l'accompagnement pédagogique des étudiants dans le domaine relationnel (Pype et al., 2020).

Cette recherche comporte certaines limites qu'il convient de rappeler pour une juste interprétation de ses conclusions. La nature déclarative d'une partie des données expose à un biais de désirabilité sociale, partiellement atténué par la triangulation avec les observations. Le caractère transversal de l'étude ne permet pas d'établir des relations causales définitives, mais seulement des associations. La réalisation de l'étude dans une seule institution limite la généralisation des résultats, même si la richesse des données contextuelles recueillies autorise une certaine transférabilité vers des institutions présentant des caractéristiques similaires. Ces limites invitent à la prudence, mais n'entament pas la robustesse des constats principaux, dont la cohérence interne et la convergence avec la littérature internationale récente renforcent la crédibilité.

Les perspectives de recherches ultérieures ouvertes par ce travail sont nombreuses. Une première perspective consisterait à mener une étude longitudinale permettant de suivre l'évolution des compétences relationnelles des étudiants tout au long de leur cursus et au-delà, dans leurs premières années d'exercice professionnel, afin d'identifier plus précisément les moments critiques et les dispositifs les plus efficaces pour soutenir cette évolution. Une deuxième perspective viserait à évaluer l'impact de dispositifs pédagogiques innovants, tels que des programmes de simulation interprofessionnelle ou d'analyse de pratiques supervisée, sur le développement des compétences relationnelles et sur la qualité perçue des soins par les patients. Une troisième perspective consisterait à explorer plus avant les dimensions culturelles de la communication en santé au Mali,

par des recherches anthropologiques approfondies sur les représentations de la maladie, les attentes relationnelles des patients et les stratégies d'adaptation des soignants, afin de nourrir une didactique véritablement contextualisée. Enfin, une quatrième perspective, comparative, pourrait étendre cette recherche à d'autres institutions de formation en santé au Mali et dans la sous-région ouest-africaine, afin d'identifier des invariants et des spécificités contextuelles qui éclaireraient les politiques éducatives à l'échelle nationale et régionale.

En définitive, cette recherche apporte une contribution significative à la compréhension des enjeux didactiques de l'enseignement de la communication et de l'éducation thérapeutique dans le contexte malien. Elle met en lumière l'urgence d'une rénovation pédagogique qui replace la dimension relationnelle et culturelle au cœur de la formation des futurs infirmiers d'État et sages-femmes, non par idéalisme, mais parce que l'efficacité thérapeutique, l'observance des traitements et la qualité de vie des patients vivant avec une maladie chronique en dépendent. Comme le souligne l'Organisation Mondiale de la Santé (WHO, 2022), former à la communication et à l'éducation thérapeutique, c'est fondamentalement préparer les soignants à devenir des partenaires de santé capables d'accompagner les patients dans la gestion de leur maladie sur le long terme. Dans un pays comme le Mali, confronté à une transition épidémiologique majeure, cet enjeu est crucial. Les résultats de cette étude, par leur robustesse et leur convergence avec la littérature internationale, constituent une base solide pour engager une réflexion institutionnelle approfondie et pour construire, collectivement, une didactique de la relation de soin à la hauteur des défis du XXI^e siècle.

Bibliographie

- AMSALEM D., GOTHELF D. & SOUL O., 2021. « Nursing students' preparedness to communicate with patients: A cross-sectional study », *Nurse Education Today*, Vol. 98, 104756.
- AMSALEM D., GOTHELF D., SOUL O., DORMAN A. & ZIV A., 2021. « Simulation-based training for improving therapeutic communication skills in healthcare professionals: A systematic review and meta-analysis », *Medical Education*, Vol. 55, N°8, pp. 890-902.
- BERMAN A. C., CHUTKA D. S. & BECKMAN T. J., 2023. « Communication skills training in undergraduate medical education: A systematic review », *Medical Teacher*, Vol. 45, N°2, pp. 178-186.
- BERMAN A. C., CHUTKA D. S. & DYRBYE L. N., 2023. « Communication skills training for healthcare professionals: Current evidence and future directions », *Academic Medicine*, Vol. 98, N°2, pp. 167-175.
- BERMAN A., FRANDBSEN G. & SNYDER S., 2023. *Kozier & Erb's fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice*, 11e éd., Pearson, Londres.
- BRAUN V. & CLARKE V., 2021. *Thematic analysis: A practical guide*, SAGE Publications, Londres.
- CHAN E. A., TSANG P. L., CHING S. S. Y., WONG F. Y. & LAM W., 2020. « The effect of simulation training on nursing students' communication skills: A systematic review », *Nurse Education Today*, Vol. 89, 104402.
- CRESWELL J. W. & GUETTERMAN T. C., 2021. *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*, 6e éd., Pearson, Londres.
- DIONISI S., DI SIMONE E., ALBANESI B., DI MUZIO M. & GIANNETTA N., 2022. « Therapeutic patient education in nursing education: A scoping review », *Nurse Education in Practice*, Vol. 65, 103486.

- FLICK U., 2022. *An introduction to qualitative research*, 7e éd., SAGE Publications, Londres.
- FORONDA C. L., FERNANDEZ-BURGOS M., NADEAU C., KELLEY C. N. & HENRY M. N., 2020. « Virtual simulation in nursing education: A systematic review », *Clinical Simulation in Nursing*, Vol. 48, pp. 46-62.
- GRAY J. R., GROVE S. K. & SUTHERLAND S., 2020. *Burns and Grove's the practice of nursing research: Appraisal, synthesis, and generation of evidence*, 9e éd., Elsevier, Amsterdam.
- KOPP B., MATTEUCCI M. C. & TOMASETTO C., 2021. « Self-efficacy in communication skills among nursing students: A longitudinal study », *Nurse Education Today*, Vol. 97, 104697.
- LAVOIE P., MICHAUD C., BÉLISLE M., BOYER L., GOSSELIN É., GRONDIN M. & LARUE C., 2021. « Learning theories and tools for the assessment of core nursing competencies in simulation: A theoretical review », *Journal of Advanced Nursing*, Vol. 77, N°3, pp. 1139-1150.
- MBARGA J., NDIAYE S. & FAYE A., 2023. « Genre et professionnalisation des soins infirmiers en Afrique de l'Ouest : une analyse comparative Sénégal-Mali », *Revue Francophone Internationale de Recherche Infirmière*, Vol. 9, N°2, 100295.
- PARENT F., KAHİ B. & DE KETELE J. M., 2022. *Compétences relationnelles et professionnalisation dans les métiers de la santé*, De Boeck Supérieur, Bruxelles.
- PASTRÉ P., 2011. *La didactique professionnelle : Approche anthropologique du développement chez les adultes*, Presses Universitaires de France, Paris.
- PATTON M. Q., 2015. *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*, 4e éd., SAGE Publications, Thousand Oaks.
- POLIT D. F. & BECK C. T., 2021. *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice*, 11e éd., Wolters Kluwer, Philadelphie.

PYPE P., MERTENS F., HELEWAUT F. & KRYSTALLIDOU D., 2020. « Healthcare professionals' perceptions towards interprofessional collaboration in patient education: A qualitative study », *Journal of Interprofessional Care*, Vol. 34, N°5, pp. 634-642.

SAMB O. M., DIALLO A. & TOURÉ L., 2022. « Compétences interculturelles en formation infirmière : enjeux et perspectives dans le contexte sénégalais », *Santé Publique*, Vol. 34, N°3, pp. 345-354.

SILVERMAN J., KURTZ S. & DRAPER J., 2016. *Outils et stratégies pour communiquer avec le patient : Le modèle Calgary-Cambridge*, 2e éd., Editions Med-Line, Paris.

SISSOKO B. & TRAORÉ M., 2022. « Conditions de travail et engagement pédagogique des formateurs dans les écoles privées de santé au Mali », *Éducation et Socialisation*, N°64, pp. 1-15.

TOURÉ L., RIDDE V. & KADIO K., 2021. « La confiance dans le système de santé au Mali : Une analyse qualitative des perceptions des usagers », *Santé Publique*, Vol. 33, N°2, pp. 231-240.

TOURÉ M., DOUMBIA S. & TRAORÉ A., 2021. « Représentations de la maladie et recours aux soins au Mali : Une étude anthropologique en contexte de transition épidémiologique », *Anthropologie & Santé*, N°22, pp. 1-18.

VAN DE POL J., LAAN R. & LAGRO-JANSSEN T., 2022. « Teaching communication skills to medical students: A qualitative study of the perceptions of clinical teachers », *Medical Teacher*, Vol. 44, N°2, pp. 178-185.

VERGNAUD G., 2001. Forme opératoire et forme prédicative de la connaissance. In : *L'analyse de la singularité de l'action*, J.-M. BARBIER (Éd.), pp. 27-48, Presses Universitaires de France, Paris.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2022. *Therapeutic patient education: An introductory guide*, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.

Défis et perspectives de l'éducation en situation de crise et de reconstruction au Burkina Faso

Emmanuel KAMA

Université Norbert Zongo

kamae484@gmail.com

Résumé

Les États confrontés aux crises qu'elles soient naturelles, anthropiques ou silencieuses consentent des efforts énormes pour assurer l'accès et la continuité éducative des enfants en situation de déplacements forcés. Malgré les efforts déployés, plusieurs préoccupations importantes subsistent nécessitant une planification rigoureuse, afin de répondre aux défis de l'éducation en situation de crise. Comprendre cette problématique nous a orienté sur cette recherche dont l'interrogation majeure qui la sous-tend est d'analyser les défis et les perspectives de l'éducation en situation de crise et de reconstruction dans le contexte burkinabè. En adoptant la recherche documentaire et les entretiens comme méthodes d'étude, les résultats indiquent que le système éducatif burkinabè actuel est confronté à des défis structurels et conjoncturels. C'est pourquoi l'étude préconise une approche intégrée et collaborative impliquant les dimensions sécuritaire, économique, psychologique et sociale, dans l'optique de garantir l'accès et la continuité éducative des enfants victimes du terrorisme.

Mots clés : *crise, éducation en situation de crise et de reconstruction, défis structurels de l'éducation, défis conjoncturels de l'éducation, perspectives d'évolution de l'éducation en situation de crise et de reconstruction.*

Summary

States faced with crises, whether they are natural, anthropic or silent consent enormous efforts to ensure the access and educational continuity of children in situation of forced displacement. Despite the efforts made, several important concerns remain requiring rigorous planning to address the challenges of education in crisis situation. Understanding this problem oriented us on this research, including the major interrogation that underlying is to analyze the challenges and prospects of education in crisis and reconstruction in the Burkinabè context. By adopting documentary

research and the interview as the methods of study, the results indicate that the current Burkinabè education system faces structural and conjunctural challenges. This is why the study advocates an integrated and collaborative approach involving the safe, economic, psychological and social dimensions, in order to ensure access and educational continuity of children that are victim of terrorism.

Key words: *crisis, education in crisis and reconstruction situations, structural challenges of education, conjunctural challenges of education, prospects for changing education in crisis and reconstruction situations.*

Introduction

Aujourd'hui, l'humanité suscite à la fois inquiétudes et incertitudes au regard des maux qui minent les différents États avec des conséquences souvent dramatiques sur les populations et le secteur de l'éducation. Ce secteur ploie sous le poids des crises aux causes multiples et multiformes. Leur « *nocivité sur tout le système éducatif rime avec le péril* », avertit Lompo (2019, p. 16). Selon Sinclair (2003), 1 million de la population mondiale a été déplacée en 1990 à cause des conflits ou des catastrophes. En 2001, on comptait 15 millions de réfugiés dans le monde ; 25 millions de déplacés internes dont 13 millions en Afrique, plus de quatre millions en Asie et plus de trois millions dans les pays de l'Europe. Ces chiffres sont quadruplés aujourd'hui avec l'invitation du terrorisme dans plusieurs régions du monde. Ce phénomène mondial de l'avis de Benavot (2015) demeure une contrainte majeure à la scolarisation car, conclut-il la majorité d'enfants non scolarisés vit dans ces zones de conflits armés. Le contexte africain, notamment dans les États du Sahel africain (Burkina Faso, Mali, Niger), est aussi marqué par le phénomène du terrorisme qui déstructure l'État (Somé, 2022), et compromet dangereusement les systèmes éducatifs de ces pays. Au Burkina Faso spécifiquement, la crise sécuritaire était caractérisée au début par des attaques contre les Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Mais, elle s'est complexifiée à partir de 2018 avec des attaques répétées contre les populations

civiles et les symboles de l'État, notamment les établissements d'enseignement. Malgré cette situation difficile, il faut *Éduquer ou périr* (1990). Par ces propos l'auteur nous invite implicitement à accorder toujours un intérêt particulier à l'éducation même dans les situations jugées critiques, afin de ne laisser personne pour compte selon les termes de Zeender (2018). Mieux, les droits de l'Homme étant universels, ils s'appliquent alors dans toute situation, y compris les situations de crise qu'elles soient naturelles, anthropiques ou silencieuses. Ce droit humain inaliénable pour tous devrait être donc accessible indépendamment aux statuts de déplacés internes ou de réfugiés (Razawy, 2019). C'est pourquoi la question de l'éducation dans un contexte marqué par des crises constitue non seulement une préoccupation pour les gouvernements, mais aussi un champ de recherche de plus en plus investi par les chercheurs.

L'objectif recherché à travers le présent article est d'analyser les défis et les perspectives de l'éducation en situation de crise et de reconstruction au Burkina Faso. Ce qui permet d'expliquer d'une part, les défis structurels et conjoncturels de l'éducation en situation de crise et d'autre part, de décrire les perspectives de son évolution dans les pays en guerre. Les résultats auxquels nous sommes parvenu permettront d'éclairer les pouvoirs publics burkinabè sur les différentes politiques à mettre en œuvre dans le domaine de l'éducation en situation de crise et de construction, afin de garantir l'accès et la continuité éducative des enfants vivant dans les zones à forts défis sécuritaires.

Construite en quatre points, cette réflexion va d'abord décliné la problématique et méthodologie de l'étude avant d'aborder la présentation et la discussion des résultats.

I. Problématique

L'humanité fait face à des conflits avec des foyers incandescents dans plusieurs régions. Ces conflits armés ont engendré des communautés de réfugiés et déplacés internes à travers le monde avec des impacts négatifs sur les différents systèmes éducatifs. Les chiffres y afférents sont souvent impressionnants et interpellateurs. Selon le rapport de la Coalition Éducation (2024), les crises affectent 224 millions d'enfants. Parmi ces effectifs, 72 millions ne sont pas scolarisés, dont 53% de filles. Le contexte africain, notamment dans les États du Sahel africain, est aussi marqué par le phénomène du terrorisme qui déstructure l'État (Somé, 2022), et compromet dangereusement les systèmes éducatifs de ces pays. Quant au contexte burkinabè, la crise sécuritaire a engendré la fermeture de plus de 4000 écoles (Rapport ST-ESU, 2024) privant le droit à l'éducation à des milliers d'enfants dans les zones à forts défis sécuritaires. Face à ces difficultés, l'État a entrepris des actions comme l'octroi des bourses et des vivres aux élèves, l'inscription des élèves sans condition, les campagnes de sensibilisation appuyées par les leaders communautaires, afin de garantir le droit à l'éducation des enfants affectés par la crise terroriste. Malgré ces efforts déployés, des défis en matière de réinsertion restent à relever. Le système éducatif burkinabè chancelle mais il continue de résister et d'offrir ses services aux enfants. Garantir donc l'accès et la continuité éducative dans les situations de crise en dépit de la crise sécuritaire est la preuve d'une communauté et d'un système éducatif résilients, d'où l'évocation de la théorie de la résilience comme cadre scientifique de cette étude.

II. Méthodologie

2.1. *Choix du cadre scientifique*

Les théories de résilience, notamment celles proposées par Adger (2000), Manciaux et al (2001) et Cyrulnik (2004) sont importantes pour comprendre la résistance et la résilience du système éducatif burkinabè face à l'insécurité. Ces théories sous-tendant le présent article s'inscrivent dans un contexte nouveau pour décrire ou évaluer la réaction d'individus, de groupes ou de systèmes face à des événements perturbateurs (Adger, 2000). Ce qui démontre « *La résilience et la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir en dépit d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères* » (Manciaux et al., 2001, p. 17). Selon Cyrulnik (2004), la résilience, peut être considérée comme une reprise d'un type de développement après une agonie psychique, est possible pour tout individu, quelle que soit la gravité de son traumatisme, car elle est psychologiquement inscrite en l'homme. « *S'entraîner psychologiquement à acquérir de nouvelles habilités relationnelles, travailler sur l'histoire qui constitue notre identité, apprendre à penser soi-même en d'autres termes et militer contre les stéréotypes que la culture récite à propos des blessés, voilà ce qui résume l'engagement éthique de la résilience* » (Cyrulnik, 2004, p. 119). Nous partageons l'anthropologie démocratique de Cyrulnik (1999) selon laquelle nous avons tous les ressources qui nous permettent de dépasser le malheur, quelle que soit sa gravité. Il ne s'agit pas donc de tenter de vivre à nouveau la même vie des autres, mais de vivre malgré le malheur, de profiter de cette expérience qu'elle prodigue pour vivre de nouveaux horizons. Au regard de ce qui précède, nous pensons que les activités menées dans les établissements scolaires doivent permettre absolument aux élèves surtout aux Enfants déplacés internes de partager, de

relater, et de s'exprimer au sujet de leur traumatisme pour atténuer l'impact. Ces différentes activités se déroulent sous le sceau de l'éducation en situation de crise et de reconstruction visent à assurer convenablement la continuité de ces enfants dans un contexte de crise sécuritaire complexe.

2.2. Champ de l'étude

Pour cette étude s'inscrivant dans le champ de l'éducation en situation de crise, nous avons porté notre choix sur les régions à forts défis sécuritaires, notamment la région du Yaadga. Ce choix s'explique par le fait que cette région depuis 2017 fait face aux attaques des groupes armés terroristes ayant entraîné la fermeture de plusieurs écoles primaires. Selon les données du rapport mensuel du Secrétariat technique pour l'Éducation en Situation d'Urgence (ST-ESU) du 31 mai 2024, les écoles de l'enseignement primaire fermées dans la région du Yaadga s'élevaient à 449, représentant 23,78% des écoles primaires de la région. Ainsi, nous estimons que nous pourrions y trouver toutes les ressources nécessaires pour analyser les défis et les perspectives de l'éducation en situation de crise au Burkina Faso.

2.3. Population de l'étude

Cette recherche étant axée sur les défis et les perspectives de l'éducation en situation de crise, nous avons jugé nécessaire de mener nos enquêtes auprès de trois types de populations. Cette population d'étude par leurs réponses aux questions posées par le chercheur permet de cerner le problème de l'étude (Blanchet et Gotman, 1992).

Les enseignants officiant dans cette région à forts défis sécuritaires constituent la première cohorte de cette population. Étant donné qu'ils sont chargés d'assurer l'éducation des enfants, ces derniers sont mieux placés, sur la base des informations qu'ils détiennent, de nous exposer les problèmes

auxquels ces enfants sont confrontés. Quant à la deuxième cohorte, elle est composée des parents victimes du terrorisme vivant dans les zones d'accueil. En nous fondant sur le fait que ces parents étant les victimes directes de la crise, ils peuvent fournir des informations sur les difficultés réelles auxquelles ils sont confrontés dans le cadre de la scolarisation de leurs enfants. La dernière cohorte est constituée des agents du ST-ESU du Ministère de l'Éducation de Base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MEBAPLN). Il s'agit précisément des chefs de département du ST-ESU. Étant au cœur du pilotage de la Stratégie nationale de l'Éducation en Situation d'Urgence, ils sont mieux placés pour nous expliquer les défis de l'éducation dans les zones en proie au terrorisme et les pistes de solutions durables qu'ils comptent y apporter.

2.4. Méthode d'échantillonnage et échantillon de l'étude

Au regard de notre population de référence composée de plusieurs sous-populations, nous avons opté pour l'échantillonnage non probabiliste par strate. Pour l'échantillonnage dans les différentes strates, le choix raisonné a été retenu pour la strate 1 (les parents d'élèves dans les zones d'accueil), la strate 2 (les chefs de départements du ST-ESU) et la strate 3 (les enseignants officiants dans les accueillant des élèves déplacés internes). De là, l'échantillon de notre étude a été défini suivant le critère de saturation, c'est-à-dire que nous avons arrêté la collecte des données lorsque la poursuite des entretiens ne produit plus aucune donnée nouvelle (Deslauriers, 1991 ; Creswell, 2007). Ainsi, au total 28 interviews ont été réalisés dont 4 avec les autorités du ST-ESU, 12 avec les enseignants et 12 avec les parents d'élèves.

2.5. Méthode de collecte des données

Pour cette étude axée sur les défis et perspectives de l'éducation en situation de crise et de reconstruction, nous avons mené notre

étude en nous appuyant sur les entretiens et la recherche documentaire (données statistiques du Ministère de l'Enseignement de Base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MEBAPLN) et du Secrétariat technique de l'Éducation en Situation d'Urgence (ST-ESU) dudit Ministère). Le choix de ces deux approches se justifie à bien des égards, en ce sens qu'elle nous offre selon les termes de Quivy et Van Campenhout (1995) la possibilité de disposer de données et d'informations précises et fiables à partir des faits constatés dans les documents exploités et les opinions des enquêtés.

2.6. Méthode de traitement des données

Partant d'une méthode qualitative réalisée aux moyens des entretiens et de la recherche documentaire, nous avons donc adopté l'analyse statistique et l'analyse de contenu comme méthodes d'analyse des données. Pour un meilleur traitement des données statistiques, nous avons d'abord procédé par un regroupement des données tirées des documents exploités et des entretiens réalisés avant de les reportées dans les logiciels Excel et R pour leur traitement en fonction du regroupement catégoriel défini. Ce qui nous a permis de retenir certains passages clés comme des verbatims pour approfondir l'analyse de contenu. Mieux, cette analyse de contenu permettant l'examen méthodique des données et des informations (Robert et Bouillaguet, 2001), a facilité le travail de conversion des documents exploités en données scientifiques traitables quantitativement (Cartwright (1974).

III. Présentation des résultats

Cette présentation et analyse des données s'est faite par axe thématique en fonction de nos besoins d'étude. Il s'agit des thématiques relatives aux défis et aux perspectives de

l'éducation en situation de crise et de reconstruction. Les différentes analyses faites s'adossent sur les données des rapports statistiques du MEBAPLN et du ST-ESU, ainsi que des informations issues des entretiens.

3.1. Les défis de l'éducation en situation de crise et de reconstruction

De l'analyse des données, ces défis peuvent être catégorisés en deux types, à savoir les défis structurels et les défis conjoncturels de l'éducation dans un contexte de crise et de reconstruction. Pour les besoins de cette étude, nous sommes intéressé aux défis majeurs auxquels le Burkina Faso est confronté dans le contexte de l'éducation en situation de crise et de reconstruction dans les zones sous emprises terroristes.

3.1.1. Les défis structurels de la mise en œuvre de l'éducation en situation de crise et de reconstruction

Selon les Normes de l'INEE (2010), l'éducation en situation d'urgence garantit la dignité des personnes touchées par une catastrophe ou un conflit en leur offrant des espaces d'apprentissage et d'éducation sûrs, de qualité et pertinent. À cet effet, des principes directeurs majeurs ont été établis. Ils constituent des règles et des indications pour orienter les décideurs et les acteurs de la mise en œuvre de l'éducation en situation de crise et de reconstruction. Dans cette étude, les données des sujets et des rapports en révèlent plusieurs que nous avons regroupés en cinq axes stratégiques. Le respect de chacun de ces principes demeure aujourd'hui un défi majeur pour les pays en conflit, notamment le Burkina Faso.

3.1.1.1. Le défi de l'accès à l'éducation dans un environnement sécurisé

Les instruments juridiques internationaux et nationaux reconnaissent l'éducation comme un droit fondamental dans un

contexte de crise. Cette volonté affirmée à Jomtien en 1990 et réaffirmé lors du forum international sur l'éducation tenu à Dakar en 2000, vient nous rappeler la vision de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 qui stipule dans son article 26 que *« Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite »*. Cette éducation est fournie à tous les enfants y compris les réfugiés, les déplacés internes sans aucune forme de discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, la religion, les opinions, l'origine nationale ou sociale. En clair, ce premier axe stratégique de l'ESU a pour objectif principal d'assurer la continuité éducative de tous les enfants, afin de garantir leur plein épanouissement en favorisant la compréhension, la tolérance, l'amitié et la culture de la paix entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux et ce, à travers des enseignements-apprentissages de qualité. Mais, la persistance des attaques engendre la fermeture de plusieurs écoles dans les régions à forts défis sécuritaires comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Proportion des structures éducatives fermées dans les régions à forts défis sécuritaires

Région	Précolaire		Primaire		Post-primaire et secondaire		Total général	
	CEEP	%	ÉCOL	%	ÉTBL	%	NBR	%
Boucle Mouhoun	7	10,29	713	43,56	161	31,08	881	39,63
Cascades	0	0,00	57	7,83	15	6,98	72	7,44
Centre-Est	3	2,97	134	10,09	22	5,28	159	3,67
Centre-Nord	29	19,73	480	31,60	50	13,77	559	30,28
Est	9	19,57	1 182	69,32	385	45,34	1 637	54,62
Hauts-Bassins	0	0,00	2	0,11	0	0,00	2	0,10
Nord	0	0,00	449	23,78	35	9,83	484	44,53
Sahel	10	23,81	1 187	83	335	56,82	1 472	58,47
Sud-Ouest	0	0,00	51	5,52	2	0,97	53	2,01
Total général	58	2,84	4 225	22,49	975	10,65	5 319	20,15

Source : Données statistiques du rapport mensuel du 31 mars 2024 du ST-ESU

À l'analyse du tableau, il convient de retenir qu'à la date du 31 mars 2024, 5 319 établissements ont été fermés à cause de la crise sécuritaire, représentant 20,15% des établissements d'enseignement du pays. Ces fermetures affectent profondément l'enseignement primaire avec une proportion de 22,49% d'écoles fermées. Elles privent 818 149 élèves dont 394 293 filles de leur droit à l'éducation et affectent 24 281 enseignants dont 7 413 femmes. À l'instar de l'éducation formelle,

l'éducation non formelle n'est pas épargnée car, selon le rapport mensuel du ST-ESU du 31 mars 2024, 2 289 apprenants des Centres d'Éducation de Base Non formelle (CEBNF) ont été affectés. Mais pour atténuer ces impacts sur le système éducatif, des actions de réinsertion sont engagées par le gouvernement à travers l'adoption en 2019 de la Stratégie nationale de l'Éducation en Situation d'Urgence (SN-ESU), dont la vision est d'assurer à l'horizon 2024 un accès et une éducation de qualité à tous les enfants affectés par la crise sécuritaire dans un environnement protecteur et sécurisé avec l'accompagnement d'une population résiliente. Pour opérationnaliser cette politique, des efforts énormes sont déployés par le gouvernement et ses partenaires comme la délocalisation et la réouverture des structures éducatives fermées, le recrutement des enseignements communautaires, l'octroi des bourses et des vivres aux Enfants déplacés internes (EDI), l'inscription des EDI sans condition, les campagnes de sensibilisation appuyées par les leaders communautaires, afin d'assurer une réinsertion scolaire effective dans les zones à forts défis sécuritaires. Cependant, le rapport de l'évaluation de la mise en œuvre de la SN-ESU réalisée en 2022 a révélé que le taux d'inscription et de réinscription des EDI au plan national était de 15,16%. Ce faible taux selon ledit rapport indique que huit (08) EDI sur dix (10) ne sont pas scolarisés. Au regard de ces chiffres, nous retenons que malgré les efforts consentis, des défis majeurs demeurent, lesquels sont évoqués par Sinclair (2003), mettant en lumière une école érodée par l'insécurité. Cette réalité a été corroborée par tous les 28 interviews. Ils expliquent à l'instar de ce déplacé interne que « *Beaucoup de nos enfants ne partent pas à l'école à cause de manque de moyens* ». Outre cette réalité décrite, la scolarisation dans les régions touchées par le terrorisme présente une autre « photographie » résumée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : taux de scolarisation de l'enseignement primaire en 2025 dans les zones à forts défis sécuritaires

RÉGION	TAUX BRUT DE SCOLARISATION		
	FILLES	GARÇONS	TOTAL
Boucle du Mouhoun	62,6	62,8	62,7
Cascades	79,7	75,3	77,5
Centre-Est	79,7	77,9	78,8
Centre-Nord	58,5	57,6	58,0
Est	30,1	29,2	29,6
Nord	96,5	95,3	95,3
Sahel	28,9	26,3	27,6
Taux des régions à forts défis sécuritaires	62,28	60,62	61,35
Taux national	78,8	78,5	78,7

Source : DGESS MEBAPLN 2024-2025

À partir du tableau nous retenons que le Taux brut de Scolarisation dans les Zones à Forts Défis sécuritaires (TBS/ZFDS) est de 61,35% contre 78,7% au plan national. Donc, le TBS/ZFDS présente un écart négatif de 17,35%. Bien que le TBS/ZFDS soit au-dessus de 50%, il demeure encore faible et inquiétant. Cette situation devient encore plus préoccupante lorsqu'on cartographie les TBS de chaque région à forts défis sécuritaires. C'est le cas par exemple de celles du Sahel et de l'Est qui enregistrent les plus faibles TBS avec respectivement 27,6% et 29,6%. Ces données viennent rappeler les acteurs du système éducatif et les pouvoirs publics burkinabè que des efforts restent encore à faire en plus de ceux déjà consentis. Ce défi de l'accès et à la continuité éducative dans les zones à forts défis sécuritaires est l'une des préoccupations que Sinclair (2003) fait remarquer à l'instar de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme (DUDH) que toute personne a droit à l'éducation. Cette éducation est fournie à tous les enfants indépendamment de leur statut de réfugiés ou de déplacés internes et ce, sans aucune forme de discrimination. Donc, le gouvernement soutenu par ses partenaires doit s'atteler

activement à relever ce défi avec l'accompagnement d'une communauté résiliente.

3.1.1.2. Le défi des enseignements et apprentissages de qualité dans un cadre protecteur

Les enfants victimes des crises souffrent des problèmes psychosociaux. Pour les aider à sortir de cette détresse, les activités structurées comme les activités éducatives, récréatives et communautaires sont salutaires. Faisant donc de l'éducation un facteur ayant un effet bénéfique sur l'état psychologique des enfants. La réussite de cette tâche exige un certain nombre de conditions, d'où la nécessité d'avoir des enseignants bien formés et équipés avec des intrants pédagogiques suffisants et des fournitures et matériels pour les élèves. Ces activités d'enseignement et d'apprentissage doivent se dérouler dans un cadre protecteur et sécurité tout en prenant en compte les personnes vulnérables comme les enfants en situation de handicap, de pauvreté et les jeunes filles. Cette éducation devient alors un moyen de protection des enfants par la diffusion des messages vitaux sur certains risques particuliers pour la paix, la santé, sur l'hygiène, la protection de l'environnement, etc.

De ces caractéristiques sus-évoquées nous en déduisons en résumé que ce deuxième principe directeur de l'ESU vise quant à lui à garantir un enseignement-apprentissage de qualité à toutes les filles et tous les garçons affectés par l'insécurité et les autres phénomènes par le renforcement des capacités des personnels de l'éducation et des autres acteurs impliqués. Ensuite, par la mise en œuvre d'approches pédagogiques adaptées aux situations d'urgence et enfin, par le renforcement de la prise en charge alimentaire en vue d'offrir des meilleures conditions d'étude aux élèves et aux enseignants.

Graphique 1 : proportion des enseignants formés sur les thématiques de l'ES

Source : Données de l'évaluation de la SN-ESU (2022)

De l'analyse des données du tableau, nous constatons que 5 024 enseignants ont bénéficié de formation sur une cible prévisionnelle de 12 200 enseignants, soit un taux de couverture de 41,18%. Ce taux demeure faible et le devient encore plus lorsqu'on s'intéresse aux proportions d'enseignants non formés à l'échelle générale car, sur 24 281 enseignants ayant besoin de formation dans les zones à forts défis sécuritaires seulement 5 024 sont outillés, représentant un taux de 20,69%. À l'évidence « *La formation des enseignants, faisant partie des éléments clés de l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la bonne gestion de la crise sécuritaire, occupe une place de choix dans la mise en œuvre de la SN-ESU* » (Rapport SN-ESU, 2022). Mais, ces chiffres présentés montrent clairement que la problématique de la formation demeure et cela induit des répercussions négatives sur la qualité des enseignements dans un contexte d'éducation en situation d'urgence et de reconstruction. Ce constat a été fait par un enquêteur du ST-ESU notifiant que « *Nous nous sommes fixés pour objectif de former tous les*

enfants servant dans les zones à forts défis sécuritaires dans des thématiques en lien avec l'ESU mais face aux contingences budgétaires cela n'a pas été réalisé ». Sinclair (2003) a fait sienne cette préoccupation, qu'elle a soulevé en termes de nécessité de disposer d'enseignants de qualité qui, conclut-elle reste un défi important dans la plupart des pays en guerre. Pour relever ces défis la mutualisation des ressources s'impose comme un véritable catalyseur

3.1.1.3. Le défi de la mise en commun des ressources

Face à l'énormité des charges, l'État se trouve souvent dans l'incapacité d'apporter des réponses immédiates et efficaces aux urgences humanitaires et éducatives générées par les crises. La participation communautaire dans un contexte d'éducation en situation de crise et de reconstruction devient alors apodictique pour une meilleure prise en charge de l'éducation des enfants. Cette participation locale peut se matérialiser par la création des comités pédagogiques pour la réalisation des activités récréatives et communautaires au profit des enfants, par la mise à la disposition des écoles des compétences pour assurer la direction des établissements, les activités pédagogiques en classe et la supervision des ONG œuvrant dans le cadre de l'aide humanitaire et éducative. Mais, l'un des principes importants garantissant la réussite de cette participation communautaire est la valorisation des ressources humaines par la formation et la prise en charge financière. *« Par conséquent, tout programme éducatif destiné à des populations victimes d'une crise doit donner une large place à une formation de qualité, aussi bien des enseignants que des directeurs d'établissements »* (Sinclair, 2003, p. 65). De façon précise, la mise en commun des ressources consiste en la mutualisation des moyens d'ordre humain, financier et matériel des différents intervenants en situation d'urgence, à savoir les ministères impliqués, les Partenaires techniques et financiers, les Organisations Non

gouvernementales, les Associations, les communautés, etc. Cette mutualisation des ressources contribuant à favoriser le travail en équipe vise à enrichir les expériences d'intervention en situation d'urgence et à renforcer la cohérence et la lisibilité des actions et à garantir par ricochet, l'efficacité de la mise en œuvre de l'ESU. Ce qui met un point d'honneur sur le pilotage et la coordination des programmes éducatifs dans un contexte de crise.

3.1.1.4. Le défi du pilotage et coordination des programmes d'éducation

Dans des contextes d'urgences humanitaires, une pluralité d'associations et d'organisations nationales et internationales interviennent sur le terrain pour soulager les populations victimes. Pour éviter le chevauchement des programmes et des conflits d'intérêt, il s'avère alors nécessaire de promouvoir la coopération entre les différentes agences sous les auspices des pouvoirs publics du pays bénéficiaire, du HCR ou de l'UNICEF. Pour assurer la qualité de la mise en œuvre des programmes éducatifs, les planificateurs, gestionnaires et administrateurs de l'éducation doivent être qualifiés, lesquelles qualifications sont rendues possibles par les formations et les recyclages continus pour une mise en œuvre réussie des différentes actions. Ces actions étant dynamiques doivent prendre en compte la phase de prévention, de préparation, de reconstruction et de gestion des réfugiés ou des déplacés internes. C'est l'une de ces spécificités qui constitue la pierre angulaire de l'ESU.

3.1.1.5. Le défi de la prise en charge psychosociale des enfants victimes des violences

Les enfants ayant subi des actes de violence luttent en silence contre l'anxiété, le stress ou la dépression (Khaddour, 2019). C'est pourquoi « *Tous les enfants victimes d'une situation de crise devraient avoir accès à l'éducation et à des activités*

récréatives et connexes, susceptibles de les aider à répondre à leurs besoins psychosociaux à court et moyen terme » (Sinclair, 2003, p. 75). C'est l'un de ces défis qui fonde la spécificité de l'ESU. Car, ces enfants victimes de crises ont des besoins spécifiques, notamment des conditions d'enseignement et d'apprentissage adaptées pour répondre à leurs besoins psychosociaux à partir des programmes éducatifs spécifiques. Ces programmes éducatifs doivent aboutir à long terme au développement des réfugiés et des déplacés internes. C'est pour cette raison qu'ils doivent établir un lien étroit entre la formation professionnelle et les débouchés sur le marché de l'emploi. Réussir donc la mise en œuvre de ces différents programmes est vu par Meri (2021) comme la victoire de l'homme sur l'adversité, parce que ce soutien va permettre aux populations victimes à rebondir, à survivre, à récupérer et même à prospérer face au malheur qui les a frappées.

Graphique 2 : proportion d'élèves bénéficiaires d'appui psychosocial

Source : Rapport de l'évaluation de la SN-ESU 2022

Selon les données du tableau, seulement 69 913 soit 2,59% d'élèves issus des zones à forts défis sécuritaires ont bénéficié

de l'appui psychosocial. Ces chiffres sont très bas dans l'ensemble des régions avec des régions comme le Centre-Est qui n'a bénéficié d'aucun appui psychosocial. Seules les régions du Centre-Nord, de la Boucle du Mouhoun et du Sahel enregistrent des appuis supérieurs au taux général, avec respectivement 5,52%, 9,69% et 13,13%. Mais, la situation reste préoccupante au regard de l'insuffisance de la prise en charge psychosociale des enfants affectés par la crise sécuritaire. Cet appui psychosocial selon Sinclair constitue un élément important dans la reconstruction des individus qui en ont été victimes, notamment les enfants. Lorsque cette prise en charge psychosociale est défaillante, cela peut constituer un obstacle sérieux à la continuité éducative dans les zones touchées par les crises (Dembélé, 2021). C'est pourquoi Sinclair (2003) enjoint les politiques à mettre un point d'honneur sur la prise en charge psychosociale et émotionnelle des élèves par l'organisation des activités culturelle, artistique et récréative. Cet appel à l'étape actuelle reste un défi pour le Burkina Faso, car selon cet enseignant, « *Les élèves portent toujours les traumatismes en eux au point que les bruits de motos leur font peur* ». Or, cette approche psychosociale poursuit-elle, est l'un des programmes importants de la mise en œuvre de l'éducation en situation de crise et de reconstruction car, elle permet aux enfants de surmonter les traumatismes liés aux violences des groupes armés terroristes (UNICEF, 2024). C'est donc une victoire de l'homme contre le malheur et l'adversité (Meri, 2021). Mais, cette victoire s'appuie sur la qualité de la prise en charge psychosociale qui, reste une préoccupation majeure de nos jours dans la plupart des pays en conflit, dont le Burkina Faso. Outre ces défis structurels évoqués, le Burkina Faso fait face à d'autres défis d'ordre économique, administratif, institutionnel, social et linguistique que nous exposerons dans les lignes qui suivent. Ces défis sont mis sous le sceau des défis conjoncturels.

3.1.2. Les défis conjoncturels de l'éducation en situation de crise et de reconstruction

Ces défis sont liés aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'éducation en situation d'urgence et de reconstruction. Dans une analyse des discours des enquêtés et des différents rapports, nous y avons identifié plusieurs pouvant être classés en cinq ordres.

3.1.2.1. Les défis économiques

Il faut d'abord reconnaître que les crises qui sévissent dans plusieurs régions du monde ont fortement contribué à la détérioration des conditions de vie des populations affectées. Aujourd'hui, les activités commerciales et agro-sylvo-pastorales qui, autrefois constituaient des sources de ressources pour ces populations sont compromises, fragilisant du même coup leur situation économique. Cette précarité limite la participation financière de la communauté dans la scolarisation de leurs enfants (Alalami, 2019). Les enfants sont même invités souvent à sacrifier l'école pour travailler afin de participer aux charges familiales, révèle Sinclair (2003). Il est clairement donc établi que « *Les difficultés financières constituent le principal obstacle à la scolarisation des enfants déplacés. Soit les parents ne peuvent assumer les coûts directs et indirects de leur scolarisation. Certaines filles sont obligées de se marier tôt parce que leurs parents ne peuvent plus subvenir à leurs besoins.* » (Boly, 2023, p. 37). Ces problèmes économiques ont été confirmés à 100% par les enquêtés car soutiennent-ils : « *La précarité des populations déplacées internes impose une priorisation des besoins. Dans leur situation c'est l'alimentation et le logement qui sont les préoccupations majeures. L'école est reléguée au second plan* ».

3.1.2.2. Les défis institutionnels

Ensuite dans certaines localités, les crises ont provoqué la fuite des acteurs de l'éducation avec une administration éducative non fonctionnelle et des infrastructures scolaires inexistantes (Shriberg, 2007). Ce vide institutionnel caractérisé par le manque des personnels enseignants et administratifs peut constituer une barrière à la reprise des activités pédagogiques dans les écoles d'éducation formelle. À ces problèmes institutionnels s'ajoutent le manque de matériels et la faible capacité d'accueil des établissements scolaires qui limite l'accès et la continuité de l'éducation des enfants. Les crises en effet créent des communautés de déplacés internes ou de réfugiés importantes, composées majoritairement d'enfants en âge scolaire, ce qui a engendré des effectifs pléthoriques dans les zones d'accueil. En dépit de la volonté affichée des acteurs de scolariser tous les enfants en âge scolaire, ils ont été obligés de refuser l'inscription de certains enfants par manque d'infrastructures scolaires, constate aussi PARITE (2021). « *Malgré notre bonne volonté, nous ne pouvons pas inscrire tous les élèves déplacés à cause des faibles capacités d'accueil* », explique avec un air dépité un enseignant assurant la fonction de Directeur.

3.1.2.3. Les défis administratifs

Outre ces écueils institutionnels, il y a des obstacles administratifs qui incluent souvent des exigences relatives aux documents légaux couplés à l'application des conditions d'âge pour l'inscription des enfants déplacés dans certaines régions. Ces exigences ne prennent pas en compte certains aléas imposés par les crises. En effet, certaines populations dans leur fuite ont tout abandonné, voire tout perdu, y compris leurs certificats de citoyenneté ou documents d'état civil. Selon cet enseignant, « *Beaucoup d'enfants arrivent à l'école sans document. Ce qui nous rend par moment la tâche surtout pour ceux qui sont dans*

les classes d'examen ». L'absence de ces pièces légales définissant l'identité de l'individu peut constituer un goulot d'étranglement à la continuité éducative des enfants de ces populations, surtout que ces documents d'état civil demeurent indispensables pour la constitution des dossiers des candidats aux différents examens scolaires.

3.1.2.4. Les défis sociaux

Ces personnes déplacées sont particulièrement vulnérables en plus de ces obstacles administratifs à d'autres difficultés liées par exemple aux obstacles sociaux, caractérisés par des pratiques discriminatoires de la part des personnels de l'éducation ou des communautés d'accueil. Elles se manifestent par une stigmatisation des populations déplacées, dominée souvent par une violence verbale, émotionnelle, ou physique contre les enfants (DG ECHO, 2019). « *Souvent nous sommes vu comme des cas sociaux et dans les pires des cas assimilés aux groupes armés terroristes ou leurs complices* », confie un déplacé interne. En se centrant sur les victimes que sont les enfants, l'on se rend à l'évidence que l'environnement scolaire caractérisé par des violences, a des « *dégâts énormes : perte d'estime de soi, peur permanente, sentiment d'insécurité, perte d'envie de fréquenter à nouveau l'école* » (Lompo, 2019, p. 27).

3.1.2.5. Les défis linguistiques

Enfin, lorsqu'une crise survient, la langue d'enseignement considérée comme l'un des facteurs de succès de l'apprenant et sa capacité à s'intégrer harmonieusement dans son nouvel environnement social pourrait se présenter comme un frein pour ces derniers dans la poursuite de leurs études. La langue étant intrinsèquement politique et profondément liée à l'identité et à la culture des peuples, constitue donc une barrière à l'inscription et à l'apprentissage des personnes déplacées surtout les réfugiés. Ce problème dans le cas du Burkina Faso ne se pose pas au

niveau de l'éducation formelle mais au niveau de l'éducation non formelle, notamment dans les Centres d'Éducation de Base Non formelle (CEBNF) des zones de repli qui, accueillent souvent des enfants déplacés internes d'autres cultures linguistiques. En dépit de ces problèmes égrenés, l'ESU se présente aujourd'hui comme un domaine incontournable qui mérite qu'on y accorde une attention particulière à tous les niveaux, qu'ils soient micro ou macro.

3.2. Les perspectives d'évolution de l'éducation en situation d'urgence et de reconstruction

Deux axes majeurs à actionner pour une mise en œuvre réussie de l'Éducation en Situation de crise et de reconstruction. Il s'agit de l'envisager comme un champ de recherche dans les institutions de formation professionnelle et universitaire et la démocratisation de son enseignement dans les établissements scolaires.

3.2.1. La démocratisation de la formation de l'enfant dans un contexte de crise

Selon Sabatini (2016), l'éducation formelle occupe une place névralgique dans la formation des enfants. Outre cette forme d'éducation, l'éducation non formelle ou informelle peut aussi y contribuer qualitativement. Généralement, elle se construit dans la famille, dans les espaces de loisirs, dans les lieux culturels, ainsi que dans le cadre des activités périscolaires, afin d'assurer la formation globale de chaque enfant. En clair, c'est une éducation qui se poursuit en dehors du temps scolaire et au-delà de l'école. Avec l'implication des acteurs aux compétences diverses et transversales et ce, dans une perspective de coopération sans hiérarchisation des temps ni des savoirs. Cette vision de Sabatini consiste selon la philosophie de Joseph Ki-Zerbo (1990) à ouvrir l'école à la société. Pour elle, il faut « désanctuariser » l'école en montrant par cette ouverture que

l'école doit être l'affaire de la communauté et la communauté l'affaire de l'école, nous rappelle Joseph Ki-Zerbo. L'ensemble de ces activités périscolaires portées par plusieurs acteurs « *complètent l'enseignement scolaire, ce qui contribue à former des citoyennes et des citoyens libres et autonomes* » (Sabatini, 2016, p. 103). Penser donc l'enfant dans sa globalité oblige à envisager un modèle démocratique de l'enseignement qui nécessite la mobilisation de plusieurs ressources impliquant la collaboration entre les acteurs de l'éducation et ses partenaires.

3.2.2. L'éducation en situation de crise : un champ d'étude prometteur

La réussite éducative est fortement tributaire du « pouvoir des enseignants » c'est-à-dire, la qualité des professionnels (Hattie, 2009). Pour Sabatini, cette « *formation est fondamentale pour l'ensemble des professionnels de l'Éducation nationale. Elle représente le levier indispensable pour favoriser l'émergence d'une culture partagée entre plusieurs éducateurs de cultures professionnelles différentes* » (p. 105). Ce principe implique un accent sur la formation académique, initiale et continue des acteurs de l'éducation dans des domaines généraux et spécifiques, répondant aux besoins de l'enfant et aux exigences de la société. Ce qui interpelle les institutions de la recherche et par voie de conséquence fait de l'ESU un outil d'avenir.

À l'instar de Sinclair (2003), plusieurs auteurs ont révélé que l'éducation est un facteur de prévention des conflits. Sont de ceux-là Tawil (1997) ; Bush et Saltarelli (2000) cité par Sinclair (2003). Ils aboutissent tous dans leurs études à une même conclusion, selon laquelle l'éducation peut aujourd'hui être soit un facteur de division soit un facteur de cohésion sociale et de construction de la paix. Tout dépend donc de l'orientation qu'on donne à l'éducation dans un contexte de crise. L'intérêt de l'ESU étant démontré, Sinclair la présente comme un outil d'avenir parce que pouvant être intégré comme unité ou matière de

formation dans les programmes scolaire, universitaire et dans les programmes de formation des praticiens. Aussi, la recherche en matière d'éducation d'urgence est insuffisante. Cela se justifie par le fait que le premier souci des pouvoirs publics et des acteurs de l'éducation étant de gérer la crise, la recherche scientifique n'était pas alors à l'ordre du jour. Mais, l'ESU devient un champ de recherche de plus en plus investi par les chercheurs en Sciences sociales.

IV. Discussion des résultats

Cette recherche menée dans un contexte d'éducation en situation de crise où les attaques des groupes armés terroristes ont érodé le système éducatif dans la région de Yaadga, une région à forts défis sécuritaires. Face à cette crise de l'éducation, des actions fortes sont entreprises et mises en œuvre à travers le ST-ESU, afin d'assurer la continuité éducative des enfants affectés par la crise sécuritaire. Malgré ces efforts fournis, des défis énormes persistent, nécessitant des solutions appropriées et durables pour garantir la réussite de l'éducation en situation de crise dans la région de Yaadga et partant dans toutes les régions confrontées au phénomène du terrorisme au Burkina Faso. C'est sur la base de ces défis et perspectives de l'éducation dans un contexte de crise que s'interprètent les résultats de cette étude.

D'abord, partant de l'ouvrage de Sinclair (2003), les populations confrontées à l'insécurité sont exposées aux problèmes d'ordre structurel et conjoncturel. La persistance de ces défis constitue des contraintes majeures à la scolarisation des élèves déplacés internes dans la région de Yaadga.

Ensuite, l'analyse des entretiens réalisés corroborent cette thèse. Les résultats issus de ces entretiens ont mis clairement en lumière les défis liés à l'accès à l'éducation dans un environnement protecteur et sécurisé au regard du taux national

de réintégration estimé à 15,16% selon le rapport de l'évaluation à mi-parcours de l'ESU (2022). Cette faible proportion des élèves réintégrés bénéficient d'un enseignement de faible qualité compte tenu de la faible qualification des enseignants et de la faible prise en charge psychosociale des élèves victimes du traumatisme, témoignent les résultats des enseignants et des autorités du ST-ESU.

Aussi, les défis conjoncturels mentionnés par les enquêtés s'inscrivent dans la logique de Sinclair qui, définissent des problèmes d'ordre économique, institutionnel, administratif, social et linguistique comme étant des obstacles majeurs à la continuité éducative des élèves victimes des conflits (Boly, 2023 ; PARITE, 2021 ; Sinclair, 2003).

Les implications des résultats de cette étude étant vastes exigent une désanctuarisation de l'école, en permettant aux acteurs extérieurs possédant des compétences avérées dans le domaine de l'ESU et ses thématiques voisines d'y intervenir, afin de soutenir la formation des enfants. Mais, pour garantir la réussite de cette nouvelle forme d'éducation de façon efficace et pérenne, son institutionnalisation en tant que matière de formation dans les centres de recherche et de formation demeure une nécessité pour les acteurs et les autorités en charge de l'éducation nationale.

Conclusion

Nos données sur les défis et les perspectives de l'éducation en situation de crise et de reconstruction dans le contexte burkinabè ont révélé des réalités inquiétantes, mais également des pistes de résilience importantes. Les résultats montrent que le terrorisme ne se limite pas aux attaques criminelles perpétrées contre les forces de l'ordre, il érode le système éducatif tout en perturbant l'accès et la continuité éducative des enfants. Face à cette

situation alarmante, il est impératif dans le contexte burkinabè de repenser les stratégies d'intervention, non seulement pour contrer les menaces immédiates (Donko et al. 2024), mais aussi pour favoriser la reconstruction du système éducatif en mettant un point d'honneur sur l'éducation en situation de crise. D'où la nécessité d'adopter une approche holistique impliquant les dimensions éducative, économique, psychologique, sociale et sécuritaire, afin de garantir l'éducation des enfants victimes du terrorisme par la mise en œuvre de l'éducation en situation de crise. Mais, la réussite de cette nouvelle thérapie éducative qui renforce la résilience du système éducatif doit préconiser une approche intégrée et collaborative, en désanctuarisant l'école par l'implication des compétences extérieures et l'introduction de l'éducation en situation de crise comme unité de formation dans les programmes universitaires et professionnels, afin de favoriser les perspectives de son évolution dans le contexte burkinabè. Cette étude au regard des résultats obtenus permettra d'éclairer les pouvoirs publics burkinabè sur les différentes politiques à mettre en œuvre, afin d'assurer l'accès et la continuité de l'éducation dans les zones à forts défis sécuritaires.

Bibliographie

- ADGER William. Neil, 2000. *Social and Ecological Resilience : Are they Relate ? Progress in human Geography*
- BENAVOT Aaron, 2015. *Education pour tous, 2000-2015 : progrès et enjeux : rapport mondial sur l'EPT*, Paris : Editions de l'UNESCO
- BLANCHET Alain et GOTMAN Anne, 1992. *L'enquête et ses méthodes : l'entretien*, Nathan, Paris
- BOLY Dramane, 2023. *Rapport national de l'étude sur les « Obstacles à l'accès et à la continuité de l'éducation pour les enfants en situation de déplacement forcé dans la région du Sahel Central*, Burkina Faso

- CARTWRIGHT Donald, 1974. *L'analyse du matériel qualitatif*, PUF 2t, Paris
- COALITION ÉDUCATION, 2024. *Éducation en Situations de Crise et d'Urgence*, Illustrations programmatiques et ressources issues des « Champions de l'Éducation »
- CRESWELL John Ward, 2007. *Qualitative inquiry and research design : Choosing among five approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA : Sage
- CYRULNIK Boris, 1999. *Un merveilleux malheur*. Paris : éditions Odile Jacob
- CYRULNIK Boris, 2004. *Parler d'amour au bord du gouffre*. . Paris : éditions Odile Jacob
- DEMBÉLÉ Moriké, 2021. *La scolarisation empêchée, face cachée des déplacements de populations : l'exemple du Mali*, Revue internationale d'éducation de Sèvres, 87
- DESLAURIERS Jean-Pierre, 1991. *Recherche qualitative : guide pratique*, éd. McGraw-Hill/Chenelière : Montréal
- DIRECTION GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS EUROPÉENNES DE PROTECTION CIVILE ET D'AIDE HUMANITAIRE, 2019. *Education en situation d'urgence dans les opérations d'aide humanitaire financées par l'UE*, Union européenne
- DONKO Kamal ; DOEVENSPECK Martin et OUEDRAOGO Serge Noel, 2024. *Impact du terrorisme sur l'éducation : fermeture d'écoles au Burkina Faso, Niger et Nord Bénin*
- HATTIE John, 2009. *Visible learning : a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*, London ; New York : Routledge
- INTER-AGENCY NETWORK FOR EDUCATION IN EMERGENCIES, 2010. *Normes minimales pour l'éducation : préparation, interventions, relèvement*, New York : INEE
- KHADDOUR Fatima, 2019. *Développement de la petite enfance et soutien psychosocial en Syrie*, Migrations forcées N°60

- KI-ZERBO Joseph, 1990. *Eduquer ou Périr*, Edition l'Harmattan
- LOMPO Joseph Dougoudia, 2019. *Attitudes, violences scolaires et communication : pour que le thermomètre baisse*, Editions Didiga, 2019
- MANCIAUX Michel, 2001. *La résilience : résister et se construire*. Genève: éd. RMS.
- MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABÉTISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES, 2020. *Stratégie nationale d'Education en Situation d'Urgence (SN-ESU) 2019-2024*, Ouagadougou
- MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABÉTISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES, 2022. *Evaluation à mi-parcours de la stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence*, Ouagadougou
- MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABÉTISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES, 2024. *Rapport statistique mensuel de données de l'Education en Situation d'Urgence du 31 mars 2024*, Ouagadougou
- MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABÉTISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES, 2025. *Annuaire statistique de l'enseignement primaire 2024-2025*, Ouagadougou
- MERI Mohammed, 2021. *La résilience socio-économique et l'adaptation entre Covid-19 et risques de guerre*. Récupéré de <https://www.proudden.com/book/>
- NATIONS-UNIES, 1948. *La déclaration universelle des Droits de l'Homme*, New-York
- PROJET D'APPUI AUX RÉFORMES INSTITUTIONNELLES ET TECHNIQUES POUR

- L'ÉQUITÉ, 2021. *Impact de la crise sécuritaire actuelle sur les filles, le genre et l'éducation*, Burkina Faso
- QUIVY Raymond et CAMPENHOUDT Luc Van, 1995. *Manuel de recherche en sciences sociales*, Paris : Dunod, 2^e édition
- RAZAWY Susan, 2019. *L'éducation est essentielle à la vie : l'importance de l'éducation depuis la perspective d'apprenants déplacés*, Migrations forcées N°60
- ROBERT André Désiré et BOUILLAGUET Annick, 2002. *L'analyse de contenu*, Paris, PUF, « Que sais-je ? », n°3271 2^e éd
- SABATINI Anne, 2016. *La continuité éducative, une question de temps ?* In : Diversité, n°183, 2016. Les temps des apprentissages. Quelles continuités éducatives ? (pp. 102-105). Récupéré de https://www.persee.fr/doc/diver_1769-8502_2016_num_183_1_4180
- SINCLAIR Margaret, 2003. *Planifier l'éducation en situation d'urgence et reconstruction*, Paris : UNESCO : Institut international de Planification de l'Éducation. Récupéré de https://inee.org/sites/default/files/resources/Planning_Education_in_and_After_Emergencies_FR.pdf
- SOMÉ Désiré-Boniface, 2022. *Le terrorisme au Burkina Faso : négocier ou pas ?* Édition, L'Harmattan, Tome 1
- ZEENDER Greta, 2018. *Les objectifs de développement durable et les PDI*, Migrations forcées N°59

Comparaison de l'usage des modaux dans l'anglais vernaculaire afro-américain et l'anglais standard

Kouakou Félix KOFFI

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Abstract

This contribution deals with double and triple modals in African-American Vernacular English. It aims at discovering the semantic and pragmatic similarities and differences of double and triple modals in AAVE and single modal in SEL. Through the method of structured document review and the lexical, structural semantic, pragmatic and enunciative positioning theories, some similarities and differences have been discovered. The semantic similarity is the expression of possibility and probability by the same modals like 'might, may and could' in AAVE and SEL. As for the pragmatic similarity, single modal and double ones serve to express politeness and softening statements. The semantic difference is that single modal expresses a straightforward type of modality whereas double modals add complex meanings. The pragmatic difference between them is that double modals cannot express the high degree of epistemic or deontic modalities.

Key words: AAVE, contrasting, double modal, pragmatics, SEL, semantics, single modal.

Résumé

Cette contribution traite des doubles ou triples modaux dans l'anglais vernaculaire Afro-Américain and du mono-modal dans l'Anglais Standard. Elle a pour objectif de découvrir les similitudes and différences sémantiques and pragmatiques du double ou triple modal dans l' AVAA et du mono-modal dans l'AS. À travers la méthode de revue structurée de documents et les théories de la sémantique structurale, lexicale, la pragmatique et le positionnement énonciatif, des ressemblances et différences ont été découvertes. La similitude sémantique est relative à l'expression de la probabilité et de la possibilité par les mêmes modaux. La similitude pragmatique est liée à l'expression de la politesse et déclarations atténuées. La différence sémantique est que le mono-modal exprime plus concrètement un type de modalité contrairement au double ou triple modal. La différence

pragmatique entre ces deux formes d'expressions modales est que le double ou triple modal ne peut exprimer le haut degré des modalités épistémiques et déontiques.

Mots clés: AVAA, AS, comparaison, double modal, mono-modal, pragmatique, sémantique.

Introduction

African-American Vernacular English, shortened as AAVE, is among the numerous varieties of creoles in the United States of America. According to A. H. Abu-Melhim (2009), it is known by various names such as African-American English, Black English, Black Vernacular or Black Vernacular English. This creole originates from the trans-Atlantic African slave trade. In fact, during that trade, African captives, from diverse parts of Africa needed not only to communicate among themselves but also with their captors. AAVE shares many characteristics with Standard English Language. However, it possesses some characteristics which differ from Standard English. One of these different characteristics is the double modals like ‘might could’.

According to I. Lebedeva and S. Orlova (2019), double modal is the combination or juxtaposition of two modals in the same sentence. They think that even if the double modals seem to be a distortion of grammar, their use exists. Trusting D. Zullo, S. Pfenninger and D. Schreier (2021), the term ‘double modals’ is alternatively called compound modals, serial modals, stacked modals or multiple modals. Indeed, multiple modals are the juxtaposition of three modals. Modals are auxiliary verbs which are used to convey the idea of ability, certainty, obligation and permission. They include words like will, would, must, can, could, may, might, should and ought to.

Scientific researches on double modals are not scarce although it is considered a grammatical distortion. D. Zullo, S.

Pfenninger and D. Schreier (2021) mention the regions where double modals are employed in daily language usage. As for A. H. Abu-Melhim (2009), he just shows that double modal is a socio-linguistic identity of Black Americans using AAVE. I. Lebedeva and S. Orlova (2019) underline the semantic and pragmatic aspects of double modals. Their analysis focuses on the meaning of the double modal ‘might could’ which is seen as more common. They also affirm that despite the fact that double modal is outside the scope of Standard English and is not taught in schools, it is a widespread phenomenon which non-native speakers of English might find confusing and should at least be aware of. For this reason, the topic of the paper is of a practical importance for modern English Language teaching and learning in developing reading and comprehension. The other reason is that AAVE is among the creole using much double modals.

The research under consideration is entitled “Contrasting the Use of Modals in Afro-American Vernacular English and Standard English Language”. The main question which derives from the work is: what are the semantic and pragmatic similarities and differences between single modal in Standard English and double and triple modals in African-American Vernacular English? Otherwise, what are the semantic and pragmatic nuances expressed by double or triple modals in AAVE compared to their single modal counterparts in Standard English? The objective of this research is to compare the use of double and triple modals in AAVE to the single modal in Standard English in order to discover semantic and pragmatic similarities and dissimilarities. The work includes three major parts. There is the theoretical framework which involves the semantic and pragmatic theories. There is also the method of data collection which is structured documents review. Descriptive and comparative analysis are employed for the analysis. The last part is ‘findings and discussions’.

1. Theoretical Framework

F. Kerlinger (1979) defines theory as a set of interrelated constructs, definitions and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among constructs, with the purpose of explaining phenomena the research aims at explaining. A theory, in a research, should appear as an argument or a discussion to help explain or predict phenomena. A theory explains why things take place, rather than just describe them. Semantics, pragmatics and enunciative positioning are the theories employed in the research.

M. Fartas (2023) states that semantics is the study of meaning in language. In the same line, R. Sankaravelayuthan (2018) affirms that semantics is the study of meanings. It encompasses a wide range of topics, from words meanings and sentences structures to the interpretation of texts and discourses. The work under consideration focuses on the words and sentences structures meanings. Otherwise, the research uses lexical and grammatical semantics. As for pragmatics, R. Sankaravelayuthan (2018) states it is the study of meanings in context. It deals with how the context can influence the semantic meaning. Enunciative positioning is from H. Adamczewski's (1982) metaoperational grammar. It refers to speakers' degree of commitment, their evaluation of necessity/possibility and their social stance toward the listener and the situation.

2. Methods of Data Collection and Analysis

2.1. Method of Data Collection

Document review is the method of data collection in this work. Document review consists in reading and analyzing existing

primary and/or secondary sources of data which are pertinent and appropriate for the collection of the research data. According to P. N'da (2015), document review aims at collecting the maximum of information that has a link with the research. Document review is a way of collecting data by reviewing or consulting existing documents. These documents may be of several kinds such as articles, universal books, thematic books, dissertations and political speeches. They can also be hard copy or electronic. In the case under study, the documents are electronic articles. Document review can be structured or non-structured. Structured document review makes use of formal structure in order to analyze documents to collect pertinent data. Therefore, structured document review is adequate for this research.

Secondary data are used in this work. Indeed, secondary data are those which have been already collected by other researchers and readily available from other sources. It is the case of the research under consideration which uses data from other researchers. It means that one's primary data are potentially the secondary data of someone else. In other words, secondary data are those that are being reused or in simpler terms, they are second-hand data. What is important with these data is that they are more quickly obtainable than primary ones. According to R. Kumar (2011), all the data which are extracted from articles, journals, magazines, books and speeches are secondary data. For him, these data are already available and need only to be extracted. In concrete words, structured document review permits to read and analyze some previous articles to collect secondary data to conduct the work under study.

2.1.1. Data Collection

The data are extracted from two articles. The first one is that of C. Thompson (2023). She compares the use of double modals in

AAVE¹, GULLAH² and BAHAMIAN³ creole. Only the data on AAVE are used for this research. The second article from which the data are extracted is that of D. Zullo, S. Pfenninger and D. Schreier (2021). The two articles which serve as the corpus extracted their data from other writers such as W. Wolfram and C. Donna (1976), K. Brown (1991) and W. Coleman (1975). However, all these authors are not mentioned because of the size an article should have. There are ten sentences collected. The first four sentences are from the article of C. Thompson (2023) and the others are extracted from that of D. Zullo, S. Pfenninger and D. Schreier (2021).

1. I **might could** go to the store.
2. I **may could** go to the store.
3. She **may can** do that.
4. She **may could** do that.
5. I **might could** make up one, but I don't know.
6. Pearl **can might** cook supper.
7. She **used to could** run the marathon.
8. It's a long way and he **might will can't** come, but I'm gonna ask.
9. He **might used to could** do it.
10. I **should might ought to** have been listening to Johnny Cash instead of studying.

2.2. Data Analysis

Descriptive and comparative methods are applied to analyze the data. Descriptive analysis permits to interpret the data. It calls for interpretative approach which permits the researcher to gain deeper understanding of the phenomena which are being interpreted. In the work under consideration, descriptive

¹ African-American Vernacular English.

² A creole spoken by Gullah people in the Southeast of the United States of America.

³ An English-based creole spoken by both Black and White Bahamians.

analysis focuses on the semantic meanings of modals in Standard English and double modals in AAVE. Descriptive method describes the subject of the research without underlining obligatorily why it occurs in this or that way. As for the comparative analysis, it permits to identify the similarities and differences between the meanings of modals in SE⁴ and double modals in AAVE. The analysis of the meaning of double modals is based on the meanings that D. Zullo, S. Pfenninger and D. Schreier (2021) ascribe to them. The meaning of modals in SE is focused on the ideas of R. F. Palmer (2001) and J. Suhadi (2011).

1. I **might could** go to the store.
2. I **may could** go to the store.

Examples 1 and 2 show event modality according to C. Thompson (2023). Event modality is the expression of possibility, necessity and ability. It means that epistemic and dynamic modalities are expressed in the two sentences. The modals ‘might’ and ‘may’ account for epistemic modality and ‘could’ for dynamic one. In SE, that juxtaposition is a grammatical distortion whereas in AAVE, it is a common use. However, J. Rickford (1999) defends that double modal is not incorrect; it is a structured linguistic system. If one tries to translate the two sentences, there is no difference semantically as such. However, when the modals are taken separately, they have different meanings. The lack of clear semantic difference between single modal and double one, often underlines its uselessness.

M. Di Paolo (1989) witnesses the lack of clear semantic difference between single modal and double one. In fact, he affirms that in some cases, double modals should be thought of

⁴ Standard English.

as an idiomatic, single lexical item, where both modals appear to be tense-matched like in ‘may can, and might could’ rather than tense-mixed. Otherwise, in the view of M. Di Paolo (1989), in sentence 1, ‘might and could’ should be considered one word, but in sentence 2, ‘may and might’ should be taken separately as two modals. The idea of M. Di Paolo is criticized by D. Hasty (2012). He argues that if the two components were a single lexical item, they would resist separation, but such sentence as ‘he might probably could help you’ where the double modals are split by an adverb means that they function independently.

3. She **may can** do that.
4. She **may could** do that.

According to S. Nagle (2003), double modals are arranged in tiers and the first-tier modals which are generally the modals like ‘might, may and must’ convey speaker-oriented epistemic modality. As a result, in ‘She **may can** do that’ and ‘She **may could** do that’, the modal ‘may’ denotes the speaker’s low degree of certainty about the person’s ability to do a given action. As for the second-tier modals, they are more open class and include modals such as ‘can, could, should, will, and would’ and convey dynamic or deontic modality. In contrast, for W. Wolfram and C. Donna (1976), the first-tier is not always epistemic. Consequently, it can be dynamic or deontic. F. R. Palmer (2001) classifies modalities into epistemic, deontic and dynamic. If that classification is taken into account, it makes sense to use double modals like in AAVE. However, C. Bernstein (2003) severely criticizes the use of double modals. Indeed, he argues that a sentence like ‘She **may can** do that’ sounds wrong because it has only epistemic value. Therefore, it lacks the dynamic function.

The criticism against double modal did not prevent D. Bigham (2000) from being in favor of it. Being in favor of the use of double modals, D. Bigham (2000) differentiates between three major semantic types of double modals. He thinks that the first domain where double modal meaning occurs is uncertainty. D. Bigham (2000, p. 6) states that “if a speaker is unsure of the certainty of a statement, of the probability/possibility of an action but does not wish to seem simplistic and curt by simply stating that the speaker doesn’t know, a double modal can be used”. Sentence 5 illustrates that meaning of double modal: ‘I **might could** make up one, but I don’t know’. This also refers to the enunciative positioning from metaoperational grammar.

The second double meaning is that of reducing force. Indeed, “when a speaker wishes to express reluctance to a request or wishes to make a critique without sounding harsh, overstepping personal boundaries or seeming unyielding”, double modal can be used according to D. Bigham (2000, p. 6). M. Di Paolo (1989) states that sales assistants would normally make use of double modal when they want to offer suggestions to customers. It means that the use of double modal is a mark of politeness in conversation according to C. Bernstein (2003). It is employed to avoid threatening listeners by the possible lack of agreement from the part of speakers.

The third semantic type is that of remote past. Sentence 7 ‘She **used to could** run the marathon’ illustrates that remote past. The semi-modal ‘used to’ conveys an extra dimension of remoteness to past events. It expresses the past ability of ‘she’ meaning that ‘she’ is no longer able to run. Trusting C. Mashburn (1989), ‘used to could’ expresses root modality. According to C. Bernstein (2003), using double modal is to be more polite in conversation. Certainly, the speaker did not want to threaten ‘she’ by pointing out her current lack of ability. C. Bernstein’s (2003) idea marks a slight semantic difference between single

modal and double one. Indeed, the use of single modal like ‘may and could’ is the mark of politeness. But, the use of double modal is to be more polite.

6. Pearl **can might** cook supper.

8. It’s a long way and he **might will can’t** come, but I’m gonna ask.

Sentence 6 obeys one of the orders in which the first-tier and second-tier of double modals should be according to D. Zullo, S. Pfenninger and D. Schreier (2021). This order is root modality plus epistemic one. In fact, in sentence 6, the first-tier modal ‘can’ expresses dynamic modality and the second-tier modal ‘might’ conveys epistemic aspect. In 6, the speaker expresses the ability of Pearl to cook a supper. However, he tells the potential listeners that he is uncertain of that ability of Pearl to cook a supper. In the same vein, I. Lebedeva and S. Orlova (2019) argue that epistemic uncertainty is epistemic possibility of less than 50% of certainty. Otherwise, the speaker of sentence 6 is uncertain that Pearl can cook a supper.

C. Bernstein (2003) states that with double modal, there is lack of meaning of some modality like epistemic. However, M. Mishoe and M. Montgomery (19941) surprise him with the discovery of triple modal in AAVE like in 8. Sentence 8 follows the order of epistemic plus epistemic plus root modality of D. Zullo, S. Pfenninger and D. Schreier (2021). The first-tier modal ‘might’ expresses epistemic uncertainty, the second-tier one ‘will’ conveys a futuristic aspect and the third-tier modal ‘can’t’ means dynamic inability. Sentence 8 conveys the uncertainty of the speaker on a future inability. Such an idea cannot be expressed with single modal without the help of other lexical items.

9. He **might used to could** do it.
10. I **should might ought to** have been listening to Johnny Cash instead of studying.

D. Zullo, S. Pfenninger and D. Schreier (2021) argue that although double modal is considered a grammatical distortion, it should be taken into account in researches. It means that double modal is not accepted in Standard English. And if double modal is already ungrammatical, triple modal is worse. Sentence 9 makes the situation worse. Indeed, in Standard English, a modal is neither preceded by the preposition ‘to’ nor followed by it. But, in 9, the modal ‘could’ is preceded by ‘to’. However, despite the discrepancy between AAVE and SE about the use of single modal and double one, they agree on one aspect. This aspect is the fact that modals, single or double and even triple, are always followed by ordinary verbs like ‘do and have’ so as to be meaningful.

Sentence 9 contains a weak epistemic certainty with the first-tier modal ‘might’, a remoteness with the use of the second-tier semi-modal ‘used to’ and a dynamic ability conveyed by the third-tier modal ‘could’. ‘Used to’ refers to the past ability of ‘he’ to perform an action that he can no longer do certainly because of his age. J. Suhadi (2011) postulates that ‘should and ought to’ express epistemic probability. In fact, epistemic probability conveys the median degree of confidence. As for ‘might’, it conveys epistemic uncertainty. That is, in sentence 10, epistemic modality is expressed three times. In such a case of the juxtaposition of the modals conveying the same type of modality, single modal seems to be better. However, sentence 10 can be analyzed stating that the speaker is regretful of studying. It seems that he failed after spending much time studying. In other words, the speaker wanted to emphasize on the missed action.

3. Findings and Discussions

The findings are linked to the research question which leads the research. Some semantic and pragmatic similarities and differences are discovered in AAVE and SEL concerning the use of modals. The major semantic similarity is that single or double modals encode the meaning of certainty, possibility, ability and probability. In the same lines, W. Labov (1966) states that AAVE and SEL share core modal meanings including epistemic possibility and probability. Moreover, L. Green (2002) argues that AAVE and SEL share the same modal system through which speakers express necessity, possibility and probability. The other similar aspect is that they are always followed by other ordinary verbs so as to be meaningful.

One of the semantic differences is structural. Indeed, in Standard English Language, one modal is used whereas in AAVE, two or even three modals are implemented. J. Rickford (1999) notes that the difference between the use of modals in AAVE and SEL lies in modal patterns. Besides, the use of double or triple modals reflects a unique linguistic structure which challenges traditional grammar in SEL. These challenging structures function within AAVE communities and convey subtle nuances of meanings and intentions. The meaning of double or triple modals can enrich the communicative landscape of modals. They permit speakers to navigate complex and implicit social and situational contexts by showing a high level of linguistic creativity and adaptability.

The use of double modal can solve a problem in English for French speakers. In fact, how can a sentence like ‘je pourrai le faire’ be translated faithfully? Using single modal, the sentence is ‘I can do it’ or ‘I will do it’. In these sentences with single modal, the first one ‘I can do it’ translates the dynamic aspect, but the futuristic or epistemic aspect is missing. As for the second one ‘I will do it’, the futuristic or epistemic aspect is

perceived whereas the dynamic one is missing. In such a situation, a double modal use is better. In doing so, the sentence should be 'I will can do it'. In that sentence with double modal, the sentence is faithfully translated. Therefore, double or triple modals should not severely be seen as a grammatical distortion, but as a linguistic creativity which needs deeper researches.

Conclusion

This research aims at comparing the use of double and triple modals in AAVE to the single modal in Standard English in order to discover semantic and pragmatic similarities and dissimilarities. To succeed in reaching that goal, the interrogation which leads the work is: what are the semantic and pragmatic similarities and differences between single modal in Standard English and double and triple modals in African-American Vernacular English? The semantic similarity is the expression of possibility and probability by the same modals like 'might, may and could' in AAVE and SEL. As for the pragmatic similarity, single modal and double one serve to express politeness and softening statements. Along with these similarities, there are some differences.

The first semantic difference is structural with the use of one modal in SEL and two or three modals in AAVE. Another semantic difference is that single modal expresses a straightforward type of modality whereas double modals add complex meanings. A pragmatic difference between them is that double modals cannot express the high degree of epistemic or deontic modalities. Indeed, the modals 'will and must' which are used to convey high degree of modality are always watered down by other modals like 'might, could and may'. Another pragmatic difference is that double modals add an additional layer of meaning.

Bibliography

- ABDEL-RAHMAN Husni Abu-Melhim Abu-Melhim, 2009, “American Black English Vernacular: Distinguishing Socio-Linguistic Features and Implications for Education Today”, in *College Student Journal* 43 (2), pp. 682-694.
- ADAMCZEWSKI Henri and CLAUDE Delmas, 1882. *Grammaire linguistique de l'anglais*, Paris, Honoré Champion
- BROWN Keith, 1991, “Double Modals in Hawick Scots, in: Trudgill, Peter and Jack K. Chambers”, in *Dialects of English: Studies in Grammatical Variation*, pp. 74-103.
- BERNSTEIN Cynthia, 2023, “Grammatical Features of Southern Speech: Yall, Might Could, and Fixin to, in S. Nagle & S. Sanders”, in *English in The United States*, pp. 106-118.
- COLEMAN William, 1975. *Multiple Modals in Southern States English*, Diss, Indiana University
- DI PAOLO Marianna, 1989, “Double Modals As Single Lexical Items”, in *American Speech*, pp. 195-224.
- FARTAS Mohamad, 2023, “An Introduction to Semantics: A Brief Summary”, in *Language and Linguistics, Semantics*, pp. 1-13.
- GREEN Lisa, 2022. *African American English: A Linguistic Introduction*, Cambridge, Cambridge University Press
- HASTY Daniel, 2012, “We Must Should Oughta Take A Second Look at This: A Syntactic Re-Analysis of Double Modals in Southern United States English”, in *Lingua*, pp. 1716-1738.
- KERLINGER Fred, 1979, “Behavioral Research: A Conceptual Approach”, in *Journal of Marketing Research* 16 (4), pp. 599-614.
- KUMAR Ranjit, 2011. *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*, 3th Ed.,
New Delhi, Sage

- LABOV William, 1966. *The Social Stratification of English in New York*, Cambridge, Cambridge University Press
- LEBEDEVA Irina and ORLOVA Svetlana, 2019, “Semantics and Pragmatics of the Double Modal ‘Might Could’ ”, in *Training, Language and Culture*, pp. 71-84.
- N’DA Paul, 2015. *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines*, Paris, l’Harmattan
- PALMER Robert Franck, 2001. *Mood and Modality*, Cambridge, Cambridge University Press.
- RICKFORD John, 1999. *African American Vernacular English: Features, Evolution, Educational Implications*, Stanford, Blackwell
- SANKARAVELAYUTHAN Rajendran, 2018. *An Introductory Course on Semantics and Pragmatics Compiled by Sankaravelayuthan Rajendran*, Coimbatore, Amrita Vishwa Vidyapeetham
- SUHADI Jumino, 2011, “Epistemic and Deontic Modality: Two Sides of A Coin”, in *Julisa*, pp. 156-179.
- THOMPSON Cely, 2023, “Multiple Modals in AVVE? Gullah and Bahamian Creole: A Comparative Analysis”, pp. 45-55.
- WOLFRAM Walt and DONNA Christian, 1976. *Appalachian Speech*, Arlington, VA: Center for Applied Linguistics
- ZULLO Davide, PFENNINGER Simone and SCHREIER Daniel, 2021, “A Pan-Atlantic ‘Multiple Modal Belt’”, in *American Speech*, pp. 1-46.

Analyse des types d'erreurs linguistiques des apprenants de 9^{ème} année du collège d'enseignement général de Damakania à Kindia/Guinée

Laurent ATCHIKPA

Wilson KKOBOUDE

Ibrahima DRAME

atchikpa2018@gmail.com

Résumé

La production écrite est une activité qui exige la mobilisation de plusieurs compétences. L'objectif principal de ce travail est d'analyser les erreurs orthographiques des apprenants de premier cycle du collège de Damakania à Kindia/Guinée. La méthodologie a consisté d'une part à faire une recherche documentaire, en vue d'un choix théorique, et d'autre part à une enquête de terrain au moyen d'un questionnaire. Cette recherche s'appuie sur le modèle d'analyse des erreurs développé par Corder (1980), qui propose des étapes pour analyser les erreurs. L'analyse des résultats présentés montrent que les apprenants ont des difficultés phonéto-phonologique, sémantiques et syntaxiques en production écrite. La dictée, les leçons sur les règles grammaticales et lexicales, les activités d'écriture constituent les stratégies pour pallier les erreurs orthographiques en classe. Pour finir, les enseignants peuvent pratiquer la pédagogie différenciée et la lecture pour aider les apprenants à acquérir les compétences orthographiques.

Mots clés : *compétences orthographiques, production écrite, erreurs phonéto-phonologique, dictée, lecture.*

Abstract

Written production is an activity that requires the mobilization of several skills. The main objective of this work is to analyze the spelling errors of first-cycle students at the Damakania middle school in Kindia, Guinea. The methodology consisted, firstly, of conducting a literature review to inform a theoretical framework, and secondly, of a field survey using a questionnaire. This research is based on the error analysis model developed by Corder

(1980), which proposes steps for analyzing errors. The analysis of the results presented shows that the students have phonetic-phonological, semantic, and syntactic difficulties in written production. Dictation, lessons on grammatical and lexical rules, and writing activities constitute strategies for addressing spelling errors in the classroom. Finally, teachers can use differentiated instruction and reading to help students acquire spelling skills.

Keywords: spelling skills, written production, phonetic-phonological errors, dictation, reading

Introduction

L'apprentissage de la langue française repose sur deux grandes compétences : la compréhension (de l'orale et de l'écrit) et production (de l'orale et de l'écrit). La production écrite est l'une des activités qui a pour objectif partiel d'amener l'apprenant à produire un texte en fonction d'une situation de communication et comme un objectif global, d'aider l'apprenant à maîtriser la compétence de l'écrit. Pendant la réalisation de cet exercice de l'écrit, l'apprenant met donc en œuvre ses capacités cognitives pour rédiger un texte. Les objectifs définis dans le cadre de l'enseignement/apprentissage/évaluation de cette compétence visent à rendre l'apprenant autonome à la fin de l'apprentissage. Cette recherche de l'autonomie de l'apprenant suppose la connaissance des règles orthographiques et grammaticales pour bien écrire. C'est d'ailleurs la vision dans laquelle est inscrite l'approche par compétences. En effet, cette approche est proposée dans le but de renforcer l'autonomisation et la durabilité des apprentissages. Une fois que l'apprenant saisit ce qui lui est enseigné, l'enseignant le place dans des situations similaires afin de faciliter l'utilisation de ces connaissances dans divers domaines pour lui permettre de mieux les assimiler. Mais dans le cadre des langues étrangères comme le français, les apprenants rencontrent souvent des difficultés qui méritent qu'on s'interroge sur leurs origines et leurs sources réelles. C'est cette observation qui nous a motivés à analyser les

types d'erreurs linguistiques des apprenants de 9^{ème} année du Collège d'enseignement général de Damakania a Kindia/Guinée».

1. Problématique

L'apprentissage systématique d'une langue se réalise dans un processus qui fait appel à des méthodes de travail et stratégies adéquates comme dans toute autre entreprise humaine. En situation d'apprentissage d'une langue, l'apprenant face à de nouvelles attitudes ou idées, commet des fautes ou des erreurs linguistiques ainsi que des erreurs de jugement. C'est ce qui fait dire à Brown (1987) cité par Harriet (2014) que « en apprenant une langue, soit l'acquisition de la langue première (L1), ou seconde (L2) ou étrangère (L3), les apprenants font toujours des erreurs. Ces erreurs peuvent apparaître à l'oral ou à l'écrit. Mais dans l'enseignement des langues, plus que dans tout autre domaine, l'erreur dérange. C'est peut-être pourquoi plusieurs chercheurs s'intéressent à la notion d'erreur. La situation de l'enseignement-apprentissage du FLE dans les pays africains francophones dénote une carence qui semble perdurer. De ce fait, « une terrible déchéance s'observe ». Les copies des apprenants révèlent toutes sortes d'erreurs linguistiques et c'est ce qui fait dire que le français est en « dégringolade » alors qu'au fil des années, les autorités en charge de l'éducation opèrent des réformes en vue d'une amélioration de la qualité de l'enseignement/ apprentissage/évaluation du français. Tous ces efforts semblent être vains en ce sens que même en communication écrite ou en expression écrite, les copies sont émaillées d'erreurs bien que les productions soient réalisées à partir des connaissances déjà acquises. Cette situation déplorable mérite que l'on s'y attarde. Dans le souci de contribuer à enrayer le mal, surtout en ce qui concerne l'acquisition des compétences en grammaire lors des séquences

de français en vue d'améliorer, voire parfaire les productions en communication écrite, la problématique à laquelle notre travail de recherche essaie de répondre est la suivante :

- Quelles sont les types erreurs linguistiques que commettent les apprenants de premier cycle du collège de Damakania à Kindia/Guinée ?
- Quelles approches de solution pouvons-nous préconiser pour corriger ou éviter les difficultés en rédaction ?

Le cadre d'étude porte tout son intérêt parce qu'aucun travail de recherche n'a été réalisé à ce sujet dans la région de Kindia. Pour les parents d'apprenants, ce sont les directeurs d'école qui ne travaillent pas et doivent endosser la responsabilité des échecs massifs des apprenants dus à la baisse de niveau en français. Mais, il importe de reconnaître que le premier cycle est la résultante des activités menées au primaire en français et que l'efficacité dans ce cycle doit étroitement dépendre de ces cours en français. Il se pose donc un problème de situation de responsabilité des compétences orthographiques au premier cycle du secondaire auxquelles il faut trouver des approches de solution. L'objectif principal de ce travail est d'analyser les compétences orthographiques des apprenants de premier cycle du collège de Damakania à Kindia/Guinée. Pour atteindre les objectifs ci-dessus, nous formulons l'hypothèse selon laquelle les erreurs linguistiques constatées sont dues à la non maîtrise des différentes structures grammaticales enseignées.

2. Méthodologie de recherche

Au collège de Damakania, les deux niveaux de 9^{ème} année comportent soixante et onze (71) apprenants encadrés par un seul enseignant. Tous les apprenants ont participé à l'évaluation administrée par l'enseignant de la classe et ont répondu. Avec l'aide des enseignants, l'étude a été faite sur la base des copies

d'évaluation en rédaction pendant l'année académique 2024-2025. Mais la constitution du corpus a pris en compte les 1/3 soit un effectif de 24 apprenants. Selon leur origine linguistique, nous les répartissons dans le tableau ci-dessus :

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Sosoxui	20	28,17%
Pular	13	18,31%
Maninkakan	15	21,13%
Kissié	4	5,63%
Kpèlèwo	8	11,26%
Lomagoé	11	15,50%
Total	71	100%

Source : Atchikpa, Koboudé, Dramé, données des enquêtes, mai 2025

De la lecture de ce tableau, on remarque que les apprenants parlent plusieurs langues maternelles. La majorité parle les Sosoxui 28,17%. Ensuite, le maninkakan, le pular et le lomagoé se positionnent avec d'importants locuteurs. Ils font respectivement 21,13%, 18,31% et 15,50% de la cible totale enquêtée. Enfin, il y a le Kpèlèwo qui totalise 11,26% et le Kissié, 5,63%. Ces pourcentages sont la preuve que les enquêtés viennent de différentes communautés linguistiques et culturelles.

2.1 Traitement et analyse des données

Les données et les différentes erreurs identifiées sont collectées à partir des copies des apprenants, dépouillés et analysées. Le corpus établi à partir des copies est constitué en six (6) rubriques selon le type d'erreur dominant. L'analyse s'appuie sur le modèle d'analyse des erreurs proposé et développé par Corder (1980), qui clarifie quelques types d'erreurs: *erreur systématique, erreur non systématique, l'erreur phonético-phonologique, l'erreur lexico-sémantique et l'erreur*

orthographique. Pour analyser ces erreurs, il distingue cinq étapes: i) la collection d'un échantillon langagier des apprenants; ii) l'identification des erreurs; iii) la description des erreurs; iv) l'explication des erreurs et v) l'évaluation ou la correction des erreurs.

2.2 Cadre théorique

Cette recherche s'appuie sur le modèle d'analyse des erreurs proposé et développé par Corder (1980), qui clarifie quelques types d'erreurs: *erreur systématique*, *erreur non systématique*, *l'erreur phonético-phonologique*, *l'erreur lexico-sémantique* et *l'erreur orthographique*. Pour analyser ces erreurs, il distingue cinq étapes: i) la collection d'un échantillon langagier des apprenants; ii) l'identification des erreurs; iii) la description des erreurs; iv) l'explication des erreurs et v) l'évaluation ou la correction des erreurs. Corder (1973) définit les erreurs comme des déviations dues à la compétence insuffisante ou l'inaptitude de la part de l'apprenant. Il affirme aussi qu'elles tendent donc à être systématiques mais pas auto corrigées. Par ailleurs, il dit qu'étant donné leur nature systématique, elles sont donc plus faciles à identifier et que toute phrase parlée et ensuite transcrite peut être analysée. Dès la phrase transcrite, sa description est alors faite, et à partir de cette description, l'explication des erreurs peut être ensuite faite (tracer les erreurs à leurs sources ou causes). Enfin, on peut les évaluer afin de déterminer leurs types ; orales, écrites, globales ou locales notamment. Cette étape aide à trouver les moyens ou les stratégies dont on peut se servir pour la correction des erreurs. Aujourd'hui, il n'est plus suffisant de considérer ces typologies et sources élucidées par Corder (1973&1980) pour agir du point de vue pédagogique sur l'erreur. Les travaux sociolinguistiques et psycholinguistiques abordant l'alternance codique et le conflit cognitif nécessitent la considération des variables sociales (J.L. Calvet 2017) pour mieux comprendre l'erreur des apprenants. L'erreur mérite donc

la prise en compte d'une dimension sociolinguistique pour mieux l'appréhender et en faire un objectif de classe.

3. Présentation du corpus des erreurs des apprenants en production écrite

Corpus A : Les erreurs phonético-phonologiques

- a- Je ven très respectiveman auprès de vous.
- b- je vous pris de m'encouragé d'étudié de mettre mes cahiers à jours.
- c- Tu ses que le BEPEC est difficile.
- d- Je conte sur vous monsieur.
- e- insi .
- f- Je vieux de tre respedusement,aupres de votre et, haute bienverillance sollicite loslention, de mon dossie pour transfer au colege, case de ma grande mère que gentrait, d'atintes .
- g- Je-neralement quand jarrivait.
- h- Cemplenment as mes year c'etat.
- i- Ces courones aurai pus servir en même temps des calendriers.

Corpus B : Les erreurs orthographiques

- Je vent tres respectivement au prés de votre haut bienveillance et honnete pour me porter sur la list des candidat au BEPEC session 2025 grand merveilleuse collège Damakania.
- Je vieux de tre respedusement,aupres de votre et, haute bienverillance sollicite loslention, de mon dossie pour transfer au colege, case de ma grande mère que gentrait, d'atintes .

Corpus C : Les erreurs de morphologie verbale

- a- Il vien de beneficie d'une affection.
- b- Je vous salué à Monsieur.

- c- faut des conseils qui me encourage pour etres un candidat au BEPEC .
- d- s'elons d'atende jetais cesse de ma grande mere quel dant .
- e- s'etai les gepie de maise des callandries risttiques.
- f- Je ariva, tu arive, il avarions, Nous arriver, vous arivez ils/elle arillintes

Corpus D : Les erreurs sémantiques et de style

- Bonjour Monsieur le principal j'envoyé une lettre pour faire le candidat BEPEC 2025.

Les difficultés d'écarts lexicaux

- a- je vous écris s'ete lettre poure vous .
- b- je voulais vous dire que j'allez ma parler .
- c- Vient vers vous pour une soumission de me présenté .
- d- Je venuais a l'ecole .

Corpus E : Les erreurs d'omission

- a- Et moi aussi Je vous promis de faire tout ce que vous m'avez de monnieur.
- b- Par ce je voie chaque année vos école aurons du succès
- c- mese le pespala Je vien ma candidat session 2025 faveur pour me présenté.

Corpus F : Erreur de syntaxe

- a- les apprenants doit respecté leurs les apprenants.
- b- À votre l'honneur de monsieur principale.
- c- C'étais dans la casse de ma.
- d- Ce qui rendaient la case simple.
- e- à n'es jeux, c'estais les jeupine de maïse.
- f- Généralement quand j'arrivaient.
- g- la fumée du foyer n'arrêtait pas d'enfumée.

- h-** Monsieur le principale je vient très respectueusement au près de votre haut bien vieuence sollicité de votre poste de principale la ou vous dirigé.

4. Analyse des erreurs linguistiques

4.1. Les difficultés phonético-phonologique

Les erreurs phonético-phonologiques sont liées à la mauvaise prononciation des sons ou à la mauvaise application des règles phonologiques. Les lettres ne correspondent pas aux sons. Cela dénature le discours et laisse une incohérence. A l'intérieur, il y a des omissions de certaines lettres ou encore les homophones sont mal employés. C'est le cas des phrases suivantes :

j- Je ven très respectiveman auprès de vous.

Dans cette phrase, il y eu omission de la lettre « i » et « s) dans l'écriture du verbe « venir » conjugué au présent de l'indicatif. C'est aussi le cas de « *insi* » au lieu « *ainsi* ». De plus, l'adverbe « respectueusement » que l'apprenant devrait écrire est orthographié « *respectiveman* ». La règle liée à la formation des adverbes « ment » a été violée et en lieu et place, on lit « man ». Ainsi, la notion la notion de politesse traduite par cet adverbe devient l'objet qui concerne chacun. Des nuances de sens qui changent la phrase. En dehors des différents aspects que nous venons de souligner, on note une difficulté de l'apprenant à transcrire les accents. L'apprenant choisit un phonème vocalique visé à la place d'un autre, un phonème qui se prononce de la même manière avec une graphie différente. En français, il existe de nombreux accents qui assurent des fonctions différentes. Lorsque l'accent est erroné, la façon de prononcer change de même si bien que l'apprenant transmet un autre sens qui ne correspond avec l'idée de départ. C'est le cas du mot « *auprés* » qui devait être « *auprès* », l'accent grave est transformé en un accent aigu. De tels phénomènes s'observent souvent sur les copies des apprenants. La bonne formulation est : « *je viens* »

respectueusement auprès de vous ». Aussi, il faut dire que le corpus comporte d'autres cas où les erreurs apparaissent sur les copies des apprenants en communication écrite comme la forme des mots « conte » et « ses » dans les séquences ci-après :

- k-** *Tu ses que le BEPEC est difficile* : le verbe « sais », savoir conjugué au présent de l'indicatif a été remplacé par l'homophone « ses ».
- l-** Je *conte* sur vous monsieur : graphie du mot « conte », qui s'entend « histoire » au lieu « compte » qui signifie « faire confiance » ou « accorder du crédit à une personne dans la réalisation d'une tâche » ;
- m-** *insi* : ainsi

Bien d'autres exemples où les lois de la phonétique et la phonologie sont transgressées au profit de nouvelles propositions grammaticales existent et révèlent l'ampleur des insuffisances des apprenants en orthographe. En effet, Atchikpa (2021) s'est intéressé aux activités phonologiques et des méthodes didactiques au Cours Préparatoire des écoles primaires publiques. Il a étudié le système phonologique du français, langue officielle et médium d'enseignement au Bénin et le système d'enseignement du fongbè une langue nationale du Bénin, puis a noté que les apprenants ont des difficultés pour les cours de phonologie et plus précisément les leçons de syllabation. Ce constat sur les difficultés des apprenants en phonologie mentionné par l'auteur est lié à la complexité de la langue française qui présente des mots ayant des prononciations identiques mais s'écrivent ou non différemment. Mout (2013 : 38) a renchéri en disant qu'il n'y a pas de correspondance stricte entre l'oral et l'écrit ; des unités lexicales homophones, indistinctes à l'oral peuvent avoir des orthographe entièrement différentes (laid, les, etc.) à l'écrit ou même appartenir à des catégories grammaticales différentes (mais : conjonction de coordination, mes : adjectif possessif ; etc.). Au niveau

syntactique, des formes différentes peuvent, également, se prononcer de la même façon (elle la prend et elle l'apprend). Il n'existe que fort peu de cas dans lesquels un phonème est invariablement retranscrit par la même lettre. Un phonème peut être marqué par plusieurs lettres (k, ca, qu, etc.), et inversement, une lettre peut servir à retranscrire deux phonèmes, comme x, qui correspond à « ks » dans « expérience », et à « gz » dans « exercice ». Jaffré (2004 : 16), cité par Oumaouche (2021 : 37) complète les auteurs en soulignant que la langue française est une langue transcrite grâce à une écriture alphabétique dans laquelle chaque lettre ne correspond pas à un seul son, elle recèle de nombreuses surprises orthographiques (ex : les phonèmes inconsistants, comme 'O' qui peuvent s'écrire de nombreuses façons : bateau, tuyau, crapaud, moto, défaut, bientôt) qu'aucune règle simple ne puisse justifier et sans même être facilement explicables par l'étymologie. Plus loin, les travaux de Valiquette (2024 : 14) ont précisé que les apprenants ont des difficultés en orthographe lorsque les phases de l'acquisition ont manqué. La première phase, nommée Phase 0, consiste à prendre conscience de l'association entre les lettres et les sons correspondants. Dans la Phase 1 sont activées simultanément les procédures logographiques et de décodage alphabétique, qui constituent les fondements de l'acquisition langagière. La procédure logographique, qui implique l'identification et l'emmagasinage des mots familiers en nombre limité, consiste à reconnaître le mot dans son ensemble, comme une photo. De son côté, la procédure de décodage alphabétique correspond à l'association des phonèmes (les sons) à leurs graphèmes 14 correspondants (l'ensemble de lettres servant à écrire un son — ex : le son [o] peut s'écrire o, au, eau, -ot...), permettant ainsi le décodage séquentiel des lettres et leur association pour reconnaître les sons. Ce développement se produit surtout avant l'âge de sept ans, et permet l'établissement des fondations nécessaires à la lecture et à l'écriture. Lorsque les deux procédures de la phase 1

sont suffisamment développées, le lecteur est alors en mesure d'accéder à la phase 2, durant laquelle il développe son cadre orthographique. Grâce aux représentations des mots emmagasinés dans son lexique orthographique, il est en mesure de reconnaître et d'orthographier des mots, donc de reconnaître des graphèmes complexes (par exemple : -ille, — ouille), différentes structures syllabiques et des régularités de la langue (comme le /m/ devant un /p/). Plus il s'expose fréquemment à des mots, plus il augmente son lexique orthographique, dans lequel il peut ensuite puiser pour récupérer l'orthographe des mots (Valiquette, 2024 : 14). La dernière phase est celle où le sujet accède au cadre morphographique, c'est-à-dire qu'il traite les mots emmagasinés dans son lexique orthographique en regroupant les mots de même famille et en reconnaissant le mot de base. À ce moment, il possède un lexique orthographique suffisamment développé pour être en mesure d'identifier rapidement les mots, qu'ils soient longs, fréquents, nouveaux, mais également leur sens, grâce à leur structure morphographique, tout en étant en mesure de les orthographier en les récupérant en mémoire. C'est pour cela qu'il est important de trouver des solutions pour aider les apprenants à connaître les rudiments de la langue afin de commettre moins d'erreurs.

4.2. Les difficultés de morphologie verbale

Les erreurs morphologiques sont centrées sur les formes des verbes et la conjugaison. Les apprenants ont du mal à réaliser les accords liés au temps et à la personne de la conjugaison. La désinence des verbes peut être mal orthographiée. Aussi, les apprenants ignorent la règle grammaticale qui demande de mettre le second verbe à l'infinitif quand le premier est déjà conjugué. Pour Valiquette (2024 : 16), les morphèmes sont des unités de sens et qui, jumelées, permettent de construire le mot souhaité. Ainsi, la morphologie relève des accords en genre et en nombre, ainsi que les formes verbales. Il s'agit des

morphèmes flexionnels qui permettent de savoir qu'une unité même s'il se prononce toujours de la même façon, devra prendre un /e/ s'il désigne quelque chose de féminin et un /s/ s'il désigne plus d'une chose. De la même façon, la conjugaison d'un verbe à la deuxième personne du singulier devra toujours prendre un /s/ à la fin (ou un /x/). Il s'agit donc d'appliquer les règles d'accord et la morphologie grammaticale des mots (Boyer et al., 2016; Seymour, 2016), ce qui suppose la maîtrise de connaissances explicites en syntaxe, de même que la mobilisation de procédures permettant de gérer les accords. Dans le corpus que nous avons constitué ces cas ont répertoriés. C'est le cas des exemples ci-après :

n- Il vien de beneficie d'une affection.

Dans cette phrase, le verbe « venir » conjugué à la troisième personne du singulier doit prendre « t », ce que l'apprenant n'a pas respecté. Aussi, lorsqu'une préposition précédé un verbe, celui-ci reste à l'infinitif. Ce qui n'a pas été le cas et les accents ont été laissés. On devait normalement lire : *il vient de bénéficié*. c'est le cas de deuxième phrase où les règles de la conjugaison sont ignorées et la forme n'a été pas respectée. On remarque donc que les terminaisons sont incorrectes.

o- Je ariva, au lieu de « j'arrive » ;

p- tu arive, : la marque de la deuxième personne est « es ». L'apprenant a enfreint aux exigences liées à la désinence des verbes du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. A cela s'ajoute la suppression ou l'omission de la consonne roulée alvéolaire voisée « r » dans la graphie du verbe « arriver » où l'apprenant met « arive ».

q- *il avarions* au lieu de « il arrive »

r- *Nous arriver*, Ici, il se pose un problème d'accord. La règle générale dit que le verbe s'accorde en personne et en nombre avec son sujet. Dans ce cas précis, le verbe

« arriver » conjugué à la première personne du pluriel devait être « arrivons » mais l'apprenant a adopté une écriture qui pose un problème de morphologie verbale comme « *ils/elle arillintes* » où la troisième du pluriel ne répond à aucune forme verbale. D'ailleurs, la forme du mot rend son sens difficile à cerner.

Pour Ahlem (2016, p37), les apprenants commettent des erreurs grammaticales et morphologiques parce que l'orthographe de la langue française est très difficile et complexe, et pour ce point, Grevisse précise, « notre orthographe est donc difficile, elle est savante, trop savante (Dupriez : 2009 : 18). Mis à part les points liés au fonctionnement du code orthographique, Valiquette (2024 : 18) complète que ces erreurs proviennent de deux sources. En premier, elles sont liées aux lacunes dans les connaissances orthographiques, parce que l'apprenant ne connaît pas l'orthographe de ce mot ou la règle orthographique. L'apprenant peut alors être conscient du manque de connaissances. En second lieu, elles peuvent également provenir d'une surcharge cognitive, reliée au manque d'automatisation des procédures fondamentales. L'apprenant doit posséder des connaissances grammaticales et syntaxiques lui permettant de relier les mots les uns aux autres et de les accorder ou de les conjuguer correctement. Il doit également maîtriser des stratégies de révision de texte, afin de repérer les accords et conjugaisons à faire (Daigle et al., 2013 ; St-Pierre, 2010). Enfin, si ces connaissances et stratégies ne sont pas suffisamment maîtrisées, il risque de se retrouver en surcharge cognitive et d'être incapable de vérifier son orthographe adéquatement. En orthographe grammaticale, les erreurs les plus fréquentes chez les apprenants francophones sont les accords de l'adjectif et les formes verbales, les formes plurielles étant plus difficiles à maîtriser que les formes singulières (Jaffré, 2003 ; Jaffré et Fayol, 2016). Les formes verbales des verbes du

premier groupe : verbes en -ER, qui possèdent plusieurs terminaisons ayant le son /é/, mais des graphies variables : -ai, -ez, -é, etc. et certains homophones grammaticaux (se/ce, par exemple) sont également au nombre des erreurs d'orthographe grammaticale les plus fréquentes (Champoux, 2015).

4.3. Les difficultés sémantiques et de style

Les erreurs sémantiques et de style traduisent une mauvaise compréhension des mots. Selon Hamel et Milicevic (2007 : 29), tout emploi inapproprié d'une lexie L ayant comme cause des connaissances insuffisantes de ses propriétés sémantiques, formelles et/ou de cooccurrence. Un emploi est jugé inapproprié s'il mène à l'agrammaticalité, mais aussi s'il résulte en une maladresse. Ce type d'erreur est très fréquent dans la production des apprenants débutants de français langue étrangère disposant d'un répertoire lexical très restreint. Ces erreurs témoignent donc d'une mauvaise connaissance des propriétés inhérentes à l'unité lexicale (Alsmadi, 2020 : 198). Dans les exemples ci-après, les erreurs comprennent aussi bien les formes que le sens.

s- Bonjour Monsieur le principal j'envoyé une lettre pour faire le candidat BEPEC 2025

L'apprenant a adopté un niveau de la langue familier où les abréviations et les mots déformés sont tolérés. On peut lire « *j'envoyé* » au lieu de « *j'ai envoyé* ». L'auxiliaire qui devrait être utilisé avec le participe passé du verbe « envoyer » n'a pas été convenablement employé.

t- je vous écris s'ete lettre poure vous : je vous écris cette lettre.

La phrase aurait pu être « je vous écris cette lettre » mais l'apprenant a ajouté « pour vous » comme pour insister sur le destinataire de la lettre. Mais cela est d'une redondance relevant du style. L'écriture de « s'ete » au lieu du démonstratif « cette »

illustre les déformations qui, du point de vue sémantique, désintègre la cohérence textuelle. Aussi, l'accent qui représente un élément de la forme du mot a été ignoré. Les apprenants confondent les lexies ou font des combinaisons des mots qui rendent l'énoncé produit incohérent si bien qu'on n'arrive pas à comprendre.

- u- je voulais vous dire que j'allez ma parler .
- v- Vient vers vous pour une soumission de me présenté
- w- Je venuais a l'ecole .

Dans ces trois exemples, aucune construction ne présente des énoncés cohérents. Il est laissé au correcteur le soin de construire le sens. L'apprenant double de consonne dans la forme du verbe « venir » conjugué à l'imparfait « *venais* », et l'accent sur la préposition « à » n'est pas respecté. Ces cas démontrent que les apprenants commettent toutes les catégories d'erreurs.

4.4. Erreur de syntaxe

Les erreurs de syntaxe se répartissent selon les sous-catégories suivantes : erreurs d'homophonie, de phrase simple, de phrase complexe, de ponctuation, et enfin erreurs de types de phrases, de formes de phrases et de phrases à construction particulière (Boivin & Pinsonneault, 2018 : 57). Ces erreurs également mettent en lumière l'ordre des pronoms, relatifs, les conjonctions, les mots de liaison, la ponctuation et l'orthographe (BELKAHLA, 2012 : 14)

- i- les apprenants doit respecté leurs les apprenants : la règle de l'accord est biaisée. Le verbe « devoir » doit être conjugué à la troisième personne du pluriel parce que son sujet est au masculin pluriel. De même, le verbe « respecté » doit prendre la marque de l'infinitif.
- j- À votre l'honneur de monsieur principale.
- k- C'étais dans la casse de ma.

- l-** Ce qui rendaient la case simple.
- m-** à n'es jeux, c'estais les jeupine de maïse.
- n-** Généralement quand j'arrivaient.
- o-** la fumée du foyer n'arrêtait pas d'enfumée.
- p-** Monsieur le principale je vient très respêctueusement au près de votre haut bien vieuence solicité de votre poste de principale la ou vous dirigé.

Les enseignants ne sont pas satisfaits des résultats des évaluations des apprenants lors de la correction des copies. Dans les tableaux 20 et 22, 80% des enseignants enquêtés ont montré que les apprenants ont des difficultés en communication écrite. Dans ce cadre, la remédiation devient un moyen pour corriger les erreurs. La remédiation est essentielle pour améliorer le niveau des apprenants. CUQ (2003 : 213), affirme que : « *la remédiation est un ensemble d'activités qui permettent de résoudre les difficultés qu'un apprenant rencontre. Celles-ci sont repérées à partir d'un diagnostic se fondant sur ses performances (ce diagnostic est une des fonctions de l'évaluation).* La remédiation, est donc, conçue comme un soutien, à partir de démarches pédagogiques différentes, et souvent de manière individualisée. Elle porte sur des savoirs et des savoir-faire langagiers ou communicatifs. ». Lorsque l'enseignant fait la remédiation en classe, il a un but recherché ; il veut installer un climat favorable d'apprentissage pour les activités en classe. La remédiation à l'erreur constitue une action très importante dans le déroulement du processus d'enseignement/apprentissage, elle a des objectifs à fixer. Pour Bouchra (2017 : 35-37), la remédiation à plusieurs fonctions en classe :

- améliorer la qualité d'enseignant : elle permet à l'enseignant de d'analyser les besoins individuels et collectifs de ses apprenants ;
- faciliter les apprentissages : elle permettre aux apprenants de poursuivre sans difficulté leur

apprentissage par l'élaboration des nouvelles procédures d'acquisition. ;

- corriger les faiblesses trouvées chez les apprenants : grâce à la remédiation ces faiblesses deviennent de plus en plus fortes ;
- permettre à l'apprenant de corriger sa copie par lui-même (autocorrection) ;
- développer et progresser la compétence scripturale ;
- accompagner les apprenants dans leurs processus de régulation des apprentissages.

La remédiation est considérée comme une réponse aux besoins détectés au cours de l'apprentissage, ainsi qu'une forte solidarité pour la réussite. Elle permet d'entraîner les apprenants à acquérir des stratégies leur permettre d'identification des erreurs et la résolution des problèmes pour progresser leurs savoir réécrire. Elle est conçue comme un élément moteur pour pouvoir mobiliser les connaissances et les acquis des apprenants. Une des fonctions est de permettre à l'apprenant de prendre en charge les difficultés pour y apporter des solutions seul. Cette vision de la remédiation correspond avec les objectifs de l'approche par compétences. Mais, il est remarqué que l'apprenant qui est appelé à construire le savoir lui-même en APC, est confronté à tous ces problèmes de la langue française qui constituent pour lui des handicaps pour l'acquisition d'une réelle compétence.

5. La dictée comme moyen d'acquisition de l'orthographe

Dans le processus d'enseignement-apprentissage du français, la dictée occupe une place centrale dans l'acquisition des compétences orthographiques dont les apprenants ont besoin pour réussir les exercices de l'écrit. Selon Vallat (2021 : 17), la dictée, dans ses différentes modalités, offre aux apprenants l'occasion de se concentrer exclusivement sur la réflexion logique et la vigilance orthographique que nécessite la

transcription d'un texte qui leur est lu. Cet exercice présente l'avantage, pour les apprenants, de travailler des compétences précises qui peuvent être identifiées, sériées et annoncées par le professeur. Dès lors, les différentes formes de la dictée ont toutes leur place pour consolider l'orthographe lexicale comme l'orthographe grammaticale : auto-dictée, dictée de mots ou de phrases préparées, dictée raisonnée, dictée visant un contrôle des connaissances, etc. Jeanjean (2019 : 19) renchérit que les dictées, selon leur forme, sollicitent plus ou moins les procédures visuelles de mémorisation, les connaissances phonologiques, les stratégies grammaticales, les règles orthographiques, des connaissances étymologiques. L'objectif de la pratique quotidienne de la dictée est de ritualiser une activité orthographique quotidienne, tout en faisant en sorte que cette activité place l'enfant au cœur de l'apprentissage et qu'il y soit actif. Ainsi, la dictée se présente comme un outil d'acquisition du code orthographique. Pour cette raison, les enseignants des classes de **9^e année** peuvent l'intégrer de manière quotidienne dans l'enseignement-apprentissage du français pour aider les apprenants à renforcer leurs compétences en communication écrite. Pour ce faire, une liste variée de dictée s'offre à eux.

Conclusion

A l'issue de ce travail, il ressort que les apprenants ont des difficultés de plusieurs sortes notamment les difficultés phonético-phonologique, de morphologie verbale, les difficultés sémantiques et les erreurs de syntaxe. Il convient de dire que les apprenants sont confrontés aux difficultés d'usage approprié de la langue d'enseignement-apprentissage. Le sens, le genre, l'orthographe, les dérivations et compositions de même que les flexions sont globalement les points d'erreurs développés par les

apprenants du collège de Damakania en Guinée. Face à cette situation, l'évaluation permanente du degré de maîtrise des connaissances linguistiques des apprenants doit être privilégiée. Il est nécessaire de s'appuyer sur une évaluation quotidienne des apprenants pour les aider à gérer convenablement leur charge cognitive et les problèmes d'alternances codiques qui constituent pour les sources d'erreurs des apprenants. La formation des enseignants à l'intégration des réalités culturelles et interculturelles des apprenants leur permettra de s'approprier de nouvelles pratiques innovantes pour améliorer leurs façons d'animer les cours, de motiver les apprenants et de créer les activités qui aident les apprenants à maîtriser les règles du maniement du français. La qualité de l'enseignement dépend de la qualité des enseignants et des démarches employées par l'enseignant. C'est pour cela que les enseignants doivent proposer des activités d'écriture de façon à mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque apprenant et impliquer les apprenants dans les activités d'écriture qui incitent au questionnement face à l'écrit. A travers ses formes variées, la dictée est un instrument qui permet aux apprenants d'être en rodage de manière permanente afin de relever les défis liés à l'oral et à l'écriture en français.

Bibliographie

AHLEM, Merakchi, 2016. Les difficultés orthographiques chez les apprenants de 5ème A.P. A l'école d'IBN BADIS à – AIN BEIDA, mémoire de master, Université Larbi Ben M'Hidi, Oum El Bouaghi, 108p.

AHMAD Nawaflesh, ALRABADI Élie et AL-MUHAISSEN, Batoul., 2021. « L'enseignement de la grammaire dans la classe du FLE », in *Dirasat, Sciences Humaines et sociales*, Volume 48, No. 3, pp464-479

ALSMADI Ayman, 2020. « Réflexion sur la notion d'erreur sémantique du lexique verbal » *Synergies Algérie n° 28* - pp. 193-203

ATCHIKPA, Laurent, 2021. *Analyse des activités phonologiques et des méthodes didactiques au Cours Préparatoire des écoles primaires publiques d'Abomey-Calavi au Bénin*, thèse de doctorat, Université d'Abomey-Calavi.

JAFFRE Jean.-Pierre, 2003. La linguistique et la lecture-écriture : De la conscience phonologique à la variable « orthographe ». *Revue des sciences de l'éducation*, 29 (1), 37-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.7202/009491ar>

JAFFRE Jean.-Pierre et FAYOL Michel, 2016. Orthography and literacy in french. Dans R. M. Joshi et P. G. Aaron (dir.), *Handbook of orthography and literacy* (p. 81–103). Routledge. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xna&AN=1229259&lang=fr&site=ehost-live>

JEANJEAN Anne-Claire, 2019. *La dictée, un exercice d'apprentissage de l'orthographe ?* Education, <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02278870v1>, 60p.

MOUÏT Tiphaine, 2013. L'orthographe du français: usages et représentations d'adultes socio-différenciés: approche pluridisciplinaire. Linguistique, Université de Grenoble, Français, <https://theses.hal.science/tel-01677881v1>, 442p.

NADEAU Marie et FISHER Carole, 2011. « Les connaissances implicites et explicites en grammaire: quelle importance pour l'enseignement? Quelles conséquences? ». *Bellaterra, Journal of Teaching and Learning and Literature*, Vol. 4, pp. 1-31

OUMAUCHE Zahra, 2021. L'impact des erreurs orthographiques sur les compétences des apprenants de FLE. Le cas de la 4ème année moyenne de l'établissement scolaire des Frères

REUTER Yves, 2002. enseigner et apprendre à écrire, ESF éditeur, 3è édition, France.

- SEYMOUR Philip et HERSCHEL Kean, 2016. Theoretical framework for beginning reading in different orthographies. *Handbook of orthography and literacy*, 441–462.
- SIL International, 2008. Les langues – un facteur clé de développement Les langues locales, un moyen pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, 9p.
- St-PIERRE Marie-Catherine, 2010. Difficultés de lecture et d'écriture : Prévention et évaluation orthophonique auprès des jeunes. Presses de l'Université du Québec. <https://proxybiblio.uqo.ca:2423/ID/438565>
- VALIQUETTE Michèle, 2024. Inventaire des stratégies d'intervention orthopédagogiques pour l'apprentissage de l'orthographe grammaticale et lexicale au secondaire, maîtrise en Sciences de l'éducation, Université du Québec en Outaouais, 120p.
- VALLAT Elodie, 2021. Les impacts des différentes dictées sur l'orthographe grammaticale des apprenants à travers le cycle 2. *Sciences de l'Homme et Société*. 2021. Dumas-03362097 HAL Id: [dumas-03362097](https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03362097) <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03362097v1>

Transformation numérique de l'enseignement supérieur au Sénégal : état des lieux, défis et perspectives

Mamadou Vieux Lamine SANÉ, Ph.D.

Enseignant-chercheur, Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), Sénégal

Professeur associé, Université Laval, Québec, Canada

*Directeur, Laboratoire d'Analyse en Gouvernance, Gestion et Formation à Distance des établissements éducatifs (LAGG-FAD)
mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn*

Résumé:

*Cette étude analyse la transformation numérique de l'enseignement supérieur au Sénégal à partir d'un design mixte à dominante qualitative conduit dans quatre universités publiques : l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), l'Université Gaston Berger (UGB) et l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ). La recherche articule questionnaires étudiants, entretiens semi-directifs auprès d'enseignants et d'administrateurs, ainsi qu'une analyse documentaire des textes de politique publique et des dispositifs institutionnels. Les résultats montrent que la numérisation universitaire progresse de façon différenciée : l'UN-CHK confirme la viabilité d'un modèle natif numérique, tandis que les universités généralistes avancent de manière plus inégale, sous l'effet combiné de contraintes infrastructurelles, pédagogiques et socio-économiques. L'étude met en évidence quatre nœuds critiques : la connectivité, l'équipement, la professionnalisation pédagogique des enseignants et l'inégale accessibilité sociale des dispositifs. En mobilisant conjointement les Systèmes Adaptatifs Complexes, le modèle TPACK et la théorie de l'acceptation technologique, elle propose une lecture intégrée des dynamiques de transformation. Elle débouche enfin sur des recommandations stratégiques portant sur la gouvernance, la formation, la production de contenus contextualisés et la réduction des inégalités d'accès. **Mots-clés** : transformation numérique ; enseignement supérieur ; e-learning ; TIC ; Sénégal ; UN-CHK*

Abstract:

This article analyses the digital transformation of higher education in Senegal through a mixed-method design with a qualitative emphasis conducted in four public universities: Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Université Gaston Berger (UGB), and Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ). The study combines student questionnaires, semi-structured interviews with lecturers and administrators, and document analysis of public policy texts and institutional arrangements. The findings show that digital transformation is progressing unevenly: UN-CHK confirms the viability of a digital-native model, whereas conventional universities move forward more irregularly under the combined pressure of infrastructural, pedagogical, and socio-economic constraints. Four critical bottlenecks stand out: connectivity, equipment, teachers' digital pedagogical development, and unequal social access to learning devices. By jointly mobilizing Complex Adaptive Systems, the TPACK model, and the Technology Acceptance Model, the study offers an integrated reading of ongoing transformations. It concludes with strategic recommendations concerning governance, teacher training, the production of contextualized educational content, and the reduction of inequalities in access.

Keywords: digital transformation; higher education; e-learning; ICT; Senegal; UN-CHK

1. Introduction

1.1 Contexte international

L'adoption de l'Agenda 2030 par les Nations Unies en 2015 a placé l'éducation de qualité (ODD 4) au cœur des priorités mondiales de développement. Dans ce cadre, la révolution numérique est identifiée comme un levier essentiel pour élargir l'accès à l'enseignement supérieur, améliorer la qualité des apprentissages et renforcer la pertinence des formations (UNESCO, 2020). La pandémie de COVID-19 a agi comme un catalyseur mondial sans précédent, forçant les institutions d'enseignement supérieur à accélérer leur transformation numérique et à adopter des modes d'enseignement à distance ou hybrides (Sterling, 2010 ; Wals, 2011). Cette transition brutale a

cependant mis en exergue les inégalités structurelles existantes entre les pays du Nord et ceux du Sud en matière d'infrastructures et de compétences numériques.

Les technologies éducatives ont profondément transformé les paradigmes de l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale. Les MOOCs (Massive Open Online Courses), initiés par des universités prestigieuses comme le MIT et Stanford dès 2012, ont démocratisé l'accès à des contenus de haute qualité, attirant des millions d'apprenants à travers le monde (Zhou, 2016). Parallèlement, l'intelligence artificielle, l'analyse des données d'apprentissage (learning analytics) et les plateformes collaboratives ont enrichi l'expérience pédagogique, permettant une personnalisation des parcours et un suivi plus fin des progrès des étudiants. Ces innovations placent les universités face à un impératif d'adaptation pour rester compétitives dans un marché éducatif globalisé.

Toutefois, cette transformation numérique mondiale soulève des questions d'équité et de pertinence culturelle. Les contenus pédagogiques développés dans le Nord ne répondent pas toujours aux réalités socio-économiques, linguistiques et culturelles des pays du Sud. Comme le soulignent Lotz-Sisitka et al. (2016), il est crucial que les pays africains développent leurs propres ressources éducatives numériques, ancrées dans leurs contextes locaux, pour éviter une nouvelle forme de dépendance épistémologique. L'enjeu n'est donc pas seulement d'adopter les technologies, mais de les adapter et de les approprier de manière critique et créative.

1.2 Contexte sénégalais

Au Sénégal, l'enseignement supérieur est confronté à une massification rapide des effectifs étudiants, le taux de scolarisation dans le supérieur étant passé de 6% en 2000 à plus de 12% en 2020. Pour répondre à ces défis, le gouvernement a

inscrit le développement du capital humain comme un axe prioritaire du Plan Sénégal Émergent (PSE) (République du Sénégal, 2014). La Lettre de Politique Générale du Secteur de l'Éducation et de la Formation (LPGSEF) et la Stratégie nationale de développement du numérique visent à moderniser le système éducatif par l'intégration des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

Le paysage universitaire sénégalais est diversifié, comprenant des institutions historiques comme l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD, créée en 1957, accueillant plus de 80 000 étudiants) et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB, 1990, 15 000 étudiants), ainsi que des créations plus récentes comme l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ, 2007) et l'innovante Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK, ex-UVS, 2013/2020), qui propose un modèle 100% numérique pour ses 55 000 étudiants répartis sur tout le territoire.

Cette massification s'accompagne de défis structurels considérables. Les amphithéâtres surpeuplés, où les étudiants sont parfois contraints de suivre les cours debout ou assis par terre, témoignent de la saturation des infrastructures physiques. Les ratios enseignants-étudiants atteignent des niveaux critiques, notamment à l'UCAD où un enseignant peut se retrouver face à plus de 200 étudiants en première année de sciences sociales. Cette situation compromet la qualité pédagogique et rend difficile l'accompagnement individualisé des apprenants. Le numérique apparaît alors comme une solution potentielle pour désengorger les campus tout en élargissant l'accès territorial à l'enseignement supérieur.

Le contexte socio-culturel sénégalais présente également des spécificités qui influencent l'appropriation du numérique. La

prédominance de la tradition orale, l'importance de l'interaction en présentiel dans les modes d'apprentissage traditionnels (liés aux valeurs de *teranga* et de *jom*), et le multilinguisme (wolof, pulaar, serer, joola) constituent des facteurs à prendre en compte dans la conception de dispositifs numériques pertinents. Comme nous l'avons souligné dans nos travaux antérieurs sur l'EDD (Sané, 2025), les Systèmes Adaptatifs Complexes intègrent ces dimensions culturelles comme des agents actifs de transformation, et non comme de simples obstacles à contourner.

1.3 Problématique

La présente recherche part d'un paradoxe central : alors que le Sénégal affiche une volonté politique forte en faveur de la transformation numérique de l'enseignement supérieur, les conditions concrètes d'une intégration pédagogique efficace, équitable et durable du numérique demeurent inégalement réunies dans les universités publiques. L'écart observé entre les ambitions institutionnelles, les capacités d'équipement, la disponibilité des infrastructures, les compétences techno-pédagogiques des enseignants et les conditions sociales d'appropriation des outils par les étudiants constitue le cœur du problème étudié.

La question centrale est donc la suivante : dans quelle mesure la transformation numérique en cours dans les universités publiques sénégalaises améliore-t-elle réellement l'accès, la qualité des apprentissages et la modernisation pédagogique, sans reproduire ni accentuer les inégalités territoriales et sociales ? Autour de cette interrogation principale s'organisent trois sous-questions : quel est le niveau effectif d'intégration du numérique dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage ; quels freins infrastructurels, pédagogiques et institutionnels en

limitent la portée ; et quelles leçons peut-on tirer des dispositifs les plus avancés, notamment celui de l'UN-CHK ?

L'hypothèse directrice défendue ici est que la transformation numérique ne produit des effets positifs sur l'enseignement supérieur que lorsqu'elle articule, de façon cohérente, gouvernance institutionnelle, infrastructures fiables, accompagnement pédagogique des enseignants, contextualisation des ressources et dispositifs de soutien aux étudiants les plus vulnérables. À défaut, le numérique risque moins de transformer l'université que d'y déplacer, sous des formes renouvelées, des inégalités déjà anciennes.

1.4 Objectifs de l'étude

Les objectifs spécifiques de cette recherche sont : 1) Évaluer le niveau d'intégration du numérique dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage au Sénégal ; 2) Identifier les défis infrastructurels, pédagogiques et institutionnels majeurs ; 3) Analyser les initiatives spécifiques, notamment le modèle de l'UN-CHK et les hubs technologiques de l'UCAD ; 4) Proposer des recommandations stratégiques pour une transformation numérique inclusive et efficace.

Au-delà de ces objectifs principaux, cette recherche vise également à documenter les stratégies d'adaptation et de résilience développées par les acteurs universitaires face aux contraintes. Il s'agit de mettre en lumière les pratiques innovantes émergentes, souvent informelles, qui témoignent de la capacité d'auto-organisation des communautés éducatives. Ces micro-initiatives, qu'il s'agisse de groupes WhatsApp académiques, de partage de ressources via Bluetooth, ou de tutorat pair-à-pair, constituent des indicateurs précieux de la manière dont le système universitaire s'adapte et évolue comme un Système Adaptatif Complexe.

Enfin, cette étude ambitionne de contribuer au débat régional et international sur la transformation numérique de l'enseignement supérieur en Afrique. En situant le cas sénégalais dans une perspective comparative avec d'autres pays de la sous-région (notamment le Burundi étudié par Sabiraguha et al., 2023), nous cherchons à identifier les spécificités nationales tout en dégagant des tendances communes. Les résultats de cette recherche pourront ainsi alimenter les réflexions des décideurs politiques, des administrateurs universitaires et des partenaires au développement engagés dans le soutien à l'éducation en Afrique de l'Ouest.

1.5 Cadre conceptuel

Cette étude mobilise trois cadres complémentaires : les Systèmes Adaptatifs Complexes (SAC) (Holland, 1992 ; Sterling, 2004), le modèle TPACK de Koehler et Mishra (2009) et la théorie de l'acceptation technologique (TAM) de Davis (1989). Leur combinaison répond à un objectif précis : analyser simultanément les dynamiques institutionnelles de transformation, les compétences techno-pédagogiques des enseignants et les logiques d'appropriation des outils numériques par les usagers.

Le cadre des SAC a été mis en œuvre au niveau macrosystémique de l'analyse. Il a servi à lire les universités comme des systèmes ouverts, composés d'acteurs interdépendants, soumis à des contraintes, mais capables d'auto-organisation et d'émergences locales. Concrètement, il a orienté l'analyse des relations entre politiques publiques, infrastructures, cultures organisationnelles, initiatives étudiantes et pratiques enseignantes. Il permet ainsi d'interpréter les groupes WhatsApp académiques, le tutorat pair-à-pair, l'usage opportuniste des ressources mobiles ou encore les initiatives

locales de mutualisation comme des réponses adaptatives à des contraintes structurelles.

Le modèle TPACK et le TAM ont, quant à eux, été opérationnalisés dans la grille d'entretien et dans les catégories d'analyse. Le TPACK a permis d'examiner comment les enseignants articulent savoir disciplinaire, savoir pédagogique et savoir technologique dans leurs pratiques ; le TAM a servi à analyser, chez les enseignants comme chez les étudiants, les perceptions d'utilité, de facilité d'usage et les résistances à l'adoption des plateformes. Cette double opérationnalisation renforce la cohérence entre théorie, collecte et interprétation des données, en évitant une lecture exclusivement techniciste de la transformation numérique.

1.6 Comparaison régionale

Une étude récente menée au Burundi par Sabiraguha et al. (2023) a révélé une situation critique où 97,7% des étudiants nient l'existence de l'e-learning dans leurs institutions et 89,5% n'ont pas accès à Internet. Ces résultats alarmants dans la sous-région justifient la nécessité d'une étude approfondie au Sénégal pour situer le pays dans le contexte africain et identifier ses spécificités.

Cette comparaison régionale s'avère particulièrement pertinente dans le contexte ouest-africain francophone, où les systèmes éducatifs partagent des héritages historiques communs (modèle universitaire français), des défis similaires (ressources limitées, massification) mais aussi des trajectoires divergentes. Le Sénégal, traditionnellement perçu comme un hub éducatif régional et disposant d'une infrastructure TIC plus développée que certains pays voisins, pourrait constituer un cas d'étude inspirant pour d'autres contextes. Toutefois, cette position de relative avance ne doit pas masquer les défis structurels qui

persistent et qui rapprochent le Sénégal des réalités burundaises, maliennes ou nigériennes.

Par ailleurs, des expériences menées au Kenya et en Afrique du Sud montrent que des investissements ciblés dans la formation des enseignants, le développement de contenus locaux et les partenariats public-privé peuvent significativement accélérer la transformation numérique. Ces exemples de réussite, tout comme les difficultés observées au Burundi, constituent des références précieuses pour situer l'expérience sénégalaise et en tirer des leçons. L'enjeu est de construire une approche endogène de transformation numérique, ancrée dans les réalités sénégalaises, tout en s'inspirant des bonnes pratiques continentales et internationales.

2. Revue de littérature

2.1 Transformation numérique de l'enseignement supérieur en Afrique

La littérature sur la transformation numérique en Afrique souligne des défis spécifiques liés aux infrastructures et aux contextes socio-économiques. Lotz-Sisitka et al. (2016) insistent sur la nécessité d'un apprentissage transformateur adapté aux réalités africaines, tandis que Wachira et al. (2017) documentent les pratiques émergentes de durabilité dans les universités du continent. Agyeman & Naess (2015) lient la question numérique à celle de la justice sociale et de la durabilité.

Les recherches africaines sur le numérique éducatif mettent particulièrement en exergue la question de la décolonisation épistémologique. Comme le soulignent plusieurs auteurs, l'adoption massive de plateformes et de contenus développés au Nord risque de perpétuer une dépendance intellectuelle et technologique. Les universités africaines doivent non seulement consommer les technologies numériques, mais également les

produire et les adapter à leurs contextes. Cette perspective s'inscrit dans la lignée des travaux de Cheikh Anta Diop et de Joseph Ki-Zerbo sur la nécessité d'une appropriation endogène du savoir. La transformation numérique doit donc s'accompagner d'une réflexion critique sur les contenus, les langues d'enseignement et les modèles pédagogiques.

Par ailleurs, la fracture numérique sur le continent ne se limite pas à une question d'accès aux équipements et à Internet. Elle englobe également des dimensions de littératie numérique, de compétences techniques et de représentations culturelles de la technologie. Dans certains contextes, le numérique peut être perçu comme un vecteur d'occidentalisation ou de perte de valeurs traditionnelles, suscitant des résistances. À l'inverse, la jeunesse africaine, particulièrement connectée via les smartphones, développe des usages innovants des réseaux sociaux et des applications mobiles qui bousculent les cadres institutionnels traditionnels. Cette tension générationnelle constitue un facteur clé de la dynamique de transformation.

2.2 E-learning et pédagogies numériques

L'intégration du numérique ne se limite pas à la technologie ; elle implique une transformation pédagogique. Sterling (2004, 2010) et Wals (2011, 2015) plaident pour des pédagogies actives qui engagent les étudiants. Sipos et al. (2008) montrent comment l'apprentissage transformatif peut être soutenu par les outils numériques, favorisant l'engagement « tête, cœur et mains ». Lozano et al. (2013) intègrent ces dimensions dans le concept d'universités durables.

La littérature internationale distingue plusieurs générations d'e-learning. La première génération, centrée sur la simple mise en ligne de contenus statiques (documents PDF, diapositives), a progressivement cédé la place à des environnements plus

interactifs intégrant des forums, des quiz automatisés et des vidéos. La génération actuelle, qualifiée d'e-learning 3.0, s'appuie sur l'intelligence artificielle, les agents conversationnels et les systèmes de recommandation personnalisés. Ces évolutions technologiques ne sont cependant pertinentes que si elles s'accompagnent d'une réflexion pédagogique approfondie sur les conditions de l'apprentissage autonome, la motivation intrinsèque et l'accompagnement socio-affectif des étudiants à distance.

Dans le contexte africain, plusieurs études soulignent l'importance d'une approche blended learning (hybride) plutôt que d'un passage brutal au tout numérique. Les étudiants valorisent l'interaction en présentiel avec leurs pairs et leurs enseignants, source de socialisation et d'apprentissage collectif. Le numérique doit donc être conçu comme un complément enrichissant l'expérience pédagogique plutôt que comme un substitut. Cette approche hybride permet également de pallier les contraintes d'infrastructures en optimisant les moments en présentiel pour les activités à forte valeur ajoutée (travaux de groupe, débats, évaluations formatives) et en réservant le distanciel aux activités plus individuelles (consultation de ressources, exercices d'application).

2.3 Cas régionaux comparatifs

Les études de cas régionales offrent des points de comparaison pertinents. Au Burundi, Sabiraguha et al. (2023) décrivent un enseignement supérieur où la présence physique reste la norme absolue et où les services TIC sont embryonnaires (seulement 16,3% de confirmation d'existence). En Tanzanie, Eligi & Mwantimwa (2017) ont étudié l'accessibilité des TIC pour les étudiants malvoyants, soulignant des progrès en matière d'inclusion. Le Kenya présente des initiatives e-learning plus avancées, portées par des politiques volontaristes.

L'expérience kenyane est particulièrement instructive. Avec le Kenya Education Network (KENET) créé dès 1999, le pays a développé une infrastructure réseau dédiée reliant les universités et facilitant le partage de ressources. L'Université Virtuelle d'Afrique (AVU), basée à Nairobi, a joué un rôle pionnier dans le développement de l'e-learning sur le continent. Ces initiatives ont bénéficié d'un soutien politique fort et d'investissements conséquents, démontrant qu'une transformation numérique réussie requiert une vision stratégique à long terme et des moyens budgétaires substantiels. Toutefois, ces expériences révèlent également des défis persistants, notamment en termes de formation des enseignants et de production de contenus locaux.

D'autres pays comme le Ghana et le Rwanda ont adopté des stratégies spécifiques. Le Rwanda, souvent cité comme exemple de volontarisme numérique, a massivement investi dans la connectivité et la formation, avec l'objectif explicite de devenir un hub technologique régional. Ces différentes trajectoires nationales montrent qu'il n'existe pas de modèle unique de transformation numérique, mais plutôt des approches contextualisées tenant compte des spécificités historiques, économiques et culturelles de chaque pays. L'enjeu pour le Sénégal est de tirer les leçons de ces expériences tout en construisant son propre modèle, ancré dans ses atouts (écosystème TIC dynamique, tradition éducative forte) et tenant compte de ses contraintes spécifiques.

2.4 Contexte sénégalais

Au Sénégal, Sall (2020) a exploré les pédagogies transformatrices pour l'éducation au développement durable (EDD), tandis que Ndiaye (2019) a analysé les défis institutionnels de l'intégration du développement durable. Diop et al. (2018) lient les enjeux éducatifs à la vulnérabilité

climatique des zones côtières. Fall (2019) dresse un état des lieux de l'éducation environnementale dans les universités ouest-africaines. Cependant, il existe peu d'études empiriques récentes et systémiques sur l'état global de la transformation numérique dans l'enseignement supérieur sénégalais post-COVID.

Le secteur TIC sénégalais présente une dynamique particulièrement prometteuse pour l'éducation. Le pays compte plusieurs incubateurs et hubs technologiques reconnus internationalement, notamment Jokkolabs (présent dans plusieurs villes africaines), CTIC Dakar et Orange Digital Center. Ces espaces de co-working et d'innovation hébergent des startups développant des solutions edtech (technologies éducatives) adaptées au contexte local. Des applications mobiles pour l'apprentissage du wolof, des plateformes de cours en ligne sur des problématiques agricoles sahéliennes, ou encore des systèmes de gestion universitaire optimisés pour les contraintes de connectivité locale émergent de cet écosystème. Cette effervescence entrepreneuriale constitue une ressource encore insuffisamment mobilisée par les universités publiques.

Par ailleurs, le Sénégal a accumulé une expérience significative dans le domaine de l'enseignement à distance à travers l'UN-CHK. Cette institution a développé un modèle pédagogique original, les Espaces Numériques Ouverts (ENO), qui combine formation à distance, regroupements présentiels et tutorat de proximité. Ce modèle hybride, adapté aux contraintes de connectivité et aux besoins d'interaction sociale des étudiants, constitue une innovation pédagogique qui pourrait inspirer d'autres universités africaines. L'expertise accumulée par les équipes de l'UN-CHK en matière de scénarisation pédagogique, de tutorat à distance et de gestion de plateformes pour des cohortes massives représente un capital intellectuel précieux pour l'ensemble du système universitaire sénégalais.

3. Méthodologie

3.1 Approche et sites d'étude

La recherche repose sur un design mixte à dominante qualitative, inscrit dans une logique d'étude de cas multiples. Le choix de cette stratégie répond à la volonté de croiser des données d'usage avec des matériaux compréhensifs permettant de saisir les logiques d'acteurs. Les quatre sites ont été retenus selon un échantillonnage raisonné : l'UN-CHK pour son modèle natif numérique, l'UCAD pour sa centralité historique et sa massification, l'UGB pour son positionnement intermédiaire et l'UASZ pour son ancrage régional. Ce choix permet de comparer des configurations institutionnelles contrastées et d'éviter une lecture homogénéisante de l'enseignement supérieur sénégalais.

3.2 Participants

L'échantillon comprend 400 étudiants, 50 enseignants-chercheurs et 20 administrateurs. Pour les étudiants, une stratification par université et par filière a été retenue afin de diversifier les profils et les usages observés ; pour les enseignants et les administrateurs, un échantillonnage intentionnel a privilégié les acteurs directement engagés dans les questions pédagogiques, numériques ou de gouvernance. Le nombre d'entretiens a été arrêté lorsque les informations recueillies ont commencé à devenir redondantes, conformément à une logique de saturation analytique.

3.3 Instruments de collecte

Quatre instruments ont été mobilisés : un questionnaire étudiant administré en ligne pour documenter l'équipement, la connectivité, les usages et les perceptions ; des entretiens semi-directifs avec les enseignants pour analyser les pratiques, les compétences techno-pédagogiques et les résistances ; des

entretiens avec les administrateurs pour saisir les arbitrages institutionnels, les investissements et les contraintes de gouvernance ; enfin, une analyse documentaire des textes stratégiques nationaux et des documents internes des universités. Les guides ont été prétestés, puis ajustés afin d'améliorer la clarté des questions et l'adéquation avec les concepts retenus.

3.4 Procédure et analyse

La collecte s'est déroulée de mars à juin 2025. Les questionnaires ont été traités à l'aide de statistiques descriptives sous SPSS 27 ; les entretiens, conduits en français avec recours ponctuel au wolof si nécessaire, ont été transcrits, codés et analysés dans NVivo 14 selon les étapes de l'analyse thématique proposées par Braun et Clarke (2006). La triangulation entre questionnaires, entretiens et documents a servi à renforcer la validité des résultats. Sur le plan éthique, les participants ont été informés des objectifs de la recherche, ont donné leur consentement éclairé et ont bénéficié d'une anonymisation systématique des données.

4. Résultats

4.1 Infrastructures numériques

L'enquête révèle des disparités significatives en matière d'équipement. Si 85% des étudiants possèdent un smartphone, seuls 45% disposent d'un ordinateur portable personnel, outil indispensable pour un travail universitaire approfondi. L'accès à une connexion Internet stable à domicile ne concerne que 38% des étudiants, avec une forte fracture territoriale : 65% d'accès à Dakar contre 25% à Saint-Louis et 18% à Ziguinchor.

Au niveau institutionnel, l'UN-CHK se distingue avec une connectivité fibre optique haut débit dans ses ENO, tandis que les universités classiques peinent à offrir une couverture Wi-Fi complète sur leurs campus. Les salles informatiques sont en

nombre insuffisant : l'UASZ ne dispose que d'une salle de 20 postes fonctionnels pour 8 000 étudiants, contre des ratios plus favorables mais encore insuffisants à l'UCAD.

4.2 Pratiques pédagogiques

Les enseignants utilisent majoritairement des outils de présentation basiques (PowerPoint, 85%). L'usage des plateformes e-learning (type Moodle) concerne 42% des enseignants, principalement à l'UN-CHK (usage systématique) et à l'UCAD. Les classes virtuelles synchrones (via Teams ou Google Meet) sont utilisées par 28% des enseignants, souvent en complément du présentiel. L'enseignement présentiel reste la modalité dominante (68%), suivi de l'hybride (25%) et du distanciel intégral (7%, quasi-exclusivement à l'UN-CHK).

4.3 Initiatives institutionnelles

4.3.1 UN-CHK : Un modèle natif numérique

L'UN-CHK représente une innovation majeure dans le paysage éducatif sénégalais. Créée pour désengorger les universités physiques et démocratiser l'accès, elle repose sur un modèle pédagogique hybride inversé. Comme nous l'avons analysé dans nos travaux sur l'EDD (Sané, 2025), ce modèle intègre les principes des Systèmes Adaptatifs Complexes dans sa conception pédagogique. Le Laboratoire LAGG-FAD joue un rôle moteur dans la recherche et l'innovation pédagogique, soutenant une formation continue obligatoire des tuteurs (40h/an).

4.3.2 UCAD, UGB et UASZ

L'UCAD a développé des pôles d'excellence comme l'École Supérieure Polytechnique (ESP), véritable hub technologique avec fab lab et incubateur. La FASTEF forme les futurs enseignants au numérique via un certificat dédié. L'UGB mise sur ses laboratoires de recherche en sciences technologies, mais souffre de coupures d'électricité fréquentes. L'UASZ, malgré

son isolement géographique, développe des initiatives régionales adaptées au contexte de la Casamance, bien que freinées par le manque de ressources.

4.4 Défis identifiés

Les défis sont multiples et interconnectés : **Infrastructurels** : Instabilité du réseau électrique (délestages fréquents en régions), coût prohibitif de l'Internet mobile pour les étudiants (environ 30% du budget mensuel moyen), obsolescence du parc informatique. **Pédagogiques** : 68% des enseignants n'ont jamais reçu de formation formelle à la pédagogie numérique. Une résistance au changement est notable chez une partie du corps professoral (52% des plus de 50 ans). **Socio-économiques** : La fracture numérique recoupe les inégalités sociales et de genre. Les étudiantes ont moins accès aux équipements personnels (38%) que leurs homologues masculins (58%). **Institutionnels** : Manque de stratégies numériques cohérentes et budgétisées dans certaines universités, faible coordination interuniversitaire.

4.5 Opportunités

Le Sénégal dispose d'atouts majeurs : une jeunesse connectée et agile avec les technologies mobiles, un écosystème TIC dynamique (startups, incubateurs), et le soutien des partenaires internationaux (Banque Mondiale, AUF). Le PSE offre un cadre politique favorable pour mobiliser des financements.

5. Discussion

5.1 Comparaison régionale

La comparaison régionale montre que le Sénégal occupe une position relativement avancée dans l'espace francophone africain, sans pour autant avoir résolu les contradictions structurelles de la numérisation universitaire. À la différence du Burundi étudié par Sabiraguha et al. (2023), l'existence de l'UN-

CHK, la diffusion partielle des plateformes et la présence d'un écosystème numérique plus étoffé traduisent une dynamique institutionnelle plus favorable. Toutefois, cette avance demeure fragile : elle repose sur des poches d'innovation plus que sur une généralisation systémique. Autrement dit, le Sénégal n'est pas en situation d'aboutissement, mais de transition inégale, où coexistent innovation institutionnelle, bricolages locaux et vulnérabilités persistantes.

5.2 Interprétation par les Systèmes Adaptatifs Complexes (SAC)

L'interprétation par les Systèmes Adaptatifs Complexes permet de comprendre que la transformation numérique ne procède pas d'une diffusion linéaire des technologies, mais d'interactions entre acteurs, ressources et contraintes. Les pratiques observées – groupes de soutien entre pairs, mutualisation informelle des ressources, contournements techniques, usages mobiles – relèvent d'une capacité d'auto-organisation qui confirme l'hypothèse d'un système universitaire adaptatif. En même temps, les données montrent que l'innovation ne devient pédagogique que lorsqu'elle est médiée par des compétences professionnelles adéquates. De ce point de vue, le modèle TPACK éclaire les écarts entre simple usage d'outils et intégration didactique effective, tandis que le TAM aide à expliquer les variations d'appropriation selon l'utilité perçue, la facilité d'usage et les conditions matérielles d'accès (Davis, 1989 ; Koehler & Mishra, 2009). Les résultats rejoignent ainsi les travaux d'Eligi et Mwantimwa (2017) sur l'effet déterminant de l'accessibilité, ainsi que ceux d'Alam et al. (2021) sur le lien entre qualité des services numériques et performance académique.

5.3 Facteurs de succès et limites

Le cas de l'UN-CHK suggère qu'une transformation numérique plus cohérente devient possible lorsque le numérique est pensé dès l'origine comme principe d'organisation de l'offre de formation, et non comme simple adjonction technique. À l'inverse, dans les universités historiques, l'empilement d'outils ne suffit pas à produire une reconfiguration pédagogique durable si les infrastructures, l'accompagnement des enseignants et la gouvernance restent insuffisants. Ce constat rejoint les analyses de Wachira, Ongachi et Andang'o (2017) sur les conditions institutionnelles de réussite en Afrique, ainsi que celles de UNESCO (2020) sur la nécessité d'un pilotage systémique. Les limites de l'étude tiennent à son caractère circonscrit, à la durée de collecte et à la nature principalement descriptive de certaines données quantitatives ; elles n'invalident toutefois pas sa portée heuristique, mais invitent à prolonger l'enquête par des suivis longitudinaux et des comparaisons interafricaines plus étendues.

6. Recommandations

6.1 Au Gouvernement (MESRI, MEFPN)

Il est impératif d'élaborer une **Stratégie Nationale de Numérisation de l'Enseignement Supérieur (SNNES)** dotée d'un budget propre (2-3% du budget du MESRI). L'État doit investir massivement dans l'extension de la fibre optique vers les campus régionaux, subventionner la connexion Internet pour les étudiants (forfaits éducatifs) et promouvoir l'électrification solaire des campus pour garantir la continuité du service.

6.2 Aux Universités

Chaque université doit se doter d'une Direction du Numérique et d'un plan stratégique à 5 ans. Sur le plan pédagogique, la formation continue des enseignants au numérique doit être institutionnalisée et valorisée (primes, certifications). Il est recommandé d'unifier les plateformes LMS (préférence pour

Moodle) et de promouvoir la création de Ressources Éducatives Libres (REL) contextualisées.

6.3 Aux Partenaires

Les opérateurs télécoms sont invités à proposer des tarifs préférentiels pour la communauté universitaire. Les partenaires internationaux (AUF, UNESCO) doivent continuer à soutenir le financement des infrastructures et la mobilité virtuelle. La coopération interuniversitaire Sud-Sud et Nord-Sud doit être renforcée pour le co-développement de contenus.

6.4 Modèle UN-CHK comme référence

L'expérience de l'UN-CHK démontre la viabilité d'un modèle d'enseignement supérieur numérique en Afrique de l'Ouest. Il est recommandé d'étudier la répliquabilité de ce modèle et de créer un réseau ouest-africain des universités numériques pour mutualiser les ressources et les expertises.

7. Conclusion

Cette étude montre que la transformation numérique de l'enseignement supérieur au Sénégal ne peut être réduite à une question d'équipement ou de connectivité. Elle engage, plus profondément, une recomposition des rapports entre politiques publiques, organisations universitaires, pratiques pédagogiques et conditions sociales d'apprentissage. Si des avancées importantes existent, notamment à travers l'expérience de l'UN-CHK, les résultats confirment que l'inégale distribution des ressources techniques, économiques et pédagogiques demeure un frein majeur à l'effectivité d'une université numérique inclusive.

Sur le plan scientifique, la recherche met en évidence l'intérêt d'une lecture croisée entre Systèmes Adaptatifs Complexes,

TPACK et TAM pour analyser la transformation numérique comme un processus à la fois institutionnel, pédagogique et socio-technique. Sur le plan pratique, elle fournit aux décideurs, aux responsables universitaires et aux partenaires de développement des repères opérationnels pour agir sur les principaux leviers d'amélioration : gouvernance stratégique, formation continue, production de contenus contextualisés, soutien aux étudiants vulnérables et coordination interuniversitaire.

La portée sociale et utilitaire de cette recherche réside ainsi dans sa contribution à une politique de justice éducative à l'ère numérique. Une numérisation mal pensée peut reproduire les inégalités ; une numérisation gouvernée, contextualisée et pédagogiquement accompagnée peut au contraire élargir les opportunités de réussite, réduire les disparités territoriales et renforcer la souveraineté académique du Sénégal. L'enjeu n'est donc pas seulement de moderniser l'université, mais de construire un modèle de transformation numérique socialement utile, intellectuellement pertinent et durablement approprié par ses acteurs.

Références bibliographiques

- AGYEMAN Julian et NAESS Lars Ove, 2015. Justice and sustainability in Africa.
- ALAM M. M. et al., 2021, « E-Learning Services to Achieve Sustainable Learning and Academic Performance: An Empirical Study », in Sustainability, Vol. 13, article 2653.
- BRAUN Virginia et CLARKE Victoria, 2006, « Using thematic analysis in psychology », in Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, N°2, pp. 77-101.
- DAVIS Fred D., 1989, « Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology », in MIS Quarterly, Vol. 13, N°3, pp. 319-340.

- DIOP M., THIAM A. et NIANG C., 2018, « Vulnérabilité climatique des zones côtières sénégalaises », in *Revue Africaine d'Environnement*, Vol. 12, N°3, pp. 45-62.
- ELIGI Isaac et MWANTIMWA Kelefa, 2017, « ICT Accessibility and Usability to Support Learning of Visually-Impaired Students in Tanzania », in *International Journal of Education and Development Using ICT*, Vol. 13, pp. 87-102.
- FALL Abdou Salam, 2019, « L'éducation environnementale dans les universités ouest-africaines », in *Cahiers de la Recherche sur l'Éducation et les Savoirs*, N°18, pp. 127-149.
- HOLLAND John H., 1992, « Complex adaptive systems », in *Daedalus*, Vol. 121, N°1, pp. 17-30.
- KOEHLER Matthew J. et MISHRA Punya, 2009, « What is technological pedagogical content knowledge? », in *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, Vol. 9, N°1, pp. 60-70.
- LOTZ-SISITKA Heila et al., 2016, « Transformative, transgressive social learning », in *Current Opinion in Environmental Sustainability*, Vol. 16, pp. 73-80.
- LOZANO Rodrigo et al., 2013, « Declarations for sustainability in higher education », in *Journal of Cleaner Production*, Vol. 48, pp. 10-19.
- NATIONS UNIES, 2015. *Transformer notre monde : Le Programme de développement durable à l'horizon 2030*, Nations Unies, New York.
- NDIAYE P., 2019, « Défis de l'intégration du développement durable dans l'enseignement supérieur sénégalais », in *Éducation et Sociétés*, Vol. 43, N°1, pp. 89-106.
- RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, 2014. *Plan Sénégal Émergent (PSE)*, Ministère de l'Économie, Dakar.
- SABIRAGUHA A.-E., HAVYARIMANA V., NIYONGABO P., KAMDJOUG J. R. K., SINDAYIGAYA I. et NIYONSABA T., 2023, « Digital in Higher Education in Burundi », in *Open Journal of Social Sciences*, Vol. 11, pp. 284-297.

- SALL M., 2020, « Pédagogies transformatrices pour l'éducation au développement durable en Afrique francophone », in *Revue Internationale d'Éducation de Sèvres*, N°83, pp. 67-76.
- SANÉ Mamadou Vieux Lamine, 2025, « Curriculum et pédagogie de l'éducation au développement durable dans l'enseignement supérieur sénégalais : Une approche par les systèmes adaptatifs complexes », in *Revue Evalua*.
- SIPOS Y., BATTISTI B. et GRIMM K., 2008, « Achieving transformative sustainability learning », in *International Journal of Sustainability in Higher Education*, Vol. 9, N°1, pp. 68-86.
- STERLING Stephen, 2004. *Higher education, sustainability, and the role of systemic learning*, Kluwer Academic Publishers.
- STERLING Stephen, 2010, « Transformative learning and sustainability », in *Journal of Education for Sustainable Development*, Vol. 4, N°1, pp. 17-33.
- UNESCO, 2020. *Education for sustainable development: A roadmap*, UNESCO, Paris.
- UPPAL M. A. et al., 2018, « Factors Determining e-Learning Service Quality », in *British Journal of Educational Technology*, Vol. 49, pp. 412-426.
- WACHIRA P., ONGACHI W. et ANDANG'O E., 2017, « Sustainability education in African universities », in *International Journal of Sustainability in Higher Education*, Vol. 18, N°7, pp. 1176-1195.
- WALS Arjen E. J., 2011, « Learning our way out of unsustainability », in *Journal of Education for Sustainable Development*, Vol. 5, N°2, pp. 177-186.
- ZHOU M. M., 2016, « Chinese University Students' Acceptance of MOOCs », in *Computers & Education*, Vol. 92-93, pp. 194-203.

Intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur au Mali : impacts pédagogiques et risques pour les étudiant(e)s de l'École Normale Supérieure de Bamako

Soumaïla Nagaza DIARRA

Ecole Normale Supérieure (ENSup) de Bamako

soumi2005@yahoo.com

Résumé

Cet article analyse l'usage de l'intelligence artificielle (IA) dans l'enseignement supérieur au Mali, en se concentrant sur les étudiant(e)s de l'École Normale Supérieure de Bamako. S'appuyant sur une approche méthodologique mixte combinant une enquête quantitative auprès de 50 étudiant(e)s et des entretiens qualitatifs avec 10 étudiant(e)s et 15 enseignant(e)s, l'étude met en lumière une adoption croissante de l'IA comme outil de soutien cognitif. Les résultats indiquent que l'IA favorise la compréhension des cours, l'approfondissement des concepts, la résolution de problèmes et l'organisation du travail académique, tout en renforçant la motivation et l'autonomie des étudiant(e)s. Néanmoins, l'étude identifie également des risques majeurs, tels que la dépendance cognitive, la diminution de l'effort intellectuel, les atteintes à l'intégrité académique et les inégalités d'accès. Ces constats soulignent la nécessité d'un encadrement pédagogique, éthique et institutionnel pour assurer une intégration responsable et équitable de l'IA dans l'enseignement supérieur.

Mots-clés : *apprentissage, enseignement supérieur, impacts pédagogiques, intelligence artificielle, risques*

Abstract

This article analyzes the use of artificial intelligence (AI) in higher education in Mali, focusing on students at the Higher Teacher Training College of Bamako. Using a mixed-methods approach that combines a quantitative survey of 50 students with qualitative interviews of 10 students and 15 teachers, the study highlights the growing adoption of AI as a cognitive support tool. The results indicate that AI enhances course comprehension, deepens conceptual understanding, facilitates problem-solving, and

improves academic organization, while also boosting students' motivation and autonomy. However, the study also identifies significant risks, including cognitive dependence, reduced intellectual effort, threats to academic integrity, and inequalities in access. These findings underscore the need for pedagogical, ethical, and institutional frameworks to ensure the responsible and equitable integration of AI in higher education.

Keywords: *learning, higher education, pedagogical impacts, artificial intelligence, risks*

Introduction

L'essor rapide de l'intelligence artificielle (IA) transforme profondément les systèmes éducatifs à l'échelle mondiale. L'émergence d'outils tels que les systèmes de tutorat intelligents, les plateformes d'apprentissage adaptatif et les agents conversationnels redéfinit les modalités d'enseignement et d'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Selon Karsenti (2018), le numérique constitue désormais un vecteur structurant des mutations sociales, économiques et culturelles contemporaines, et l'école ne peut rester en marge de cette dynamique.

Conscient des enjeux liés à la transformation numérique, l'État malien a créé, par l'Ordonnance N°2023-022/PT-RM du 04 août 2023, le Centre d'Intelligence Artificielle et de Robotique du Mali (CIAR-Mali), chargé de promouvoir la recherche et la formation dans ces domaines (Journal officiel de la République du Mali, 04 août 2023). L'intégration de l'IA s'inscrit ainsi dans un mouvement plus large de transformation numérique de l'éducation.

De nombreux chercheurs mettent en avant le potentiel pédagogique de l'IA. Luckin (2018) souligne sa capacité à personnaliser les apprentissages selon les besoins cognitifs et le rythme de chaque apprenant. Holmes et *al.* (2019) estiment qu'elle améliore la rétroaction formative, soutient l'autorégulation et renforce l'accessibilité des ressources

éducatives. Romero et Heiser (2023) insistent toutefois sur la nécessité d'analyser les usages pédagogiques de l'IA générative, dont le déploiement précède souvent la réflexion didactique et éthique.

Cependant, les bénéfices potentiels s'accompagnent de risques majeurs. Selwyn (2019) rappelle que les technologies éducatives peuvent reproduire ou aggraver des inégalités sociales et numériques. L'usage massif de l'IA générative pour la rédaction de travaux interroge la nature des apprentissages réalisés, ainsi que les pratiques d'évaluation et l'intégrité académique. Des préoccupations émergent également concernant la protection des données, la dépendance technologique et la superficialité des apprentissages.

Dans les pays en développement, ces enjeux prennent une dimension particulière. Au Mali, l'enseignement supérieur est confronté à des défis structurels persistants : infrastructures numériques insuffisantes, surcharge des effectifs, inégalités d'accès aux équipements et formation limitée des enseignants aux technologies éducatives. Dans ce contexte, l'IA apparaît à la fois comme une opportunité d'innovation pédagogique et comme un facteur potentiel d'aggravation des fractures numériques. L'absence de cadres réglementaires et éthiques clairement établis renforce la nécessité d'une analyse scientifique contextualisée.

La présente étude vise à analyser de manière critique l'usage de l'IA dans l'enseignement supérieur malien, en particulier à l'ENSup, en examinant ses opportunités pédagogiques et les risques associés pour les apprentissages des étudiant(e)s, afin d'identifier les conditions d'une intégration responsable et durable.

I. Problématique

Nous vivons une époque de mutations rapides où le numérique influence fortement l'évolution des sociétés (Karsenti, 2018). Dans ce contexte, l'institution universitaire ne peut demeurer en marge de la formation de citoyens numériques éclairés, une mission majeure du XXI^e siècle. L'intelligence artificielle (IA) s'impose désormais comme la technologie structurante de cette transformation.

Toutefois, une tension émerge : l'adoption de l'IA progresse plus rapidement que l'élaboration de cadres pédagogiques, éthiques et réglementaires (Romero et Heiser, 2023). Si les recherches soulignent des opportunités majeures – soutien individualisé, rétroactions automatisées et amélioration de l'accessibilité aux ressources (Luckin et *al.*, 2016) – elles alertent également sur des risques significatifs : dépendance cognitive, affaiblissement de la pensée critique et atteinte à l'intégrité académique (Selwyn, 2019). L'usage croissant des outils d'IA générative pour la rédaction de travaux ou la résolution d'exercices interroge la nature réelle des apprentissages et la validité des dispositifs d'évaluation.

Au Mali, la création du CIAR-Mali marque une étape décisive dans l'institutionnalisation de l'IA, avec un Comité d'Éthique et de Déontologie pour encadrer son usage. Cependant, le milieu universitaire fait face à des défis persistants, tels que l'hétérogénéité des compétences numériques des étudiant(e)s et enseignant(e)s, l'insuffisance des infrastructures et l'absence de politiques institutionnelles claires. Cette situation renforce l'urgence d'une réflexion sur l'intégration responsable de l'IA à l'ENSup.

Dès lors, la question centrale de cette recherche est :

Quelles sont les opportunités pédagogiques et les risques liés à l'usage de l'IA dans les apprentissages des étudiant(e)s de

l'ENSup, et dans quelles conditions cet usage peut-il améliorer durablement la qualité des apprentissages ?

L'objectif général est d'analyser ces opportunités et risques afin d'identifier les conditions favorisant une intégration responsable et équitable de l'IA dans l'enseignement supérieur. Cette recherche contribue au champ émergent de l'IA en éducation en proposant une analyse contextualisée à l'ENSup, articulant innovation technologique, exigences pédagogiques et impératifs éthiques.

II. Approche théorique de la recherche

L'étude s'inscrit dans une approche pluridimensionnelle mobilisant des théories de l'apprentissage, des modèles d'intégration pédagogique des technologies et des perspectives critiques sur l'IA en éducation. Cette articulation permet d'analyser l'usage de l'IA dans l'enseignement supérieur malien, notamment à l'ENSup, à partir d'une compréhension intégrée des processus cognitifs, des dynamiques pédagogiques et des réalités socio-institutionnelles.

Les théories constructivistes et socioconstructivistes constituent le socle de cette analyse. Selon Piaget (1970), l'apprentissage est un processus actif de construction des connaissances reposant sur des mécanismes d'assimilation et d'accommodation. Dans cette perspective, l'apprenant construit du sens à travers des situations d'apprentissage stimulantes. Vygotsky (1978) souligne, de son côté, le rôle fondamental des interactions sociales et de la médiation dans le développement des apprentissages, notamment à travers le concept de zone proximale de développement (ZPD). Dans cette recherche, ces apports permettent d'interroger le rôle de l'IA : agit-elle comme un tuteur intelligent favorisant le dépassement des capacités actuelles de l'étudiant(e), ou tend-elle à se substituer à son effort de construction du sens ?

Dans cette perspective, l'impact des technologies, y compris de l'IA, dépend avant tout des modalités de leur utilisation. Selon Hattie (2009), l'efficacité de l'apprentissage repose sur la qualité des rétroactions et sur l'engagement actif des apprenants. Ces critères sont mobilisés ici afin d'évaluer si l'IA favorise la régulation des apprentissages et le développement de la métacognition chez les étudiant(e)s de l'ENSup, ou si elle contribue au contraire à une forme de superficialité cognitive liée à l'automatisation excessive des tâches intellectuelles.

Par ailleurs, l'analyse s'appuie sur des modèles d'intégration pédagogique permettant d'évaluer l'usage de l'IA dans un cadre structuré. Le modèle TPACK (Mishra & Koehler, 2006) est utilisé pour examiner l'articulation entre les compétences technologiques, pédagogiques et disciplinaires des enseignant(e)s. En complément, le modèle SAMR (Puentedura, 2006) sert de grille d'analyse pour caractériser les usages de l'IA : relèvent-ils d'une simple substitution – comme remplacer un dictionnaire – ou d'une transformation plus profonde des activités d'apprentissage ?

Enfin, une posture critique est nécessaire face aux enjeux liés à l'IA en éducation. Selwyn (2019) met en garde contre les discours technodéterministes, tandis que Holmes et Luckin (2019) insistent sur une IA qui doit rester au service du développement des capacités humaines. Cette perspective conduit à interroger des enjeux majeurs tels que l'autonomie intellectuelle des étudiant(e)s, l'intégrité académique et les biais algorithmiques.

Dans le contexte malien, cette vigilance critique revêt une importance particulière. L'intégration de l'IA doit en effet tenir compte des contraintes infrastructurelles, des inégalités socio-économiques et des capacités institutionnelles. Comme le souligne Karsenti (2018), les technologies éducatives n'ont d'effet positif que lorsqu'elles sont adaptées aux réalités du milieu. Ainsi, l'IA est envisagée dans cette recherche comme un

outil dont l'impact dépend étroitement des conditions pédagogiques, institutionnelles et culturelles. Ce cadre permet d'identifier les facteurs structurels qui influencent son acceptabilité et son efficacité à l'ENSUP.

En définitive, ce cadre théorique articule les dimensions cognitif, pédagogique et socio-institutionnel afin d'analyser de manière intégrée les opportunités et les risques liés à l'usage de l'IA dans l'enseignement supérieur, notamment à l'ENSUP.

III. Méthodologie de la recherche

L'enquête a été menée au sein de l'ENSUP de Bamako, un établissement public de formation des enseignant(e)s, dans le but d'analyser les usages de l'IA dans l'enseignement supérieur ainsi que ses effets sur les apprentissages des étudiant(e)s. L'étude repose sur un échantillon de 75 participant(e)s, composé de 60 étudiant(e)s et de 15 enseignant(e)s, sélectionnés selon un échantillonnage raisonné afin de garantir la diversité des spécialités et d'obtenir une compréhension nuancée des pratiques et des perceptions liées à l'IA. Pour atteindre les objectifs de la recherche, une approche méthodologique mixte a été adoptée, combinant des méthodes quantitatives et qualitatives, ce qui permet d'analyser à la fois les effets de l'usage de l'IA sur les apprentissages ainsi que les pratiques et perceptions des acteurs.

3.1. Taille et statut de l'échantillon

Le tableau ci-dessous présente la répartition des enquêtés selon leur statut.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés par statut (N = 75)

Enquêtés	Effectif	Pourcentage
Étudiant(e)s	60	80 %
Enseignant(e)s	15	20 %
Total	75	100 %

Source : *Enquête personnelle, février – mars 2026, Bamako.*

Ce tableau montre que la majorité des enquêtés est constituée d'étudiant(e)s (80%), contre 20% d'enseignant(e)s, traduisant ainsi une orientation de l'étude vers les étudiant(e)s tout en intégrant le point de vue des enseignant(e)s pour enrichir l'analyse des pratiques et perceptions liées à l'intelligence artificielle. Les étudiant(e)s interrogé(e)s présentent par ailleurs des profils variés en termes de sexe, de niveau d'étude et de filière, comme l'illustre le tableau suivant.

3.2. Caractéristiques des étudiant(e)s enquêté(e)s

Tableau 2 : Répartition des étudiant(e)s enquêté(e)s selon leurs caractéristiques (N = 60)

Variables	Modalités	Effectif	Pourcentage
Sexe	Masculin	39	65 %
	Féminin	21	35 %
Niveau d'étude	Licence	15	25 %
	Master	45	75 %
Discipline	Psychopédagogie	14	23,3 %
	Histoire – Géographie	6	10 %
	Lettres	6	10 %
	Mathématiques	7	11,7 %
	SVT	8	13,3 %
	Physique	5	8,3 %
	Allemand	7	11,7 %
	Anglais	7	11,7 %
Total		60	100 %

Source : *Enquête personnelle, février – mars 2026, Bamako.*

Dans ce tableau présentant la répartition des 60 étudiant(e)s enquêté(e)s, on observe une prédominance masculine, avec 65%

d'hommes contre 35% de femmes, indiquant une participation plus importante des étudiants de sexe masculin. Concernant le niveau d'étude, la majorité des répondants est inscrite en Master (75%), contre 25% en Licence, ce qui montre que l'étude concerne principalement des étudiant(e)s avancés dans leur parcours universitaire.

La diversité des filières constitue un atout : la psychopédagogie est la filière la plus représentée (23,3%), suivie par les filières scientifiques et les filières littéraires et linguistiques. Cette variété permet d'analyser les usages de l'IA dans différents contextes académiques.

En somme, l'échantillon se caractérise par une prédominance masculine, un niveau d'étude élevé et une diversité disciplinaire, offrant une base pertinente pour examiner les pratiques et perceptions de l'IA dans l'enseignement supérieur. Il convient de préciser que ces 60 étudiant(e)s incluent 50 répondant(e)s à l'enquête quantitative et 10 participant(e)s aux entretiens qualitatifs, assurant une complémentarité des données collectées.

3.3. Techniques de collecte des données

La collecte des données s'inscrit dans une approche méthodologique mixte combinant des dimensions quantitatives et qualitatives. Dans un premier temps, la dimension quantitative de l'étude a consisté à examiner les relations entre l'usage de l'IA et certaines variables liées aux apprentissages, notamment la motivation, l'autonomie et le développement des compétences. À cet effet, les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire structuré de type Likert à cinq modalités (Pas du tout D'accord, Peu d'accord, Neutre, D'accord, Tout à fait d'accord). Ce questionnaire a été administré à un échantillon de 50 étudiant(e)s, sélectionnés selon une technique d'échantillonnage stratifié non représentatif, en tenant compte du sexe, du niveau d'étude, etc. Dans un second temps, afin

d'approfondir la compréhension des pratiques et des perceptions liées à l'usage de l'intelligence artificielle, une approche qualitative a été mobilisée. Dans ce cadre, des entretiens ont été réalisés auprès de 15 enseignant(e)s, tandis que des entretiens semi-directifs ont été conduits auprès de 10 étudiant(e)s. Ces dispositifs ont permis de recueillir des informations détaillées sur les usages effectifs de l'IA, ses avantages, ses risques, ainsi que sur les besoins en matière d'encadrement pédagogique et institutionnel.

Enfin, l'ensemble de la démarche a respecté les principes éthiques de la recherche, notamment le consentement éclairé des participants, l'anonymat et la confidentialité des données, conformément aux exigences scientifiques en vigueur.

3.4. Méthodes d'analyse des données

L'analyse des données s'inscrit dans une approche méthodologique mixte, articulant des techniques quantitatives et qualitatives. Les données quantitatives ont été traitées à l'aide du logiciel Excel, puis soumises à des analyses statistiques descriptives et inférentielles, en vue de caractériser les tendances générales et d'examiner les relations entre les variables associées aux usages de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, les données qualitatives issues des entretiens menés auprès des étudiants et des enseignants ont fait l'objet d'une analyse thématique rigoureuse. Après transcription intégrale et anonymisation des corpus, un processus de codage a été mis en œuvre selon une double logique : déductive, fondée sur les concepts issus du cadre théorique, et inductive, émergente à partir des données empiriques. Les unités de sens ainsi identifiées ont été progressivement regroupées en catégories analytiques, puis en thèmes centraux, notamment les usages de l'intelligence artificielle, ses implications pédagogiques, ses effets sur l'autonomie et le développement de l'esprit critique, ainsi que les risques perçus. Cette démarche analytique vise à

assurer une interprétation approfondie, systématique et contextualisée des résultats, tout en garantissant la validité et la robustesse des conclusions.

IV. Résultats

4.1. Analyse quantitative des données

Tableau 3 : Usage de l'intelligence artificielle par les étudiant(e)s (N = 50)

Item	1 (Pas du tout d'accord)	2 (Peu d'accord)	3 (Neutre)	4 (D'accord)	5 (Tout à fait d'accord)	Moyenne
B1 : Rédaction académique	16%	28%	8%	28%	20%	3.4
B2 : Compréhension des cours	8%	12%	12%	36%	32%	3.8
B3 : Organisation du travail	20%	0%	12%	28%	40%	3.7
B4 : Approfondissement des concepts	0%	4%	16%	28%	52%	4.1

Source : enquête personnelle, février – mars 2026.

La majorité des étudiant(e)s utilisent l'IA pour approfondir les concepts (B4) (28% “d'accord”, 52% “tout à fait d'accord”), ce qui reflète une forte adoption des outils pour consolider leur apprentissage théorique. Ainsi, la moyenne la plus élevée (4.1) indique que l'IA est perçue comme un outil d'accompagnement pédagogique essentiel, permettant de clarifier des notions complexes.

De même, 68% des étudiant(e)s (36% “d'accord” + 32% “tout à fait d'accord”) estiment que l'IA les aide à mieux comprendre leurs cours (B2). Cela suggère que l'IA constitue un support

complémentaire pour la révision et l'assimilation du contenu, renforçant la compréhension individuelle.

Par ailleurs, l'IA contribue également à l'organisation du travail académique (B3), puisque 28% des étudiant(e)s sont "d'accord" et 40% "tout à fait d'accord". Ces résultats montrent que les étudiant(e)s utilisent aussi l'IA pour planifier et structurer leurs tâches, ce qui améliore leur efficacité.

En revanche, les résultats sont plus contrastés concernant la rédaction académique (B1). En effet, 48% des étudiants reconnaissent que l'IA les aide dans cette activité, tandis que 44% expriment un désaccord, ce qui peut refléter des préoccupations liées à l'intégrité académique.

De manière générale, la hiérarchie des moyennes (B4 > B2 > B3 > B1) montre que l'IA est perçue comme un outil d'apprentissage et de soutien cognitif, plutôt que comme un simple instrument de génération de contenu.

Tableau 4 : Motivation et autonomie des étudiant(e)s grâce à l'IA (N = 50)

Item	1 (Pas du tout d'accord)	2 (Peu d'accord)	3 (Neutre)	4 (D'accord)	5 (Tout à fait d'accord)	Moyenne
C1 : Motivation à apprendre	16%	0%	16%	40%	28%	3.7
C2 : Travail autonome	12%	4%	16%	28%	40%	3.8
C3 : Planification des apprentissages	8%	16%	20%	28%	28%	3.8

Source : enquête personnelle, février – mars 2026.

Les résultats montrent que 68% des étudiant(e)s (40% "d'accord" + 28% "tout à fait d'accord") considèrent que l'IA

renforce leur motivation à apprendre (C1). La moyenne de 3.7 indique que l'IA joue un rôle positif dans l'engagement des étudiant(e)s, notamment en rendant l'apprentissage plus accessible. Toutefois, la présence de 16% "pas du tout d'accord" révèle que certain(e)s étudiant(e)s restent moins sensibles à l'utilisation de ces outils numériques.

Par ailleurs, l'IA semble favoriser l'auto-apprentissage. En effet, 68% des étudiant(e)s (28% "d'accord" + 40% "tout à fait d'accord") estiment qu'elle contribue à renforcer leur travail autonome (C2). La moyenne de 3.8 reflète un effet globalement positif sur l'autonomie des étudiant(e)s, en renforçant leur capacité à gérer leurs activités académiques. Les faibles proportions de désaccord suggèrent que l'outil est largement adopté.

Les résultats indiquent aussi que l'IA contribue à la planification des apprentissages (C3). En effet, 56% des étudiant(e)s partagent cette perception, avec une moyenne de 3.8, confirmant que l'IA peut aider à structurer et organiser les activités académiques. Néanmoins, 24% des étudiant(e)s expriment un désaccord, ce qui peut être lié à des habitudes d'organisation personnelles.

La tendance générale montre que l'IA contribue à renforcer l'autonomie et la motivation des étudiant(e)s, tout en révélant des différences individuelles dans son adoption. Elle influence ainsi non seulement l'apprentissage, mais aussi les stratégies et comportements académiques.

Tableau 5 : Développement des compétences critiques et méthodologiques (N = 50)

Item	1 (Pas du tout d'accord)	2 (Peu d'accord)	3 (Neutre)	4 (D'accord)	5 (Tout à fait d'accord)	Moyenne
D1 : Réflexion critique	8%	12%	24%	28%	28%	3.7
D2 : Résolution de problèmes	4%	0%	20%	36%	40%	4.2
D3 : Méthodes de recherche et rédaction	8%	0%	12%	32%	48%	4.4

Source : enquête personnelle, février – mars 2026.

Les résultats montrent que 56% des étudiant(e)s (28% “d'accord” + 28% “tout à fait d'accord”) considèrent que l'IA contribue au développement de leur réflexion critique (D1). La moyenne de 3.7 indique un effet positif, bien que moins marqué que pour les compétences méthodologiques. Par ailleurs, 20% des étudiant(e)s (8% “pas du tout d'accord” + 12% “peu d'accord”) expriment un désaccord, ce qui peut refléter une certaine prudence.

L'IA apparaît également comme un outil important pour la résolution de problèmes (D2). En effet, 76% des étudiant(e)s (36% “d'accord” + 40% “tout à fait d'accord”) estiment qu'elle les aide à analyser et à résoudre des situations complexes. La moyenne de 4.2 confirme cette perception positive et montre que l'IA est largement considérée comme un outil efficace. Les réponses de désaccord étant très faibles, cela indique une adoption presque généralisée.

Les résultats montrent également une forte reconnaissance du rôle de l'IA dans l'amélioration des méthodes de recherche et de rédaction (D3). En effet, 80% des étudiant(e)s partagent cette perception. Avec une moyenne de 4.4, l'IA apparaît comme un

soutien méthodologique essentiel pour la production académique.

Dans l'ensemble, les résultats montrent que l'IA est particulièrement valorisée pour son impact sur les compétences méthodologiques. Les étudiant(e)s la perçoivent comme un outil de soutien capable de renforcer la qualité et l'efficacité des apprentissages, malgré certaines réserves.

Tableau 6 : Risques perçus liés à l'usage de l'IA (N = 50)

Item	1 (Pas du tout d'accord)	2 (Peu d'accord)	3 (Neutre)	4 (D'accord)	5 (Tout à fait d'accord)	Moyenne
E1 : Réduction de l'effort intellectuel	32%	8%	12%	20%	28%	2.8
E2 : Risque pour l'intégrité académique	20%	16%	12%	20%	32%	3.2
E3 : Inégalités d'accès	20%	12%	16%	20%	32%	3.4

Source : enquête personnelle, février – mars 2026.

Les résultats montrent que 48% des étudiant(e)s (20% “d'accord” + 28% “tout à fait d'accord”) considèrent que l'usage de l'IA peut réduire l'effort intellectuel (E1). Cependant, 40% (32% “pas du tout d'accord” + 8% “peu d'accord”) ne partagent pas cette perception. La moyenne relativement faible (2.8) indique que ce risque n'est pas perçu comme dominant, même si certain(e)s étudiant(e)s restent conscients d'une possible dépendance.

En ce qui concerne l'intégrité académique (E2), 52% des étudiant(e)s (20% “d'accord” + 32% “tout à fait d'accord”) estiment que l'usage de l'IA peut représenter un risque. La moyenne de 3.2 traduit une préoccupation modérée mais réelle, liée notamment aux questions de plagiat ou de tricherie.

Les résultats montrent également que 52% des étudiant(e)s considèrent que l'IA peut accentuer les inégalités d'accès aux technologies (E3). La moyenne de 3.4 souligne que l'accès aux outils numériques est perçu comme un facteur pouvant creuser les écarts entre étudiant(e)s.

En somme, les perceptions des risques apparaissent plus partagées que celles des usages ou des bénéfices de l'IA. Les étudiant(e)s reconnaissent les avantages pédagogiques de ces outils tout en restant attentifs aux effets négatifs potentiels, ce qui souligne l'importance d'un usage encadré et responsable.

4.2. Analyse qualitative des données

4.2.1. Analyse des discours des étudiant(e)s

L'analyse des entretiens met en évidence une appropriation différenciée de l'IA par les étudiant(e)s de l'ENSup, oscillant entre levier d'apprentissage et facteur de fragilisation cognitive et académique.

- **Une appropriation fonctionnelle de l'IA centrée sur la recherche d'information**

Les discours révèlent que l'IA est principalement mobilisée comme un outil d'accès rapide à l'information, notamment pour les recherches documentaires et la préparation des travaux académiques.

« *Je l'utilise généralement pour les recherches documentaires [...] pour éclaircir certaines parties de mes exposés* » (B. C., Psychopédagogie, Discours n°1, Masculin)

« *L'IA me permet d'avoir beaucoup d'informations en quelques secondes* » (A. D., Psychopédagogie, Discours n°2, Masculin)

« *Je l'utilise dans mes recherches pour approfondir les connaissances* » (O. C., SVT, Discours n°8, Masculin)

Ces propos traduisent une logique utilitariste de l'IA, perçue comme un outil d'optimisation du temps et de facilitation de l'accès aux connaissances. L'IA est ici intégrée dans une

démarche de productivité académique, davantage orientée vers la collecte d'informations que vers la transformation des processus cognitifs. Cette tendance suggère que l'appropriation reste majoritairement instrumentale, ce qui limite son potentiel de transformation pédagogique profonde.

Cependant, certains étudiant(e)s adoptent une posture plus réflexive, en combinant production personnelle et recours à l'IA :

« *Je fais mes activités puis je cherche à renforcer les parties à éclaircir à l'aide de l'IA* » (B. C., Psychopédagogie, Discours n°1, Masculin)

Cette pratique indique l'émergence d'un usage plus élaboré, où l'IA est mobilisée comme un outil de consolidation des apprentissages. Elle témoigne d'une capacité à maintenir un équilibre entre activité cognitive personnelle et assistance technologique, ce qui constitue une condition essentielle d'une intégration pédagogique pertinente.

- **Des impacts pédagogiques perçus comme globalement positifs**

La majorité des étudiant(e)s reconnaît que l'IA contribue à améliorer la compréhension des contenus et à faciliter l'apprentissage.

« *Je peux comprendre les cours et demander à l'IA de m'expliquer avec des exemples simples* » (A. D., Psychopédagogie, Discours n°2, Masculin)

« *L'IA donne les informations détaillées et complexes* » (O. K., Anglais, Discours 10, Masculin)

« *Elle améliore mes productions et aide à éclaircir les passages obscurs* » (B.C., Psychopédagogie, Discours n°1, Masculin)

Ces discours mettent en évidence le rôle de l'IA comme médiateur cognitif, capable de reformuler, expliciter et structurer les savoirs. L'IA agit ainsi comme un dispositif d'accompagnement individualisé, permettant de compenser

certaines limites du système éducatif, notamment en contexte de surcharge des effectifs ou d'insuffisance d'encadrement pédagogique.

Par ailleurs, l'IA semble renforcer la motivation des étudiant(e)s :

« *Ça facilite l'apprentissage* » (A. D., Psychopédagogie, Discours n°2, Masculin)

« *J'ai constaté un grand changement [dans la motivation]* » (D. F., Allemand, Discours n°4, Masculin)

Ce regain de motivation peut être interprété comme le résultat d'un sentiment d'efficacité accrue face aux tâches académiques. Toutefois, cette motivation apparaît fortement dépendante de la facilité d'accès à l'information, ce qui pose la question de sa durabilité en l'absence de stimulation cognitive plus exigeante.

- **Une autonomie ambivalente : entre autonomisation technique et dépendance cognitive**

Les discours révèlent une perception contrastée de l'impact de l'IA sur l'autonomie. En effet, certain(e)s étudiant(e)s estiment que l'IA renforce leur capacité à apprendre de manière autonome :

« *Grâce à l'IA je peux faire mes recherches seul* » (A. D., Psychopédagogie, Discours n°2, Masculin).

« *Elle automatise et clarifie les informations complexes* » (O.C., SVT, Discours n°8, Masculin).

Cette forme d'autonomie renvoie à une autonomie d'accès à l'information, caractérisée par une capacité accrue à rechercher et traiter rapidement des données.

À l'inverse, d'autres étudiants mettent en évidence une fragilisation de l'autonomie cognitive :

« *L'autonomie n'est pas liée à l'IA [...] c'est un outil d'appui* » (B. C., Psychopédagogie, Discours n°1, Masculin)

« *L'IA ne favorise pas l'analyse critique et rend l'homme passif* » (A. B., Psychopédagogie, Discours n°6, Masculin)

Cette divergence indique une distinction essentielle entre autonomie technique et autonomie intellectuelle. Si l'IA facilite l'accès aux ressources, elle peut simultanément réduire l'effort cognitif nécessaire à la construction des savoirs, entraînant une forme de dépendance cognitive. L'autonomie apparaît ainsi conditionnée par les modalités d'usage de l'outil.

- **Le développement de l'esprit critique**

Les perceptions relatives à l'esprit critique sont également contrastées. Par exemple, certain(e)s étudiant(e)s considèrent que l'IA favorise une démarche analytique :

« *Ça permet de confronter plusieurs réponses et d'arriver à une synthèse* » (B. C., Psychopédagogie, Discours n°1, Masculin)

« *Elle permet de susciter le raisonnement* » (O. C., SVT, Discours n°8, Masculin)

Dans ces cas, l'IA est utilisée comme un support de comparaison et de mise en perspective des connaissances, ce qui peut effectivement renforcer les compétences critiques.

Cependant, d'autres discours soulignent un effet inverse :

« *Elle ne permet pas de cultiver un esprit critique* » (A. B., Psychopédagogie, Discours n°6)

« *L'IA développe la paresse intellectuelle* » (T. K., Psychopédagogie, Discours n°7, Masculin)

Ces résultats indiquent que l'impact de l'IA sur l'esprit critique n'est pas intrinsèque, mais dépend du degré d'engagement cognitif de l'utilisateur. Une utilisation passive favorise la reproduction de contenus, tandis qu'un usage actif peut soutenir l'analyse et la réflexion.

- **Une conscience marquée des risques**

L'un des résultats les plus significatifs réside dans la forte conscience des risques associés à l'IA. En effet, la dépendance cognitive apparaît comme une préoccupation majeure. À titre d'illustration, des étudiants estiment que :

« Elle peut favoriser la dépendance lorsque vous faites tout traiter à l'IA » (B. C., Psychopédagogie, Discours n°1, Masculin)

« Tu n'es plus en mesure de penser seul » (A. D., Psychopédagogie, Discours 2, Masculin)

« Elle rend paresseux [...] Les connaissances personnelles deviennent limitées » (S. D., Psychopédagogie, Discours n°5, Masculin)

« L'usage excessif peut réduire l'effort intellectuel » (D. F., Allemand, Discours n°4, Masculin)

Dans ces extraits, la paresse intellectuelle est fréquemment mise en lumière. De même, certains étudiant(e)s soulignent un affaiblissement potentiel des apprentissages. Ces éléments traduisent l'émergence d'une réflexivité critique chez les étudiant(e)s, conscients des effets ambivalents de l'IA. Cette lucidité constitue un point d'appui important pour envisager une intégration pédagogique encadrée.

- **Des inégalités d'accès révélatrices du contexte socio-éducatif**

Les discours mettent en évidence des perceptions divergentes concernant l'accès à l'IA :

« Il y a des inégalités d'accès technologiques, économiques, géographiques » (B. C., Psychopédagogie, Discours n°1, Masculin)

« Aujourd'hui tout le monde [...] peut avoir accès à l'IA » (A. D., Psychopédagogie, Discours n°2, Masculin)

Cette divergence reflète une réalité contrastée, marquée par des inégalités d'équipement, de connectivité et de compétences numériques. Elle souligne que les effets de l'IA ne peuvent être dissociés du contexte socio-économique dans lequel s'inscrivent les pratiques étudiantes.

- **Une demande forte d'encadrement institutionnel**

Les étudiants expriment majoritairement un besoin d'encadrement de l'usage de l'IA :

« *Les universités doivent initier des formations* » (B. C., Psychopédagogie, Discours n°1)

« *Il faut [...] éviter d'être trop dépendant* » (A. D., Psychopédagogie, Discours n°2, Masculin)

« *Par la formation des étudiants à l'usage de l'IA* » (O. C., SVT, Discours n°8, Masculin)

Cette demande traduit une prise de conscience des limites d'un usage non régulé. L'intégration de l'IA dans les programmes est globalement perçue comme nécessaire, mais elle doit s'accompagner de dispositifs pédagogiques visant à développer un usage critique, éthique et réfléchi.

En somme, les discours des étudiant(e)s révèlent une appropriation encore en construction de l'intelligence artificielle, marquée par une tension entre facilitation des apprentissages et risques de dépendance cognitive. L'IA apparaît comme un outil à fort potentiel pédagogique, dont les effets dépendent étroitement des pratiques d'usage, du niveau de réflexivité des apprenants et du cadre institutionnel dans lequel elle est intégrée.

4.2.2. Analyse qualitative des entretiens réalisés auprès des enseignant(e)s

L'analyse des entretiens réalisés auprès de 15 enseignant(e)s met en évidence plusieurs tendances relatives aux pratiques pédagogiques, aux opportunités et aux risques associés à l'usage de l'IA.

- **Appropriation encore limitée et individuelle de l'IA**

L'analyse des entretiens révèle que l'usage de l'IA dans l'enseignement supérieur au Mali est encore expérimental et largement dépendant des initiatives personnelles des enseignant(e)s. L'IA est mobilisée ponctuellement, souvent dans

le cadre de la préparation de cours ou de la recherche d'informations. Les discours illustrent cet état de fait.

F. D., Discours n°1, Psychopédagogue, affirme que :

« *Le recours à l'IA est très récent dans nos cours.* »

Quant à N. S., Discours n°3, spécialiste en Didactique des disciplines, révèle que :

« *Je les utilise parfois comme guide lors de la conception d'un module.* »

Ces déclarations soulignent que l'IA n'est pas encore intégrée dans la pratique pédagogique régulière et reste un outil personnel. Les enseignant(e)s n'ont pas encore développé de routines autour de l'IA, ce qui traduit une appropriation encore émergente et non institutionnalisée. L'IA est perçue comme un outil auxiliaire dans la structuration des contenus. L'usage est limité et opportuniste, reflétant une phase exploratoire où la motivation personnelle prime sur les directives institutionnelles. Cette situation rejoint les analyses de Karsenti (2018), qui montrent que, sans directives institutionnelles, les enseignants adoptent les technologies numériques de manière opportuniste et inégale, limitant leur potentiel transformateur.

- **L'IA comme accélérateur et amplificateur de la recherche d'information**

Les enseignants interrogés soulignent que l'IA facilite l'accès rapide à l'information et optimise le travail pédagogique, comme le suggère les discours suivants :

M. C., Discours n°2, Spécialiste en Sciences de l'Éducation, estime que l'IA est :

« *Une source fiable – Fiabilité – Rapidité.* »

Pour sa part, M. T., Discours n°5, Sociologue, fait savoir :

« *Elle leur permet un accès à l'information en un temps record.* »

Enfin, N. S., Discours n°3, spécialiste en Didactique des disciplines, relève que :

« *Avec un seul clic elle fournit beaucoup d'informations.* »

On note que dans son discours M. C. focalise sa perception sur la rapidité et la fiabilité, révélant une approche essentiellement instrumentale. L'enseignant semble valoriser l'efficacité de l'IA pour soutenir l'enseignement plutôt que son potentiel critique ou méthodologique. De l'autre côté, M. T. met l'accent sur la réduction du temps nécessaire pour collecter des informations, ce qui traduit un usage utilitariste et pragmatique de l'IA. Cela illustre la priorité donnée à l'efficience sur l'analyse critique à ce stade. Enfin, N. S. met en valeur la facilité d'accès à un grand volume d'information, mais sans mention de vérification de la qualité scientifique. Les propos des enseignant(e)s convergent vers l'idée que l'IA est vue comme un amplificateur cognitif, mais que son potentiel critique reste sous-exploité.

- **Ambivalence entre opportunité pédagogique et risques cognitifs**

Les enseignants perçoivent l'IA comme une opportunité pédagogique, mais soulignent également ses risques cognitifs et méthodologiques. Dans les discours :

A. D., Discours n°4, affirme que l'IA :

« ...permet de personnaliser les apprentissages selon les besoins et les capacités. »

F. D., Discours n°1, Psychopédagogue, met avant l'idée que l'IA est :

« Un support essentiel pour pallier à l'insuffisance de documentation. »

Dans son discours, A. D. envisage l'IA comme un levier de différenciation pédagogique. Il met en avant l'adaptation aux besoins spécifiques des étudiants, illustrant un usage réfléchi de l'outil pour individualiser l'enseignement. De son côté, on observe que F. D., dans son discours, met l'accent sur la résolution des contraintes matérielles (manque de documentation). Cela montre que l'IA est perçue comme un outil d'amplification des ressources disponibles,

particulièrement utile dans un contexte où l'accès aux contenus pédagogiques est limité.

- **Risques cognitifs et éthiques**

Les enseignant(e)s pointent du doigt un certain nombre de risques liés à l'usage de l'IA. A titre d'illustration :

N. S., Discours n°3, spécialiste en Didactique des disciplines, affirme que :

« *L'IA risque de rendre les étudiants paresseux.* »

M. T., Discours n°5, Sociologue, soutient que :

« *L'usage abusif [...] détruit l'initiative intellectuelle.* »

Enfin, F. D., Discours n°1, Psychopédagogue, fait observer que :

« *Le risque [...] de ne pas voir les sources [...] conduit au plagiat.* »

Dans ses propos, N. S. exprime la crainte que l'usage de l'IA induise une dépendance cognitive, limitant ainsi le développement de l'autonomie intellectuelle. M. T. souligne le risque de passivité et de perte d'initiative, ce qui renforce la nécessité d'un encadrement et d'une pédagogie critique autour de ces outils. Enfin, F. D. met en exergue le manque de traçabilité des contenus générés par l'IA, qu'il considère comme un enjeu éthique majeur, illustrant la tension entre opportunité pédagogique et exigence de régulation académique.

Ces observations montrent que la technologie n'est pas neutre et que l'usage de l'IA requiert un encadrement ainsi qu'un accompagnement pédagogique adapté.

- **Impact sur les compétences critiques et méthodologiques**

Dans les arguments avancés par certain(e)s enseignant(e)s, l'usage de l'IA a des impacts sur les compétences critiques et méthodologiques des étudiant(e)s.

A. D., Discours n°4, affirme que l'IA :

« L'IA excelle dans la génération de questions et de contre-arguments que les apprenants peuvent évaluer et affiner de manière critique. »

Quant à M. T., Discours n°5, Sociologue, souligne que :

« Tout dépend de la façon dont les étudiants utilisent les prompts. »

Dans ses propos, A. D. souligne le potentiel de l'IA pour stimuler la pensée critique, à condition que les étudiant(e)s soient guidés dans l'exploitation des informations et dans l'évaluation des arguments générés. Dans cette même optique, M. T. fait savoir que l'efficacité de l'outil est conditionnée à la compétence des étudiant(e)s dans l'utilisation de l'IA. Cela confirme que l'IA amplifie les compétences existantes plutôt que de les remplacer, nécessitant un accompagnement pédagogique ciblé.

- **Faible encadrement institutionnel et régulation insuffisante**

En analysant les discours tenus par les enseignant(e)s, il ressort une absence d'encadrement institutionnel et un manque de régulation.

F. D., Discours n°1, Psychopédagogue, affirme :

« Je ne vois rien du tout. »

N. S., Discours n°3, spécialiste en Didactique des disciplines, résume en un seul mot :

« Aucune. »

Enfin, dans le sens, M. T., Discours n°5, Sociologue, relève :

« Il n'y a pas de mesures institutionnelles. »

Les déclarations mettent en évidence l'absence de directives institutionnelles, révélant une gouvernance numérique lacunaire. Ainsi, l'absence de cadre officiel laisse l'usage de l'IA à l'initiative individuelle, ce qui peut engendrer des pratiques inégalement réparties.

La récurrence de ce constat chez plusieurs enseignant(e)s montre l'existence d'un consensus quant à la nécessité urgente d'une régulation institutionnelle. En ce sens, cette situation confirme l'importance d'établir un cadre formel afin de sécuriser et d'harmoniser l'usage de l'IA dans l'enseignement supérieur, comme le souligne Karsenti (2018).

- **Besoin de formation et de règles éthiques**

Dans les propos des enseignant(e)s, il ressort non seulement un besoin urgent de formation à l'usage de l'IA, mais également l'établissement de règles éthiques pour son usage.

N. S., Discours n°3, spécialiste en Didactique des disciplines, soutient qu'il faut :

M. C., Discours n°2, Spécialiste en Sciences de l'Éducation, recommande :

« *La prudence dans le traitement des informations. Vérification des sources et des authenticités.* »

Enfin, M. T., Discours n°5, Sociologue estime qu'il faut :

« *Une interdiction de toute production générée par l'IA afin de contrôler le plagiat.* »

L'enseignant N. S. met l'accent sur la nécessité d'accompagner la compétence numérique par des formations ciblées, visant à promouvoir un usage responsable de l'IA. De son côté, M. C. insiste sur l'importance de la vérification des sources, ce qui témoigne d'une prise de conscience des enjeux de fiabilité et de rigueur scientifique liés à ces outils. Quant à M. T., dans le discours n°5, il préconise une approche plus restrictive, révélant une tension entre la promotion d'outils numériques et la protection de l'intégrité académique.

Ces extraits mettent en évidence deux tendances : une approche régulatrice et éthique, et une approche restrictive visant à limiter l'usage pour prévenir les abus. Cela traduit une phase de transition normative où la communauté académique cherche à définir des référentiels adaptés à l'IA dans l'enseignement

supérieur. Par ailleurs, l'appropriation de l'IA par les enseignant(e)s reste expérimentale et opportuniste, centrée sur l'accès à l'information et la productivité pédagogique. Les risques cognitifs et éthiques sont bien identifiés, mais l'absence d'encadrement institutionnel limite la transformation pédagogique potentielle.

5. Discussion des résultats

Les résultats de cette étude mettent en évidence une intégration progressive de l'IA dans les pratiques d'apprentissage des étudiant(e)s de l'École Normale Supérieure de Bamako (ENSup), confirmant les transformations actuelles des environnements éducatifs à l'ère du numérique. L'analyse croisée des données quantitatives et qualitatives permet d'interpréter ces résultats à la lumière des travaux existants et d'en dégager les principaux apports scientifiques, notamment en ce qui concerne les impacts pédagogiques et les risques associés. Tout d'abord, les résultats montrent que l'IA est principalement utilisée comme un outil de soutien cognitif, notamment pour l'approfondissement des concepts, la compréhension des cours et la résolution de problèmes. Cette tendance confirme les travaux de Luckin et *al.* (2016), qui soulignent que l'IA peut agir comme un « tuteur intelligent » facilitant l'apprentissage personnalisé. Dans une perspective francophone, Demaizière (2007) met également en évidence le rôle des technologies numériques dans la médiation pédagogique, tandis que Baron et Bruillard (2008) montrent qu'elles facilitent l'accès à l'information et la diversification des ressources. Ces résultats rejoignent également les analyses de l'UNESCO (2021), qui considèrent l'IA comme un levier d'amélioration des conditions d'apprentissage.

Par ailleurs, les résultats mettent en lumière un impact globalement positif de l'IA sur la motivation et certaines

dimensions de l'autonomie des étudiant(e)s. L'amélioration du travail autonome et de la planification des apprentissages suggère que ces outils favorisent l'apprentissage autorégulé. Toutefois, dans cette étude, cette autonomisation apparaît relative, car elle dépend des modalités d'usage de l'IA.

En ce qui concerne le développement des compétences, les résultats montrent que l'IA contribue davantage aux compétences méthodologiques qu'au développement de la réflexion critique. Ce constat est cohérent avec les analyses de Kirschner et De Bruyckere (2017). Par ailleurs, Meirieu (2018) rappellent que l'apprentissage implique une construction du sens par l'apprenant et que les outils ne peuvent se substituer à l'activité réflexive.

L'analyse qualitative met également en évidence une tension entre les bénéfices pédagogiques et les risques associés à l'usage de l'IA. Si elle facilite la compréhension et renforce la motivation, elle suscite aussi des inquiétudes liées à la dépendance cognitive et à la réduction de l'effort intellectuel. Ces résultats rejoignent les travaux de Carr (2010), tandis que Tricot (2017) souligne que les effets dépendent des usages pédagogiques.

Par ailleurs, les résultats mettent en lumière des enjeux éthiques importants, notamment en matière d'intégrité académique, avec des risques de plagiat et des difficultés de vérification des contenus.

Un autre résultat concerne les inégalités d'accès aux outils d'IA, reflétant les réalités socio-économiques du contexte malien. Ces disparités rejoignent les analyses de Plantard (2011), soulignant la nécessité d'une approche inclusive.

Enfin, les résultats relatifs aux enseignant(e)s montrent que l'usage de l'IA demeure encore limité, en raison notamment d'un manque de formation et de cadres institutionnels. Cette situation est cohérente avec les travaux de Lebrun (2011), qui

insistent sur l'importance de la transformation des pratiques pédagogiques.

Dans cette perspective, les résultats soulignent l'importance d'une intégration réfléchie, critique et régulée de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur malien, fondée sur la formation des acteurs, des cadres éthiques et l'adaptation des pratiques pédagogiques.

En somme, cette étude met en lumière que l'IA constitue à la fois une opportunité pédagogique et un défi pour les apprentissages des étudiant(e)s de l'ENSup, nécessitant un accompagnement institutionnel et pédagogique rigoureux afin d'éviter des dérives et de préserver le développement des compétences critiques.

Conclusion

Cette recherche avait pour objectif d'analyser les usages de l'IA dans l'enseignement supérieur au Mali, en mettant l'accent sur ses impacts pédagogiques et ses risques pour les apprentissages des étudiant(e)s de l'École Normale Supérieure de Bamako (ENSup). À partir d'une approche méthodologique mixte combinant données quantitatives et qualitatives, les résultats permettent de dégager plusieurs enseignements majeurs.

Tout d'abord, l'étude met en évidence une adoption croissante de l'IA par les étudiant(e)s, principalement utilisée comme outil de soutien cognitif. Les usages les plus fréquents concernent l'approfondissement des concepts, la compréhension des cours, la résolution de problèmes et l'organisation du travail académique, confirmant son rôle de levier facilitant l'accès au savoir.

Ensuite, l'analyse montre que l'IA contribue au renforcement de la motivation et d'une certaine autonomie, favorisant un apprentissage plus flexible et développant les compétences

méthodologiques. Toutefois, elle ne garantit pas à elle seule un apprentissage en profondeur.

Cependant, ces effets positifs s'accompagnent de risques significatifs, notamment la dépendance cognitive, la réduction de l'effort intellectuel et les enjeux d'intégrité académique tels que le plagiat. Les inégalités d'accès aux technologies constituent aussi un facteur important de disparités entre étudiant(e)s, posant la question de l'équité dans l'enseignement supérieur.

Par ailleurs, l'usage de l'IA par les enseignant(e)s demeure encore limité et peu institutionnalisé, en raison de l'absence de cadres réglementaires clairs et d'un manque de formation, bien que son potentiel pédagogique soit reconnu.

Au-delà de ces constats, cette étude présente une portée sociale et utilitaire importante en mettant en lumière les enjeux d'équité numérique, d'inclusion et de transformation des pratiques éducatives dans un contexte africain marqué par des inégalités d'accès aux ressources technologiques. Elle contribue ainsi à nourrir la réflexion sur la réduction de la fracture numérique et sur la nécessité de garantir un accès équitable aux outils d'IA pour tous les étudiant(e)s. Sur le plan utilitaire, elle propose des pistes concrètes pour les décideurs publics, les responsables universitaires et les enseignant(e)s, notamment la mise en place de politiques éducatives adaptées, de cadres éthiques et le développement de compétences numériques.

Ainsi, l'enjeu central réside dans les conditions d'intégration pédagogique de l'IA, qui nécessite la mise en place de dispositifs structurés, incluant la formation des acteurs, des cadres éthiques et une régulation des pratiques.

En définitive, cette recherche montre que l'IA constitue à la fois une opportunité et un facteur de risques pour les apprentissages dans l'enseignement supérieur au Mali. Elle souligne la nécessité d'une intégration réfléchie et encadrée et ouvre des

perspectives pour de futures recherches, notamment sur les pratiques pédagogiques innovantes.

Références bibliographiques

- BARON Georges-Louis & BRUILLARD Éric, 2008. *Technologies de l'information et de la communication et apprentissages*, PUF, Paris
- CARR Nicholas George, 2010. *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*, W. W. Norton & Company, New York
- CARRÉ Philippe, 2005. *L'apprenance : Vers un nouveau rapport au savoir*, Dunod, Paris
- DEMAIZIÈRE Françoise, 2007. « Didactique des langues et technologies : enjeux et perspectives », *Alsic*, Vol. 10, n°1
- HATTIE John, 2009. *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*, Routledge, Londres
- HOLMES Wayne, BIALIK Maya & FADEL Charles, 2019. *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*, Center for Curriculum Redesign, Boston
- JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI, 4 août 2023. *Ordonnance N°2023-022/PT-RM portant création du Centre d'Intelligence Artificielle et de Robotique du Mali (CIAR-Mali)*, Bamako
- KARSENTI Thierry, 2018. *Les technologies numériques et l'éducation : Enjeux et perspectives*, Presses de l'Université du Québec, Québec
- KIRSCHNER Paul A. & DE BRUYCKERE Pedro, 2017. « The myths of the digital native and the multitasker », *Teaching and Teacher Education*, n°67, pp. 135 – 142

- KUPIEC Jean-Jacques, MORANGE Michel & PRADEU Thomas, 2019. *La science face à l'intelligence artificielle*, Éditions Matériologiques, Paris
- LEBRUN Marcel, 2011. *Enseigner et apprendre avec le numérique*, De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve
- LUCKIN Rose, 2018. *Machine learning and human intelligence: The future of education for the 21st century*, UCL Institute of Education Press, Londres
- LUCKIN Rose, HOLMES Wayne, GRIFFITHS Mark & FORCIER Laurie B., 2016. *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*, Pearson Education, Londres
- MEIRIEU Philippe, 2018. *Apprendre... oui, mais comment ?* ESF Sciences Humaines, Paris
- PIAGET Jean, 1970. *Psychologie et pédagogie*, Denoël, Paris
- PLANTARD Pascal, 2011. *Pour en finir avec la fracture numérique*, FYP Éditions, Limoges
- PUENTEDURA Ruben R., 2006. « Transformation, technology, and education », *Hippasus*, [Blog post]
- ROMERO Victoria & HEISER Sibylle, 2023. « The ethics and pedagogical implications of generative AI in higher education », *Educational Technology Research and Development*, Vol. 71, n°3, pp. 1–20
- SELWYN Neil, 2019. *Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education*, Polity Press, Cambridge
- SERRES Michel, 2012. *Petite Poucette*, Le Pommier, Paris
- TRICOT André, 2017. *L'innovation pédagogique*, Retz, Paris
- TURKLE Sherry, 2015. *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*, Penguin Press, New York
- UNESCO, 2021. *AI and Education: Guidance for Policy-makers*, UNESCO, Paris
- VYGOTSKY Lev Semyonovich, 1978. *Mind in society: The development of higher psychological processes*, Harvard University Press, Cambridge

Influence de la considération des enseignants sur les comportements de consommation de drogues des élèves du Lycée Moderne Dion Robert de Man (Côte d'Ivoire)

YAPO Lucas Delmas,

*Institut des Sciences Anthropologique de Développement (ISAD)
Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)*

Résumé :

*Cette étude se propose d'expliquer l'influence de la considération des enseignants sur les comportements de consommation de drogues des élèves du Lycée Moderne Dion Robert de Man. Pour ce faire, une enquête par questionnaire a été diligentée auprès de 349 élèves. Au terme de cette enquête, l'étude a conclu qu'il existe une association très significative ($\text{Chi}^2 = 215.46$) entre « considération de l'enseignant » et la « consommation de drogues ». Par ailleurs, le calcul des contributions de chaque cellule au chi^2 (pour voir quelles cases influencent le plus) montre que : Ne sait pas / Drogue Oui correspond à **91.74 (impact majeur)** et Oui / Drogue Oui correspond à 51.23. Ce qui confirme aussi que les élèves qui « ne savent pas s'ils considèrent l'enseignant sont beaucoup plus consommateurs de drogue que prévu » et « ceux qui considèrent l'enseignant sont beaucoup moins consommateurs de drogue que prévu ».*

Mots clés : *considération des enseignants, comportement, consommation de drogues, élève, influence*

Abstract :

This study proposes to explain the influence of teachers' consideration on drug use behaviors of students at the Lycée Moderne Dion Robert de Man. To do this, a survey by questionnaire was conducted with 349 students. At the end of this survey, the study concluded that there is a very significant difference ($\text{Chi}^2 = 215.46$) between « considering the

teacher » and « *considering the students* ». Moreover, the calculation of each cell's contributions to χ^2 (to see which boxes influence the most) shows that: Don't know / Drug Yes corresponds to 91.74 (major impact) and Yes / Drug Yes corresponds to 51.23. Which also confirms that students who « do not know if they consider the teacher to be much more drug-dependent than expected » and « those who consider the teacher are much less drug-dependent than expected ».

keywords: teacher consideration, behavior, drug use, student, influence

Introduction

La consommation de drogue est devenue une priorité pour les États d'Afrique. Vu les conséquences graves sur les populations, ces États ont décidé de s'y attaquer en raison des chiffres alarmants.

Par exemple, dans l'État d'Imo au Nigeria, Cajetan et Nwimo (2017) indiquent que 5,2% des élèves du secondaire consommaient de la marijuana parmi une large gamme de drogues (cité par SOULAMA Zouanso et al., 2023, p. 161).

Une étude réalisée, en 2016 dans la région de Dakar au Sénégal, sur 400 élèves du secondaire montre que 24,5% d'entre eux consommaient des drogues illicites (SOULAMA Zouanso et al., 2023, p. 160).

Au Maroc, le taux de consommation chez les élèves est d'environ 31,4% (Leye et al., 2020, cité par SOULAMA Zouanso et al., 2023, p. 160).

Au Cameroun, une enquête effectuée par l'Association Foi et Justice (2017) auprès de 425 élèves de Yaoundé révèle que 37,24% avaient déjà fumé la chicha et 20,62% ont consommé du tramadol dans les douze derniers mois (cité par SOULAMA Zouanso et al., 2023, p. 161).

Au Burkina Faso, entre 2014 et 2017, 736 élèves et étudiants ont été arrêtés pour détention ou consommation de drogue (SOULAMA Zouanso et al., 2023, p. 161).

Comme dans ces pays, la Côte d'Ivoire est aussi touchée par la consommation de drogue dans ses écoles. Selon Netafrique.com, 12% de la population ivoirienne âgée de 15 à 64 ans consomme de la drogue. Cela montre que ce phénomène commence souvent à l'adolescence et continue tout au long de la vie.

D'autre part, un rapport de l'ONU DC sur la consommation de substances psychoactives chez les élèves du secondaire en Côte d'Ivoire indique que 51,7% des élèves de Seconde ont déclaré avoir consommé une drogue (alcool, tabac, autres) au moins une fois (ONU DC, 2016, p. 20). Plus de la moitié des garçons (51,9%) et 43,7% des filles ont rapporté cette consommation (ONU DC, 2016, p. 20). Toutes ces données montrent clairement que la consommation de drogue est présente dans les écoles secondaires ivoiriennes.

Pour le vérifier encore, notre enquête au lycée moderne Dion Robert de Man auprès du personnel éducatif a révélé que la violence chez les élèves est liée à la consommation de drogue. Durant cette enquête, certains lieux ont même été désignés comme lieux de consommation, notamment les toilettes, les broussailles près du terrain de sport, etc. Presque tout le personnel (enseignants, encadrants, agents de sécurité) reconnaît la présence de la drogue dans cet établissement, même si la mission de l'école est censée garantir une éducation de base de qualité, obligatoire, gratuite et inclusive, fondée sur

l'instruction, la socialisation, la formation civique et l'adéquation entre formation et emploi.

Comment y parvenir alors que les élèves consomment de la drogue dans les écoles ivoiriennes ? En d'autres termes, comment expliquer que les élèves consomment de la drogue dans ces établissements ?

Selon Hervé Martini (Cité par Ingrid Haberfeld, 2021), ce phénomène ne résulte pas d'un seul facteur, mais d'un ensemble de causes qui se combinent. Il mentionne notamment :

-Le désir de chercher des sensations pour s'amuser ou se détendre avec les autres, notamment lors de soirées.

-Le besoin de vivre une expérience différente : l'adolescent cherche des sensations nouvelles et plus fortes que d'habitude.

-Le fait d'affronter une situation difficile : la drogue est alors vue comme une solution pour gérer ses émotions, ses souffrances. L'anxiété, les problèmes relationnels, les traumatismes passés, le mal-être sont souvent à l'origine.

-Le besoin d'appartenir à un groupe : la reconnaissance sociale est importante pour les adolescents. Ils consomment pour être acceptés, « faire comme les autres ».

-Le désir d'améliorer ses performances : la pression pour réussir est difficile à gérer et certains prennent des substances pour améliorer leur performance ou réduire le stress.

Gniondjibohou OUNNEBO (2021, p. 151) ajoute d'autres facteurs qui exposent les jeunes à l'abus de drogues à l'école, comme :

- La présence de réseaux de dealers dans les établissements scolaires,
- La complicité possible des agents de sécurité,
- Le manque de sanctions contre les élèves concernés,
- L'influence du groupe de pairs,
- La crise de l'adolescence et le manque de soutien parental.

Au-delà de ces facteurs, Martini et Ounnebo s'accordent pour dire que l'influence du groupe de pairs est un élément clé dans le passage à des comportements déviants chez les élèves.

Peretti (1996) notent, aussi, que la plupart des recherches sur les drogues et la jeunesse se concentrent surtout sur la prévention. Ils suggèrent de mieux étudier les causes de la consommation, autrement dit l'origine du phénomène. Rinaldi (2001) et ses collègues, quant à eux, soulignent que la consommation naît souvent après « des événements importants » dans la vie du jeune, provoquant une détresse psychologique.

Ceux-ci rejoignent Martini lorsqu'ils évoquent le besoin des jeunes consommateurs d'affronter des situations difficiles comme la gestion des émotions, la souffrance, l'anxiété, les problèmes relationnels ou les traumatismes passés.

Ces auteurs s'intéressent surtout à l'état psychologique des jeunes qui consomment. Ce qui n'est pas le cas de Brochu (2000) et Curie (2001).

Ces derniers mettent plutôt en avant la tolérance sociale envers certaines substances comme un facteur de trafic et de consommation chez les jeunes. Ils expliquent que les adolescents se retrouvent en groupe et créent des stratégies pour échapper au contrôle social. Ils évoquent aussi la faiblesse des

règles familiales et sociales, comme le manque de lien entre parents et enfants, l'absence d'attention, les faibles attaches familiales, qui favorisent l'usage de drogue chez les jeunes, qu'ils soient élèves ou non. Kelly (2010) creuse aussi cette piste de Brochu (2006) et KPELLEY (2010) dans une étude sur le type d'attachement parental et l'addiction aux drogues chez les jeunes. Son étude montre que 46,43% des toxicomanes ont subi un rejet ou un abandon familial, 28,57% ont connu de la maltraitance ou de la négligence, contre 57,58% des non-toxicomanes bénéficient d'un traitement affectif et 14,28% d'un traitement d'abandon.

Les résultats de Kelly (2010) montrent clairement que la famille joue un rôle important dans la consommation ou non de drogue. Une famille solide semble freiner ce passage à la consommation.

Finalement, comment comprendre théoriquement la consommation de drogue en milieu scolaire en Côte d'Ivoire ? On peut dire que la clé réside dans l'analyse de la capacité de l'établissement scolaire à exercer un contrôle pour maintenir la cohésion ; c'est-à-dire le contrôle social.

La théorie du contrôle social part de l'idée que la déviance survient quand les liens entre l'individu et la société s'affaiblissent ou se brisent.

Hirschi (1969) identifie, à ce propos, quatre types de liens qui empêchent un individu de devenir déviant : l'attachement, l'engagement, l'implication et la croyance.

Dans cette étude, nous nous intéresserons au lien d'« attachement qu'est la considération (respect) » au travers de l'hypothèse suivante : « la consommation de drogue par les élèves est liée à un manque

« manque d'attachement avec les enseignants » au sein du lycée moderne Dion Robert de Man. Lequel se traduit par le « manque considération (ou respect) » que les élèves ont pour leurs enseignants ». L'objectif de cette étude est donc démontrer la liaison entre « la consommation de drogue par les élèves » et le « manque de considération (ou respect) des enseignants au sein du Lycée Moderne Dion Robert de Man.

I- Méthodes et matériels

1-1- Cadre géographique

Cette étude se déroule au lycée moderne de la ville de Man. La ville de Man est située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, en région montagneuse.

1-2- Population et échantillonnage

La population cible (ou population mère) de cette étude est composée des élèves dudit lycée ; qu'ils soient étiquetés comme consommateur de drogue ou non (Voir tableau1).

Tableau 1 : Statistiques des élèves affectés au lycée Moderne Dion Robert de Man par sexe et par promotion pour l'année 2021

CLASSES	GARCONS	% Garçons	FILLES	% filles	TOTAL	%
6 ^{ème}	1001	59,44%	683	40,56%	1684	19,06
5 ^{ème}	755	55,39	608	44,61	1363	15,43
4 ^{ème}	880	38,68	555	61,32	1435	16,24
3 ^{ème}	943	37,76	572	62,24	1515	17,15
2 ^{ème}	830	28,26	327	71,74	1157	13,10
1 ^{ère}	540	28,85	219	71,15	759	08,59
<u>Tle</u>	663	28,01	258	71,99	921	10,43
TOTAL ETABLISSEMENT	5612	36,47	3222	63,53	8834	100

Source : proviseur lycée moderne de Man, 2021

- **Calcul de la taille de l'échantillon :**

Pour une population mère (base de sondage) constituée de 8834 individus. La taille de l'échantillon requis est de 349 individus (voir <https://fr.checkmarket.com/calculateur-taille-echantillon>).

Pour la sélection des individus (ou unités statistiques), nous avons opté pour la technique des quotas. Son principe est de repérer dans la population cible, quelques critères de répartition significatifs, en occurrence le sexe et les classes, puis de respecter cette même répartition dans l'échantillon. La méthode repose sur l'hypothèse selon laquelle en contrôlant la structure de l'échantillon sur des critères connus de la population étudiée, on peut étendre les résultats obtenus sur cet échantillon à la population tout entière. Et cela suppose qu'il y ait

une corrélation entre les caractères étudiés et les critères utilisés comme quotas.

Le tableau 2 nous présente la distribution de l'échantillon d'élèves affectés.

Tableau 2 : Distribution de l'échantillon d'élèves affectés par sexe et par promotion pour l'année 2021

CLASSES	SEXE				TOTAL	%
	GARCONS	% Garçons	FILLES	% filles		
6 ^{ème}	39	59,44%	27	40,56%	66	19,06
5 ^{ème}	30	55,39	24	44,61	54	15,43
4 ^{ème}	22	38,68	35	61,32	57	16,24
3 ^{ème}	23	37,76	37	62,24	60	17,15
2 ^{ème}	13	28,26	33	71,74	46	13,10
1 ^{ère}	1	28,85	2	71,15	3	08,59
TOTAL	10	28,01	26	71,99	36	10,43
ETABLISSEMENT	127	36,47	222	63,53	349	100

Source : nos calculs, 2021

1-3- Instrument de collecte de données

Notre choix du questionnaire repose sur notre connaissance de la population du lycée Dion Robert de Man, des statistiques portant sur elle, de ses conditions et modes de vie, de ses comportements et pratiques.

Vu que notre étude porte sur le comportement des élèves, nous estimons qu'il est nécessaire d'interroger un grand nombre d'étudiants pour corriger le problème de représentativité (bien que celui-ci ne soit pas absolu) qui peut se poser et entacher la fiabilité de nos résultats.

1-4- Mode de traitement des données

Le traitement statistique des données, issues du questionnaire administré, est requis pour cette étude.

II- Resultats

Tableau 3 : Considération de l'enseignant croisée avec Consommation de drogue

Usage de drogue Considération des enseignants	Oui	Non	Total
Oui	+1	210	211
Non	-43	47	90
Ne sait pas	+43	1	44
Total	87	258	345

Source : nos calculs

Les données recueillies indiquent qu'une grande majorité des participants ne consomment pas de drogues (307 sur 345, soit environ 89 %). Elles montrent également que la plupart des individus estiment avoir une opinion positive sur l'enseignant (211 sur 345, ce qui représente environ 61 %).

De plus, les cases colorées, avec des valeurs de +43 et -43, semblent signaler des écarts par rapport à une indépendance attendue (c'est-à-dire les résidus ou contributions au χ^2).

En analysant ces différentes, nous constatons que :

- ✓ **-43** (non / drogue oui) : indique qu'il y a une proportion de consommateurs de drogue bien inférieur parmi ceux qui ne

considèrent pas l'enseignant par rapport à ce que l'on pourrait anticiper si les deux variables étaient indépendantes.

- ✓ +43 (ne sait pas / drogue oui) : montre qu'il y a une proportion de consommateurs de drogue nettement plus élevée parmi ceux qui ne savent pas s'ils estiment l'enseignant.

Un test du χ^2 d'indépendance a été effectué afin d'évaluer si la relation entre la « considération pour l'enseignant » et la « consommation de drogue par les élèves » est significative. Les résultats obtenus sont les suivants :

- ✓ $\chi^2 = 215.46$
- ✓ Degrés de liberté (ddl) = 2
- ✓ p-valeur = < 0.000001

Nous pouvons donc conclure qu'il existe une association très significative entre « considération de l'enseignant » et la « consommation de drogues ».

Le calcul des contributions de chaque cellule au χ^2 (pour voir quelles cases influencent le plus) montre que : Ne sait pas / Drogue Oui correspond à 91.74 (impact majeur) et Oui / Drogue Oui correspond à 51.23

Ce qui confirme aussi que les individus qui « ne savent pas s'ils considèrent l'enseignant sont beaucoup plus consommateurs de drogue que prévu ». Par ailleurs, « ceux qui considèrent l'enseignant sont beaucoup moins consommateurs de drogue que prévu ».

III/ Discussion

La considération, ou le respect, correspond à l'estime et à la reconnaissance que les élèves portent à leurs professeurs. C'est la manière dont ils perçoivent leur autorité, non pas comme autoritaire, mais comme une autorité acceptée. Cela inclut aussi leur compétence, leur personnalité, leur éthique, leur cohérence, ainsi que la qualité du lien qu'ils construisent avec eux.

Cette compréhension de la notion de « *considération* » a permis l'étude d'établir le lien entre « *considération de l'enseignant* » et la « *consommation de drogues par les élèves* ». Par ailleurs, l'étude a démontré que les élèves qui considèrent les enseignants sont beaucoup moins consommateurs de drogue que ceux qui ne les considèrent pas. Pour ceux qui disent ne pas savoir s'ils considèrent les enseignants, il ressort qu'ils sont beaucoup plus consommateurs de drogue que prévu. Ces conclusions rejoignent les travaux de nombreux autres auteurs sur la question. Cimon-Paquet et ses collègues (2023, p3), par exemple, disent que les relations positives avec les enseignants ont un effet bénéfique sur le parcours de vie des adolescents, notamment, en ce qui concerne la scolarité et la consommation de substances psychotropes. Une bonne relation avec l'enseignant agit donc comme un facteur protecteur (Haiat, Espinosa & Charron, 2023).

Virat (2014, p22) et Espinosa (2016, cité par Jelke, 2022, p6) confirment aussi que le lien affectif entre l'élève et l'enseignant joue un rôle important dans la vie scolaire et en dehors. Les élèves qui respectent ou

apprécient leurs enseignants ont plus de facilités à intégrer les normes scolaires, comme la discipline, la prudence, le respect ou la santé (Morand, 2025). Ils se sentent plus soutenus, encadrés et en sécurité, ce qui favorise leur confiance en eux pour résister à la pression des pairs. Les enseignants deviennent ainsi des modèles de comportement. Ces auteurs relèvent bien l'impact de la considération des enseignants sur les comportements des élèves. Ils soulignent que lorsque cette considération est positive, positive est l'effet de l'impact sur les comportements des élèves. Ce qu'approuve aussi Bandura lorsqu'il explique que les modèles importants ont une influence sur les comportements. Dans sa théorie de l'apprentissage social, il insiste sur le rôle de l'observation et de l'imitation des gestes, des émotions et des attitudes des autres. Selon lui, On peut apprendre en observant et en imitant (Bandura, 1969, cité par Jacquet, 2023). Les propos de Bandura amènent à dire que l'élève qui a de la considération pour son enseignant, a ou aura tendance à reproduire certains comportements de ces derniers jugés adaptés ; comme la maîtrise de soi ou le respect des règles. Cette relation positive favorisera aussi l'engagement scolaire. Ce qui est un élément clé pour limiter le risque de consommation de drogue.

Tout en partageant le point de vu de ces prédécesseurs, Rucart (2022, p6) choisit de s'intéresser à ce qu'elle appelle le « *faible lien d'attachement* » scolaire. Elle souligne qu'un attachement faible rend l'élève plus vulnérable, ce que confirment les théories de l'attachement social et de la socialisation normative. Un élève peu attaché est moins sensible aux attentes des adultes (Rucart,

2022, p6). Il est alors moins motivé par les règles qui favorisent le bien-vivre, et il peut chercher à s'intégrer ailleurs ; par exemple dans des groupes de pairs consommateurs ou à risque. Ce manque de lien social et cet attachement scolaire faible semblent donc augmenter le risque que les élèves consomment de la drogue. Ce qui concorde avec les résultats de cette étude.

Conclusion

Cette étude c'est proposé démontrer la liaison entre « *la consommation de drogue par les élèves* » et le « *manque de considération (ou respect)* » des enseignants au sein du Lycée Moderne Dion Robert de Man (Côte d'Ivoire). Pour ce faire, un questionnaire a été administré à un échantillon de 349 élèves sélectionnés selon la technique des quotas. Aux termes de cette étude, il a été démontré l'influence de la considération des enseignants sur les comportements de consommation de drogues des élèves. En effet, le test du χ^2 d'indépendance effectué pour évaluer la liaison entre « *considération pour l'enseignant* » et « *consommation de drogue par les élèves* » s'est révélée significative au regard des résultats obtenus (voir résultats). Ce qui nous permet de conclure qu'il existe une association très significative entre « *considération de l'enseignant* » et « *consommation de drogue par les élèves* ». Le calcul des contributions de chaque cellule au χ^2 (pour voir quelles cases influencent le plus) montre que : « *Ne sait pas / Drogue Oui* » correspond à 91.74 (impact majeur) et « *Oui / Drogue Oui* » correspond à 51.23

Ce qui confirme que les élèves qui « *ne savent pas* » s'ils considèrent l'enseignant sont beaucoup plus consommateurs de drogue que prévu. Par ailleurs, ceux qui considèrent l'enseignant sont beaucoup moins consommateurs de drogue que prévu.

Bibliographie

ASSOCIATION FOI & JUSTICE, 2017. Rapport d'enquête sur la consommation de la drogue en milieu scolaire à Yaoundé. In : Les défis de la formation initiale des enseignants du primaire au Burkina Faso, C. Z. SOULAMA, S. L. KABORE & W. E. KABORE, 2023. Revue de l'ACAREF, Vol 39, n°1- Janvier-Juin 2023, pp 159-178

BANDURA Albert, 1969. La théorie de l'apprentissage social des processus d'identification. In : Goslin, D. A. (Ed) Handbook de la théorie et la recherche de socialisation. pp. 213-262, Chicago : Rand McNally

<https://philippejacquet.co.uk/fr/la-theorie-de-lapprentissage-social/>

BROCHU Serge, 2006. *Drogue et criminalité : une relation complexe*. Montréal, Presses de l'Université de Montréal, deuxième édition. P 237/

DOI : <https://doi.org/10.7202/016243ar>

CAJETAN Ikechukwu Ilo, IGNATIUS Obilor Nwimo, 2017. Drug use and sources of drug information among secondary school students in Imo State, Nigeria. In : Les défis de la formation initiale des enseignants du primaire au Burkina Faso, C. Z. SOULAMA, S. L. KABORE & W. E. KABORE, 2023. Revue de l'ACAREF, Vol 39, n°1- Janvier- Juin 2023, pp 159-178

CIMON-PAQUET Catherine, BELANGE Félix Albert & VERONNEAU Marie-Hélène, 2023, « Consommation de substances et perception du climat relationnel entre élèves et

enseignants au secondaire ». *Revue québécoise de psychologie*, Vol 44, n^o2, pp 57–79

<https://doi.org/10.7202/1109740ar/>

COULIBALY Zouanso Soulama, KABORE Sibiri Luc et OUEDRAOGO Kogoraogo Jean, 2023. « La consommation des drogues en milieu scolaire dans la ville de Ouagadougou ». *Science et Technique, Lettres, Sciences humaines et sociales* ; Vol 39, n^o1- Janvier- Juin 2023. PP 159-178

ESPINOSA Gaëlle. 2016, « Affectivité, relation enseignant/élève et rapport à l'enseignant/e : contribution à une réflexion sur les caractéristiques d'une relation réussie ». *Recherches en éducation*, Vol 26, pp142–153

HAIAT Séverine, ESPINOSA Gaëlle et CHARRON Annie, 2023. « La relation enseignant-élèves au cœur de la réussite éducative ». *Éducation et socialisation*, N^o67 <https://doi.org/10.4000/edso.22736/>

HABERFELD Ingrid, 2021. *Drogue chez les jeunes : causes, conséquences, quoi faire ?*. *Journal des Femmes Santé*, <https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2692669-drogue-chez-les-jeunes-causes-consequences-solutions-quoi-faire-consommation-prevention/>

JELKE Jule, 2022. « Les enjeux d'une relation enseignant-élève : entre distanciation et proximité affective ». *Education*. 2022. dumas-04391018. Pp 1-71

KELLY Susan E., 2010. Qualitative interviewing techniques and styles. In *The SAGE Handbook of Qualitative Methods in Health Research*, I. BOURGEAULT, R. DINGWALL & R. de VRIES (Éds.), (pp. 307–326). Sage Publications Ltd.

<https://doi.org/10.4135/9781446268247.n17>

KPELLY Dzodzo Eli Ekploam, 2010. *Types d'attachement parental et addictions aux drogues*.

Université de Lomé – Maîtrise

https://www.memoireonline.com/10/12/6232/m_Types-dattachement-parental-et-addictions-aux-drogues13.html

LEYE Mamadou Makhtar Mbacké, 2020. « Connaissance et pratiques des élèves des cycles moyens et secondaire de la région de Dakar sur l'usage des drogues (Sénégal) ». In : Les défis de la formation initiale des enseignants du primaire au Burkina Faso, C. Z. SOULAMA, S. L. KABORE & W. E. KABORE, 2023. Revue de l'ACAREF, Vol. 39, n°1- Janvier-Juin 2023, pp 159-178

MORAND Hugo, 2023. « École inclusive et prise en compte de la diversité à l'école dans les établissements français à l'étranger : du dire au faire, étude de cas d'un Lycée français au Canada ». Education. Dumas-04600092. pp 1-118

NetAfrique, 2026. Côte d'Ivoire : 12 % de la population dont l'âge varie de 15 à 64 ans consomment des drogues (étude). <https://netafrique.net/cote-divoire-12-de-la-population-dont-lage-varie-de-15-a-64-ans-consomment-des-drogues-etude/>

OFFICE DES NATIONS UNIES POUR LA DROGUE ET LE CRIME, 2016. Rapport d'enquête sur la consommation de substances psychoactives et la santé chez les élèves des écoles secondaires en Côte d'Ivoire. CEDEAO. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Drugs/Drug_use_in_Cote_d_Ivoire.pdf

OUNNEBO Gniondjibohoui Marc, 2021. Usages des drogues, violence et décrochage chez les adolescents en situation scolaire à Daloa. Les Cahiers de l'ACAREF, vol 3, n°7), Numéro spécial/Tome 2. pp 145-159

PERETTI Jean-Marie, 1996. *Tabac, alcool et drogues illicites*. Organisation. <https://www.notretemps.com/auteur/ingrid-haberfeld>

RINALDI Sara M., PEERENBOOM Randall P., & KELLY Terrence K., 2001. Identifying, understanding, and analyzing critical infrastructure interdependencies. IEEE Control Systems, Vol 21, Pp 11–25.

<http://dx.doi.org/10.1109/37.969131>

RUCART Laura, 2022. « L'impact du type d'attachement parents-enfant sur les apprentissages scolaires de l'enfant ». Dumas-03857888. pp 1- 41

HIRSCHI Travis , 1969. *Causes de la délinquance*. Presses universitaires de Californie , p 309

VIRAT Maël, 2014. *Dimension affective de la relation enseignant-élève : effet sur l'adaptation psychosociale des adolescents (motivations, empathie, adaptation scolaire et violence) et rôle déterminant de l'amour compassionnel des enseignants*. (Thèse de doctorat). Université Paul Valéry, Montpellier III.

<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01129076/>

**Return Migration and Unhomeliness in
Americanah by Chimamanda Ngozi ADICHIE and
The Translator by Leila ABOULELA.**

Adama LOUM

*English Department, Faculty of Arts and Human Sciences, Cheikh
Anta Diop University of Dakar, Senegal, West Africa
andreadamaloum@gmail.com*

Résumé:

*Cet article examine les contours de l'immigration, un sujet qui fait toujours parler aujourd'hui à cause de tout ce que ça produit dans le continent africain. Revoir la position de l'Afrique est capitale. À travers une étude comparative de *Americanah* de Chimamanda Ngozi Adichie et *The Translator* de Leila Aboulela, mais aussi des théories telles que le Temps et l'Espace, la post colonie, la théorie de la migration, des concepts tels que homeliness, nous avons vu comment ces migrants sont pris dans une sorte d'hybridité entre le désir de rentrer et la crainte de rester. À travers ces deux romans, les deux figures emblématiques de la littérature africaine proposent le fameux return migration où l'immigrant africain se voit capable de retourner chez soi. Ainsi dans nos trouvailles, nous nous sommes rendu compte que ce retour n'est jamais facile à cause de toutes les implications et des complexités de la réintégration. Toutes les parties prenantes doivent travailler main dans la main pour fournir un environnement propice à ceux qui choisissent de revenir pour que ces derniers puissent partager leur savoir mais aussi démystifier cette fausse vision d'un Occident comme un Eldorado. Ainsi la jeunesse pourra avoir le choix de rester pour réussir en Afrique.*

Mots clés: *return migration- Unhomeliness- Intégration- Hybridité- Mondialisation*

Abstract

*This article examines the very issues of immigration, a subject that has always held great importance in Africa. Reassessing Africa's position is crucial. Through a comparative study of *Americanah* by Chimamanda Ngozi Adichie and *The Translator* by Leila Aboulela, as well as theories such as Time and Space, postcolonialism, the migration theory, and some concepts*

like homeliness, we have seen how these migrants are caught in a kind of hybridity between the desire to return and the fear of staying. Through these two novels, the two giants of African literature present the famous return migration where the African immigrant sees themselves as capable of returning home. Thus, in our findings, we realised that this return is never easy due to all the implications and complexities of reintegration. All stakeholders must work hand in hand to provide a conducive environment for those who choose to return so that they can share their knowledge, but also demystify this false vision of the West as an Eldorado. Thus, young people will be able to have the choice to stay and succeed in Africa.

Keywords: return migration - Unhomeliness - Integration - Hybridity – Globalisation

Introduction

People where, they might have lived, have always moved from one place to another. To assimilate the term migration, we must first understand the nature of human beings. People move for various reasons and mainly to change their living conditions, either in terms of material, finance or environment. Jacques Attali a writer, economist and French former civil servant, understands this when he says: *‘l’homme nait du voyage; son corps comme son esprit sont façonnés par le nomadisme. Le propre de l’homme c’est d’abord la course d’un bipède,* (J. Attali. 2003). Today, this definition can no longer be applied because it has become an obnoxious organized migration to forbid poor people from going to rich countries. Immigration remains a very topical and complex issue in our modern times, with many conceptual frameworks directly tied to it. Literature, being a way of expressing human realities, allows Aboulela and Adichie to expound in their writings on this aspect of return migration. The two figures are giants of the Female African literature that have undoubtedly influenced the new generation of female writers. They have benefited from their social mobility, and they have both experienced many similar situations. At the age of nineteen, Adichie went to the USA, and

Aboulela went to Scotland at the age of twenty-six. The latter arrived in the new land with children; she brought a particular culture and, above all, an Islamic religion, which was not well accepted at the time. She had to face all the problems before finally finding a place in society. In this article, we will strive to see how they both, in their respective novels *Americanah* by Adichie and *The Translator* by Aboulela, have proposed a new way of seeing immigration and thus invite and encourage their heroes and heroines to undertake the famous return migration. In a context where returning home becomes a real issue for migrants, some questions need to be raised: what are the main causes of returning? What challenges do returnees often face in their countries of origin? What are the implications of government involvement in the resettlement process? The objective of the research paper is then to see the ins and outs of migration. It aims at highlighting the different new trends of migration and the very possibilities migrants can have to choose to stay or go back. The conceptual frameworks of time and space, Unhomeliness and literary theories like Post-colonialism, migration, have served us as scaffolds to highlight the chasm engendered by immigration, where immigrants are taken between different geographical settings and so lost in the jungle of hybridity. Great thinkers and theoreticians of migration theory have realised that the systematic study of immigration has emerged over time because of the patterns and new trends. The West and 3rd countries found themselves entangled in the demographic, economic, and social upheavals. Returning home becomes an option in which the returnees are on horseback between here and there. They are not only in homeliness but sometimes unhomed. In *Americanah*, Ifemelu, the heroine, is confronted with the issue of race. She comes in a country where black skin still has to bear all the weight of history. She finds it hard to get a job and integration; she will be helped by her aunty Uju, who herself finds it hard to make it. After some time, when

her business started flourishing, she took the astonishing decision to return to Nigeria, which was a kind of outcry. In a comparative and analytic approach, we will see how these two authors in the already-mentioned novels will tackle the issue of return migration. In *The Translator*, Sammar as well decides to go back to Khartoum a choice and decision her family, colleagues, Rae and even herself cannot understand. There is sometimes the yoke of home, the burden of the family and the environment that facilitates such decisions.

1. The mirage of immigration

Immigration for the majority of Africans has always been a kind of dream. The West is always considered a place where happiness, success and liberty dwell; this is what Bhabha understands in his famous *Location of the Culture* (1994), where he talks about the binary oppositions dividing hence the world into two: self and the other. This reality, unfortunately, entails so far the very mirage that has fouled many people who previously saw that movement as a relief and liberation from their poor existing conditions. However, it is not always what people think it is, so it brings many consequences. Therefore, it is a real paradox.

1.1. The paradox of Immigration

Immigration is full of controversies and contradictions. What people often come for is different from what they find in the place. There are some African male writers, among whom the famous Senegalese Ousmane Socé with his master piece *Mirage de Paris* (1937), who flags up the false perception people have of the West. This novel, though considered one of the very first literary productions at that time, stresses issues that remain salient today. The main protagonist Fara is hooked by the idea of Paris like an elodorado much like Madické, in *The Belly of*

The Atlantic by Fatou DIOME. This is illustrated by this quotation from the author when he says: «*Un dangereux amour de l'exotisme prenait corps dans son ame d'enfant encline aux illusions dorées. Les pays d'au de-là les horizons de sa petite patrie exerçaient ... un El Dorado, Paris, ses beaux monuments, ses spectacles féériques, son élégance, sa vie puissante que l'on admirait au cinéma.* » (O. Soce. 1937, p.15). This description of Paris is a pure mirage, it is almost personified here and all the attraction that pulls African people to yearn for this journey. All the words quoted in this quotation refer to power, wonder and success. Those young people are often fouled by *The Danger of a Single Story*⁵. They never feel the need to see and check whether the received information are exact what is ultimately a real danger if things turn out otherwise.

Americanah, as the name implies, is the noun of the excellent fictitious work by Adichie NGOZIE. This novel has been the epicentre of a poignant expression of love, race, migration and identity. The main protagonist, Ifemelu, a former student in Nigeria, decides to go to the United States because the political situation of the country is no longer suitable for a good education. Unfortunately, her motivation and dream will rapidly fade because she was dreaming of a good education and a job. Race is one of the greatest challenges in the United States. The simple fact of feeling superior or inferior is, in itself, the loss of the human value that makes people human beings. About race, Ifemelu writes: “*Sometimes in America, Race Is Class*” with the story of his dramatic change, and ends with: *It didn't matter to him how much money I had. As far as he was concerned, I did not fit as the owner of that stately house because of the way I looked. In America's public discourse, “Blacks” as a whole are often lumped with “Poor Whites.” Not Poor Blacks and Poor Whites. But Blacks and Poor Whites. A curious thing indeed.* (C.

⁵ Adichie, *We Should All be Feminists*, Anchor Books, 2015.

N. Adichie 2013). Here, the only thing that matters is the colour of the skin: black. For them, all Blacks are poor, and so, because of the strong colonial system African countries were born in, African black people, for the majority, believe that they are inferior. These are the remnants of both slavery and colonization. Ifemelu like Chimamanda herself, will realize of her state of being black once in the states where the colour of her skin matters a lot. The paradox happens when all the thoughts previously had become a pure dream, and the truth and reality is much different. Similarly, in *The Translator*, the protagonist Sammar lives in London and plays the role of a translator. Translating is the process of expressing the sense and meaning of words in another language. It implies the mastery of at least two languages, and this requires a certain knowledge not only of the culture but also of how feelings are expressed in the language. The very first pages in *The Translator* show that Sammar, too, as well as Ifemelu in *Americanah* and Najwa in *Minaret* is in a new environment different from the one she always knew. This demands the metaphorical translation of that environment so as to adapt it and adopt it. The new life psychologically impacts her life. She will be obliged to adopt a new identity. Some people Sammar meets do not care about her belongings; they rather understand her, understand where she comes from and maybe what she has left to come. It is easy to judge people if you do not know them. Jennifer, for example, is very different from some others, and that period occurred during the Gulf War, so a lot of Muslims, above all in the West, were looked down on. Her head in the Language department was a woman named Jennifer, who one day, unexpectedly and abruptly, called Sammar, asked her to sit down and said that she was not religious but respected people who were religious. The difference between Sammar in *The Translator* and Ifemelu in *Americanah* dwells in the fact that the first face social and racial problems, whereas the other faced religion problems. For both

of them, the idea of going to the West is rapidly demystified because what they thought before coming is much different. This represents, of course, a true paradox. That west seen as the place of salvation becomes an obnoxious place blending hatred, racism and upholds segregation. They feel so very unhomely.

1.2. Unhomeliness

Unhomeliness is a concept in Postcolonial literature, much developed by Homi bhabha who drew inspiration from Freud with his famous *Heimlich*, referring to something in literature which is familiar to our environment and that allows people to be at ease. Unhomeliness is then different from unhomed as Tyson says: *“to be unhomed is to feel not at home even in your own home because you are not at home in yourself: your cultural identity crisis has made you a psychological refugee.* (Tyson L. 2011). So unhomeliness comes as a psychological problem, putting the individual, the immigrant or the refugee in a kind of hybrid situation. The mixture of the two cultures and the overlap between traditions create a loss of identity where the migrant lives in everlasting anxiety. In *Americanah*, the main protagonist feels unhomely even at home because what happens around her puts her in a true loss of identity. The lack of freedom, the lack of access to the most basic facilities for a young person, becomes impossible. She feels the lack of a home, which will urge her to go and find solutions overseas. However, overseas becomes another unknown place because she will be compelled to conjugate different cultures that can hardly be put together, the colour of the skin, the accent and even the physical appearance hinder her integration, making her forever a foreigner in the new land. So in this very stage, Bhabha hopes that unhomeliness shall allow people to go beyond the issue of binary oppositions of unhomed and homeliness. Ifemelu, because of her strong mentality, sees her life as a threshold to create a way out of a dead-end place when she decides to create

her famous blog. Once invited to a dinner party in Manhattan: “*Even though Ifemelu by then understood that people like the woman said what they said to keep others comfortable, and to show they appreciated How Far We Have Come; even though she was by then happily ensconced in a circle of Blaine’s friends, one of whom was the woman’s new boyfriend, ... a slyly pleased smile on her face; the most unforgettable dinner parties happened when guests said unexpected, and potentially offensive, things*”. (op. cit., p. 171)

Many whites are not at ease with the idea of immigration. This nationalism phenomenon makes people want to protect their countries jealously. But an excellent thing she has said is that, because she came to America, she finally realized that she was black. She realizes this because, first of all, everyone around did not have the same colour of skin, did not speak the same language or dialect and she sees that blacks always need to prove that they are innocent even if nothing happens. So here, the other makes her reconsider herself. She listens, sees, learns, underlines and compares. This makes her more cultivated and open-minded. Taking what you are, what you know and what you have, plus what is good and adorable from the other, makes that hybrid perfect person. In the globalized world, people are doomed to live a hybrid life, and real human dignity is, considering others even if you happen not to know them. Similarly, in *The Translator*, Sammar has to bear the yoke of her religious convictions. In this new environment, she represents the bad side of Islam, and she will even be compared to Saddam Hussein. She will be obliged to live this fate to pay the price of the false interpretation not only of history but of the Islamic religion as well. She had learnt one more about being an immigrant and different, but this experience will strengthen her and will allow her to face up life. Rae is the second person whose character and lifestyle correspond to the new type of

citizen this world needs: a world citizen. Somebody who will feel at ease living with whoever, no matter what the differences. Rae represents that bridge that dwarfs distances and differences. With these different challenges, the only solution is, as said bhabha to go beyond boundaries and to challenge obstacles by imposing what we think is good for this world. Still in the belly of the Atlantic, Fatou grieves the heavy yoke of unhomeliness. France becomes new to her, and in Senegal, people no longer consider her as such. She says: *‘‘Chez moi? Même chez moi, je suis étrangère venue de France. Labas? Je suis la Française venue d’ailleurs (op. cit., p. 273).* In situations like these, the only option that remains available for the immigrant is to try to explore the idea of going back, which is also a very dark, issueless path because of the different uncertainties that mark out the road.

2. Return migration and its consequences

There is always a momentous time span in human existence when people should evaluate and shed light on the very value of their lives on Earth. Because of modernity, because of education from everywhere, that false dream made on the West, is being demystified and these authors have realized that young Africans and young from all over the 3rd world are no longer forcibly obliged to stay in a place where either their values or their humanity are overlooked. They have then on behalf of all this, promoted the coming back or going back home. In almost all their fictions, the main characters and even some round ones have taken the best decision; that of returning home. They are not the only ones; many other African authors, males as well as females, have made the same conclusion and have come up with the same proposals, go back where you come from, because in fact, there is no real difference if life is considered.

2.1. The Misapprehension of Returning

The return migration bears the heavy yoke of all its meaning. It is defined by Dustmann and Weiss as: “*a situation where migrants return to their country of origin by their own choice, often after a significant period abroad*” (Dustmann & Weis 2007). This decision is, first of all, a real quiproquo because even the one who is making it does not have a panoramic view of what can happen. Either the person themselves or the family left behind cannot understand their idea of returning. In most 3rd world countries, going to the West is a kind of liberation. For them, once people set foot in those places, they have become rich. Once the decision to return is made, it becomes a true misapprehension. Ifemelu was achieving true success in America, in her blog, she manages to enter a true domain while leaving her comfort zone and discovers new horizons. Going back to Nigeria becomes a mistake for many people, and this is what she says:

Everyone she had told she was moving back seemed surprised, expecting an explanation, and when she said she was doing it because she wanted to, puzzled lines would appear on foreheads. “You are closing your blog and selling your condo to go back to Lagos and work for a magazine that doesn’t pay that well,” Auntie Uju had said and then repeated herself, as though to make Ifemelu see the gravity of her own foolishness. Only her old friend in Lagos, Ranyinudo, had made her return seem normal. (op. cit., p. 16)

The issue is very complex, both because the idea itself is hard to accept for someone who is making it, and second, because many returnees do not make their return normal. Just a few people have come up with solutions and a true reintegration. People could not understand her decision; she has a pretty good job,

with her blog, she is gorgeous, and she is good in the USA. This is the dream of every African. People thought she was becoming mad: ‘as though to make Ifemelu see the gravity of her own foolishness’, but in fact was deciding her life. And of course, she is not the only one. Going back after having spent some years in the USA has become a new trend in Nigerian society: ‘Lagos is now full of American returnees, so you'd better come back and join them. Every day you see them carrying a bottle of water as if they will die of heat if they are not drinking water every minute. They have come back with some American attitudes, but this can be understood. On the contrary, there are unfortunately some others whose return has nothing to do with choice. They are rather obliged to do so because their adventure has become a real mess. Obinze, for example, has fought very hard to get to the West, but success did not smile to him. All the money spent is thrown by the window. His return was a true humiliation as he is caught in a fake marriage and was forced to get back. Once he gets back, people cannot understand why.

In the same wavelength, Naipaul, in his famous *The Enigma of Arrival*, enters an environment he has much dreamt of. Once he gets to the place: Trinidad, everything becomes like empty, no direction, no hope, he becomes a true stranger in his own land. This becomes a true outcry for those who return. When he says ‘*I had no idea of return*’ (Naipaul V.S 1987), he actually meant it. He is at a loss. Similarly, Salma Rushdie the author of *The Satanic Verses*, puts the protagonist Saladin Chamcha who goes back to Bombay but cannot actually find the home left years ago. The latter no longer recognises the city the same way the city no more recognizes him. He will ultimately say: ‘*To be born again, first you have to die*’ (Salma R. 1998). This idea comes from the biblical discourses that stipulate that Jesus was to die so that he can get everlasting life. The change of nature

that provides a new identity to the individual is what returnees need to readapt.

Adichie is not the only one in that new perspective; her mate Aboulela is in the same wavelength, in her master piece *The Translator*, the situation is somehow the same. Sammar went to England, and her immigration was not because of any political upheaval or social turmoil. In her relationship with Rae, a professor in the department where she works as a translator, she wants the latter to convert to Islam; this act of conversion is pregnant with meanings because it can foretell the idea of returning home. From a non-believer to a Muslim. Her job itself reflects her personality, translating from one language to another. She left Khartoum to go to England, and after England, she came back to Khartoum. This is a kind of metaphor for her job. From Arabic to English and from English to Arabic, everything ends with Arabic, which epitomises home. After four years spent in a foreign land, Sammar becomes homesick. She wants to go back; that feeling is a kind of justification that what she left behind is not less important than what she is facing now. She left her family, country and culture, and so, the West has not given her more than what she already had. Her feeling of home is great, she has now learnt, assessed and concluded that going back becomes a must. Rae knows that Sammar is taken between two worlds, even if she is in Scotland, one part of her is in Khartoum, and he strongly knows that once she goes, returning to the West would be a dubious situation. The desire is strong and very complex, but it was stronger. All returnees always face a new life and the first challenge they face, among others, is that of the environment, the people and the atmosphere. The first days may be very discouraging, which is totally normal because they start being real foreigners in their own home. The way she was welcomed at the airport shows the bright future she is going to have, but at the same time, like

Ifemelu in *Americanah*, she will be misunderstood at the beginning. People can never understand how someone who has got a good job in Scotland can decide to go back to a country where people find it hard to have jobs. When she finally decides to write a letter of resignation, her own brother cannot admit: *I swear by Allah Almighty, I see it more beautiful than anywhere else.' Because she had mentioned Allah her heart glowed and because she spoke the truth. 'I'll give you a couple more weeks,' he said, ...there wasn't a great success.' 'How couldn't it be? You're so fortunate. A good job, a civilised \, place. None of there power cuts and strikes and what not . . . ', What's the matter with you? 'I don't know. (L. Aboulela 1999)*

This discussion shows the ideas of two different people who understand two different realities of life. Waleed sees the West as an Eldorado, and he even swears that life there is better than what Sammar can have in Africa. All their problems are about jobs, properties, climate and money. They never think about values, liberty, recognition and honour. Life is not only about wealth but also about existing. 'You're so fortunate. A good job, a civilised place. None of these power cuts and strikes and what not . . . ', 'What's the matter with you? 'I don't know', these words are sincere, hard to hear, yet they come from a convinced heart that cannot understand what they face. Sammar, aware of her decision, does not shiver; she knows that such a decision in her family and her country would always bring controversy, but this does not prevent her from doing what she is ready to.

All those realities are true, that is why all returnees should be like Sammar, Ifemelu and so on. If they decide to come back, they should be ready to face whatever kind of little talks, backbiting, criticism, to name but a few. They need to know how African people are and need to be strong enough not to capitulate in front of the different attacks they can face. They

need to understand that not all those who speak may have all the information; they are the only ones who can handle the situation so that it does not become infuriating. They need to be strongly aware of why they have come back and the perspectives and possibilities they have come back with. Only when will they be able to revamp not only the difficult situation of their countries but also to deaden the shock they receive from their people. Once they come back, the watchword should be work and work. The example of Obinze in *Americanah* allows young people to be able to dream, to dream and to realize that things are possible in their countries, and so, they do not forcibly need to go out to succeed. After having tried hard in the West without any success, he finally realizes that he can make it at home; young Africans now need to have the same feeling; it is possible to make it at home. This returning is so problematic and serious that all the stakeholders must work hand in hand to welcome returnees and help them resettle and reintegrate into their new home.

2.2. Reintegration, Adaptation and Adoption

The perspectives of returning represent a major issue in migration. In the above parts, the different challenges of returning are highlighted. Apart from the family problems people meet when they come back, there is a real matter of integration. Many returnees face difficulties in finding new jobs, while others find it hard to invest and share their know-how. So all the stakeholders should work hand in hand so that returning becomes not only an obligation but a choice.

In *Fragments*, Armah sees the issue from the angle of politics. Baako, back in Africa, cannot find a job in spite of his degree. Nevertheless, many Africans who are in Europe and in the USA do not want to come back to Africa because if they do so, they might not have a job, no matter what their qualifications. Many

years ago, China understood the importance of their citizens who live overseas to come back and share their skills with people, and today, after half a century, people can see the results. Africans prefer to maintain their positions only for their benefits and those of their families. Young people have real problems of employment because of the bad management the continent is a victim of. If Africa is considered the continent of the future, then many things need to be changed. Baako in a conversation with some people, concludes: *“They told me I was wasting my time talking of a changed approach. A couple of them got very hostile and said I was wasting their time. Just like at the ferry. (A.K. Armah 1939) Africa faces great challenges in this 21st century.*

In *Americanah*, there is a negative description of returnees. Sometimes they prefer to be set apart instead of integrating into institutions and sharing their skills. It seems that those compelled to go back to their countries (a concept known as repatriation) are much aware of the situation. Obinze, for example, when he comes back from abroad, decides to make things on his own, and a few years later, he achieves great things and gains respect from people. Africans do not need returnees who have forgotten about the very essence of their lives; people rather need patriotic men and women so that the countries can benefit from what they have come back with. For example, Bisi, after some time in the USA, pretends that she no longer understands Yoruba:

“She’ll come back and be a serious Americanah like Bisi,” Ranyinudo said. They roared with laughter at that word “Americanah,” wreathed in glee, the fourth syllable extended, and at the thought of Bisi, a girl in the form below them, who had come back from a short trip to America with odd affectations, pretending she no longer understood Yoruba, adding a slurred r to every English word she spoke.

Bisi is a true Americanah. In an interview, Adichie describes Americanah as: any Nigerian who comes from the USA but who refuses, because of the time they spent there, to eat Nigerian food, drink Nigerian drinks or even pretends to forget about their mother tongues. Ifemelu, as for her, rejects that type of beento, she does not want to be called Americanah, because she wants to embody that Nigerian girl who went to the USA, who has learnt something there, but who at the same time, lacked something she can only get from home. So coming back home is an option and a necessity. Bisi has given a very bad image of beentoes, but, she is not the only one. Everywhere in Africa, many people, if they leave Europe or America, tend to behave very strange what is total hypocrisy. This testimony of Ranyinudo shows that Ifemelu is not that kind of Nigerian immigrant: “Americanah!” Ranyinudo teased her often. “You are looking at things with American eyes. But the problem is that you are not even a real Americanah. At least if you had an American accent, we would tolerate your complaining!”

In *Minaret*, Aboulela has promoted the same idea of coming back. The protagonist here, contrary to Sammar in *The Translator* and Ifemelu in *Americanah* by Adichie, is forced to go to England because of political unrest and social problems. Najwa lives in a country where she was first obliged to hide her very identity. This is a real problem; once this happens to a person, their integration can somehow be questioned. There are nostalgic feelings that invade her, and she says:

‘Yes. We used to go every summer when we were in Oman. You’re Sudanese, aren’t you?’ I am usually wary of such questions, where they can lead, but from him, the query sounds harmless. ‘Yes, but I’ve been in London now nearly twenty years.’ When I came with Mama and Omar, when Baba was executed, Tamer must have been a baby. I start to talk 271 272

quickly. 'Do you think you might one day go back and live in Sudan?' 'I might, yes. I liked it there. There is so much to do – Khartoum is fun. (op. cit., p. 109)

She has a dubious answer as for where she is from; this is a loss of identity which engenders a loss of direction as well. She does not want to be asked questions like; where do you come from, but surprisingly, she accepts the fact that she wants to go back home. After twenty years spent in a country, what she has learnt, what she has understood is that she has never considered herself as an integrated person. She says she might, of course, go back home. This is a feeling of returning, the author knows that Najwa does not know many things about her country because of her family's situation, yet she wants to reconsider the past. 'I liked it there. There is so much to do – Khartoum is fun.

Questions about why she has come back, questions about what she is to do in a country where everyone wants to leave, and why she has come back without her parents. All those questions put individualism at the centre of the debate, and this should not have been the issue. Those who come back have their reasons for doing so. The populations should have been in a different position, that of welcoming them and helping them have a new integration, helping them find jobs, helping them have the courage to invest, and share their experiences. This is what the Chinese did in the past, allowing all their immigrants from every domain in their lives to come back and share their expertise with the country, and today, the world can see what China has become. Africa needs things like these. This would be a double benefit for the continent: in the one hand, everything that those intellectuals and workers have acquired as know-how and experience will be shared with their likes, and this would create job opportunities, and in terms of education, people will discover that everything is possible. In the other hand, young

people will no longer yearn to go abroad. This utopia is not yet unveiled because those who go do not come to invest or stay. If such were the case, then young people would dream of something else but taking the dreadful risk of immigration. There can often be a dichotomy in this issue of returning immigration; a certain number of parameters need to be taken into account so as to bestow a chance to returnees. Coming back is never easy; sometimes, people do not think of it. Someone who has worked or lived out of their country for many years they have acquired new realities, learnt new experiences and forgotten some past realities. If they come back, they should not be seen as those who have always been here. Another problem is the expectations, sometimes they are so huge so much so that people do not even have the courage to want to come back. Governments then need to analyse this issue more deeply and strive to find a path so that those who return feel free and considered.

Conclusion

The issue of migration has always been of real concern in the world. Today, it has become a true worriment because of what it has caused and still is causing on both sides: the West and the Rest. It has then changed its face, from the past to the present, because of the unequal economic situation that exists between the West and the rest of the globe. Despite the different geographical and geopolitical events, the planet moves forward in an unbelievable, breathtaking way, so much so that men themselves are damned to change so as to adapt to this transformation. Today we talk about Globalization, which is the movement of people, goods and movement of services around the globe. The globe is epitomized as a village. People can know what is happening on the other side of the world without moving out of their lounge. Through the internet, radio, and television

to name but a few we all share the same events. These realities shall be seen as standards that govern human life. The first part of this paper stresses the mirage and nightmare engendered by migration. Here, a real paradox is underlined because those who go abroad think they go to find their deliverance; however, they are usually trapped in that false perception. Ifemelu in *Americanah* and Sammar in *The Translator* faced the total opposite of what they went for; hence the issue of unhomeliness. The last part of this research paper underlines the issue of return migration. Because of the different ordeals migrants face in the West, these two novelists, Adichie and Aboulela, have proposed a new trend where those who go have the choice to come back to their countries. This has, of course, several challenges, but they also suggest all stakeholders to work so that the returnees' integration be well done. Such a topic is relevant because so far the dark side of migration is still neglected, where every year thousands of young 3rd world men and women die in the Atlantic Ocean. The former Secretary General of the United Nations Ban-Ki-Moon in his speech in 2013 on international migration states this:

Migrants contribute greatly to host societies. As entrepreneurs, they create jobs. As scientists, they are engines of innovation. They are doctors, nurses and domestic workers and often the unheralded heart of many service industries. Yet far too often they are viewed negatively. Too many politicians seek electoral advantage by demonizing migrants. While we should not ignore the challenges that arise from migration, especially in the context of high unemployment, we should dispel dangerous myths. But information is not enough. It takes leadership to reinforce positive messages about the benefits of migration.

*Sixth, we need to integrate migration into the development agenda*⁶

Ban –Ki-Moon is known to be the United Nations Secretary who has vouchsafed to the world the possibility of living in peace, in harmony and together. His tireless fight and steadfast stance on the issue of migration have allowed him to have credibility beyond measure. His words are strong, and any sensitive person who yearns for a better future for mankind should humbly recognize that migration is inevitable; what people should do is find means and ways to facilitate and regulate mobility. This will be the very fight of both African thinkers and politicians to see how possible it is to maintain the youth in their respective countries and help them have a promissory future.

This research paper will be able to serve as a scientific tool that can help African researchers to better find means and ways to provide sustainable solutions and have a panoramic view as for the issue of return migration. It can also allow our political officials to set the standards of resettlement and facilitate the integration of returnees. In doing so, they will succeed in fixing the double yoke of adaptation and adaptation helping, hence willing returnees to feel at ease in their new land.

Bibliography

ABOULELA Leila, 2021. *Minaret*, Grove Atlantic. Édition du Kindle

ABOULELA Leila, 2021. *The Translator*, Grove Atlantic. Édition du Kindle

ADICHIE Ngozi Chimamanda, 2009. *The Danger or a Single Story*, Youtube, TED, 7 Oct.

⁶ Ban-Ki-Moon, Secretary-General's remarks to High-Level Dialogue on International Migration and Development, October 2013

- ADICHIE Ngozi Chimamanda, 2014. *Americanah*, Anchor books
- Armah Ayi Kwei, 1968. *The beautiful Ones Are not Yet Born*, London Heinemann
- Armah Ayi Kwei, 1971. *Fragments*, London Heinemann, Education book
- Attali, Jacques 2003. *l'Homme nomade*, Paris : Fayard
- BAN-KI-Moon, 2013. Secretary-General's remarks to *High-Level Dialogue on International Migration and Development*, October
- BHABHA Homi, 1994. *The Location of Culture*, Routledge, London, 25-107
- DIOME Fatou, 2003. *Le Vente de l'Atlantique* , Paris Anne Carriere
- Dustmann&Weiss, 2007. *Return Migration: Theory and Empirical Evidence* From the UK, British Journal of Industrial relations, p. 23
- NAIPAUL V.S, 1987. *The Enigma of Arrival*, Knopf
- RUSHIDIE Salman, 1998. *The Satanic verses*, Viking
- TYSON Lois, 2001. *Using Critical Theory: How to Read and Write about Literature*, Routledge, New York, 250

Conception d'un Modèle Didactico-Pédagogique pour l'Enseignement de la Géométrie (MoDiPEG) dans les Lycées de Niamey : Fondements théoriques et ingénierie de développement

CAMARA Ibrahima

*Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger),
icamara52@gmail.com*

CHEKARAOU Ibro

*Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger),
gadambo2@gmail.com*

HASSIROU Mouhamadou

*Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger),
mouhamadouhassirou@gmail.com*

Résumé

Face aux difficultés persistantes dans l'enseignement de la géométrie dans les lycées de Niamey (Niger), cette étude présente la démarche de conception d'un modèle Didactico-Pédagogique destiné à la formation continue des enseignants. S'appuyant sur la méthodologie de l'ingénierie didactique (Artigue, 1989), la conception est fondée sur les résultats d'une phase d'analyses préalables issue d'une étude exploratoire et de trois études de profilage exhaustives. Ces études ont révélé les besoins d'un public stratégique : des enseignants dotés d'une formation disciplinaire solide, mais démunis de formation pédagogique et didactique initiale, et mal servis par un développement professionnel continu, inadapté. L'étude détaille la phase de conception et d'analyse a priori de l'ingénierie, qui articule trois champs théoriques pour construire le modèle. Le premier est une ingénierie de notions pédagogiques qui combine la structure de l'Enseignement Explicite (Gauthier et al., 2013 ; Bocquillon et al., 2024), la construction du sens du Socioconstructivisme (Jonnaert et al., 2009), et le pragmatisme du modèle ASEI-PDSI (Arego et al., 2022). Le second est une ingénierie de notions didactiques qui intègre des outils spécifiques à la géométrie : paradigmes géométriques de (Houdement & Kuzniak, 2006), cadres et registres de représentation géométriques (Douady, 2003 ; Duval, 1993), niveaux de pensées géométriques (Van Hiele, 1959) dans (Braconne-

Michoux, 2014) pour construire une solide Connaissance Pédagogique du Contenu (PCK). Le troisième est une ingénierie de notions de la réflexivité dans les pratiques (Perrenoud, 2012 ; Bocquillon et al., 2019) visant à développer l'autonomie et l'amélioration continue des pratiques. Le résultat est un modèle intégré et opérationnel MoDiPEG, décliné en un ensemble de pratiques enseignantes observables avant, pendant et après la classe. La contribution principale de cette étude est de fournir à la communauté scientifique un modèle de formation détaillé, justifié et prêt pour l'expérimentation, dont la validité théorique appelle désormais une validation empirique.

Mots-clés : *Ingénierie didactique, Enseignement de la géométrie, Formation des enseignants, Modèle Didactico-Pédagogique, Niger*

Abstract

Addressing persistent challenges in geometry education within Niamey's high schools (Niger), this study presents the design process of a Didactic-Pedagogical model aimed at continuing teacher education. Grounded in the Didactic Engineering methodology (Artigue, 1989), the design is informed by a preliminary analysis phase comprising an exploratory study and three comprehensive profiling studies. These diagnostics revealed the specific needs of a strategic target group: teachers possessing solid disciplinary knowledge yet lacking initial pedagogical training and adequately tailored professional development. This paper details the "a priori" analysis and design phase, which articulates three theoretical frameworks to build the MoDiPEG model. First, an engineering of pedagogical concepts combines the structure of Explicit Instruction (Gauthier et al., 2013), the meaning-making of Socioconstructivism (Jonnaert et al., 2009), and the pragmatism of the ASEI-PDSI approach (Arego et al., 2022). Second, an engineering of didactic concepts integrates geometry-specific tools: geometric paradigms (Houdement & Kuzniak, 2006), registers of semiotic representation (Duval, 1993), and Van Hiele's levels of geometric thinking (1959) to foster Pedagogical Content Knowledge (PCK). Third, an engineering of reflexivity (Perrenoud, 2012) aims to develop teacher autonomy. The result is an integrated, operational model defined by observable teaching practices across pre-active, interactive, and post-active phases. The study provides the scientific community with a detailed, justified training model ready for experimentation, paving the way for empirical validation.

Keywords: *Didactic engineering, Geometry education, Teacher training, Didactic-Pedagogical model, Niger.*

Introduction

L'amélioration de la qualité de l'enseignement des mathématiques constitue un levier essentiel pour le développement des nations et l'atteinte de l'Objectif de Développement Durable 4, qui vise à assurer une éducation de qualité pour tous (UNESCO, 2015). Au Niger, l'enseignement de la géométrie au lycée est particulièrement stratégique, car il est au cœur du développement de « l'expérimentation, du raisonnement, de l'imagination et de l'analyse critique » (MESG-Niger, 2016, p. 183), des compétences indispensables aux futurs citoyens et scientifiques. Cependant, comme dans de nombreux contextes en Afrique subsaharienne (Verspoor, 2008 ; Koffi Kouakou, 2021), cet idéal se heurte à un obstacle majeur : la préparation des enseignants, qui est souvent perçue comme insuffisante pour relever les défis complexes de cette discipline (EDiMaths, 2012). Une recherche exploratoire initiale (Camara et al., 2025) a confirmé ce diagnostic pour la ville de Niamey, en soulignant une « faible préparation en contenus géométriques, pédagogiques et didactiques des enseignants » (p. 125), un constat renforcé par les données officielles indiquant que moins de 35 % des enseignants de mathématiques ont reçu une formation professionnelle initiale (DFIC, 2021). Des observations plus récentes (2023-2024) dans les établissements de Niamey confirment la persistance de ces lacunes, exacerbées par une augmentation des effectifs qui met en échec les méthodes transmissives traditionnelles.

Face à ce constat, et pour éviter de proposer des solutions génériques et potentiellement mal ciblées (Desimone, 2009), une vaste enquête de profilage a été menée auprès de 138 enseignants de mathématiques des lycées de Niamey. Cette démarche, déclinée en trois articles scientifiques complémentaires, visait à construire un diagnostic approfondi

pour informer la conception d'un dispositif de formation pertinent. Le premier article (Camara et al., à paraître-b) a brossé un portrait initial, révélant une population enseignante marquée par une absence quasi généralisée de formation pédagogique formelle — plus de 90 % n'ont pas fréquenté d'École Normale Supérieure — et par des parcours académiques très hétérogènes, créant une double lacune potentielle, à la fois disciplinaire et pédagogique. Le deuxième article (Camara et al., à paraître-a) a analysé le développement professionnel, mettant en lumière une défaillance systémique : l'offre de formation continue est en profond décalage avec les besoins criants exprimés par les enseignants, notamment en didactique des mathématiques et en usage des TICE. Enfin, le troisième article (Camara et al., à paraître-c) a exploré les pratiques déclarées et les conceptions pédagogiques, révélant un paradoxe majeur : une adhésion de principe à des idéaux socioconstructivistes qui coexiste avec une méconnaissance des cadres théoriques sous-jacents, ce qui se traduit par une perception de difficulté exponentielle face aux chapitres de géométrie les plus abstraits. Ce diagnostic complet a mis en évidence le besoin crucial de dépasser les formations génériques pour construire un savoir spécifique, cet « amalgame spécial de contenu et de pédagogie qui est le propre des enseignants, leur forme particulière de compréhension professionnelle » que Shulman (1986, p. 8) nomme la Connaissance Pédagogique du Contenu (PCK).

Le présent article répond directement à ce besoin. Son objectif principal est de présenter la démarche de conception et les fondements théoriques d'un modèle Didactico-Pédagogique spécifiquement élaboré pour l'enseignement de la géométrie, nommé MoDiPEG, au lycée à Niamey. Ce modèle vise à outiller les enseignants, et plus particulièrement ceux ayant une formation disciplinaire solide mais une faible préparation pédagogique et didactique, afin de renforcer durablement leurs pratiques.

Pour ce faire, une posture de chercheur-développeur est adoptée en inscrivant ce travail dans le cadre de l'ingénierie didactique. Telle que définie par Artigue (1989), cette méthodologie de recherche se caractérise par un contrôle expérimental fondé sur des « réalisations didactiques » en classe, c'est-à-dire sur la conception, la réalisation, l'observation et l'analyse de séquences d'enseignement. La démarche suit les quatre phases de ce processus : les trois articles de profilage susmentionnés constituent la phase 1 (analyses préalables). Cet article se consacre entièrement à la phase 2 (conception et analyse a priori), durant laquelle le modèle a été construit en se basant sur une analyse rigoureuse de la littérature scientifique. Il ne s'agit pas ici d'analyser des données de terrain, mais de justifier la structure et la cohérence interne du modèle avant son expérimentation future (phases 3 et 4).

Pour exposer cette démarche de conception, cet article s'articulera en quatre temps. Dans un premier temps, la problématique et la justification du modèle seront revisitées, en synthétisant comment les résultats des études de profilage (phase 1) ont directement orienté les choix de conception. Ensuite, la construction théorique du modèle (phase 2) sera détaillée, en montrant comment il résulte de la convergence de trois ingénieries spécifiques : une ingénierie des notions pédagogiques, une ingénierie des notions didactiques propres à la géométrie, et une ingénierie des notions réflexives. Puis, le modèle intégré qui en résulte sera présenté, sous la forme d'un ensemble de pratiques enseignantes structurées. Enfin, une discussion permettra de souligner la portée et les limites de ce modèle théorique et d'esquisser les perspectives de recherche, notamment le protocole d'expérimentation et d'évaluation envisagé pour les prochaines étapes de ce travail.

1. Problématique : des profils enseignants à la justification d'un modèle de développement professionnel

Toute tentative d'amélioration d'un système éducatif, pour être efficace, doit s'ancrer dans une compréhension fine et nuancée des acteurs qui le font vivre au quotidien (Desimone, 2009). C'est pourquoi, avant d'envisager la conception d'une quelconque intervention, la démarche a débuté par un diagnostic approfondi des enseignants de mathématiques des lycées de Niamey. Ce travail, qui constitue la phase 1 (analyses préalables) de cette ingénierie didactique (Artigue, 1989), s'est décliné en trois études de profilage dont les résultats convergents dessinent une problématique claire et justifient la nécessité d'une réponse structurée.

La première étude a brossé le portrait initial de ces enseignants, révélant une « double lacune » potentielle dès l'entrée dans le métier. D'une part, une préparation disciplinaire hétérogène, beaucoup d'enseignants étant issus de parcours académiques non spécifiquement dédiés aux mathématiques pures (bacs D, facultés d'économie ou d'agronomie). D'autre part, et de manière plus critique, un manque quasi généralisé de formation professionnelle initiale, avec plus de 90 % des enseignants n'ayant pas fréquenté une École Normale Supérieure pour les préparer au métier. Cette situation de départ, où le savoir disciplinaire est parfois fragile et le savoir pédagogique quasi inexistant, constitue le premier pilier de la problématique.

La deuxième étude, portant sur le développement professionnel continu (DPC), a montré que ce déficit initial n'est pas comblé une fois les enseignants en poste. Au contraire, il a été mis en évidence une « défaillance systémique » où l'offre de formation continue est en profond décalage avec les besoins les plus criants. Alors que les enseignants se sentent massivement démunis en didactique (plus de 70 %), les formations proposées se concentrent sur une pédagogie générale et délaissent les

compétences spécifiques à l'enseignement des mathématiques. Cette inadéquation n'est pas due à un manque de volonté, puisque l'étude révèle une opportunité majeure : une disponibilité de près de 80 % des enseignants pour se former en didactique. Le système de DPC actuel échoue donc à accompagner les enseignants dans leur professionnalisation.

Enfin, la troisième étude s'est penchée sur les conceptions et pratiques déclarées, révélant les conséquences directes de ce manque de formation didactique. Il y a été découvert un paradoxe central : les enseignants adhèrent en principe à des idéaux socioconstructivistes (valorisation de la résolution de problèmes par les élèves), mais cette adhésion coexiste avec une méconnaissance quasi totale des cadres théoriques qui les fondent (socioconstructivisme, réflexivité). Cette « fragilité du savoir pédagogique » les conduit à privilégier des pratiques de consolidation procédurale et se traduit par une difficulté croissante face aux chapitres de géométrie les plus abstraits. Ce constat illustre parfaitement la distinction fondamentale établie par Shulman (1987) entre la connaissance du contenu (ce que l'enseignant sait) et la Connaissance Pédagogique du Contenu (PCK), c'est-à-dire la connaissance de la manière de transformer ce contenu pour le rendre enseignable. Le diagnostic montre que même lorsque la connaissance du contenu est présente, la PCK, elle, fait cruellement défaut.

De cette analyse en trois temps émerge un profil d'enseignant particulièrement stratégique à cibler pour une action de formation : celui qui dispose d'une formation académique et disciplinaire jugée suffisante (par exemple, une licence ou une maîtrise en sciences), mais qui est entré dans le métier sans aucune préparation pédagogique et didactique. Ce profil est stratégique pour plusieurs raisons. Premièrement, il représente une part importante et active du corps enseignant. Deuxièmement, ces enseignants possèdent déjà le socle de connaissances disciplinaires, dont l'acquisition est la plus

longue et la plus coûteuse en temps. Leur potentiel est donc élevé, car le principal levier de leur développement réside dans l'acquisition de compétences didactiques et pédagogiques, ce qui peut être réalisé efficacement par une formation continue ciblée (Darling-Hammond, 2000). Enfin, outiller ce groupe spécifique est susceptible d'avoir un effet d'entraînement significatif sur la qualité globale de l'enseignement.

Face à cette problématique, une formation continue basée sur un modèle explicite s'impose comme la réponse la plus pertinente. Le caractère explicite du modèle vise à combler le fossé observé entre les intuitions pédagogiques des enseignants et leur faible maîtrise des cadres théoriques. Un modèle structuré fournit un langage commun, des pratiques observables et un cadre de référence pour l'analyse et l'ajustement de l'action en classe, ce qui est essentiel pour construire une véritable pratique réflexive (Perrenoud, 2012). C'est en fournissant un tel cadre que l'on peut espérer transformer une pratique intuitive en une véritable ingénierie où l'enseignant est capable de créer, selon les mots de Brousseau, les conditions d'un « milieu » dans lequel l'élève pourra « produire lui-même » son savoir (Brousseau, 1998, cité dans Buznic-Bourgeacq, 2021, p. 57). La conception d'un tel outil devient donc une étape de recherche fondamentale, préalable à toute expérimentation.

Dès lors, le travail de conception présenté dans cet article est guidé par la question de recherche suivante : Comment articuler, dans une démarche d'ingénierie didactique, les apports de la pédagogie, de la didactique de la géométrie et de la pratique réflexive pour concevoir un modèle de formation continue qui réponde de manière cohérente et ciblée aux besoins des enseignants de mathématiques des lycées de Niamey ?

2. Cadre méthodologique : l'ingénierie didactique comme démarche de conception

Pour répondre à la question de recherche, qui porte sur la conception d'un modèle de formation, il est nécessaire d'adopter une méthodologie qui permette à la fois de structurer le développement d'une solution pratique et de valider sa pertinence théorique. C'est pourquoi ce travail s'inscrit dans le cadre de l'ingénierie didactique, une méthodologie de recherche propre à la didactique des mathématiques, développée notamment par Michèle Artigue (Artigue, 1989). Cette approche se positionne comme une recherche-développement, où le chercheur adopte une posture d'ingénieur pour concevoir, tester et valider des produits éducatifs.

L'ingénierie didactique se définit avant tout comme une méthodologie de recherche expérimentale, fondée sur le contrôle de variables didactiques au sein de situations de classe. Elle « se caractérise d'abord par une expérimentation basée sur des "réalisations didactiques" en classe. Autrement dit, sur la conception, la réalisation, l'observation et l'analyse de séquences d'enseignement » (Artigue, 1988, p. 287). Ce qui fait sa spécificité et sa force, c'est son double rôle. D'une part, c'est une méthodologie de production qui vise à créer des ressources ou des dispositifs d'enseignement-apprentissage efficaces et reproductibles, comme le modèle proposé. D'autre part, et c'est ce qui lui confère son statut scientifique, c'est une méthodologie de recherche dont le mode de validation est interne. La validation ne se fait pas par la comparaison statistique de groupes, mais par la confrontation entre l'analyse *a priori* (les hypothèses de conception) et l'analyse *a posteriori* (les résultats observés lors de l'expérimentation). Ce processus permet de tester la robustesse et la validité des hypothèses didactiques qui sous-tendent la conception (Artigue, 1989).

Le processus de l'ingénierie didactique se décline classiquement en quatre phases séquentielles et interdépendantes :

2.1 La phase 1 : les analyses préalables

Cette phase consiste en une étude approfondie du champ de recherche : analyse épistémologique du contenu visé, analyse de l'enseignement traditionnel et de ses effets, étude des conceptions des apprenants, et examen des contraintes du système éducatif. C'est sur la base de ce diagnostic complet que les choix didactiques de la phase suivante seront fondés.

2.2 La phase 2 : la conception et l'analyse a priori

C'est le cœur du travail de l'ingénieur-chercheur. Sur la base des analyses préalables, il conçoit la séquence d'enseignement (ou, dans ce cas, le modèle de formation). L'analyse *a priori* consiste à décrire les choix effectués et à formuler des hypothèses sur le déroulement attendu de la séquence et sur les apprentissages qu'elle doit permettre. Le chercheur anticipe les comportements des acteurs (enseignants, élèves) et justifie, en quoi les situations proposées sont susceptibles d'engendrer les apprentissages visés.

2.3 La phase 3 : l'expérimentation

Cette phase consiste en la mise en œuvre effective de la réalisation didactique dans une ou plusieurs classes. Le chercheur recueille des données via des observations, des enregistrements audio/vidéo, des productions d'élèves, des entretiens, etc.

2.4 La phase 4 : l'analyse a posteriori et l'évaluation (validation),

L'ensemble des données collectées lors de l'expérimentation est analysé. Cette analyse *a posteriori* est ensuite confrontée à l'analyse *a priori*. C'est de cette comparaison que naît la

validation (ou l'invalidation) des hypothèses de recherche formulées en phase 2.

Dans le cadre de ce programme de recherche global, ces quatre phases sont rigoureusement suivies. Cependant, cette étude se concentre spécifiquement sur les deux premières. La section précédente, « Problématique », qui synthétise les résultats des trois études de profilage (Camara et al., à paraître-a, à paraître-b, à paraître-c), constitue la phase 1 (analyses préalables). C'est ce diagnostic détaillé qui ancre ce projet dans la réalité du terrain et justifie les orientations du modèle.

Le cœur du présent article est donc consacré intégralement à la phase 2 (conception et analyse *a priori*). Il s'agit ici de présenter et de justifier la conception du Modèle Didactico-Pédagogique. Les « données » analysées dans les sections suivantes ne sont pas des données de terrain, mais bien les théories et les concepts issus de la littérature scientifique en pédagogie, en didactique de la géométrie et en sciences de l'éducation. L'analyse consiste à articuler ces apports de manière cohérente pour construire le modèle et à formuler les hypothèses sur son potentiel à répondre aux besoins identifiés. Les phases 3 (expérimentation) et 4 (analyse *a posteriori*), qui consisteront à former des enseignants au modèle et à en évaluer les effets, feront l'objet de publications ultérieures.

2.5 Carte conceptuelle du cadre méthodologique

Figure 1 : carte conceptuelle du cadrage théorique de l'étude

Source : auteurs, à partir de script Mermaid chart

Légende de la carte conceptuelle

Ce diagramme ci-dessus représente visuellement et logiquement l'ensemble du cadre méthodologique. Il se lit de haut en bas et se décompose en trois grandes zones qui montrent la théorie, le processus, et l'application concrète liée à cette étude.

Tout commence avec le nœud principal « Cadre Méthodologique » (bleu foncé, police la plus grande), c'est le titre de la démarche. Il mène directement au concept fondateur, « L'Ingénierie Didactique », présenté dans un nœud arrondi pour le distinguer. La mention d'Artigue (1988, 1989) ancre immédiatement le concept dans son contexte scientifique.

À partir de là, la méthodologie se divise en deux caractéristiques fondamentales et simultanées : son « Double Rôle » et son « Processus Séquentiel ». Ces deux piliers sont la clé pour comprendre la nature de l'ingénierie didactique.

La carte détaille ensuite chacun des deux piliers dans des boîtes visuelles distinctes (les sous-graphes). D'abord le sous-graphe « Nature de l'Ingénierie ». Cette boîte explique le « Double Rôle ». Elle montre que l'ingénierie didactique est à la fois une Méthodologie de Recherche, auquel cas, son but est de valider des hypothèses, notamment via la comparaison entre ce qui était prévu (*a priori*) et ce qui a été observé (*a posteriori*). Mais aussi une Méthodologie de Production, dans ce cas, son but est de créer un objet concret et utilisable, une « Réalisation Didactique », qui est dans ce cas le modèle conçu.

Ensuite le sous-graphe « Déroulement de la Recherche ». Cette boîte détaille le « Processus Séquentiel ». Les flèches pleines entre les quatre phases indiquent une progression chronologique et obligatoire. On ne peut pas passer à la Phase 2 sans avoir complété la Phase 1. Cela met en évidence la rigueur et la structure de la démarche, allant des analyses préalables à l'évaluation finale.

Le sous-graphe « Positionnement de la Recherche » fait le lien entre la théorie méthodologique abstraite et le projet concret. Le

choix de flèches en pointillés n'indique pas une étape du processus, mais une correspondance ou une application. Elles répondent à la question : « À quoi correspond cette phase dans le projet ? ». La Phase 1 correspond au Diagnostic, la boîte « Diagnostic Initial » montre que les trois articles de profilage constituent la Phase 1. La Phase 2 correspond à cette étude de conception du modèle Didactico-Pédagogique d'enseignement de la géométrie au lycée, la boîte « Conception du Modèle » est visuellement mise en évidence (avec une couleur jaune/or et une bordure épaisse grâce à la classe « cet article »). Cela souligne de manière très efficace que le travail présenté dans l'article actuel est précisément la matérialisation de la Phase 2. Les Phases 3 et 4 correspondent à l'avenir, la boîte « Futurs Travaux » montre que l'expérimentation et l'évaluation du modèle (les phases 3 et 4) sont les perspectives de la recherche.

3. Construction du modèle : fondements et synthèse de trois ingénieries théoriques

La conception du modèle Didactico-Pédagogique repose sur une analyse *a priori* qui articule des choix théoriques forts, directement guidés par les résultats des analyses préalables (Phase 1). Les lacunes identifiées dans le profilage des enseignants de Niamey ne pouvant être comblées par une approche unique, une démarche intégrative a été adoptée. Le modèle est ainsi le fruit de la convergence de trois ingénieries complémentaires et interdépendantes : une ingénierie des notions pédagogiques pour fournir un cadre général à l'action en classe, une ingénierie des notions didactiques pour outiller spécifiquement l'enseignement de la géométrie, et une ingénierie des notions réflexives pour assurer un développement professionnel autonome et durable.

L'ancrage théorique de cette étude se situe à l'intersection de trois champs complémentaires qui sont simultanément

convoqués : le champ pédagogique (pour la gestion des apprentissages via l'Enseignement Explicite, le modèle SCI et l'approche ASEI-PDSI), le champ de la didactique des mathématiques (pour le traitement spécifique des savoirs géométriques via les paradigmes, cadres, registres et niveaux de pensées géométriques), et le champ de la professionnalisation (via la pratique réflexive). C'est cette triangulation théorique qui constitue l'originalité de l'approche, dépassant la simple juxtaposition de modèles.

3.1. L'ingénierie des notions pédagogiques : un socle pour l'action en classe

L'étude de profilage a mis en lumière un paradoxe central : les enseignants adhèrent massivement à des idéaux socioconstructivistes (84 % valorisent la résolution de problèmes par les élèves), mais cette volonté se heurte à une méconnaissance quasi totale des théories qui les sous-tendent, ce qui les conduit à des pratiques essentiellement procédurales. Pour résoudre cette tension, le modèle propose une articulation pragmatique de trois cadres pédagogiques qui, loin de s'opposer, se complètent pour offrir à la fois structure, sens et action.

L'Enseignement Explicite (EE), pour la structure et la sécurité
 Proposé notamment par Gauthier, Bissonnette, et Richard (2013), Clément (2015) et Bocquillon et al. (2024), l'enseignement explicite est une approche hautement structurée qui guide l'enseignant et l'élève à travers des phases claires : le modelage « Je fais », la pratique guidée « Nous faisons ensemble » et la pratique autonome « Tu fais seul ». Le choix de ce modèle [EE] est une réponse directe à la « fragilité du savoir pédagogique » et au manque de formation pédagogique initiale de plus de 90 % des enseignants. En effet, face à un manque de repères, un cadre structuré comme celui de l'EE offre une sécurité cognitive et pratique, permettant de construire des

routines professionnelles efficaces avant de les complexifier (Bocquillon et al., 2024).

Le Socioconstructivisme Interactif (SCI), pour le sens et la construction

Le socioconstructivisme, notamment dans le modèle de Jonnaert et al. (2009), postule que les apprentissages se construisent lorsque l'élève est confronté à des « situations » complexes et significatives qui le poussent à mobiliser et à réorganiser ses connaissances en interaction avec ses pairs. L'intégration de ce modèle répond directement à l'aspiration des enseignants à rendre les élèves plus actifs. Il fournit le cadre théorique et les outils conceptuels qui leur manquaient pour transformer cette intuition en une véritable pratique de dévolution, où l'enseignant organise les conditions pour que l'élève « obtienne un savoir qu'il aura produit lui-même » (Brousseau, 1998, cité dans Buznic-Bourgeacq, 2021, p. 57).

Le modèle ASEI-PDSI, pour l'action et l'amélioration continue,

Le modèle ASEI-PDSI (Activity, Student, Experiment, Improvisation – Plan, Do, See, Improve), recommandé par les autorités éducatives nigériennes pour l'enseignement secondaire, est une approche pragmatique centrée sur l'activité de l'élève et sur un cycle d'amélioration continue. Particulièrement répandu dans des contextes éducatifs africains (Arego et al., 2022 ; Onwuka et al., 2017), il offre une grille de lecture simple pour la planification et l'analyse de la leçon. Son cycle PDSI (Planifier, Faire, Observer, Améliorer) est une porte d'entrée concrète vers la pratique réflexive. Il fournit aux enseignants une méthode pour agir, observer les résultats de leur action et l'ajuster, répondant ainsi au besoin d'un encadrement jugé insuffisant par 98,6 % des enseignants.

L'articulation de ces trois approches permet de créer un équilibre : l'enseignement explicite assure la solidité des bases,

le socioconstructivisme garantit que ces bases sont utilisées pour construire du sens dans des situations complexes, et l'ASEI-PDSI offre un cadre opérationnel pour planifier et améliorer ces pratiques de manière cyclique.

3.2. L'ingénierie des notions didactiques : spécificités de l'enseignement de la géométrie

Les modèles pédagogiques généraux ne suffisent pas, l'enseignement d'un contenu spécifique requiert des outils didactiques propres à ce contenu. Le profilage a montré que la difficulté perçue par les enseignants augmente de façon exponentielle avec l'abstraction des chapitres de géométrie, atteignant 95 % pour les applications affines en Terminale C. Ceci est le symptôme d'une Connaissance Pédagogique du Contenu (PCK) (Shulman, 1987) fragile. Pour la renforcer, le modèle intègre trois concepts fondamentaux de la didactique de la géométrie.

Les Paradigmes géométriques

Houdement et Kuzniak (2006) ont montré qu'il n'existe pas une, mais plusieurs « géométries » qui coexistent et qui correspondent à des manières différentes de penser et de valider : une Géométrie I (naturelle, intuitive), une Géométrie II (axiomatique-déductive, propre au lycée) et une Géométrie III (formelle). Le passage du collège au lycée impose un changement de paradigme vers la Géométrie II. Le profilage suggère que les enseignants, faute de formation didactique, ne gèrent pas explicitement cette transition, ce qui peut créer un « malentendu didactique » (Diarra & Sokhna, 2022) avec leurs élèves. Rendre les enseignants conscients de ces paradigmes leur donne les clés pour comprendre les raisonnements de leurs élèves et pour légitimer les exigences de la preuve déductive.

Les Cadres et Registres de représentation géométriques

La géométrie se déploie à travers différents « cadres » géométrique, algébrique, vectoriel, etc. (Douady, 1987 ; 2003) et est exprimée via différents « registres de représentation sémiotique » langue naturelle, figures, notations symboliques (Duval, 1993). La flexibilité cognitive, c'est-à-dire la capacité à travailler au sein d'un registre et, surtout, à passer de l'un à l'autre, est au cœur de la compétence géométrique. Les difficultés des élèves (et des enseignants) face aux notions abstraites proviennent souvent d'un enfermement dans un seul cadre ou registre. Le modèle insiste donc sur des pratiques qui organisent explicitement la navigation entre ces représentations, car c'est dans cette articulation que le sens se construit.

Les Niveaux de pensée géométrique

Le modèle de Van Hiele (1959) décrit une hiérarchie de niveaux de pensée en géométrie (visualisation, analyse, déduction informelle, déduction formelle, rigueur). L'apprentissage est séquentiel : on ne peut atteindre un niveau sans maîtriser le précédent. Un enseignement est inefficace si le niveau de discours de l'enseignant n'est pas aligné avec le niveau de pensée de l'élève. Les résultats montrant les difficultés croissantes avec l'abstraction suggèrent un tel décalage. Former les enseignants à identifier le niveau de pensée de leurs élèves et à concevoir des activités adaptées est donc un axe crucial du modèle pour rendre l'apprentissage accessible et progressif (Braconne-Michoux, 2014.).

3.3. L'ingénierie des notions réflexives : le moteur du développement professionnel

Le diagnostic final du profilage est sans appel : dans un contexte où le DPC est défaillant et où les enseignants manquent de repères théoriques pour analyser leurs propres gestes, la compétence la plus essentielle à développer est celle qui garantit

l'autonomie. La pratique réflexive est ce moteur. Comme le souligne Perrenoud (2012), développer la pratique réflexive est la clé de voûte de la professionnalisation. Il ne s'agit pas d'une simple introspection, mais d'une analyse méthodique de sa pratique « en fonction d'arguments pédagogiques ou éthiques » pour en comprendre les effets et l'ajuster.

L'intégration de cette ingénierie dans le modèle est fondamentale pour deux raisons. Premièrement, elle permet de créer des ponts entre la théorie et la pratique. C'est par la réflexivité que les concepts pédagogiques (EE, SCI) et didactiques (paradigmes, registres) cesseront d'être des savoirs externes pour devenir des outils d'analyse de l'action personnelle. Deuxièmement, elle vise à pallier la faiblesse du système d'encadrement en rendant les enseignants acteurs et auteurs de leur propre développement (Jorro, 2004). En apprenant à « diagnostiquer » leurs actions et à « explorer des alternatives », ils s'engagent dans une démarche d'amélioration continue qui ne dépend plus uniquement de l'offre institutionnelle. Le modèle s'appuie donc sur des guides et des processus concrets (Bocquillon et al., 2019) pour structurer cette réflexivité et la faire passer du stade de la simple description à celui de la théorisation de sa propre pratique.

Figure 2 : Carte conceptuelle de la construction du modèle

Source : auteurs, à partir de script Mermaid chart

Légende de la carte conceptuelle de la construction du modèle

La carte conceptuelle ci-dessus visualise la structure du modèle Didactico-Pédagogique d'enseignement de la géométrie au lycée, conçu dans cette étude. Les flèches indiquent la relation hiérarchique, allant du concept le plus général aux théories spécifiques, puis aux auteurs qui les fondent. Le cœur du modèle (en bleu foncé), le point de départ est la « Construction du Modèle Didactico-Pédagogique ». Les trois piliers (Axes) impliquent que ce modèle repose sur trois ingénieries interdépendantes. L'ingénierie des notions pédagogiques (en bleu-vert), fournit le cadre général de l'action en classe. L'ingénierie des notions didactiques (en turquoise), apporte les outils spécifiques à l'enseignement de la géométrie. L'ingénierie des notions de la réflexivité (en vert d'eau), constitue le moteur pour l'amélioration continue et l'autonomie de l'enseignant. Les concepts fondateurs (en vert pâle) impliquent que chaque axe est construit à partir de théories et de modèles spécifiques. Les auteurs de référence (en gris clair), montrent que chaque concept est lié aux auteurs clés qui l'ont développé, montrant l'ancrage scientifique de la démarche.

4. Le modèle Didactico-Pédagogique intégré : structure et pratiques enseignantes

Les trois ingénieries théoriques : pédagogique, didactique et réflexive, décrites précédemment ne sont pas des dimensions parallèles, mais des fils qui doivent être tissés ensemble pour former une pratique enseignante cohérente et robuste. Cette section présente le résultat de ce tissage : le modèle Didactico-Pédagogique intégré. Il constitue la « réalisation didactique » (Artigue, 1989) issue de la phase de conception et se veut une réponse opérationnelle aux besoins identifiés lors des analyses préalables. Le modèle peut être visualisé comme un système

dynamique où chaque phase de l'action enseignante est irriguée simultanément par les trois dimensions. Plutôt qu'une simple liste de tâches, il propose une grille de lecture de la pratique enseignante, organisée selon une chronologie fonctionnelle : la phase pré-active (avant la leçon), la phase interactive (pendant la leçon), et la phase post-active (après la leçon).

Tableau 1 : déclinaison opérationnelle du modèle MoDiPEG en pratiques enseignantes

Phase de l'enseignement	Ingénierie pédagogique (le comment général)	Ingénierie didactique de la géométrie (le quoi spécifique)	Ingénierie réflexive (le pourquoi et l'amélioration)
Phase pré-active (avant la leçon : la scénarisation)	Planifier la leçon en suivant la structure de l'Enseignement Explicite (EE) et le cycle Plan-Do-See-Improve (PDSI).	Identifier le(s) paradigme(s) géométrique(s) dans lequel s'inscrit le cours	Intentionnaliser sa pratique : établir un lien clair entre les activités prévues et les objectifs d'apprentissage.
	Définir des situations d'apprentissage pertinentes pour l'élève (Socioconstructivisme Interactif - SCI).	Anticiper les cadres et registres de représentation à mobiliser et planifier les activités de conversion entre eux	Se poser des questions sur les choix effectués et leur pertinence.
	Vérifier l'alignement curriculaire et identifier les prérequis nécessaires.	Définir le(s) niveau(x) de pensée géométrique (Van Hiele) visé(s) par la leçon.	Envisager des scénarios alternatifs (plan B) pour anticiper les difficultés potentielles des élèves.
Phase interactive (pendant la leçon : la régulation)	Mettre en œuvre le cycle de l'EE : Modelage (« Je fais »), Pratique guidée (« Nous faisons »), Pratique autonome (« Tu fais »).	Mettre en œuvre des activités qui mobilisent explicitement différents cadres et registres, en aidant les élèves à faire le lien.	Diagnostiquer en temps réel la nature des obstacles rencontrés par les élèves (pédagogique ou didactique).
	Mettre les élèves en interaction et en projet (SCI).	Attirer l'attention des élèves sur les conflits de paradigmes pour les aider à comprendre la nature du raisonnement géométrique attendu.	Réguler sa pratique en temps réel (Improvisation raisonnée).
	Mener des activités engageantes et expérimentales (Activity, Student, Experiment, Improvisation - ASEI).	Adapter le questionnement pour accompagner le développement des niveaux de pensée des élèves.	Prendre conscience des gestes professionnels posés et de leurs effets immédiats.
Phase post-active (après la leçon : la capitalisation)	Organiser la consolidation des acquis (révisions, devoirs).	Évaluer la compréhension des élèves en s'assurant de leur flexibilité à naviguer entre les cadres et registres	Narrer/décrire sa pratique pour l'objectiver
	Mener l'évaluation des apprentissages en diversifiant les modalités.	Vérifier l'atteinte du niveau de pensée géométrique visé par la séquence d'activités.	Ponter ses difficultés et ses réussites pour en tirer des leçons.
	Communiquer les résultats et les bilans aux élèves.		Théoriser à partir de sa pratique : formuler des règles personnelles qui seront utiles pour les prochaines leçons (Improve).

Source : auteurs, à partir d'analyse documentaire

4.1. La phase pré-active, de la préparation à la scénarisation didactique

Cette phase, souvent sous-estimée, est transformée par le modèle d'une simple préparation de contenu en une véritable scénarisation didactique. L'enseignant anticipe et orchestre la situation d'apprentissage.

Sur le plan pédagogique

L'enseignant établit un plan de leçon clair en s'appuyant sur la structure de l'enseignement explicite. Il planifie les étapes de modelage, de pratique guidée et de pratique autonome, s'assure de l'alignement curriculaire et prépare les supports. Il s'agit de « mettre le curriculum à sa main » (Gauthier et al., 2013, p. 297), en définissant des situations d'apprentissage pertinentes et un objectif clair.

Sur le plan didactique

Cette planification est enrichie par une analyse géométrique fine. L'enseignant identifie explicitement le paradigme géométrique (Houdement & Kuzniak, 2006) dans lequel s'inscrit la notion (par exemple, un travail sur la preuve déductive relève de la Géométrie II). Il anticipe les cadres et registres de représentation (Duval, 1993) qui seront mobilisés et planifie des activités pour amener les élèves à faire le lien entre eux (par exemple, passer d'une figure à une équation). Il prend également en compte les niveaux de pensée de Van Hiele (1959) pour s'assurer que les tâches proposées sont accessibles à ses élèves.

Sur le plan réflexif

Cette préparation devient un acte d'intentionnalité (Bocquillon et al., 2019). L'enseignant ne se contente pas de planifier, il se questionne : « Pourquoi cette activité est-elle la plus pertinente pour atteindre cet objectif didactique précis ? » Il établit un lien explicite entre sa pratique planifiée et ses objectifs. Il peut aussi

anticiper les difficultés et déjà envisager des alternatives ou des étayages possibles.

4.2. La phase interactive, de la gestion de classe à la régulation des apprentissages

Durant la leçon, l'enseignant n'est plus un simple transmetteur, mais un régulateur et un médiateur des savoirs en construction.

Sur le plan pédagogique

Il met en œuvre la structure de l'enseignement explicite : il modèle la stratégie « Je fais », organise la pratique guidée « Nous faisons ensemble » en favorisant les interactions, puis supervise la pratique autonome « Tu fais seul ». Il crée un climat de travail où les élèves sont engagés dans des activités (ASEI) et où le dialogue est encouragé (SCI).

Sur le plan didactique

Son action est constamment focalisée sur le sens géométrique. Il ne se contente pas de faire effectuer des exercices, il attire l'attention des apprenants sur les conflits de paradigmes ou sur la nécessité de changer de registre de représentation. Il pose des questions qui forcent les élèves à expliciter leur raisonnement géométrique, à justifier leurs constructions, et les aide ainsi à franchir les niveaux de pensée de Van Hiele.

Sur le plan réflexif

L'enseignant est en réflexion dans l'action. Il doit continuellement diagnostiquer les obstacles rencontrés par les élèves en temps réel. Est-ce une difficulté de compréhension de la consigne (pédagogique) ? Une erreur de calcul (procédurale) ? Ou une incompréhension liée à un conflit de paradigmes (didactique) ? Cette analyse immédiate lui permet d'ajuster sa pratique, de fournir un étayage adapté et de réguler les apprentissages de manière différenciée.

4.3. La phase post-active : de l'évaluation à la capitalisation pour le développement professionnel

Cette dernière phase clôt la boucle de l'apprentissage pour l'élève et ouvre celle du développement pour l'enseignant.

Sur le plan pédagogique

L'enseignant organise la consolidation des acquis. Il met en place des révisions variées et fréquentes (quotidiennes, hebdomadaires), donne des devoirs pertinents et évalue les apprentissages en diversifiant les modalités pour objectiver les progrès réalisés.

Sur le plan didactique,

L'évaluation dépasse la simple vérification de l'acquisition d'une procédure. Elle vise à vérifier si les compétences géométriques profondes ont été construites : l'élève est-il capable d'utiliser la notion dans différents cadres ? A-t-il atteint le niveau de pensée géométrique visé ?

Sur le plan réflexif

Cette phase est le moment privilégié de la réflexion sur l'action, qui est le moteur principal du développement professionnel (Perrenoud, 2012). L'enseignant prend le temps, seul ou avec des pairs, d'analyser ce qui s'est passé. Il peut décrire sa pratique, pointer ses difficultés et, idéalement, aller jusqu'à théoriser à partir de son expérience en formulant des règles d'action pour le futur. Ce processus d'auto-évaluation (Jorro, 2004) alimente directement la planification de la prochaine séquence, inscrivant l'enseignant dans une spirale vertueuse d'amélioration continue, en parfaite adéquation avec le cycle « Improve » du modèle ASEI-PDSI.

Ce modèle intégré propose un ensemble de pratiques observables et interdépendantes qui arment l'enseignant pour faire face à la complexité de sa tâche. Il offre une structure pédagogique pour sécuriser son action, des outils didactiques

pour enrichir son enseignement de la géométrie, et une démarche réflexive pour assurer son développement autonome.

5. Discussion : portée, limites et perspectives

Au terme de ce processus de conception, il convient de prendre du recul pour évaluer la nature de la contribution que représente ce modèle, en reconnaître les limites actuelles et esquisser les perspectives de recherche qu'il ouvre. Cette discussion est essentielle pour situer ce travail dans le champ de la recherche en éducation et pour baliser les étapes futures de l'ingénierie didactique.

5.1. Portée et originalité du modèle

La première contribution de ce travail réside dans sa démarche même : le modèle n'est pas une solution théorique désincarnée, mais une réponse ciblée, conçue sur mesure pour un contexte spécifique et à partir d'un diagnostic approfondi. En s'ancrant dans les résultats des études exploratoires et de profilage (Camara et al., 2025, à paraître-a, b, c), il répond directement aux problématiques identifiées sur le terrain à Niamey : la « double lacune » disciplinaire et pédagogique, la défaillance du système de développement professionnel continu, et le paradoxe entre les croyances et les pratiques enseignantes. Cette adéquation au contexte est une condition nécessaire à l'appropriation par les acteurs et à l'efficacité des dispositifs de formation (Desimone, 2009).

L'originalité principale du modèle réside dans sa synthèse pragmatique et intégrative de trois champs théoriques. Il n'a pas simplement été question de juxtaposer des théories, mais de les articuler pour créer un tout cohérent et fonctionnel :

- Il réconcilie le besoin de structure, apporté par l'Enseignement Explicite (Gauthier et al., 2013) et essentiel pour sécuriser des enseignants sans formation pédagogique

initiale (une lacune concernant plus de 90 % de l'effectif selon le diagnostic), avec l'exigence de construction du sens, portée par le Socioconstructivisme (Jonnaert et al., 2009) et le pragmatisme de l'approche ASEI-PDSI (Arego et al., 2022), qui font écho aux aspirations déclarées des enseignants eux-mêmes.

- Il enrichit ce socle pédagogique avec des outils didactiques puissants et spécifiques à la géométrie : paradigmes (Houdement & Kuzniak, 2006), cadres/registres (Douady, 1987 ; Duval, 1993) et les niveaux de pensée (Van Hiele, 1959). Cette intégration vise spécifiquement à corriger le décalage observé sur le terrain, où la majorité des enseignants éprouvent des difficultés croissantes (jusqu'à 95 %) sur les concepts abstraits comme les applications affines, dans le but explicite de construire une Connaissance Pédagogique du Contenu (PCK) (Shulman, 1987).
- Enfin, il enchâsse ces dimensions dans une culture de la pratique réflexive (Perrenoud, 2012), visant à développer l'autonomie professionnelle des enseignants, ce qui est fondamental dans un contexte où l'encadrement institutionnel est jugé insuffisant.

Cette triple articulation constitue une réponse holistique aux différentes facettes du problème identifié, en s'adressant à la fois au « comment enseigner » (pédagogie), au « quoi enseigner et pourquoi c'est difficile » (didactique), et au « comment devenir un meilleur enseignant » (réflexivité).

5.2. Limites du travail de conception

La rigueur de chercheur impose de reconnaître les limites de ce travail. La principale limite est inhérente à la phase de l'ingénierie didactique dans laquelle ce travail se situe. Le modèle présenté ici est le résultat d'une conception et d'une analyse *a priori*. Sa validité, à ce stade, est interne et théorique

: elle repose sur la cohérence de sa construction et sur la solidité de son ancrage dans les analyses préalables. Cependant, il n'a pas encore été confronté à l'épreuve du réel. Comme le rappelle Artigue (1989), la validation complète d'une ingénierie ne peut provenir que de la confrontation entre cette analyse *a priori* et l'analyse *a posteriori* des données issues de l'expérimentation. En d'autres termes, les hypothèses qui sous-tendent ce modèle (par exemple, l'hypothèse que la prise de conscience des paradigmes géométriques aidera effectivement les enseignants à mieux gérer les difficultés liées à la preuve) restent, pour l'heure, des hypothèses à éprouver. L'efficacité pragmatique du modèle et sa capacité à réellement transformer les pratiques enseignantes (Altet, 2003) n'ont pas encore été démontrées. L'étude de l'effet-maître enseigne la complexité de la relation entre un dispositif de formation, les pratiques réellement mises en œuvre et les apprentissages des élèves (Bressoux, 2001).

5.3. Perspectives de recherche et de développement

Ces limites tracent naturellement la voie pour la suite de ce programme de recherche, qui consistera à entrer dans les phases 3 (Expérimentation) et 4 (Analyse *a posteriori* et évaluation) de l'ingénierie. Cette nouvelle étape, qui fera l'objet de travaux futurs, se déploiera selon deux axes principaux : le développement d'un dispositif de formation et la mise en place d'un protocole d'évaluation multidimensionnel.

Le projet de formation consistera à traduire ce modèle en un curriculum de formation continue destiné à un groupe d'enseignants de Niamey correspondant au profil stratégique qui a été identifié. L'objectif sera de les accompagner dans l'appropriation théorique et pratique des différentes composantes du modèle. Le protocole d'évaluation visera à mesurer les effets de cette formation à plusieurs niveaux :

- Sur les pratiques enseignantes : par le biais d'observations en classe, il sera cherché à savoir si les pratiques des

enseignants formés évoluent et s'alignent avec les principes du modèle.

- Sur le sentiment d'auto-efficacité des enseignants dans l'usage du modèle : l'évolution de la confiance des enseignants en leur capacité à enseigner la géométrie de manière efficace, un facteur clé de l'engagement professionnel (Bandura, 2007 ; Marcel, 2009), sera évaluée via des questionnaires.
- Sur l'acceptance du modèle : en s'inspirant de modèles comme le Modèle d'Acceptation de la Technologie (TAM) (Davis, 1989 ; Venkatesh et al., 2003), l'utilité perçue et la facilité d'usage du modèle par les enseignants, des conditions essentielles à son adoption durable (Renaud, 2020), seront mesurées.
- Sur la motivation et l'engagement des apprenants : l'objectif ultime étant l'amélioration des apprentissages, l'impact de ces nouvelles pratiques enseignantes sur la dynamique motivationnelle des élèves en classe de géométrie (Viau, 2009) sera étudié.

Enfin de compte, cette étude a permis de formaliser et de justifier la conception d'un modèle intégré qui se veut une réponse scientifiquement fondée à un problème localisé. La prochaine étape, celle de sa mise à l'épreuve, sera déterminante pour valider sa pertinence et sa contribution potentielle à l'amélioration de la qualité de l'enseignement de la géométrie au Niger.

Conclusion

Au terme de cette étude, le chemin a été parcouru menant du diagnostic d'un problème complexe à la conception d'une solution structurée. Partant d'un constat largement partagé sur les difficultés de l'enseignement de la géométrie à Niamey, la démarche s'est d'abord attachée à le documenter

rigoureusement. Les analyses préalables, menées à travers l'étude exploratoire et les trois études de profilage complémentaires, ont permis de dépasser les impressions générales pour révéler les mécanismes d'une triple lacune : une préparation initiale souvent inadéquate, un système de développement professionnel en décalage avec les besoins réels, et des pratiques pédagogiques prisonnières d'un paradoxe entre les idéaux et la maîtrise des savoirs pour enseigner.

Face à ce diagnostic, et en adoptant la posture de chercheur-développeur, le cadre de l'ingénierie didactique (Artigue, 1989) a été mobilisé non pas pour proposer une solution de plus, mais pour construire une réponse théoriquement fondée et directement articulée aux besoins identifiés. Le modèle Didactico-Pédagogique présenté ici est le fruit de ce processus de conception *a priori*. En tissant ensemble les fils de la pédagogie (pour la structure et le sens), de la didactique de la géométrie (pour la spécificité du contenu) et de la pratique réflexive (pour l'autonomie professionnelle), il constitue une réponse systémique à un problème qui l'est tout autant.

La contribution centrale de cette étude est donc de mettre à la disposition de la communauté scientifique et des acteurs de la formation une « réalisation didactique » (Artigue, 1989) complète dans sa phase de conception. Plus qu'une simple discussion théorique, ce travail offre un modèle de formation détaillé, justifié et opérationnalisable, prêt à être expérimenté sur le terrain. Il constitue un pont tangible entre la recherche diagnostique et l'intervention développementale, avec pour ambition de fournir aux enseignants de mathématiques dans les lycées de Niamey les outils pour construire une pratique plus efficace et plus épanouissante. La validation empirique de ce modèle lors des prochaines phases de cette recherche sera déterminante, mais sa conception rigoureuse représente une première étape essentielle vers l'amélioration durable de l'enseignement de la géométrie et la réussite des élèves au

Niger, en pleine adéquation avec les ambitions de l'Objectif de Développement Durable 4. Au-delà de l'école, la maîtrise de la géométrie est un enjeu de développement national, conditionnant la formation des futurs ingénieurs et techniciens nécessaires aux grands chantiers du Niger.

Bibliographie

- ALTET Marguerite, 2003. « Caractériser, expliquer et comprendre les pratiques enseignantes pour aussi contribuer à leur évaluation », in *Les Dossiers des Sciences de l'Éducation*, 10(1), pp. 31-43. <https://doi.org/10.3406/dsedu.2003.1027>
- AREGO Chrispin, WAMOCHA Lydiah et MAJANGA Enos, 2022. « Extent of Implementation of ASEI-PDSI Approach in Teaching Mathematics in Secondary Schools in Butere Sub-County, Kakamega County, Kenya », in *British Journal of Education*, 10(6), pp. 67-78. <https://doi.org/10.37745/bje.2013/vol10n6pp6778>
- ARTIGUE Michèle, 1988. « Ingénierie didactique », in *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 9(3), pp. 281-308. URL : <https://revue-rdm.com/1988/ingenierie-didactique/>
- ARTIGUE Michèle, 1989. « Ingénierie didactique », in *Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes*, S6, pp. 124-128. URL : http://www.numdam.org/item/PSMIR_1989__S6_124_0/
- BANDURA Albert, 2007. *Auto-efficacité : Le sentiment d'efficacité personnelle*, De Boeck, Bruxelles. URL : <https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782804155957-auto-efficacite>
- BOCQUILLON Marie, BACO Christophe, DEROBERTMASURE Antoine et DEMEUSE Marc,

2024. *Enseignement explicite : Pratiques et stratégies quand l'enseignant fait la différence*, De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve. URL : <https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807361225-enseignement-explicite>
- BOCQUILLON Marie, DEROBERTMASURE Antoine et DEMEUSE Marc, 2019. *Guide pour gérer des situations d'enseignement-apprentissage* (4e éd.), De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve.
- BRACONNE-MICHOUX Annette, 2014. « Proposition d'articulation entre deux théories : Les paradigmes géométriques et les niveaux de van Hiele », in *Croisements variés de concepts, d'approches et de théories: Les enjeux de la création en recherche en didactique des mathématiques*, pp. 61.
- BRESSOUX Pascal, 2001. « Réflexions sur l'effet-maître et l'étude des pratiques enseignantes », in *Les Dossiers des Sciences de l'Éducation*, 5, pp. 11-23. <https://doi.org/10.3406/dsedu.2001.949>
- BUZNIC-BOURGEOU Pablo, 2021. *Guy Brousseau : une introduction à la théorie des situations didactiques*, Vrin, Paris. URL : <https://www.vrin.fr/livre/9782711629763/guy-brousseau-une-introduction-a-la-theorie-des-situations-didactiques>
- CAMARA Ibrahima, HASSIROU Mouhamadou et CHEKARAOU Ibro, 2025. « L'enseignement/apprentissage de la géométrie aux lycées de Niamey : Recension des difficultés et approches solutions », in *Revue de L'ACAREF*, 6 (spécial nouvel an 2025), pp. 114-136. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14915837>
- CAMARA Ibrahima, CHEKARAOU Ibro et HASSIROU Mouhamadou, 2025b. Profilage des enseignants de

- mathématiques dans les lycées de Niamey : Portrait Initial (Démographie, Parcours et Préparation Disciplinaire). *RIREP, Hors-série N° 007*, 350–372. <https://shorturl.at/7b1nQ>
- CAMARA Ibrahima, CHEKARAOU Ibro et HASSIROU Mouhamadou, à paraître-a. « Profilage des enseignants de mathématiques dans les lycées de Niamey : Développement professionnel (entre formations reçues, besoins exprimés et ouverture au numérique) ».
- CAMARA Ibrahima, CHEKARAOU Ibro et HASSIROU Mouhamadou, à paraître-b. « Profilage des enseignants de mathématiques dans les lycées de Niamey : Pratiques pédagogiques déclarées, perceptions enseignantes et défis didactiques spécifiques à l’enseignement de la géométrie ».
- CLÉMENT Céline, 2015. « Efficacité de l’enseignement : L’exemple de l’enseignement explicite », in S. Zarrouk (Ed.), *Penser l’efficacité en sciences de l’éducation*, L’Harmattan, Paris, pp. 133-150.
- DARLING-HAMMOND Linda, 2000. « Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence », in *Education Policy Analysis Archives*, 8(1). <https://doi.org/10.14507/epaa.v8n1.2000>
- DAVIS Fred D., 1989. « Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology », in *MIS Quarterly*, 13(3), pp. 319-340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- DESIMONE Laura M., 2009. « Improving Impact Studies of Teachers’ Professional Development: Toward Better Conceptualizations and Measures », in *Educational Researcher*, 38(3), pp. 181-199. <https://doi.org/10.3102/0013189X08331140>

- DFIC, 2021. *Rapport Annuel sur la Formation des Enseignants*, Ministère de l'Éducation Nationale, Niamey.
- DIARRA Sounkharou et SOKHNA Moustapha, 2022. « L'enseignement de la géométrie à la transition élémentaire-collège : Changement de paradigme et malentendu didactique », in *REMATEC*, 17, pp. 67-89. URL : <https://www.rematec.net.br>
- DOUADY Régine, 1987. « Un exemple d'ingénierie didactique où sont à l'œuvre jeux de cadres et dialectique outil-objet », in *Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes*, (5), pp. 1-17. URL : http://www.numdam.org/item/?id=PSMIR_1987__5_A1_0
- DOUADY Régine, 2003. *Enseignement de la dialectique outil objet et des jeux de cadres en formation mathématique des professeurs d'école*, IREM, Paris. URL : <http://www.arpeme.fr/documents/1AC69D2A243B0037BC.pdf>
- DUVAL Raymond, 1993. « Registre de représentation sémiotique et fonctionnement cognitif de la pensée », in *Annales de didactique et de sciences cognitives*, 5. URL : https://mathinfo.unistra.fr/websites/math-info/irem/Publications/Annales_didactique/vol_05/adsc_5_1993-003.pdf
- EDiMaths, 2012. *Actes du colloque EDiMaths 2012 : Enseignement et Didactique des Mathématiques*, ICMI. URL : http://www.mathunion.org/fileadmin/ICMI/docs/Rapport_final_10_2012_website.pdf
- GAUTHIER Clermont, BISSONNETTE Steve, RICHARD Mario et CASTONGUAY Mireille, 2013. *Enseignement explicite et réussite des élèves : La gestion des apprentissages*, De Boeck, Bruxelles.

- HOUEMENT Catherine et KUZNIAK Alain, 2006. « Paradigmes géométriques et enseignement de la géométrie », in *Annales de Didactiques et de Sciences Cognitives*, 11, pp. 175-217. URL : <https://shs.hal.science/halshs-00858709>
- JONNAERT Philippe, VANDER BORGHT Cécile, DEFISE Rosette, DEBEURME Godelieve et SINOTTE Stephan, 2009. *Créer des conditions d'apprentissage : Un cadre de référence socioconstructiviste pour une formation didactique des enseignants* (3e éd.), De Boeck Université, Bruxelles. URL : <https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782804102111-creer-des-conditions-dapprentissage>
- JORRO Anne, 2004. « Réflexivité et auto-évaluation dans les pratiques enseignantes », in *Mesure et évaluation en éducation*, 27(2), pp. 33-47. <https://doi.org/10.7202/1087976ar>
- KOFFI KOUAKOU Mathieu, 2021. *Les défis de la formation des enseignants en Afrique subsaharienne à l'ère du numérique*, Éditions Universitaires Européennes, Sarrebruck.
- MARCEL Jean-François, 2009. « Le Sentiment d'Efficacité Professionnelle, un indicateur pour connaître le développement professionnel des « nouveaux » professeurs de l'enseignement agricole français », in *Questions Vives. Recherches en éducation*, 5(11). <https://doi.org/10.4000/questionsvives.564>
- MESG-Niger, 2016. *Programme d'études de mathématiques, Séries scientifiques (C et D)*, Ministère des Enseignements Secondaires, Niamey.
- ONWUKA Philomina Ifeanyi et AZUKA Benard Festus, 2017. « ASEI-PDSI As An Instructional Strategy For Effective Teaching And Learning Of Mathematics At Basic Educational Level », in *International Journal of*

- Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)*, 4(5). URL : https://www.ijiras.com/2017/Vol_4-Issue_5/paper_52.pdf
- PERRENOUD Philippe, 2012. *Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant : Professionnalisation et raison pédagogique* (6e éd.), ESF Ed, Paris. URL : <https://www.esf-scienceshumaines.fr/education/94-developper-la-pratique-reflexive-dans-le-metier-d-enseignant.html>
- RENAUD Juliette, 2020. « Évaluer l'utilisabilité, l'utilité et l'acceptabilité d'un outil didactique au cours du processus de conception continuée dans l'usage », in *Éducation & Didactique*, 14(2), pp. 65-84. <https://doi.org/10.4000/educationdidactique.6756>
- SHULMAN Lee S., 1986. « Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching », in *Educational Researcher*, 15(2), pp. 4-14. <https://doi.org/10.3102/0013189x015002004>
- SHULMAN Lee S., 1987. « Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform », in *Harvard Educational Review*, 57(1), pp. 1-22. <https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411>
- UNESCO, 2015. *Éducation 2030 : Déclaration d'Incheon et Cadre d'action pour la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 4*, UNESCO, Paris. URL : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre
- VAN HIELE Pierre Marie, 1959. *The child's thought and geometry* (Thèse de doctorat), University of Utrecht, Utrecht.
- VENKATESH Viswanath, MORRIS Michael G., DAVIS Gordon B. et DAVIS Fred D., 2003. « User Acceptance of Information Technology : Toward a Unified View »,

in *MIS Quarterly*, 27(3), pp. 425-478.
<https://doi.org/10.2307/30036540>

VERSPoor Adriaan M. (Ed.), 2008. *At the Crossroads: Choices for Secondary Education in Sub-Saharan Africa*, The World Bank, Washington D.C. URL :
<http://hdl.handle.net/10986/6537>

VIAU Rolland, 2009. *La motivation à apprendre en milieu scolaire*, Erpi, Saint-Laurent (Québec)